

**T.C.
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**YÜKSEK LİSANS TEZİ
PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI**

**SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJI TEŞVİK ETMEK:
VIDEO OYUN ÖRNEKLERİ**

Berkan ALTAN

**Danışman
Doç. Dr. Nurdan ERDOĞAN**

İZMİR – 2025

TEZ ONAYI

Berkan ALTAN tarafından hazırlanan “**Sürdürülebilir Peyzajı Teşvik Etmek: Video Oyun Örnekleri**” adlı tez çalışması 18/06/2025 tarihinde aşağıdaki jüri üyeleri önünde İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü **Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı**’nda **YÜKSEK LİSANS TEZİ** olarak başarı ile savunulmuştur.

Danışman **Doç. Dr. Nurdan ERDOĞAN**
İzmir Demokrasi Üniversitesi

Jüri Üyesi **Prof. Dr. Aslı GÜNEŞ GÖLBEY**
İzmir Demokrasi Üniversitesi

Jüri Üyesi **Doç. Dr. Üyesi İpek KAŞTAŞ UZUN**
İzmir Ekonomi Üniversitesi

TAAHHÜTNAME

Bu tezin İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde, akademik ve etik kurallara uygun olarak yazıldığını ve kullanılan tüm literatür bilgilerinin referans gösterilerek tezde yer aldığını beyan ederim.

Berkan ALTAN

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
İÇİNDEKİLER	I
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	III
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	IV
TABLO DİZİNİ	XI
TEŞEKKÜR.....	XIII
ÖZET.....	XIV
ABSTRACT.....	XV
1. GİRİŞ	1
1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi	2
1.2. Hipotezler	3
2. LİTERATÜR ÖZETİ.....	5
2.1 Sürdürülebilir Peyzaj.....	5
2.1.1. Sürdürülebilirlik Kavramı.....	5
2.1.2. Peyzajın Kavramsal ve Ekolojik Evrimi.....	8
2.1.3. Sürdürülebilir Peyzaj: Kuramsal Modeller, Planlama Yaklaşımları ve Uygulama Göstergeleri	13
2.1.4 Kent Ekosistemi: Sosyo-Ekolojik Bileşenler ve Sürdürülebilirlik Performansı.....	18
2.1.5. Peyzaj Performans Analizi ve LAF Yaklaşımı.....	22
2.1.6. Peyzajın Dijital Temsili ve Oyun Temelli Yaklaşımlar.....	25
2.2. Video Oyunları: Tanım, Oyuncu Ve Tarihsel Gelişim	32
2.2.1 Video Oyun Kavramı.....	32
2.2.2 Oyuncu.....	35
2.2.3 Video Oyunlarının Tarihi.....	41
2.2.4 Video Oyunlarının Türleri	48
2.2.4.1 Simülasyon Tabanlı Video Oyun Türü	53
2.2.5. Simülasyon Yoluyla Bireyden Kente Yaklaşım: Şehir Kurma Oyunlarında Mekân, Çevre Ve Strateji.....	58
3. MATERYAL VE YÖNTEM	67
3.1 Materyal.....	67
3.2 Yöntem	75
3.2.1. Video Oyun Seçimi ve Örneklem Kriterleri	75
3.2.2. İçerik Analiz Süreci	77

3.2.3. LETES Modeliyle Oyun Tabanlı Kent Simülasyonlarında Sürdürülebilirlik Performans Analizi.....	85
4. ARAŞTIRMA BULGULARI	91
4.1. Peyzaj Sürdürülebilirliği Temsiline Göre Video Oyunlarının Sınıflandırılması ve Analizi	91
4.2. Derinlemesine Peyzaj Analizi: Sürdürülebilir Peyzajı Teşvik Eden Video Oyun Örnekleri.....	117
4.2.1. Çevresel Fayda Analizi	117
4.2.1.1 Toprak	117
4.2.1.2 Su	124
4.2.1.3 Habitat	134
4.2.1.4 Enerji	143
4.2.1.5 Atık Yönetimi	163
4.2.2. Sosyal Fayda Analizi	173
4.2.2.1 Rekreasyon.....	173
4.2.2.2 Sağlık	182
4.2.2.3 Güvenlik.....	192
4.2.2.4 Eğitim.....	203
4.2.2.5 Ulaşım	210
4.2.2.6 Gıda Üretimi.....	220
4.2.3. Ekonomik Fayda Analizi	229
5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER.....	238
5.1. Şehir Kurma Video Oyunlarında Peyzaj Sürdürülebilirliği Temsilinin Evrimi ve Sonuçları.....	238
5.2. Dijital Ortamda Peyzajı Kurmak: Temsil, Etkileşim ve Sürdürülebilirlik	242
5.3. SimCity 4, Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II Üzerinden Sürdürülebilirlik Göstergeleri: LETES Modeliyle Karşılaştırmalı Sonuçlar	245
5.4. Hipotezlere Dayalı Tartışma ve Sonuç.....	254
5.5. Öneriler.....	257
5.5.1. Oyun Geliştiricileri ve Tasarımcıları İçin Öneriler.....	257
5.5.2. Akademik Araştırmalar İçin Öneriler	258
5.5.3. Kamu ve Uluslararası Politika Yapıcılar İçin Öneriler.....	259
KAYNAKLAR	260
LUDOGRAFİ.....	278

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

4X	Explore–Expand–Exploit–Exterminate (Keşfet–Yayıll–Sömür–Yok et)
ABM	Etmel Tabanlı Modelleme
BM	Birleşmiş Milletler
CA	Hücreyel Otomat
CXXL	Cities XXL
DLC	Downloadable Content
LAF	Landscape Architecture Foundation (Peyzaj Mimarlığı Vakfı)
LEED	Leadership in Energy and Environmental Design (Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik)
LETES Simulation	Landscape Evaluation through Triple-metric Engagement-based Simulation
Mods	Modifikasyonlar
MS	Milattan Sonra
M TL	Milyon Türk Lirası
NbS	Nature-based Solutions (Doğa Tabanlı Çözümler)
PCM	Pattern–Composition–Matrix (Yama–Kompozisyon–Matris)
PPSS	Pattern–Process–Service–Sustainability (Örüntü–Süreç–Hizmet–Sürdürülebilirlik)
PPS	Pattern–Process–Scale (Örüntü–Süreç–Ölçek)
SITES	Sustainable Sites Initiative (Sürdürülebilir Açık Alanlar Girişimi)
TBL	Triple Bottom Line (Üçlü Alt Çizgi)
UNDP	United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
WCED	World Commission on Environment and Development (Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu)
WEF	Su–Enerji–Gıda
Yüks.	Yükseltilmiş

ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa

Şekil 2. 1 Sürdürülebilirliğin Üçlü Alt Çizgi (TBL) Modeli	6
Şekil 2. 2 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (UNDP Türkiye, 2015).....	7
Şekil 2. 3 Peyzajın bileşenleri: yama, koridor ve matris (Forman ve Godron, 1991)	10
Şekil 2. 4 Örüntü–süreç paradigmasının şematik gösterimi.	11
Şekil 2. 5 Peyzajın çok katmanlı bileşenleri arasındaki etkileşim diyagramı	12
Şekil 2. 6 Peyzaj ekolojisinde üç nesil araştırma paradigmasının karşılaştırmalı temsili (PCM, PPS ve PPSS) (Fu ve ark., 2025)	14
Şekil 2. 7. WEF (Su–Enerji–Gıda) sistemi çerçevesinde aktörler arası kaynak-temelli etkileşim ağı	15
Şekil 2. 8 Sürdürülebilir peyzajın çok işlevli yapısına ilişkin kavramsal diyagram ..	16
Şekil 2. 9 Sürdürülebilir Peyzaj Deseni (SLP) Kavramsal Çerçevesi.....	17
Şekil 2. 10 Sürdürülebilirliğin üç boyutlu etkileşim modeli	23
Şekil 2. 11 Cities: Skylines (2015) oyununda kent dokusunun mekânsal organizasyonu ve arazi kullanımı temsili (Paradox Interactive, (t.y.)).	28
Şekil 2. 12 Cities: Skylines – Parklife içeriğinde yeşil alan ve rekreasyon odaklı peyzaj temsili. (Paradox Interactive, 2015).....	29
Şekil 2. 13 <i>SimCity</i> (2013) oyununda hava kirliliği temsili. (IGN, 2013)	30
Şekil 2. 14 Espen Aarseth’in “Textual Machine” modeli (Aarseth, 1997).....	36
Şekil 2. 15 Etkileşimli anlatı oyunları için kuramsal çerçeve.....	38
Şekil 2. 16 Beş Faktör kişilik modeli, davranışsal eksenler biçiminde gösterilmiştir.	39
Şekil 2. 17 <i>Tennis for Two</i> adlı video oyununun, DuMont osiloskop ekranındaki görüntüsü (Brookhaven National Laboratory, t.y.).....	42
Şekil 2. 18 <i>Spacewar!</i> (1962) oyunundan bir ekran görüntüsü.....	42
Şekil 2. 19 Çok oyunculu ve çok programlı ilk video oyun sistemi Brown Box prototipi (Smithsonian Institution, t.y.)	43
Şekil 2. 20 Pong (1972) oyununa ait orijinal arcade kabin görseli (TechEBlog, 2023)	43
Şekil 2. 21 <i>Tetris</i> (1984) oyunundan bir ekran görüntüsü.	44
Şekil 2. 22 Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerinin temel özellikleri.....	46
Şekil 2. 23. <i>The Sims</i> (2000) video oyununun orijinal kutu ve kutu içeriği. (MobyGames, t.y.)	54
Şekil 2. 24. <i>The Sims</i> (2000) oyunundan bir ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025).....	55
Şekil 2. 25. <i>The Sims 4</i> (2014) oyununa ait kutu içeriği ve genişleme paketleri. (Orijinal, 2025).....	56

Şekil 2. 26. <i>SimCity</i> 4 video oyunundan bir oyun içi görüntü (Old PC Gaming, t.y.).	57
Şekil 2. 27 <i>The Sims 2</i> video oyunundan bir ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)	59
Şekil 2. 28 <i>The Sims 4</i> video oyunundan bir ekran görüntüsü.(Orijinal, 2025)	59
Şekil 2. 29 <i>SimCity</i> video oyunundan alınmış, en yakın ölçek düzeyinde oyun içi bir ekran görüntüsü. .(Orijinal, 2025).....	60
Şekil 2. 30 <i>SimCity (2013)</i> video oyununda konut zonları (yeşil), ticari zonlar (mavi) ve sanayi zonları (sarı) ile ulaşım ağı ve çevresel verilerin eşzamanlı olarak temsil edildiği bir ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)	61
Şekil 2. 31. <i>Cities: Skylines</i> oyun içi ekran görüntüsü, kent morfolojisinin sahil hattı boyunca mekânsal planlaması ve adlandırılmış yerleşim örüntüleri. (Orijinal, 2025)	62
Şekil 2. 32. Bu görsel, Ekim Tan'ın geliştirdiği "Play the City" yönteminin uygulandığı bir katılımcı şehir planlama çalışmasını göstermektedir. (reSITE, 2016)	65
Şekil 3. 1. <i>SimCity</i> 4 video oyununda yer alan tematik veri haritaları (Orijinal, 2025)	68
Şekil 3. 2. <i>Cities XL Platinum</i> video oyununda yer alan tematik veri arayüzü örnekleri (Orijinal, 2025).....	69
Şekil 3. 3. <i>Cities: Skylines II</i> video oyununda temel hizmet, altyapı ve çevresel sistemlere ait arazi verilerini görüntülemeye yarayan ikon paneli. (Orijinal, 2025) .	71
Şekil 3. 4. <i>SimCity (2013)</i> video oyununun ve <i>Cities of Tomorrow</i> ek paketinin kutulu fiziksel sürümü. (Orijinal, 2025).....	74
Şekil 3. 5. Kodlama Süreci.....	78
Şekil 3. 6. Kuramsal Temel: Temsil–Müdahale–Geribildirim Modeli	82
Şekil 4. 1. <i>Cities XXL</i> video oyununa ait çevre haritasını gösteren ekran alıntısı (Orijinal, 2025).....	105
Şekil 4. 2. <i>SimCity: Cities of Tomorrow</i> genişleme paketine ait oyun içi ekran görüntüsü (Orijinal, 2025).....	106
Şekil 4. 3. <i>Anno 1800</i> Video Oyunu kent atmosferini gösteren ekran görüntüsü (Orijinal, 2025).....	108
Şekil 4. 4. <i>Tropico 6</i> oyununda “Soil Degradation” katmanının mekânsal görselleştirilmesi: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin toprağa etkisi, renk kodlu harita üzerinden oyuncuya sunulmaktadır.	108
Şekil 4. 5. <i>Foundation</i> video oyununda organik büyüyen yerleşim yapısı (Orijinal, 2025)	109
Şekil 4. 6. <i>Frostpunk</i> video oyununda merkezî jeneratör etrafında şekillenen kent yapısı. (Orijinal, 2025)	110
Şekil 4. 7. <i>Surviving Mars</i> video oyununa ait oyun içi ekran alıntısı (Orijinal, 2025)	112

Şekil 4. 8. <i>Civilization VI</i> oyununda “World Climate” ekranı: Çevresel etkiler sayısal olarak görselleştirilmektedir.....	113
Şekil 4. 9. Terra Nil Video Oyunundan Oynanış ile İlgili Görseller (Free Lives, 2023)	114
Şekil 4. 10. <i>ECO</i> Video Oyunundan Oynanış ile İlgili Görsel (Strange Loop Games, 2023)	116
Şekil 4. 11. <i>SimCity 4</i> Video Oyunundaki Tarım Arazisine İlişkin Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025).....	118
Şekil 4. 12. <i>Cities XL Platinum</i> Video Oyununda toprak yüzeylere oluşturulabilen yüzey alanlarını gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025).....	119
Şekil 4. 13. <i>Cities XL Platinum</i> Video Oyununda Gıda Endüstri İnşa Alanını Gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)	120
Şekil 4. 14. <i>Cities: Skylines II</i> Video Oyununda Arazi Şekillendirme Araçlarını Gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025).....	121
Şekil 4. 15. <i>Cities: Skylines II</i> Video Oyununda Uzmanlaşmış endüstri kurmak için doğal kaynakların verimliliğini gösteren arazi kullanım haritası (Orijinal, 2025)...	122
Şekil 4. 16. Şehirdeki mevcut sanayi bölgesinin su kirliliği haritası (sol tarafta) ve Üç adet su arıtma tesisi kurulduktan yaklaşık üç sene sonra sanayi bölgesinin su kirliliği haritası (sağ tarafta) (Orijinal, 2025).....	125
Şekil 4. 17. <i>SimCity 4</i> Video Oyununda Nehir Oluşumu Sonrası Atmosferik Geri Bildirim (Bulut Oluşumu) (Orijinal, 2025).....	126
Şekil 4. 18. <i>Cities XL Platinum</i> oyununda su pompası yerleşim alanı ve su kaynağı gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025).....	128
Şekil 4. 19. <i>Cities: Skylines II</i> video Oyunundaki kurgulanmış şehirde yeni kurulan kanalizasyon çıkışının oyun içi görsel dokusunu gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)	129
Şekil 4. 20. <i>Cities: Skylines II</i> Video Oyununda Su Kullanım Hizmetleri Haritası (Orijinal, 2025).....	130
Şekil 4. 21. <i>Cities: Skylines II</i> video oyununda akarsu debisinin yoğunlaştığı bölgede oluşan taşkın alanı ve su akış yönünü gösteren ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)..	131
Şekil 4. 22. Taşkın alanında su akış yönünün yeniden düzenlenmesiyle stabilize edilen yapay kanal müdahalesi (Orijinal, 2025)	132
Şekil 4. 23. <i>Cities: Skylines II</i> Video Oyununa Ait “ <i>ArchipelagoHaven</i> ” isimli haritadaki Doğal Peyzajların Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)	134
Şekil 4. 24. <i>SimCity 4</i> Video Oyununa Ait Gerçek Dünyaya Ait Bazı Kültürel Yapıların Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)	135
Şekil 4. 25. <i>SimCity 4</i> Video Oyununda Doğal Habitat Oluşumu: Bozkır–Yaban Hayatı–Ağaçlandırma Süreci (Orijinal, 2025)	136
Şekil 4. 26. <i>SimCity 4</i> oyununda kentsel alanlar ve yeşil alanlardaki hava kirliliği dağılımının haritalanmasını gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025).....	138
Şekil 4. 27. <i>Cities XL Platinum</i> Video Oyununa Ait Şehir Simgeleri Haritasını Gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025).....	140

Şekil 4. 28. <i>Cities: Skylines II</i> Video oyunundaki ağaç ve çalı türleri kullanılarak simüle edilen kent parkına ait ekran görüntüsü (Orijinal, 2025)	141
Şekil 4. 29. <i>Cities: Skylines II</i> Video Oyununa ait Rekreasyon Haritasına ve yama ile birlikte gelen parklardan biri olan köpek parkına ilişkin Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)	142
Şekil 4. 30. <i>SimCity 4</i> Video Oyununa ait Enerji Kullanım Haritasına ait Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025).....	145
Şekil 4. 31. <i>SimCity 4</i> Video Oyunundaki Hava ve Su Kirliliği Haritasına ait ekran görüntüsü (Orijinal, 2025).....	146
Şekil 4. 32. <i>SimCity 4</i> video oyununda kurulan sekiz adet Nükleer Enerji Santralının yerleşimi ve bu santrallerin yarattığı çevresel radyoaktivite dağılımına ait harita verisinin ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025).....	147
Şekil 4. 33. <i>SimCity 4</i> video oyununda kurulan Nükleer Enerji Santrallerinin patlama anı ve oluşan Radyoaktif serpentinin radyoaktivite dağılım haritasındaki konumunu gösteren ekran görüntüsü (Orijinal, 2025)	148
Şekil 4. 34. <i>Cities XL Platinum</i> Video Oyununda Enerji tesisleri olan Büyük, Orta, Küçük ölçekli fosil yakıtlı enerji santralleri ve rüzgar türbinine ait ekran görüntüsü (Orijinal, 2025).....	150
Şekil 4. 35. <i>Cities: Skylines II</i> Video Oyunundak Elektrik Haritası Lejantı (Orijinal, 2025)	152
Şekil 4. 36. Kurulan Doğalgaz Enerji Santrali (sol tarafta) ve Depo Eklentisi, Geliştirilmiş Fırın, Egzoz Filtresi ve Ek Türbin eklenmiş Doğalgaz Enerji Santrali (sağ tarafta) (Orijinal, 2025)	154
Şekil 4. 37. <i>Cities: Skylines II</i> Video Oyunundaki Enerji Santrallerinin Tüm Çevresel Etki Karşılaştırması (Orijinal, 2025).....	156
Şekil 4. 38. <i>Cities: Skylines II</i> Video Oyunundaki sayısal veriler. 1200 MW enerji üretimi için farklı santral türlerinin 10 yıllık toplam maliyeti (M TL) ve çevresel etkileri (onbin birim) temelinde karşılaştırılması. (Orijinal, 2025).....	158
Şekil 4. 39. <i>Cities: Skylines II</i> Video Oyunundaki santral türlerinin çevresel etki profillerine ilişkin radar grafik temsili. (Orijinal, 2025)	159
Şekil 4. 40. <i>SimCity 4</i> Video Oyununa Ait Çöp Bilgisi Haritası (Orijinal, 2025) ...	164
Şekil 4. 41. <i>Cities XL Platinum</i> video oyununda Atık Gömme Bölgesi'ne ait kullanıcı arayüzü ve hava kirliliği yoğunluk haritası. (Orijinal, 2025).....	166
Şekil 4. 42. CS II video oyununda şehir içi bir çöp sahasına ait depolama kapasitesi, işleme hızı, kirlilik seviyesi ve yükseltme seçeneklerini gösteren arayüz ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025).....	168
Şekil 4. 43. <i>Cities: Skylines II</i> Video Oyunundaki Atık Tesislerinin Çevresel Etki Profili (Orijinal, 2025)	170
Şekil 4. 44. <i>SimCity 4</i> Video Oyunundaki Çimenlik Alanların Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025).....	174
Şekil 4. 45. <i>SimCity 4</i> Video Oyunundaki Hayvanat Bahçesi Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025).....	175

Şekil 4. 46. <i>Cities XL Platinum</i> video oyununda sosyal sınıflara göre konut alanlarının ekran görüntüsü. Soldan sağa: (1) Niteliksiz İşçi, (2) Nitelikli İşçi, (3) Yönetici, (4) Üst Düzey Yönetici konut bölgesi (Orijinal, 2025)	176
Şekil 4. 47. <i>Cities XL Platinum</i> Video Oyunundaki Şehir Simgelerinin Etki Haritasının Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)	178
Şekil 4. 48. <i>Cities: Skylines II</i> video oyununda park sistemine ait eğlence kapsamı haritası ve “Tiny City Park” rekreasyon alanının kullanıcı arayüzü. (Orijinal, 2025)	179
Şekil 4. 49. <i>SimCity 4</i> Video Oyununda Sağlık ve Hastane Bilgisi Katmanı (Orijinal, 2025)	183
Şekil 4. 50. <i>SimCity 4</i> Video Oyununda Yaş Ortalaması Katmanı (Orijinal, 2025)	184
Şekil 4. 51. <i>Cities XL Platinum</i> oyununda sağlık hizmeti erişim durumu ve memnuniyet seviyeleri haritası (Orijinal, 2025)	186
Şekil 4. 52. <i>Cities: Skylines II</i> oyununda sağlık hizmetleri erişim düzeyi ve bölgesel memnuniyet haritası (Orijinal, 2025).....	188
Şekil 4. 53. <i>Cities: Skylines II</i> oyununda mezarlık hizmetine ilişkin kullanıcı arayüzü: doluluk oranı, hizmet kalitesi ve sosyal etki göstergeleri (Orijinal, 2025)	190
Şekil 4. 54. <i>Cities: Skylines II</i> video oyununda krematoryum tesisine ilişkin kullanıcı arayüzü: verimlilik, çalışan sayısı, çevresel etkileri (Orijinal, 2025)	190
Şekil 4. 55. <i>SimCity 4</i> video oyununda yangın riskini ve itfaiye hizmet alanlarını gösteren “Yanabilirlik Haritası” ekran görüntüsü (Orijinal, 2025).....	192
Şekil 4. 56. <i>SimCity 4</i> video oyununda suç oranı ve polis müdahale alanlarını gösteren ekran görüntüsü. Sol alt köşedeki katman paneli, suç türlerinin ayrıştırılmış biçimde izlenebileceğini göstermektedir (Orijinal, 2025).	193
Şekil 4. 57 <i>SimCity 4</i> video oyununda senaryo bazlı bir afet olayı sırasında meydana gelen volkanik patlama, göktaşı çarpmasını ve kasırgaları gösteren ekran görüntüsü (Orijinal, 2025).....	194
Şekil 4. 58. <i>Cities XL Platinum</i> video oyununda güvenlik (sol) ve itfaiye (sağ) hizmet düzeylerini gösteren ekran görüntüsü. Hizmet seviyesi ve halk memnuniyeti, bölgesel renk kodları ile görselleştirilmektedir (Orijinal, 2025).....	195
Şekil 4. 59. <i>Cities: Skylines II</i> video oyununda polis hizmetleri, suç olasılığı, cezaevi kapasitesi ve araç dağılımını gösteren güvenlik haritası. (Orijinal, 2025).....	198
Şekil 4. 60. <i>Cities: Skylines II</i> video oyununda yangın riski, kurtarma kapsama alanı ve müdahale sistemlerini gösteren ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)	200
Şekil 4. 61. <i>Cities: Skylines II</i> video oyununda afet barınakları kurulmadan önceki “Acil Durum Barınma Teminatı” haritası. Barınak kapasitesi yoktur ve tüm bölgeler risk altındadır. (Orijinal, 2025)	201
Şekil 4. 62. <i>Cities: Skylines II</i> video oyununda afet barınakları kurulduktan sonraki “Acil Durum Barınma Teminatı” haritası. Barınma kapsamı artmış ve risk seviyesi düşmüştür. (Orijinal, 2025).....	202
Şekil 4. 63. <i>SimCity 4</i> oyununda yükseköğretim kurumu olarak konumlandırılmış bir üniversitenin kullanıcı arayüzü. Öğrenci kapasitesi, profesör sayısı ve bütçe gibi temel göstergeler görülebilmektedir. (Orijinal, 2025)	204

Şekil 4. 64. <i>SimCity 4</i> oyununda şehir genelinde eğitim düzeyinin (EQ) son 50 yıllık süreçteki artışını gösteren grafik. Eğitim altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte EQ değerlerinde istikrarlı bir yükseliş gözlemlenmektedir. (Orijinal, 2025).....	205
Şekil 4. 65. <i>Cities XL Platinum</i> oyununda eğitim hizmetlerinin mekânsal dağılımı ve vatandaş memnuniyet düzeylerini gösteren harita. (Orijinal, 2025).....	207
Şekil 4. 66. <i>Cities: Skylines II</i> oyununda eğitim hizmetlerinin şehir genelindeki erişimi ve eğitim kurumlarının etkisi. Haritada yeşil tonlar yüksek eğitim erişimini, kırmızı tonlar ise hizmet yetersizliğini göstermektedir. (Orijinal, 2025).....	208
Şekil 4. 67. Şehir içi trafik yoğunluğu haritası. Kırmızı renkli arterlerde tıkanıklık düzeyi yüksekken, yeşil alanlar akıcı trafiği temsil etmektedir. (Orijinal, 2025)....	211
Şekil 4. 68. <i>SimCity 4</i> oyunundaki otobüs hattı kullanım yoğunluğu haritası (Orijinal, 2025)	212
Şekil 4. 69. <i>SimCity 4</i> oyununda sabah saatlerine ait ulaşım hacmi haritası. Batı bölgelerinde toplu taşıma yoğunluğu, doğuya kıyasla daha yüksektir. (Orijinal, 2025)	212
Şekil 4. 70. <i>Cities XL</i> oyununda seyahat süresine bağlı memnuniyet düzeylerini gösteren harita. Yeşil bölgeler yüksek memnuniyeti, kırmızı bölgeler düşük memnuniyeti temsil etmektedir. (Orijinal, 2025).....	214
Şekil 4. 71. <i>Cities XL</i> oyununda şehir içi trafik sıkışıklığı dağılımı. Sarı ve kırmızı yollar orta ve yüksek trafik yoğunluğunu belirtmektedir. (Orijinal, 2025).....	215
Şekil 4. 72. <i>Cities XL</i> oyununda havalimanı çevresindeki gürültü kirliliği yoğunluk haritası. Kırmızı alanlar yüksek düzeyde gürültü kirliliğini temsil etmektedir. (Orijinal, 2025)	215
Şekil 4. 73. <i>Cities: Skylines II</i> oyununda genel toplu taşıma haritası. Farklı durakları ve güzergâhları gösteren harita. (Orijinal, 2025)	217
Şekil 4. 74. Otobüs hatlarına ait detaylı performans ve kullanım oranları. Düşük ve yüksek doluluk oranları arası farkları gösteren arayüz. (Orijinal, 2025)	217
Şekil 4. 75. Hava hatlarına dair uzunluk, terminal sayısı ve kullanım oranlarını gösteren arayüz. (Orijinal, 2025)	218
Şekil 4. 76. Şehirde farklı taşıma modlarındaki yolcu kullanım eğilimleri. Zaman serisi, ulaşım sisteminin yaygınlaşma başarısını göstermektedir. (Orijinal, 2025)..	218
Şekil 4. 77. Gürültü kirliliği haritası. Turuncu ve kırmızı alanlar yüksek gürültü etkisini temsil ederken, yeşil alanlar sessiz bölgeleri göstermektedir. (Orijinal, 2025)	219
Şekil 4. 78. <i>SimCity 4</i> oyununda kırsal üretim alanlarının mekânsal yerleşimi ve üretim birimlerinin (ör. Balkabağı Tarlası) performans parametrelerini gösteren ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025).....	222
Şekil 4. 79. Verimli tarım arazilerinin kent geneline dağılımını gösteren alan haritası (yeşil = uygun, kırmızı = uygun değil). (Orijinal, 2025)	223
Şekil 4. 80. Gıda endüstrisine bağlı bir çiftliğin çevresel ve ekonomik girdileri ile etkileşimleri gösteren ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)	223
Şekil 4. 81. Şehir istatistikleri panelinde tarımsal üretim kalemlerinin (sebze, tahıl, hayvancılık, yemek vb.) yıllık ekonomik değer artışı. Özellikle sebze ve tahıl üretimi, sürdürülebilir büyümenin lokomotifidir. (Orijinal, 2025).....	225

Şekil 4. 82. Doğal kaynaklar haritasında bereketli toprakların mekânsal dağılımı ve hayvancılık alanlarının konumu. Sarı alanlar verimli toprakları, ikonlar ise aktif tarım endüstrisi yapılarını göstermektedir. (Orijinal, 2025).....	225
Şekil 4. 83. Hayvancılık üretim tesisinin yerleşimi. Harita arayüzünde alan verimliliği, gürültü düzeyi ve doğal kaynak durumu birlikte değerlendirilebilmektedir. (Orijinal, 2025)	226
Şekil 4. 84. <i>SimCity 4</i> oyununda, enerji ve su altyapısına yapılan erken dönem yatırımlara rağmen aylık bütçede sürdürülen pozitif ekonomik denge. (Orijinal, 2025)	229
Şekil 4. 85. <i>SimCity 4</i> oyununda “City Beautification Budget” başlığı altında bütçeye yansıyan giderler (Orijinal, 2025)	230
Şekil 4. 86. <i>Cities XL Platinum</i> oyununda kâr eden (yeşil) ve zarar eden (kırmızı) şirketlerin dağılımı. Bu harita, hizmet planlamasının ekonomik sonuçlarının bölgesel ölçekte izlenmesini sağlar. (Orijinal, 2025)	232
Şekil 4. 87. <i>Cities: Skylines II</i> oyununda parklar ve rekreasyon hizmetlerine ayrılan aylık bakım ve kaynak gideri. (Orijinal, 2025)	233
Şekil 4. 88. <i>Cities: Skylines II</i> oyununda nüfus yoğunluğu, sosyo-demografik dağılım ve ekonomik segregasyonun mekânsal temsili. (Orijinal, 2025)	234
Şekil 4. 89. <i>Cities: Skylines II</i> oyununda konut, ticaret, endüstri ve ofis alanlarına uygulanan değişken vergi oranları ve bu oranların bütçeye yansıyan tahmini etkisi. (Orijinal, 2025).....	234
Şekil 4. 90. <i>Cities: Skylines II</i> oyununda iş gücü dağılımı, çalışan–iş pozisyonu eşleşmesi ve mekânsal işyeri uygunluğunun görsel temsili. (Orijinal, 2025).....	235
Şekil 4. 91. <i>Cities: Skylines II</i> oyununda ticari, endüstriyel ve ofis şirketlerinin zaman içinde sayısal gelişimini gösteren istatistiksel grafik. (Orijinal, 2025).....	236
Şekil 4. 92. <i>Cities: Skylines II</i> oyununda oteller, parklar ve ziyaretçi yoğunluğu katmanlarının eşzamanlı olarak görselleştirildiği şehir turizmi haritası. (Orijinal, 2025)	237
Şekil 5. 1. Video oyunlarının çevresel performanslarının LETES değerlendirme sistemine göre kategorik karşılaştırması ve sistem ortalaması.	246
Şekil 5. 2. Video oyunlarının sosyal performanslarının LETES değerlendirme sistemine göre kategorik karşılaştırması ve sistem ortalaması.	248
Şekil 5. 3. Video oyunlarının ekonomik performanslarının LETES değerlendirme sistemine göre kategorik karşılaştırması ve sistem ortalaması.	250

TABLO DİZİNİ

Sayfa

Tablo 2.1. Ekosistem Hizmetleri Sınıflandırması	20
Tablo 2.2. Kentsel Ekosistemlerde Hizmet Türleri ve Örnekleri	21
Tablo 2.3. Sürdürülebilirlik Boyutlarına Göre Peyzaj Performansı Göstergeleri	24
Tablo 2.4. Oyun Temelli Öğrenmede Bilgi Türleri ve Örnek Uygulamalar.....	26
Tablo 2.5. Şehir Kurma Oyunlarının Sürdürülebilirlik Peyzaj Temsili Açısından Katkı ve Sınırlılıkları	31
Tablo 2.6. Video Oyun Konsollarının Nesil Sınıflandırma Modeli.....	47
Tablo 3.1. <i>Cities: Skylines II</i> Video Oyunundaki Arazi Kullanım Haritaları	72
Tablo 3.3. Eksen Kodlama	79
Tablo 3.4. Temsil – Müdahale – Geribildirim Model Tablosu	82
Tablo 3.5. Peyzaj Performans Analiz Göstergeleri	83
Tablo 3.6. Simülasyon Oyunlarında Sürdürülebilirlik Göstergelerine Dayalı Üçlü Teşvik Modeli	84
Tablo 3.7. LAF Çevresel Performans Göstergelerine Dayalı Ayrıntılı Puanlama Şablonu.....	88
Tablo 3.8. LAF Sosyal Performans Göstergelerine Dayalı Ayrıntılı Puanlama Şablonu	89
Tablo 3.9. LAF Ekonomik Performans Göstergelerine Dayalı Puanlama Şablonu... 90	
Tablo 4.1. 1964–2025 Arası Şehir Kurma Temalı Video Oyunlarının Peyzaj Sürdürülebilirliği Temsiline Göre Karşılaştırması.....	92
Tablo 4.2. Seçilen Üç Video Oyununun Teknik ve Yapısal Özellikleri	104
Tablo 4.3. Toprak Bileşeninin LETES Modeline Göre Değerlendirilmesi	124
Tablo 4.4. Su Yönetimi Unsurlarının Video Oyunlarına Göre Dağılımı	124
Tablo 4.5. Su Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi	133
Tablo 4.6. Habitat Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi.....	143
Tablo 4.7. Video Oyunlarındaki Enerji Kaynakları ve Temiz Enerji Kaynakları ...	144
Tablo 4.8. Cities Skylines 2'deki Enerji Kaynaklarının Ekonomik Maliyetleri.....	153
Tablo 4.9. Enerji Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi.....	163
Tablo 4.10. Atık Yönetimi Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi	171
Tablo 4.11. LAF Çevresel Performans Göstergelerine Dayalı LETES Bileşenlerinin Ayrıntılı Puanlama Şablonu	172
Tablo 4.12. Rekreasyon Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi.....	182
Tablo 4.13. Sağlık Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi	191
Tablo 4.14. Güvenlik ve Afet Yönetimi Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi.....	203
Tablo 4.15. Eğitim Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi.....	210

Tablo 4.16. Ulaşım Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi	220
Tablo 4.17. Gıda Üretimi Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi	227
Tablo 4.18. Gıda Üretimi Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi	228
Tablo 4.19. LAF Ekonomik Performans Göstergelerine Dayalı Puanlama Tablosu	237

TEŞEKKÜR

Bu tez, yalnızca bir akademik çalışmanın değil; aynı zamanda bir düşünce yolculuğunun, ilhamın, sabrın ve dayanışmanın ürünüdür. Bu süreç boyunca bilgi, anlayış ve güvenle yanımda olan herkese gönülden teşekkür ederim.

Her şeyden önce, araştırma konuma ilk günden itibaren içten bir inançla yaklaşan, sınır koymak yerine ufuk açan, düşünsel özgürlüğümü destekleyen ve her daim yenilikçi bakış açısıyla rehberlik eden kıymetli tez danışmanım **Doç. Dr. Nurdan ERDOĞAN**'a en derin şükranlarımı sunarım. Kendisinin akademik rehberliği ve vizyonu, bu çalışmanın sadece biçimini değil, ruhunu da şekillendirmiştir.

Ayrıca, lisans yıllarımda Ege Üniversitesi'nde ilk kez tanıma fırsatı bulduğum, yıllar sonra bu kez yüksek lisans sürecimde farklı bir üniversitede yollarımızın yeniden kesiştiği kıymetli hocam **Prof. Dr. Aslı GÜNEŞ GÖLBEY**'e içtenlikle teşekkür ederim. Hocamın enerjisi, derin bilgeliği ve her daim ışık saçan gülümsemesi, akademik dünyanın yalnızca ciddi değil, aynı zamanda neşeye de örülü olabileceğini bana yeniden hatırlattı.

Tez savunma sürecinde, yapıcı yorumları ve sıcak yaklaşımıyla çalışmama değerli katkılar sunan jüri üyem **Doç. Dr. İpek KAŞTAŞ UZUN**'a ayrıca teşekkür ederim. Kendisinin içten tutumu ve yol gösterici önerileri, bu süreci benim için hem daha verimli hem de daha motive edici hâle getirmiştir.

Tez süreci boyunca yanımda olan dostlarıma da özel bir teşekkür borçluyum. Lisans yıllarımdan bu yana desteğini esirgemeyen değerli arkadaşım **Ayşenur KAYLI**'ya, her zaman yanımda hissettiren varlığı için içtenlikle teşekkür ederim. Yine lisans döneminden arkadaşım olan **İlgaz EKŞİ ALPAT**'a, savunma sürecindeki nazik desteği için teşekkür ederim.

Ayrıca yüksek lisans sürecinde aynı danışman hocamızla yol aldığımız değerli arkadaşım **Besna AYDEMİR**'e; samimi desteği, bilgi paylaşımlarımız ve yol arkadaşlığı için içten teşekkür ederim. Yine bu süreçte tanıştığım arkadaşım **Pervin DEMİR**'e, içtenliği ve desteğiyle bu yolculuğu daha anlamlı kıldığı için teşekkür ederim.

Akademik gelişimime katkı sunan ve bu çalışmanın oluşmasına olanak sağlayan İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne ve Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'na teşekkür ederim.

Ve elbette, her adımda yanımda olan, inancını bir an olsun eksiltmeyen aileme, sevdiğime ve adını tek tek anamasam da bu yolculukta yüreğiyle bana eşlik eden herkese en derin teşekkürlerimi sunarım.

Berkan ALTAN
İzmir, 2025

ÖZET

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Sürdürülebilir Peyzajı Teşvik Etmek: Video Oyun Örnekleri Berkan ALTAN

**İzmir Demokrasi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı**

Danışman: Doç. Dr. Nurdan ERDOĞAN

Bu çalışma, dijital şehir kurma temalı video oyunlarının sürdürülebilir peyzaj planlaması ilkelerini nasıl temsil ettiğini ve oyuncuya bu ilkeleri nasıl deneyimlettiğini incelemektedir. Kentleşme, doğal kaynakların tükenmesi ve iklim krizi gibi küresel sorunlar karşısında, dijitalleşme eğiliminin artmasıyla birlikte, dijital simülasyonların çevresel planlama ilkelerinin daha geniş kitlelere aktarılmasında yeni araçlar olarak değerlendirilmesi gereği gündeme gelmektedir.

Araştırmada *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* oyunları, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde sistematik olarak incelenmiştir. Toprak, su, enerji ve habitat temsillerinin yanı sıra sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik göstergeleri de nitel içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu çözümleme sürecinde, çalışmaya özgü geliştirilen LETES (Landscape Evaluation through Triple-metric Engagement-based Simulation) modeli kullanılmış; her bir oyun, çevresel temsil düzeyi, oyuncuya tanınan müdahale kapasitesi ve oyun içi geri bildirim sistemleri olmak üzere üç temel ölçüt üzerinden analiz edilmiştir.

Bulgular, *Cities: Skylines II*'nin sürdürülebilirlik ilkelerini hem görsel hem de stratejik düzeyde daha bütüncül bir yaklaşımla yansıttığını ortaya koymaktadır. Buna karşılık, *SimCity 4* ve *Cities XL Platinum* oyunlarında çevresel etkileşim olanakları daha sınırlı kalmakta; sistemsel düşünme kapasitesi düşük düzeyde temsil edilmektedir.

Çalışma, video oyunlarının sürdürülebilirlik temsillerine yönelik güçlü ya da zayıf modelleme stratejileri barındırabileceğini göstermekte; bu alandaki değerlendirmelerin yalnızca planlama ilkelerine değil, aynı zamanda oyuncu deneyimlerine dönük gelecek araştırmalarla tamamlanması gerektiğini önermektedir. Bu doğrultuda LETES modeli, çevre eğitimi, oyun tasarımı ve kent planlama disiplinleri arasında metodolojik bir bağ kurmakta; farklı türlerdeki dijital oyunların analizine yönelik sistematik bir çerçeve sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Temsil, Dijital Simülasyon, Etkileşimli Öğrenme, Peyzaj Planlaması, Şehir Kurma Oyunları, Sürdürülebilirlik, Video Oyunları

2025, 278 sayfa

ABSTRACT

Master's Thesis

Promoting Sustainable Landscapes: Examples from Video Games Berkan ALTAN

Izmir Democracy University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Landscape Architecture

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Nurdan ERDOĞAN

This study examines how city-building video games represent the principles of sustainable landscape planning and how they offer players the opportunity to engage with these principles through interactive experiences. In response to global challenges such as urbanization, resource depletion, and the climate crisis, the increasing trend of digitalization underscores the growing need to explore digital simulations as alternative tools for communicating environmental planning concepts to broader audiences.

In this context, *SimCity 4*, *Cities XL Platinum*, and *Cities: Skylines II* were systematically analyzed within the framework of sustainability. Beyond representations of land, water, energy, and habitat, the study also considered social and economic sustainability indicators through qualitative content analysis. The analysis employed the original LETES (Landscape Evaluation through Triple-metric Engagement-based Simulation) model, developed specifically for this study. Each game was evaluated based on three core dimensions: the degree of environmental representation, the extent of player agency, and the design of in-game feedback systems.

Findings indicate that *Cities: Skylines II* demonstrates a more comprehensive representation of sustainability principles, both visually and strategically. In contrast, *SimCity 4* and *Cities XL Platinum* offer more limited opportunities for environmental interaction and present a less developed capacity for systemic thinking.

The study concludes that video games can exhibit varying degrees of effectiveness in modeling sustainability concepts and highlights the need for future research that incorporates player-centered evaluations. In this regard, the LETES model offers a methodological bridge between environmental education, game design, and urban planning, providing a systematic framework for the analysis of different types of digital games.

Keywords: City-building Games, Digital Simulation, Environmental Representation, Interactive Learning, Landscape Planning, Sustainability, Video Games

2025, 278 page

1. GİRİŞ

Küresel ölçekte hız kazanan kentleşme; doğal kaynakların tükenmesi, çevresel bozulma, biyolojik çeşitlilik kaybı ve iklim krizi gibi çok boyutlu sorunlara yol açmaktadır (WCED, 1987; Elkington, 1999). Bu sorunlar yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik sistemleri de etkileyerek, planlama disiplinlerinin mevcut yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılmaktadır.

Kuramsal düzlemde güçlü biçimde tanımlanmış olan sürdürülebilirlik kavramı, uygulamada ve özellikle genç kuşakların gündelik hayatında çoğunlukla soyut ve uzak kalmaktadır. Günümüzde dijital teknolojiler ve sanal ortamların yaşamı yoğun biçimde şekillendirdiği dikkate alındığında, genç bireylerin çevre ile etkileşimlerinin önemli bir kısmının dijital deneyimler aracılığıyla gerçekleştiği görülmektedir (Aarseth, 1997; Chatfield, 2010). Bu durum, gençlerin sürdürülebilirlik kavramı ile gerçek yaşam arasındaki mesafelerinin artmasına neden olmaktadır.

Bu çerçevede video oyunları; temsiliyet, karar alma ve etkileşim gibi dinamik boyutlarıyla çevresel senaryoların deneyimlenmesine olanak tanıyan etkileşimli dijital ürünlerdir. *SimCity*, *Cities XL* ve *Cities: Skylines* gibi şehir kurma temalı strateji-simülasyon oyunları, oyunculara altyapı planlaması, kaynak yönetimi, afet senaryoları ve sosyal hizmetlerin dağılımı gibi karmaşık sistemleri yönetme ve deneyimleme fırsatı sunmaktadır (Apperley, 2006; Rufat & Ter Minassian, 2012; Tan, 2017). Bu oyunlar, oyunculara gerçek dünya problemlerine benzer çevresel ve toplumsal karar süreçlerini aktif olarak deneyimleme imkânı sundukları için sürdürülebilirlik temsilleri açısından incelemeye değer bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik yalnızca fiziksel çevre tasarımlarıyla sınırlı değildir; bireylerin çevreyle etkileşimleri, davranışsal tercihleri, karar alma süreçleri ve sistemlerle kurdukları ilişkiler de bu kavramın temel bileşenleridir. Video oyunları, bu bileşenleri eş zamanlı olarak simüle ederek, sürdürülebilirlik bilincinin ve sistem düşüncesinin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek yaratıcı dijital platformlar olarak değerlendirilebilir.

Bu bağlamda tez çalışması, sürdürülebilirlik ilkelerinin şehir kurma temalı video oyunlarında nasıl temsil edildiğini analiz etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* oyunları, sahip oldukları çevresel sistem kurguları, mekânsal yapılaşma modelleri ve toplumsal hizmet temsilleri doğrultusunda incelenmiştir. Bu değerlendirme, özellikle peyzaj mimarlığı disiplininin çevresel farkındalık, sistemsel düşünce ve sürdürülebilir planlama gibi temel değerleriyle ilişkili olarak gerçekleştirilmiş; dijital oyunların bu değerlere dolaylı katkı sunma potansiyeli tartışılmıştır.

1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın temel amacı, şehir kurma temalı video oyunlarında sürdürülebilirlik ilkelerinin nasıl temsil edildiğini analiz etmek ve bu temsillerin, çevresel farkındalık, sistem düşüncesi ve sürdürülebilir planlama gibi kavramlar üzerinden peyzaj mimarlığı disipliniyle nasıl ilişkilendirilebileceğini değerlendirmektir. *SimCity 4 (2003)*, *Cities XL Platinum (2013)* ve *Cities: Skylines II (2023)* oyunları, sahip oldukları çevresel sistemler, sosyal hizmetler ve ekonomik yapılar bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmiş; bu yapılar, sürdürülebilir peyzaj planlaması kapsamında yorumlanmıştır.

Çalışmanın önemi, sürdürülebilirliğin yalnızca teknik bir tasarım ilkesi olarak değil; aynı zamanda bireylerin çevreyle kurduğu ilişkiler, karar alma süreçleri ve davranışsal eğilimleri üzerinden de şekillenen bir bilinç yapısı olduğunu vurgulamasından kaynaklanmaktadır. Video oyunları, bu ilişkileri etkileşimli biçimde deneyimleme fırsatı sunarak, sürdürülebilirliğe dair soyut kavramların içselleştirilmesini kolaylaştırabilecek dijital ortamlar sunmaktadır.

Bu bağlamda çalışma, sürdürülebilirlik ilkelerinin dijital temsili aracılığıyla peyzaj mimarlığı eğitimine ve kamusal çevre bilincine katkı sunabilecek pedagojik potansiyeli tartışmakta; ayrıca dijital oyunların stratejik, etik ve sistemsel düşünmeyi teşvik edici yapısını incelemektedir. Bu yönüyle tez, yalnızca akademik bilgi üretimiyle sınırlı kalmayıp, dijital tasarım, oyun geliştirme ve çevre eğitimi gibi alanlara da metodolojik öneriler sunmaktadır.

1.2. Hipotezler

Sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutların birlikte değerlendirildiği, çok katmanlı ve disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirir (WCED, 1987; Elkington, 1999). Peyzaj mimarlığı disiplini, bu yaklaşımı hem kuramsal hem de uygulamalı düzeyde yeniden tanımlarken; dijital ortamlar da söz konusu dönüşümün temsili açısından alternatif bir mecra olarak öne çıkmaktadır (Musacchio, 2025). Bu bağlamda, şehir kurma temalı video oyunları; sürdürülebilirlik ilkelerinin dijital platformlarda nasıl modellenip temsil edildiğini incelemek için anlamlı bir örnek alan sunar.

Video oyunları, oyuncunun karar alma süreçlerine doğrudan katıldığı, etkileşimli sistemler olarak tanımlanmakta ve bu yönleriyle, karmaşık yapısal ilişkileri deneyimleme olanağı sağlamaktadır (Crawford, 1984; Aarseth, 1997; Frasca, 2003). Bu özellik, özellikle sürdürülebilir peyzaj planlaması gibi çok katmanlı kavramların dijital ortamda modellenmesi açısından pedagojik ve stratejik açıdan önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bu doğrultuda, çalışma kapsamında aşağıdaki temel hipotezler geliştirilmiştir.

Hipotez 1

Şehir kurma temalı video oyunları, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını farklı düzeylerde temsil etmektedir.

Hipotez 2

Yayın tarihi daha güncel olan şehir kurma oyunları, sürdürülebilirlik göstergelerini daha kapsamlı ve bütüncül bir biçimde temsil etmektedir.

Hipotez 3

Sürdürülebilirlik göstergelerinin daha bütüncül temsil edildiği video oyunları, oyuncuya daha fazla stratejik karar alanı sunmakta ve sistem düşüncesini teşvik etmektedir.

Hipotez 4

Sürdürülebilirlik temsilleri ile video oyunlarının ticari satış başarıları (örneğin satış oranları veya oyuncu ilgisi) arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.

Hipotez 5

Şehir kurma video oyunlarında sürdürülebilirliğin çevresel boyutu, sosyal ve ekonomik boyutlara kıyasla daha yüksek temsil düzeyine sahiptir.

2. LİTERATÜR ÖZETİ

2.1 Sürdürülebilir Peyzaj

2.1.1. Sürdürülebilirlik Kavramı

Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkışı, 20. yüzyılın ikinci yarısında hızlanan çevresel sorunlar, kaynak kullanımındaki kontrolsüzlük ve toplumsal eşitsizliklerin yarattığı krizlerle doğrudan ilişkilidir. Rachel Carson'un 1962 tarihli Sessiz Bahar (*Silent Spring*) adlı çalışması, çevre tahribatının toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekerek ilk büyük farkındalığı yaratmıştır (Carson, 1962). Aynı dönemde Meadows ve arkadaşları tarafından yayımlanan Büyümenin Sınırları (*Limits to Growth*) raporu ise mevcut kalkınma modellerinin ekolojik sınırları aşamayacağını bilimsel olarak ortaya koymuştur (Meadows ve ark., 1972). Bu gelişmelerin ardından 1972 yılında düzenlenen Stockholm Konferansı, çevresel sorunları ilk defa uluslararası politika gündemine taşımış ve küresel ölçekte yeni bir çevre bilincinin oluşmasına zemin hazırlamıştır (UNEP, 1972).

Sürdürülebilirlik kavramının uluslararası alanda genel kabul gören ilk tanımı ise Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun 1987 yılında yayımladığı Ortak Geleceğimiz (Our Common Future) raporu ile gerçekleşmiştir. Bu raporda sürdürülebilir kalkınma; bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanaklarını tehlikeye atmadan karşılayabilme ilkesiyle tanımlanmıştır (WCED, 1987). Bu yaklaşım, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları bütünlük olarak ele alan kapsamlı bir çerçeveye sunmaktadır.

Sürdürülebilirliğin uygulamalı bir değerlendirme aracı olarak kullanılabilmesi için teorik altyapısı John Elkington tarafından geliştirilen Üçlü Alt Çizgi (Triple Bottom Line - TBL) modeli ile şekillenmiştir (Elkington, 1999) (Şekil 2.1).

Şekil 2. 1 Sürdürülebilirliğin Üçlü Alt Çizgi (TBL) Modeli

Not. Elkington (1999) modeline dayalı olarak yazar tarafından uyarlanmıştır.

Bu model, sürdürülebilirliği gezegen (planet), insan (people) ve kâr (profit) olmak üzere üç temel boyutta ölçülebilir hâle getirmiştir. Elkington modeli, sürdürülebilirlik kavramının soyut bir etik ilke olmaktan çıkıp pratikte karşılığı olan, karar süreçlerine entegre edilebilir bir araç olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Ancak Kuhlman ve Farrington (2010) gibi araştırmacılar, TBL modelinin uygulamada çevresel boyutu zamanla arka plana itebileceğine dikkat çekmiş; bu nedenle sürdürülebilirliğin ekolojik öncelikler temelinde yeniden yapılandırılması gerektiğini savunmuştur. Bu eleştiriler, sürdürülebilirliğin bütüncül değerlendirilmesinde çevresel boyutun önemini yeniden vurgulamaktadır.

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında ilan edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals - SDGs), sürdürülebilirlik kavramının küresel politikalar düzeyinde somutlaştırılması açısından önemli bir dönüm noktasıdır (UNDP, 2015) (Şekil 2.2).

Şekil 2. 2 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (UNDP Türkiye, 2015)

Toplam 17 ana hedef ve 169 alt hedeften oluşan bu çerçevede özellikle 11. hedef olan “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, mekânsal planlama ve kentsel yaşam kalitesi bağlamında doğrudan önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, 7. (Temiz Enerji), 12. (Sorumlu Tüketim) ve 13. (İklim Eylemi) gibi diğer hedefler de sürdürülebilirliğin çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını bütüncül biçimde değerlendirme gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Sürdürülebilirlik kavramı, yalnızca çevresel hassasiyetle sınırlı olmayan; doğayla, toplumla ve ekonomik sistemlerle kurulan ilişkileri yeniden tanımlamayı hedefleyen çok katmanlı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, ekolojik sistemlerin sürekliliğini sağlama, kaynak kullanımında denge gözetme ve çevresel bozulmayı en aza indirme gibi temel ilkelerle şekillenmiştir (Wang & Li, 2024). Aşırı tüketim, habitat kaybı ve çevre kirliliği gibi sorunlar, sürdürülebilirliğin çevresel boyutunu vurgulamakla birlikte, yalnızca teknik çözümlerle değil; uzun vadeli etik sorumluluklarla da ele alınması gerektiğini göstermektedir (Puntillo, 2023).

Bu çerçevede sürdürülebilirlik, yalnızca çevre merkezli bir kavram değil; aynı zamanda sosyal ve ekonomik dinamiklerle doğrudan ilişkili bir planlama paradigmasıdır. Ekonomik sürdürülebilirlik; kaynakların verimli, adil ve uzun vadeli refahı destekleyecek biçimde kullanımı anlamına gelir. Döngüsel ekonomi, yerel kalkınma stratejileri ve enerji verimliliği gibi uygulamalar bu çerçevede önem kazanmaktadır (Koval ve ark., 2023). Bu yönüyle sürdürülebilir ekonomik gelişme, yalnızca büyüme hedefleriyle değil; aynı zamanda çevresel sınırlara saygı ve sosyal eşitsizliklerin azaltılması ilkeleriyle de uyumlu olmalıdır (Gedik, 2020).

Sosyal sürdürülebilirlik ise, bireylerin kendi yaşamları üzerinde söz sahibi olabildiği, karar alma süreçlerine katılabildiği ve toplumsal fırsatlara erişebildiği adil bir yapı inşa etmeyi amaçlar. Bu bağlamda Amartya Sen'in "yetenekler yaklaşımı", sürdürülebilirliği yalnızca ekonomik göstergeler üzerinden değil; bireylerin değerli bulunduğu yaşamları gerçekleştirebilme kapasiteleriyle ilişkilendirir (Ahmad & Wasito, 2023). John Rawls'un adalet kuramı ise sosyal eşitliği yalnızca başlangıç koşulları değil, sonuçlar üzerinden de değerlendirerek sosyal sürdürülebilirliğin normatif çerçevesini güçlendirir (Rawls, 1999).

Sonuç olarak sürdürülebilirlik, yalnızca kuramsal bir ilke seti değil; çevre politikalarından ekonomik modellerin yeniden yapılandırılmasına, toplumsal katılım araçlarından teknolojik dönüşümlere kadar geniş bir uygulama alanı sunmaktadır. Doğal kaynakların sorumlu yönetimi, kapsayıcı kamu politikaları, yerel halkın karar süreçlerine katılımı ve yenilikçi çözümler, sürdürülebilirliğin sahadaki yansımaları olarak değerlendirilmektedir. Bu bütüncül yapı, sürdürülebilirliğin mekânsal karar süreçlerinde rehber niteliği taşıyan çok boyutlu bir paradigma olarak ele alınmasını gerektirmektedir (Xu ve ark., 2023).

2.1.2. Peyzajın Kavramsal ve Ekolojik Evrimi

Peyzaj kavramı tarih boyunca farklı disiplinlerin etkisiyle, yalnızca doğayı betimleyen bir görsel imgeden çıkarak, çevresel, sosyal ve kültürel boyutları kapsayan çok yönlü bir kavrama dönüşmüştür. Çin'de M.S. 4. yüzyıla kadar uzanan peyzaj kavramı, başlangıçta doğanın estetik algısıyla ilişkili olarak, "bir resim gibi izlenen

çevre” anlamında kullanılmıştır (Lennon, 2006). Batı kültüründe ise perspektifin keşfi, coğrafi keşifler ve romantizm akımının etkisiyle doğa, öncelikle sanatsal ve estetik bir nesne olarak temsil edilmeye başlanmıştır (Preece, 1991). Bu dönemde doğanın romantize edilmesi veya denetlenmesi gereken bir güç olarak algılanması (Antrop, 2005), peyzaj kavramının sadece estetik bir ifade olmadığını, aynı zamanda farklı kültürlerde farklı anlamlarla şekillendiğini ortaya koymuştur. Aristokrat sınıfların seyahatleri ve kültürel etkileşimleri sonucu oluşan bu farklı algılar (Hussey, 1927), peyzajın artık sadece görsel bir imge değil; toplumsal değerler, kültürel pratikler ve ekonomik ilişkilerle iç içe geçmiş, karmaşık ve çok katmanlı bir kavram olarak gelişmesini sağlamıştır. Başka bir deyişle bu tarihsel süreç, peyzaj kavramının görsel temsilden çıkarak toplumsal ilişkileri ve çevresel süreçleri içeren disiplinlerarası bir yapıya dönüşmesini desteklemiştir.

Peyzajın bilimsel anlamda sistematik biçimde ele alınması ilk kez doğa bilimci Alexander von Humboldt’un çalışmalarıyla başlamıştır. Humboldt (1807), peyzajı fiziksel, iklimsel, kültürel ve tarihsel etkilerin etkileşimiyle oluşan "bir bölgenin toplam karakteri" olarak tanımlamıştır (Bastian, 2001). Bu tanım peyzaj kavramının yalnızca estetik bir görünüm olarak değil, aynı zamanda fiziksel ve kültürel süreçlerle ilişkili, bilimsel analize konu olan çok yönlü bir kavram olarak değerlendirilmesini sağlamıştır. Bu yaklaşımı izleyen Neef (1967), peyzajı fiziksel özelliklerinin yanı sıra ekolojik süreçlerin de işlediği işlevsel bir arazi birimi olarak tanımlamıştır. Troll (1971) ise peyzajı, mekânsal bileşenlerinin görsel ve işlevsel açıdan bütünlük oluşturduğu bilimsel bir çalışma alanı olarak ele almıştır. Bu tanımlar peyzajın salt estetik bir değer değil, aynı zamanda insan-doğa ilişkilerinin bilimsel analizi için mekânsal bir çerçeve olduğunu ortaya koymuştur.

1980’lerde peyzaj kavramı, ekoloji biliminin gelişmesiyle daha işlevsel ve bütüncül bir boyut kazanmıştır. Anne Whiston Spirn (1985), peyzajı küresel ekosistemlerle insan toplulukları arasındaki mekânsal etkileşimlerin örüntüsü olarak tanımlamış ve doğal sistemlerle şehir planlamasının ilişkilendirilmesini savunmuştur. Spirn’e göre peyzaj, yalnızca görsel açıdan değil; ekolojik süreçler ve kentsel sistemlerle ilişkili bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Bu tanım, peyzajın sadece estetik bir değerlendirmeye sınırlı kalmayıp, çevresel süreçler ve planlama disiplinleriyle birlikte analiz edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Forman ve Godron (1991), peyzaj ekolojisi disiplininin kuramsal temelini oluşturacak şekilde, peyzajı "yama–koridor–matris" modeline dayalı mozaik bir yapı olarak tanımlamışlardır. Bu modele göre;

- Yamalar homojen özelliklere sahip alanları,
- Koridorlar bu alanlar arasındaki biyolojik ve işlevsel bağlantıları,
- Matris ise yamaların ve koridorların içinde yer aldığı baskın arazi yapısını ifade etmektedir (Şekil 2.3).

Bu üçlü yapı, peyzajın mekânsal organizasyonunu ve ekolojik işlevselliğini analiz etmek için bilimsel bir çerçeve sunmaktadır.

Şekil 2. 3 Peyzajın bileşenleri: yama, koridor ve matris (Forman ve Godron, 1991)

Peyzaj yapısının analizi, bileşenlerin varlığının yanı sıra, bu bileşenlerin kompozisyon ve konfigürasyon ilişkileriyle de ilgilidir. Kompozisyon, peyzajda bulunan farklı arazi kullanımlarının çeşitliliği ve oranları ile ilgilenirken; konfigürasyon, bu arazi kullanımlarının mekândaki yerleşim düzenini ve karşılıklı etkileşimlerini tanımlar (Fahrig, 2003). Bu analizler, örüntülerin ekolojik süreçler üzerindeki etkilerini inceleyen "örüntü–süreç paradigması" içinde anlam kazanır (Deblauwe ve ark., 2008). Bu paradigma, peyzajın sadece mekânsal yapısını değil, aynı zamanda bu yapının ekolojik süreçlerle etkileşimini değerlendirmeyi gerekli kılar (Şekil 2.4).

Şekil 2. 4 Örüntü–süreç paradigmasının şematik gösterimi.

Not. Deblauwe ve ark. (2008) çalışmasındaki orijinal şekil temel alınarak yazar tarafından uyarlanmıştır.

Çağdaş peyzaj analizleri, örüntülerin yapısal özellikleriyle sınırlı kalmayıp; bu yapıların içinde işleyen işlevsel süreçleri, kaynak yönetimi ilişkilerini ve çok ölçekli mekânsal etkileşimleri de kapsamaktadır. Wu (2012), bu kuramsal dönüşümü “örüntü–süreç–ölçek” (PPS) paradigmasıyla tanımlayarak, peyzajın çok katmanlı yapısının dinamik analizini mümkün kılmıştır. Bu yaklaşım daha sonra, yalnızca doğal sistemleri değil; aynı zamanda sosyoekonomik talepleri ve çevresel sürdürülebilirliği de dikkate alan “örüntü–süreç–hizmet–sürdürülebilirlik” (PPSS) çerçevesine doğru genişletilmiştir (Wu, 2025). Bu çerçeve, sürdürülebilirlik kavramının peyzaj analizlerine nasıl entegre edildiğine dair güncel kuramsal bir temel sunar.

Peyzajın yalnızca fiziksel bir zemin değil, aynı zamanda anlamların üretildiği, deneyimlendiği ve toplumsal hafızayla sürekli yeniden şekillenen bir bilgi alanı olarak değerlendirilmesi, Musacchio’nun (2009) çalışmalarıyla kuramsal bir temel kazanmıştır. Bu yaklaşım, peyzajı yalnızca doğal süreçlerin gerçekleştiği bir yüzey olarak değil; aynı zamanda insanlar ile çevreleri arasındaki etkileşimlerin mekânsal ifadesi olarak ele alır. Musacchio (2025), peyzajı kültürel belleğin dinamik biçimde üretildiği bir sistem olarak tanımlayarak, bu alanın sadece çevresel değil, aynı

zamanda toplumsal deęerler, temsil pratikleri ve anlam haritaları üzerinden de okunması gerektiđini vurgulamıştır. Benzer şekilde Álvarez Munárriz (2011), peyzajı bir toplumun çevresine yüklediđi anlamları, temsilleri ve deęerleri yansıtan çok yönlü bir yapı olarak görmektedir.

Peyzaj, yalnızca fiziksel bir mekân deęil; aynı zamanda çevresel girdiler, toplumsal dinamikler ve bireysel algılar arasında karşılıklı etkileşimlerin yaşandıđı bir örgüdür. Chen ve Saunders'a (2006) göre, iklim, su ve toprak gibi doęal etkenler; yerleşim biçimleri ve kültürel kodlarla birleşerek; mekânsal aidiyet ve görsel deneyim gibi bireysel algılarla bütünleşir. Bu bileşenlerin bir arada deęerlendirildiđi peyzaj, planlama sürecinde entegre bir analiz birimine dönüşmektedir. Söz konusu yapı, iklim deęişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kentleşmenin doęa üzerindeki baskısı gibi güncel tehditler karşısında, peyzajın sürdürülebilir biçimde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır (Şekil 2.5).

Şekil 2. 5 Peyzajın çok katmanlı bileşenleri arasındaki etkileşim diyagramı

Gerek doğa bilimlerinden gerekse sosyal teorilerden beslenen bu çok katmanlı çerçeve, günümüzün karmaşık mekânsal sorunlarına disiplinlerarası çözümler üretme potansiyeline sahiptir. İşte bu bağlamda sürdürülebilir peyzaj, yalnızca doğal kaynakların korunmasına odaklanan bir planlama anlayışından ziyade; ekolojik işlevselliğin yanı sıra toplumsal adalet, kültürel süreklilik ve ekonomik dayanıklılık gibi çok yönlü hedefleri bir arada gözeten bütüncül bir yaklaşım olarak önem kazanmaktadır (Ahern, 2007). Bir sonraki başlıkta, bu kuramsal temeller ışığında sürdürülebilir peyzaj kavramı, yapısal bileşenleri, kuramsal modelleri ve ölçülebilir performans göstergeleriyle birlikte ele alınacaktır.

2.1.3. Sürdürülebilir Peyzaj: Kuramsal Modeller, Planlama Yaklaşımları ve Uygulama Göstergeleri

Sürdürülebilir peyzaj kavramı, yalnızca doğal kaynakların korunmasına değil; sosyal eşitlik, ekonomik verimlilik ve çevresel işlevselliğin bütüncül biçimde planlanmasına odaklanan disiplinlerarası bir yaklaşımla gelişmiştir. Bu yaklaşım, peyzajın mekânsal yapısı ile ekosistem hizmetleri arasındaki ilişkileri sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında yeniden değerlendirmeyi hedefler. Günümüzde kentleşme baskısı, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel sorunlar karşısında, sürdürülebilir peyzaj planlaması çok işlevli, dirençli ve katılımcı çözümler üretme potansiyeline sahip entegre bir model olarak öne çıkmaktadır (Ahern, 2007; UN-Habitat, 2020).

Peyzaj ekolojisi alanında geliştirilen “örüntü–süreç–ölçek” (pattern–process–scale, PPS) paradigması, peyzajı dinamik, çok ölçekli bir sistem olarak analiz etmeye olanak tanımaktadır. Bu paradigma daha sonra ekosistem hizmetleri ve sürdürülebilirlik boyutlarıyla genişletilmiş; Wu (2025) tarafından önerilen “örüntü–süreç–hizmet–sürdürülebilirlik” (PPSS) modeliyle, peyzaj planlamasının sosyal ve çevresel çıktıları sistematik biçimde bütünleştirilmiştir. Bu yaklaşım, yalnızca doğal yapıları değil, toplumsal ihtiyaç ve etkileşimleri de göz önünde bulunduran bir analiz çerçevesi sunmaktadır. (Şekil 2.6)

Şekil 2. 6 Peyzaj ekolojisinde üç nesil araştırma paradigmasının karşılaştırmalı temsili (PCM, PPS ve PPSS) (Fu ve ark., 2025)

Not. Fu ve ark. (2025) tarafından sunulan görsel, yazar tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.

Sürdürülebilir peyzaj anlayışı, aynı zamanda kaynakların yönetimi ve sistemler arası ilişkilerin kavranması açısından da gelişmiş modellerle desteklenmektedir. Özellikle “Su-Enerji-Gıda” (Water-Energy-Food, WEF) sistemi gibi entegre çerçeveler, doğal ve beşerî sistemler arasındaki karşılıklı bağımlılıkları analiz ederek sürdürülebilirliğin çok boyutlu doğasını görünür kılar (Hoff, 2011; Ringler ve ark., 2013). Bu tür sistemler, planlama kararlarının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal adalet ve ekonomik sürdürülebilirlik ile de ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Şekil 2. 7. WEF (Su–Enerji–Gıda) sistemi çerçevesinde aktörler arası kaynak-temelli etkileşim ağı

Not. Bu şekil, Hoff (2011), Ringler, Bhaduri ve Lawford (2013) ile Biggs ve ark. (2015) tarafından geliştirilen WEF Nexus literatürüne dayalı olarak, yazar tarafından Türkçeleştirilmiş ve peyzaj planlama bağlamında yeniden kurgulanmıştır. Şekilde; doğal ve beşerî sistemler arasındaki çok ölçekli kaynak akışları, karşılıklı bağımlılıklar ve kurumsal etkileşim biçimleri, bütüncül bir sürdürülebilirlik perspektifiyle görselleştirilmiştir.

Bu bağlamda geliştirilen Entegre Peyzaj Yönetimi (Integrated Landscape Management – ILM) yaklaşımı, farklı kullanıcı ve sektör gruplarını mekânsal hedefler etrafında bir araya getirerek uyarlanabilir ve kapsayıcı planlama süreçleri sunar (Scherr ve ark., 2013; Sayer ve ark., 2013). ILM, çok aktörlü katılımı, arazi kullanım çatışmalarının yönetimini ve paydaşlar arası koordinasyonu esas alır. Bu yaklaşım, sürdürülebilirliğin mekânsal karşılığının yalnızca planlama politikalarında değil, karar alma süreçlerinde de görünür olmasını sağlar.

Lovell ve Johnston (2009) tarafından önerilen çok işlevli peyzaj modeli, sürdürülebilirliği; ekonomik üretim, çevresel koruma ve toplumsal kullanım biçimlerinin bir arada yer alabildiği bir kavramsal üçgende tarif eder. Bu üçlü yapı, sürdürülebilirliğin yalnızca doğal alanlara yönelik değil, üretim alanları ve kamusal alanlar üzerinden de yorumlanabileceğini göstermektedir. (Şekil 2.8).

Şekil 2. 8 Sürdürülebilir peyzajın çok işlevli yapısına ilişkin kavramsal diyagram

Not. Lovell ve Johnston (2009) modeline dayalı olarak yazar tarafından yeniden tasarlanmıştır.

Sürdürülebilir peyzaj planlamasının uygulamadaki başarısı, yalnızca kuramsal modellere değil; aynı zamanda bu modellerin ölçülebilir çıktılarla desteklenmesine bağlıdır. Bu noktada, Landscape Architecture Foundation (LAF) tarafından geliştirilen Landscape Performance Series (LPS), sürdürülebilirlik ilkelerinin sahadaki yansımalarını değerlendirmek için öncü bir araç olarak öne çıkmaktadır. LAF, çevresel, ekonomik ve toplumsal etkileri bilimsel göstergeler üzerinden analiz etmeye olanak tanıyan yapısıyla, sürdürülebilir peyzajın yalnızca kavramsal düzeyde değil, aynı zamanda somut ve sayısal biçimde değerlendirilmesine katkı sunmaktadır (Landscape Architecture Foundation, 2020).

LAF'ın performans temelli yaklaşımı, karbon tutumu, su yönetimi, biyoçeşitlilik desteği, ısı adası etkisinin azaltılması gibi çevresel çıktılara ek olarak; toplumsal kapsayıcılık, erişilebilirlik, kullanıcı memnuniyeti ve ekonomik verimlilik gibi sosyal ve ekonomik boyutları da dikkate almaktadır. Bu göstergeler, sürdürülebilirliğin üç temel ayağı olan çevresel, sosyal ve ekonomik alanlar arasında dengeli bir analiz yapılmasını mümkün kılmaktadır. Böylece LAF, sürdürülebilir peyzaj planlamasını yalnızca doğal sistemleri yöneten bir araç değil; aynı zamanda

kamusal fayda, toplumsal adalet ve mekânsal eşitlik ilkelerini benimseyen etik bir çerçeve olarak yeniden konumlandırmaktadır (Benedict & McMahon, 2006; Gölbey, 2022).

Bu yaklaşım, literatürde Sürdürülebilir Peyzaj Deseni (Sustainable Landscape Pattern – SLP) başlığı altında kuramsallaşmaktadır. Wu (2013), SLP’yi; bir bölgedeki sosyal-ekolojik süreçlerin sürekliliğini destekleyen bileşen ve konfigürasyon örüntüsü olarak tanımlar. Kompozisyon, arazi kullanım türlerinin çeşitliliğini ve oranlarını; konfigürasyon ise bu türlerin mekânsal dağılımını ve karşılıklı etkileşimlerini ifade eder. Zhou ve arkadaşları (2011), özellikle kent bağlamında bu örüntülerin yeşil alan erişimi, mekânsal eşitsizlik ve çevresel adalet gibi değişkenlerle güçlü ilişkiler kurduğunu ortaya koymuştur. (Şekil 2.9).

Şekil 2. 9 Sürdürülebilir Peyzaj Deseni (SLP) Kavramsal Çerçevesi

Not. Bu şekil, Chen ve Liu (2014) ile Wu (2013, 2025) çalışmalarına dayalı olarak yazar tarafından yeniden tasarlanmıştır.

Wu'nun (2025) geliřtirdiđi model, bu iliřkileri "peyzaj örüntüsü – ekosistem süreçleri – ekosistem hizmetleri – insan refahı" zinciri üzerinden sistematize ederek; desen–süreç paradigmasını sosyo-ekolojik bağlamda yeniden yapılandırmaktadır. Bu model sayesinde sürdürülebilirlik, yalnızca doğal süreçlerin sürekliliđi olarak deđil, aynı zamanda insan yaşam kalitesi, mekânsal adalet ve toplumsal bütünleşme açısından da deđerlendirilebilmektedir.

Gölbey (2022), peyzaj mimarlarının günümüzde sadece yeřil alan üreticisi olmadığını; aynı zamanda afetlere dirençli kentler, gıda güvenliđi, sosyal eşitlik ve halk sađlıđı gibi çok boyutlu hedefler dođrultusunda aktif rol üstlendiđini belirtmektedir. Bu dönüşüm, sürdürülebilir peyzajın çevresel performans kadar toplumsal etki ve mekânsal adalet üretimine dayandıđını göstermektedir.

Benzer biçimde, SITES, LEED gibi çevresel sertifikasyon sistemleri ile karbon ve su ayak izi, toprak verimliliđi ölçümleri, ekosistem hizmetleri göstergeleri gibi metrikler; LAF yaklaşımla bütünleşerek, sürdürülebilirliđin sahadaki çok katmanlı etkilerini deđerlendirmeye olanak tanımaktadır. Bu sistemler, planlamaya yönelik yalnızca dođa temelli deđil, aynı zamanda insan merkezli deđerlendirme mekanizmalarının da geliřtirilmesine katkı sađlar.

Sonuç olarak, sürdürülebilir peyzaj planlaması, yalnızca yeřil alan düzenlemesi deđil; aynı zamanda dođa–toplum–ekonomi iliřkisini yeniden tanımlayan ve bu iliřkileri ölçülebilir çıktılar üzerinden deđerlendiren sistematik, etik ve performans temelli bir yaklaşıma evrilmiřtir. LAF'ın öncülüğünde geliřtirilen bu ölçüm sistemleri, peyzaj mimarlıđını güncel çevresel sorunlar karşısında yalnızca estetik deđil; veriye dayalı çözüm üreten stratejik bir meslek pratiđi olarak yeniden tanımlamaktadır.

2.1.4 Kent Ekosistemi: Sosyo-Ekolojik Bileşenler ve Sürdürülebilirlik Performansı

Kentler, günümüzdeki çevresel krizlerin hem nedeni hem de mađduru konumundadır. İklim deđiřikliđi, biyoçeřitlilik kaybı, hava kirliliđi ve kaynak tükenmesi gibi küresel sorunlar büyük ölçüde kentsel alanlarda yoğunlaşmakta;

dolayısıyla çözüm üretiminde kentler, başlangıç noktası olarak değerlendirilmektedir (Alberti, 2005). Bu nedenle sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanabilirliği açısından kentler, stratejik müdahale düzlemleri sunar. Özellikle dijital şehir kurma oyunlarında modellenen bu çok katmanlı yapı, kent ekosistemlerinin bileşenlerini simülasyon ortamında temsil etme potansiyeliyle önem kazanmaktadır.

Latince civitas (yurttaşlık) kavramına dayanan kent, yalnızca yapılaşmış bir yerleşim alanı değil; sosyal ilişkiler, ekonomik etkinlikler ve kültürel üretim biçimlerinin kesişim noktasında yer alan karmaşık bir sistemdir (Keleş, 2006). Kent kavramı tarih boyunca hukuki, askeri, ticari ya da sanayi temelli farklı yaklaşımlarla tanımlanmış olsa da bu dönemseller tanımlar, çağdaş kentlerin dinamik ve çok bileşenli doğasını yansıtmakta yetersiz kalmaktadır (Thorns, 2004). Örneğin kıyı kentleri, megalopolisler ve küresel metropoller gibi kategoriler, çoğu zaman yalnızca yapısal niteliklere odaklanarak sosyo-mekânsal çeşitliliği göz ardı etmektedir (Bahçeçi Başarmak ve Öktem, 2019).

Bu nedenle kentler, günümüzde insan-doğa etkileşimlerinin düğüm noktası olan sosyal-ekolojik sistemler olarak değerlendirilmektedir. Fiziksel altyapı, toplumsal örgütlenme ve yönetim biçimleriyle birlikte ele alındığında kentleşme yalnızca yapısal çevrenin genişlemesi değil; aynı zamanda yaşam biçimi ve planlama anlayışındaki dönüşüm olarak okunmalıdır (Alberti, 2005; Cowan, 2005). Cerdà'nın (1867) "insan yerleşimlerinin bilimsel incelenmesi" yönündeki yaklaşımı, bu dönüşümün kırsal-kentsel ölçeklerde değerlendirilmesine imkân tanımıştır (Gray, 2006).

Kentlerin tanımlanmasında yapısal, işlevsel ve sosyo-kültürel unsurlar birbiriyle iç içe geçmiştir. Merrifield'e (2013) göre kent, yalnızca kavramsal bir bilgi alanı değil; ilişkisel ağlardan oluşan dinamik bir ontolojidir. Bu yapı, bireylerin kentle kurduğu duygusal ve bilişsel bağları da kapsar. Tuan'ın "topophilia" (yer sevgisi) kavramı, bireylerin mekânlara yönelik estetik ve aidiyet algılarını açıklarken (Tuan, 1990); Lynch'in "imageability" kuramı, kentsel çevrenin zihinsel haritalar aracılığıyla nasıl içselleştirildiğini ortaya koyar (Lynch, 2010).

Kent ekosistemi, ilk kez Tansley'in (1935) ortaya koyduğu ekosistem kavramının insan yerleşimleriyle yeniden yorumlanmasıyla şekillenmiştir. Bu

sistemde biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) unsurlar doğal ve yapılı çevre etkileşimiyle birlikte ele alınır (Forman, 2014). Forrester'ın "Urban Dynamics" modelinde (1969), kent bileşenleri arasındaki geri besleme ilişkileri sistematik biçimde modellenmiş olsa da çevresel faktörlerin dışlanması, sürdürülebilirlik açısından önemli bir eksiklik yaratmıştır.

Kent ekosistemleri; toprak, hava, su, flora-fauna, ulaşım, altyapı ve yapı stoğu gibi bileşenlerin enerji akışı, madde döngüsü ve bilgi transferi gibi süreçlerle bütünleştiği sistemlerdir (Lovell ve Johnston, 2009). Bu yapı yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal eşitsizlik, mekânsal adalet ve kültürel temsil gibi konuları da içererek sürdürülebilirlik tartışmalarının merkezinde yer alır. Brundtland Raporu'nda (WCED, 1987) tanımlandığı üzere sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da gözetmeyi zorunlu kılar. Bu sistemin değerlendirilmesinde ekosistem hizmetleri kavramı önemli bir çerçeve sunar. Millennium Ecosystem Assessment (2005) raporuna göre bu hizmetler; destekleyici, düzenleyici, sağlayıcı ve kültürel olmak üzere dört grupta toplanır (Tablo 2.1).

Tablo 2.1. Ekosistem Hizmetleri Sınıflandırması

Hizmet Türü	Ürün/Hizmet	Tanım
1. Kaynak Sağlayan	Gıda, su, biyokimyasal ürünler, biyolojik hammadde, enerji hammaddesi	İnsanların doğrudan faydalandığı doğal kaynaklar: besin, içme suyu, balıkçılık ürünleri, biyoyakıt, tıbbi bitkiler.
2. Düzenleyici	İklim düzenleme, hava-su temizliği, hastalık ve zararlı kontrolü, doğal afet tamponlaması	Ekosistemlerin iklimi dengeleme, su akışını kontrol etme, hava kalitesini artırma ve afetleri azaltma gibi işlevleri vardır.
3. Kültürel	Rekreasyon, estetik değer, kültürel miras, eğitim, maneviyat	Doğal çevrenin insan psikolojisi, kültürü ve kimliği üzerindeki etkileri; parklar, yeşil alanlar, doğal manzaralar bu kapsamdadır.
4. Destekleyici	Toprak oluşumu, besin döngüsü, fotosentez, habitat sağlama	Diğer hizmetlerin temeli olan süreçlerdir. Ekosistemlerin sürekliliğini sağlayan biyolojik ve fiziksel sistemleri kapsar.

Kaynak: Millennium Ecosystem Assessment (2005); Hermann ve ark. (2011); Bolund & Hunhammar (1999) çalışmaları temel alınarak yazar tarafından derlenmiştir

Tablo 2.1’de görüldüğü gibi; gıda, su, hammadde gibi kaynak sağlayıcı hizmetlerin yanı sıra; iklim düzenleme, hava-su temizliği, afet azaltımı gibi düzenleyici hizmetler; rekreasyon ve kültürel kimlik gibi kültürel hizmetler ile toprak oluşumu, besin döngüsü ve habitat sağlama gibi destekleyici hizmetler kentsel alanlarda birlikte işler (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Hermann ve ark., 2011; Bolund ve Hunhammar, 1999).

Kentlerde bu hizmetlerin sağlanmasında yeşil altyapı önemli bir rol oynamaktadır. Doğa temelli çözümler (Nature-based Solutions – NbS), yalnızca çevresel süreçleri desteklemekle kalmaz; aynı zamanda kamu sağlığı, sosyal dayanışma ve iklim dirençliliği gibi sosyal çıktılar üretir (Ahern, 2013; European Commission, 2021). Bu kapsamda Tablo 2.2, doğa temelli çözümlerin kent ölçeğindeki karşılıklarını örneklemektedir.

Tablo 2.2. Kentsel Ekosistemlerde Hizmet Türleri ve Örnekleri

Ekosistem Hizmeti	Kentsel Örnek
Gıda üretimi	Kentsel tarım, bostanlar, tarım arazileri
Su yönetimi	Geçirgen yüzeyler, yeşil çatılar
İklim düzenleme	Ağaç gölgeleri, buharlaşma yoluyla serinletme
Hava kalitesi	Bitki yapraklarıyla toz ve gaz emilimi
Gürültü azaltma	Yeşil bariyerler, ağaç sıraları
Rekreasyon	Parklar, yürüyüş alanları
Estetik & kültürel değer	Tarihi ağaçlar, çok işlevli peyzaj alanları

Kaynak: Millennium Ecosystem Assessment (2005), Bolund ve Hunhammar (1999), Hermann ve ark. (2011) çalışmaları temel alınarak yazar tarafından derlenmiştir.

Tablo 2.2’deki örnekler göstermektedir ki geçirgen yüzeyler, yeşil çatılar ve kent içi tarım uygulamaları gibi stratejiler, çok yönlü hizmetler sunarak sürdürülebilir kent ekosistemlerinin inşasında işlevsellik kazanmaktadır (IUCN, 2020).

Ancak bu hizmetlerin dağılımı her zaman eşit değildir. Kabisch ve Haase (2014), ekosistem hizmetlerine erişimin sosyo-ekonomik statüye bağlı olarak değiştiğini; Grove ve arkadaşları (2006) ise gelir düzeyine göre yeşil alan kullanımında farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bu durum, yalnızca fiziksel planlama değil, aynı zamanda sosyal kapsayıcılık ve adalet ilkeleri çerçevesinde değerlendirme yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda peyzaj ekolojisi, kentsel bileşenlerin mekânsal analizi ve sosyal-ekolojik etkileşimlerin yorumlanması açısından güçlü bir araç sunar. Parçalanma düzeyi, bağlantısallık ve matris yapısı gibi göstergeler; sürdürülebilirlik planlamasında yönlendirici niteliktedir (Erdoğan, Selim ve Erdem, 2007). Ayrıca CBS tabanlı haritalandırma araçları, arz ve talep ilişkilerini görselleştirerek karar vericilere mekânsal adalet temelli çözümler üretme olanağı sunar (Schröter ve ark., 2014; McPhearson ve ark., 2014). Bununla birlikte, kentsel yapının zamansal dönüşümünü öngörebilen simülasyon modelleri de performans temelli sürdürülebilirlik analizleri açısından tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir (Erdoğan, Kesgin Atak ve Nurlu, 2013).

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında geliştirilen Peyzaj Karakter Analizi, kent ekosistemlerinin yerel ve bağlamsal düzeyde değerlendirilmesini mümkün kılar. Bu yöntem yalnızca fiziksel nitelikleri değil, aynı zamanda toplumsal katılım ve uzun vadeli ekolojik bütünlük ilkelerini de planlama sürecine entegre etmeyi amaçlar (Mansourian ve ark., 2017).

2.1.5. Peyzaj Performans Analizi ve LAF Yaklaşımı

Sürdürülebilirlik ilkelerinin peyzaj mimarlığına entegrasyonu, yalnızca estetik ya da mekânsal başarı ölçütlerini değil; çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin birlikte değerlendirilmesini de zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda “peyzaj performansı” kavramı, tasarlanan açık alanların işlevsel çıktılarının ölçülebilir göstergeler aracılığıyla analiz edilmesini sağlayan çağdaş bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Peyzaj projelerinin yalnızca görsel değerleri değil; karbon emisyonu, su yönetimi, kullanıcı memnuniyeti ve ekonomik geri dönüş gibi çok boyutlu etkiler üzerinden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüş, günümüzde literatürde giderek daha fazla kabul görmektedir

(Giddings ve ark., 2002; Ahern, 2007). Bu yaklaşıma göre sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve ekonomik bileşenlerin kesişiminde yer alan bütünleşik bir hedef olarak tanımlanmakta ve bu yapı Şekil 2.10'da kavramsal olarak görselleştirilmektedir (Giddings ve ark., 2002).

Şekil 2. 10 Sürdürülebilirliğin üç boyutlu etkileşim modeli

Not: Çevresel, sosyal ve ekonomik bileşenlerin kesişimini gösteren bu model, Giddings ve ark. (2002) çalışması temel alınarak yazar tarafından yeniden görselleştirilmiştir.

Bu değerlendirme ihtiyacına yanıt olarak geliştirilen en kapsamlı sistemlerden biri, Landscape Architecture Foundation (LAF) tarafından yürütülen Landscape Performance Series (LPS) programıdır. LAF, sürdürülebilir peyzaj uygulamalarını; çevresel, sosyal ve ekonomik eksenlerde, bilimsel yöntemlerle ölçülebilir hale getirmeyi hedeflemektedir (LAF, 2021). Bu program kapsamında sunulan göstergeler, açık alan tasarımlarının yalnızca doğal süreçlere katkısını değil, aynı zamanda kamusal fayda üretme ve yerel ekonomik canlılık sağlama potansiyelini de göz önünde bulundurur (Shen ve ark., 2023).

Tablo 2.3'te LAF sisteminde tanımlanan başlıca performans ölçütleri sunulmaktadır. Bu ölçütler, sürdürülebilirliğin üç temel boyutu altında gruplandırılarak, açık alan projelerinin kapsamlı biçimde analizine olanak tanır.

Tablo 2.3. Sürdürülebilirlik Boyutlarına Göre Peyzaj Performansı Göstergeleri

Sürdürülebilirlik Türü	Fayda Alanı	Performans Ölçütü (Metric)
Çevresel	Toprak	Arazi verimliliği, toprak korunumu, toprak restorasyonu
	Su	Yağmur suyu yönetimi, su tasarrufu, su kalitesi, taşkın koruma
	Habitat	Habitat oluşturma/koruma, tür zenginliği, ekolojik kalite
	Enerji	Enerji tüketimi, karbon tutumu, hava kalitesi, ısı adası etkisi
	Atıklar	Geri dönüşüm, atık azaltımı
Sosyal	Sosyal Fayda	Rekreasyon, sağlık, güvenlik, eğitim
	Ulaşım	Erişilebilirlik, gürültü azaltımı, sosyal kapsayıcılık
Ekonomik	Finansal Etki	Emlak değeri, bakım maliyetleri, ziyaretçi harcamaları, istihdam, vergi geliri

Çevresel göstergeler kapsamında değerlendirilen projelerde; geçirgen yüzey uygulamaları, karbon ayak izi azaltımı, biyolojik çeşitliliği artırıcı bitkilendirme ve mikroklima düzenlemeleri gibi unsurlar öne çıkmaktadır (Chen & Saunders, 2006). Sosyal boyutta ise; kullanıcı erişimi, sosyal kapsayıcılık ve toplumsal etkileşim gibi faktörler, mekânın kamuya hizmet kapasitesini belirlemektedir (Grimm ve ark., 2008; Xiao ve ark., 2024). Ekonomik etkiler bakımından ise, enerji verimliliği, bakım maliyetleri ve mülk değerindeki değişimler temel analiz unsurlarıdır (Newman & Kenworthy, 1999; Musacchio, 2009).

LAF yaklaşımı, yalnızca performansa odaklı metrik sistemleriyle değil, aynı zamanda toplumsal eşitlik ve adalet gibi etik ilkeleri içeren yönüyle de önemlidir. Gölbey'e (2022) göre peyzaj mimarlığı, günümüzde yalnızca çevresel iyileştirme değil; aynı zamanda sosyal adaletin mekânsal zeminde inşası için de kritik bir mesleki rol üstlenmektedir.

Benzer biçimde, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ve SITES (Sustainable Sites Initiative) gibi sürdürülebilirlik sertifikasyon sistemleri de açık alan projelerinde çevresel etkileri analiz etmeye yönelik puanlama sistemleri

sunmaktadır. Ancak bu sistemlerin sabit değerlendirme yapıları, bağlamsal çeşitliliği yeterince gözetememekte; yerel ihtiyaçlara ve toplumsal beklentilere duyarlılık gösterememektedir. LAF yaklaşımı ise bağlama özgü ve esnek yapısıyla, planlamada daha nitelikli analiz olanakları sunmaktadır (LAF, 2021). Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik ilkelerinin yalnızca fiziksel mekânlarda değil, farklı temsil ortamlarında da sistematik biçimde değerlendirilmesini mümkün kılar.

2.1.6. Peyzajın Dijital Temsili ve Oyun Temelli Yaklaşımlar

Günümüzde peyzaj kavramı, yalnızca doğal ve fiziksel unsurlarla sınırlı olmayan; sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik bağlamların kesişiminde şekillenen çok boyutlu bir mekânsal olgu olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramsal genişleme, özellikle dijital teknolojilerin peyzaj üretiminde giderek daha belirleyici hale gelmesiyle birlikte yeni bir temsil paradigmasını da beraberinde getirmiştir. Dijital temsiller, yalnızca görsel imgeler ya da fiziksel modeller değil, aynı zamanda veri temelli, etkileşimli ve senaryoya dayalı yeni peyzaj deneyimleri yaratmaktadır (Kaylı, 2022). Bu bağlamda oyun temelli yaklaşımlar, özellikle kent planlama, sürdürülebilirlik ve çevresel eğitim gibi alanlarda peyzajın dijital temsili için alternatif bir söylem alanı sunmaktadır (Lux ve Budke, 2020).

Peyzajın dijital temsili, sadece görsel veya çizgisel sunumlarla sınırlı kalmayıp, kullanıcı etkileşimini içeren, zaman ve süreç boyutlarını barındıran, katılımcı dinamiklerle şekillenen sistemleri de kapsamaktadır. Bu tür sistemlerde peyzaj, fiziksel bir yüzey olmanın ötesinde; mekânsal kararların, senaryoların ve değerlerin simüle edildiği, düşünsel ve deneysel bir platforma dönüşmektedir (Batty, 2013).

Video oyunlarının eğitimdeki pedagojik potansiyeli, karmaşık çevresel ve toplumsal sistemlerin etkileşimli biçimde öğrenilmesini mümkün kılarak uzun yıllardır tartışılmaktadır (Gee, 2003; Squire, 2011). Güncel çalışmalar ise bu oyun tabanlı platformların, karmaşık ilişkilerin görselleştirilmesi ve eleştirel analizinde sağladığı avantajları doğrulamaktadır (Janakiraman, 2020).

Oyunların planlama ve peyzaj bağlamında kullanımı, 20. yüzyıl ortalarında masaüstü strateji oyunları ile başlamış, zamanla dijitalleşme süreciyle birlikte derinleşmiş ve dört ana doğrultuda evrilmiştir: eğlence temelli oyunlar, ciddi oyunlar (seriousgames), oyun-temelli simülasyon ortamı ve tam kapsamlı oyunlaştırma uygulamaları (gamification) (Shakeri ve Budke, 2020). Bu bağlamda, oyunlar artık sadece sistemlerin pasif temsilcileri olmaktan çıkmış; farklı versiyonlarıyla işbirlikçi öğrenme ortamları sunan, iletişimi güçlendiren, katılımı artıran ve karmaşık kentsel planlama süreçlerinde karar verme becerilerini etkin şekilde destekleyen etkileşimli pedagojik araçlar haline gelmiştir (Cañete ve ark., 2025).

Bu bağlamda dijital oyun ortamları, mekânsal verinin işlenmesi, harita temsili, çevresel göstergelerin modellenmesi ve kullanıcı kararlarının sonuçlarının izlenmesi gibi nitelikler sayesinde, kentsel ve kırsal peyzajları çok boyutlu olarak yeniden inşa etmeyi mümkün kılar. Örneğin, *Cities: Skylines* gibi dijital oyun-temelli simülasyon ortamı, arazi kullanımı, altyapı planlaması, çevresel kirlilik, enerji kaynakları, sosyal eşitsizlik gibi karmaşık sistemlerin oyuncu tarafından deneyimlenmesini sağlar (Jolly ve Budke, 2023). Bu süreçte oyuncular yalnızca teknik kararlar almakla kalmamakta; aynı zamanda sosyal kapsayıcılık, kaynak adaleti ve toplumsal farkındalık gibi mekânsal adalet temelli konulara dair sezgisel bir anlayış da kazanmaktadır.

Bu çerçevede oyun temelli sistemlerin eğitimdeki potansiyeli, Anderson ve Krathwohl'un (2001) revize ettiği Bloom Taksonomisi'ne dayalı olarak dört temel bilgi türü üzerinden açıklanabilir: olgusal bilgi, kavramsal bilgi, yordam bilgisi ve üst-bilişsel bilgi (Anderson ve Krathwohl, 2001). Bu bilgi türlerinin oyunlaştırma ile nasıl desteklenebileceği aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo 2.4).

Tablo 2.4. Oyun Temelli Öğrenmede Bilgi Türleri ve Örnek Uygulamalar

Bilgi Türü	Tanım	Örnek Çalışmalar
Olgusal Bilgi	Temel terimler, yapılar ve kavramlarla ilgili bilgi.	Cuccurullo ve ark. (2013)
Kavramsal Bilgi	Sistemler ve kavramlar arası ilişkilerin anlaşılması.	Jolly & Budke (2023)

Yordam Bilgisi	Uygulamalı beceriler ve yöntemlerin kazanılması.	Fernández & Ceacero-Moreno (2021); Dhatsuwan & Precharattana (2016)
Üst-Bilişsel Bilgi	Öğrenme süreci üzerine düşünme ve farkındalık geliştirme.	Droll & Söbke (2021)

Kaynak: Bu tablo, Anderson ve Krathwohl'un (2001) çalışmasından alınarak yazar tarafından uyarlanmıştır.

Bu dijital temsil biçimleri, yalnızca bu öğrenme boyutlarıyla değil; aynı zamanda epistemolojik ve kültürel düzlemde de sorgulanmalıdır. Dijital ortamlarda yaratılan peyzajların yalnızca görsel nesnelere değil, aynı zamanda kolektif hafızayı, estetik duyguyu ve mekânsal aidiyeti taşıyan unsurlar olduğunu ortaya koyar. Özellikle oyun ortamında mevsim, ışık, zaman ve ölçek gibi unsurlar, kullanıcıya gerçeklik hissi verirken, aynı zamanda mekâna dair düşünsel ve duygusal bağ kurulmasını da sağlar. (Kaylı, 2022) Böylece dijital temsil, yalnızca gözle görülenin sunumu değil; aynı zamanda düşünsel ve kültürel bir üretim biçimi olarak değerlendirilebilir.

Bu tür dijital temsiller yalnızca öğrenme süreçlerine katkı sağlamakla kalmaz; aynı zamanda katılımcı planlama, yönetişim ve karar alma süreçlerinin simülasyonunu da mümkün kılar. Özellikle oyunlaştırılmış kent simülasyonlarında kullanıcı, yalnızca bir oyuncu değil; aynı zamanda mekânsal düzenlemeler üzerinde karar verici konumuna yükselir. Cañete ve ark. (2025), *Cities: Skylines* serisine yönelik çalışmada, her platformun sahip olduğu özgün geri bildirim mekanizmalarının pedagojik kurguyu doğrudan etkilediğini vurgulamış; bu sistemlerin, öğrenme sürecinde deneyimsel bilgi üretimi açısından güçlü birer araç sunduğunu ortaya koymuştur (Şekil 2.11).

Şekil 2. 11 Cities: Skylines (2015) oyununda kent dokusunun mekânsal organizasyonu ve arazi kullanımını temsili (Paradox Interactive, (t.y.)).

Cities: Skylines oyunu, oyunculara yalnızca yapı inşa etme özgürlüğü değil, aynı zamanda karmaşık bir kent sistemi içerisinde çok katmanlı stratejik kararlar alma sorumluluğu da yüklemektedir. Oyuncular trafik sıkışıklığı, bütçe dengesi, arazi kullanımı ve altyapı planlaması gibi sorunlarla doğrudan yüzleşmekte; bu süreçte kentsel sistemlerin nasıl işlediğini sezgisel ve uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Oyunun mod ve DLC(İndirilebilir İçerik) desteği sayesinde kullanıcılar, farklı sosyal senaryolar üreterek kamu hizmetleri, çevresel eşitsizlik ve mekânsal adalet gibi kavramları oyun deneyimi aracılığıyla sorgulama imkânı bulurlar (Şekil 2.12). Bu yapı, dijital peyzaj temsillerinin sadece estetik ya da eğlencelik bir yüzey olmadığını; aynı zamanda mekânsal eleştiri, planlama bilgisi ve kentsel farkındalık üretme potansiyeli taşıdığını göstermektedir (Schulz, 2018).

Şekil 2. 12 Cities: Skylines – Parklife içeriğinde yeşil alan ve rekreasyon odaklı peyzaj temsili. (Paradox Interactive, 2015)

Dijital peyzaj temsilleri, yalnızca estetik sunumlar değil; bilişsel derinliği artıran, etkileşimli ve pedagojik açıdan zengin öğrenme ortamlarıdır. Nitekim Shabalina ve arkadaşları (2015), sanal gerçeklik tabanlı öğrenme ortamlarının mekânsal farkındalık ve karar verme becerilerine katkı sağladığını belirtmiştir. Benzer şekilde, Beluce ve Oliveira (2015) dijital temsillerin öğrenme motivasyonunu artırdığını göstermiştir. Bu yaklaşımın uygulamadaki yansıması olarak Leal ve arkadaşları (2019), *SimCity 2013*'ün ortaöğretim düzeyinde coğrafya eğitiminde etkili biçimde kullanıldığını; öğrencilerin çevresel sorunları analiz edip çözüm önerileri geliştirebildiklerini ortaya koymuştur (Şekil 2.13).

Şekil 2. 13 *SimCity* (2013) oyununda hava kirliliği temsili. (IGN, 2013)

Aynı çalışmada öğrencilerin, yanlış altyapı kararlarının kirlilik düzeylerini nasıl artırdığını, yeşil alanların artırılmasının ise toplumsal memnuniyet ve sağlık gibi göstergeler üzerinde nasıl olumlu etkiler yarattığını doğrudan deneyimledikleri belirtilmiştir. Bu bulgular, dijital temsillerin yalnızca görsel modeller değil; aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetsel süreçleri simüle eden etkileşimli öğrenme modülleri hâline geldiğini göstermektedir (Leal ve ark., 2019).

Bu çok katmanlı katkılar, şehir kurma simülasyonlarının sürdürülebilirlik, planlama eğitimi ve toplumsal farkındalık bağlamındaki rolünü daha sistematik biçimde değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır. Bu değerlendirmeye, dijital temsilin sınırlılıkları da dâhil edilmeli; böylece bu araçların pedagojik değerinin yalnızca katkılarıyla değil, temsil edemedikleri yönleriyle de eleştirel olarak analiz edilmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda şehir kurma oyunlarının sürdürülebilirlik ve peyzaj temsili açısından sunduğu katkılar ile sınırlılıklar özetlenmiştir (Tablo 2.5).

Tablo 2.5. Şehir Kurma Oyunlarının Sürdürülebilirlik Peyzaj Temsili Açısından Katkı ve Sınırlılıkları

Peyzaj'ın Alanı	Katkı	Uygulama Örneği	Dijital Temsil Sınırlılığı	Eleştirel Kaynak
Planlama Eğitimi	Deneyim temelli öğrenme	Oyuncuların kent ölçeğinde altyapı, vergi, nüfus ve çevresel kararları deneyimlemesi	Gerçek planlama süreçlerinin politik ve sosyo-kültürel bileşenleri eksik kalır	UNDP (2020), FastCompany (2018)
Çevresel Farkındalık	Ekosistem hizmetleri ve kaynak yönetimi modelleri	Su, atık, hava kalitesi, enerji yönetimi gibi göstergelerin simülasyonu	Sürdürülebilirlik göstergeleri genellikle yüzeysel sunulur	Jolly ve Budke (2023), Chang (2020)
Kamusal Katılım ve Diyalog	Kullanıcıyı aktif karar verici konumuna getirme	Halk katılımını temsil eden oyun mekanikleriyle stratejik kararlar alma	Gerçek yaşamda var olan sosyal sınıf, hak eşitsizliği gibi bileşenler çoğu zaman yer almaz	OECD (2021), CityObservatory (2019)
Mekânsal Adalet ve Eşitlik	Erişilebilirlik, konut dengesi ve hizmet dağılımı gibi konulara sezgisel bakış	Farklı bölgeler arası eşitsizliği oyuncular deneyimleyebilir	Sınıf, etnisite, göçmenlik gibi sosyal katmanlar oyun sistemlerinde genellikle dışlanır.	Gölbey (2022), LogicMag (2021)
İdeolojik Eleştiri	Planlama sistemlerinin yapısal sınırlarının sorgulanması	Oyunun sunduğu modelin hangi sistemleri görünür kıldığı üzerine düşünsel tartışma	Neo-liberal büyüme temelli varsayımlar çoğunlukla sorgulanmaz	LogicMag (2021), CityObservatory (2019)

Kaynak: Yazar tarafından, Fast Company (2018); UNDP (2022); OECD Cogito Blog (2021) ve diğer kaynaklardan derlenmiştir.

Video oyunları, günümüzde yalnızca eğlence amaçlı yapılar olmaktan çıkmış; mekânın üretimi, temsili ve aktarımı açısından çok katmanlı dijital ortamlar

sunar hâle gelmiştir. Peyzaj tasarımı ve şehir planlaması bağlamında bu platformlar, kullanıcıların kaynak yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal erişilebilirlik ve mekânsal strateji gibi temalarla etkileşime girmesine olanak tanımaktadır. Oyun içi kararların çevresel ve sosyal çıktılarla birleştiği dijital temsil biçimleri, mekânsal etkileşimi hem görsel hem de veri temelli araçlarla destekleyen özgün ifade alanları yaratmaktadır.

2.2. Video Oyunları: Tanım, Oyuncu Ve Tarihsel Gelişim

2.2.1 Video Oyun Kavramı

“Video oyun” terimi, hem dilsel kökeni hem de kavramsal içeriği bakımından çok katmanlı bir anlama sahiptir. İngilizce karşılığı olan “video game”, Latince vidēre (görmek) fiilinden türeyen “video” ile Eski Cermen kökenli “game” sözcüğünün birleşiminden oluşur (Parlett, 1999; Oxford English Dictionary, 2024). “Video”, dijital görüntü aktarımına; “game” ise kurallı, hedef odaklı ve eğlence temelli yapılandırılmış etkinliklere işaret eder. Türkçeye “video oyun” olarak çevrilen bu terim, elektronik ortamda görsel tabanlı oynanabilir sistemleri ifade eder. “Oyun” kelimesi, Eski Türkçedeki “oy-” (hareket etmek, canlanmak) kökünden gelir ve yalnızca fiziksel değil, dramatik ve bilişsel eylemleri de kapsar (Nişanyan, 2010). Dijital oyunlar, günlük yaşamın işlevsel yapısına estetik ve deneyimsel bir ara sunar; yalnızca eğlence aracı olmanın ötesine geçerek oyunculara varoluşsal bir soluklanma ve toplumsal bağlamda aidiyet hissi sağlar. Bu yönüyle oyunlar, bireysel ve toplumsal düzeyde anlam üretmenin, kültürel etkileşimin ve psikolojik rahatlamanın önemli bir bileşeni olarak görülmektedir (Binark, 2009).

Bu çerçevede, video oyunları dijital oyunlar başlığı altında yer alır. Dijital oyunlar; bilgisayar, konsol, mobil cihaz ya da sanal gerçeklik sistemleri aracılığıyla çalışan, dijital teknolojilerle yapılandırılmış oyun sistemleridir. Görsel-işitsel öğelerin yazılımsal etkileşimle birleştiği bu sistemler, oyuncuya gerçek zamanlı ya da senaryo tabanlı deneyimler sunar. Video oyunları ise bu geniş kategori içinde, ekran temelli, görselleştirilmiş arayüzle oynanan ve yoğun kullanıcı etkileşimine dayanan bir alt türdür. Dolayısıyla video oyunları, dijital oyunların yalnızca teknik bir alt kümesi

değil; kültürel, anlatısal ve temsil düzeyinde özgün biçimler sunan bir bileşen olarak değerlendirilir (Apperley, 2006).

Bu etimolojik kökenler, video oyunlarının yalnızca teknolojik ürünler değil; aynı zamanda kültürel ve semiyotik göstergeler olarak değerlendirilmesine imkân tanır. Nitekim video oyunları, dijital ortamlarda sunulan ve oyuncunun elektronik bir arayüz aracılığıyla etkileşime geçtiği, kurallarla biçimlendirilmiş sistemlerdir. Bu yapılar, karar alma, problem çözme ve stratejik düşünme gibi bilişsel süreçleri harekete geçirerek etkileşimli bir deneyim alanı oluşturur. Salen ve Zimmerman'ın (2003) çalışmaları da bu yapıları yalnızca yazılımsal sistemler değil, etkileşimli medya biçimleri olarak ele alır. Böylece video oyunları, teknik altyapının ötesinde kültürel, toplumsal ve bilişsel boyutlarıyla çok katmanlı bir inceleme nesnesi haline gelir.

1980'li yıllardan itibaren video oyunlarının kuramsal düzlemde tanımlanmasına yönelik sistematik yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Crawford (1984), oyunları oyuncuyu yapılandırılmış çatışmalar içine yerleştiren ve bu çatışmaları kurallı, kapalı sistemler içinde modelleyen yapılar olarak tanımlar. Bu yaklaşım, oyunların yalnızca eğlence değil; aynı zamanda düşünsel işleyişi ve simülasyonu temsil eden araçlar olduğunu ileri sürer.

Aarseth (1997), video oyunlarını klasik anlatı formlarından ayıran “ergodik metin” kavramını geliştirerek, bu yapının okuyucu ya da izleyiciden farklı olarak fiziksel çaba gerektirdiğini vurgular. Aynı dönemde Manovich (2001), video oyunlarını veritabanı yapısına dayalı, doğrusal olmayan dijital anlatılar olarak ele alır ve oyuncunun bu anlatılar içinde yalnızca tanık değil, aynı zamanda müdahil ve dönüştürücü bir özne olduğunu belirtir. Manovich'in sınıflandırması, video oyunlarının kurallara bağlılık, değişken sonuçlar, oyuncu etkisi, tekrar oynanabilirlik, mücadele dinamiği ve anlamlı sonuçlar gibi temel özelliklere dayandığını gösterir. Bu unsurlar, video oyunlarını yalnızca anlatımsal araçlar değil; aynı zamanda bilişsel ve etkileşimsel bilgi sistemleri olarak konumlandırır.

Juul (2003), video oyunlarını hem anlatı hem de oynanış öğelerini içeren karmaşık medya biçimleri olarak tanımlar ve deneyimsel boyutuna dikkat çeker. James Paul Gee (2007) ise iyi tasarlanmış oyunların yapılandırmacı öğrenme ilkelerini doğal

biçimde içerdiğini savunur; bu oyunlar, oyuncuya problem çözme, deneme-yanılma, geri bildirim alma ve strateji geliştirme gibi bilişsel beceriler kazandırır. Özellikle oyun içi etkileşimler, oyuncunun sistemsal ilişkileri kavrayarak yaratıcı çözümler üretmesini mümkün kılar. Bu bağlamda video oyunları yalnızca eğlence aracı değil; düşünsel, etik ve çevresel farkındalığı destekleyen dijital öğrenme ortamlarıdır.

Aynı zamanda bu yapılar, estetik ve duygusal deneyimleriyle de özgün bir nitelik taşır. Clayton'ın (2003) çevresel psikoloji literatüründe tanımladığı “ekolojik duygu” kavramı, oyuncuların oyun ortamlarına gerçek yaşamdaymışçasına duygusal tepkiler verdiğini ifade eder. Bu duygular genellikle anlatıdan değil; ses tasarımı, atmosfer, mekânsal kurgu ve oynanış dinamiklerinin oluşturduğu çevresel bütünlükten kaynaklanır. James (2019), Greg Kasavin'in görüşlerine atıfla, atmosferin yalnızca teknik bir unsur değil, oyuncunun eylemlerine anlam yükleyen bir bağlam yaratıcısı olduğunu belirtir. Ribeiro ve arkadaşlarının (2020) yürüttüğü deneysel çalışma da, ses ve görsel unsurların senkronizasyonunun bozulduğu durumlarda oyuncuların atmosferi inandırıcılıktan uzak bulduğunu ortaya koyar. Bu, estetik öğelerin duygusal etki ve oyuncu bağlılığı üzerindeki önemini vurgular.

Özellikle korku, hayatta kalma ve dramatik anlatıya dayalı oyun türlerinde atmosfer, oyuncunun dikkatini, beklentilerini ve kararlarını yönlendirerek deneyimi görev odaklı bir yapıdan çıkarıp duygusal bir yolculuğa dönüştürür. Bu yönüyle video oyunları, sinemadan farklı olarak, oyuncunun eylemleriyle şekillenen etkileşimli ve duygusal bir performans alanı sunar. Estetik ve duygusal katmanlar, bu yapının bilişsel ve pedagojik işlevlerini pekiştirir. Karhulahti'nin (2015) belirttiği gibi, video oyunlarını dijital oyunların teknik bir alt türü olmaktan ayıran temel fark, oyuncunun bu sistemlerle kurduğu aktif ve çok yönlü etkileşimdir.

Bu bağlamda video oyunları, teknik altyapının ötesinde, bireysel deneyimlerin, kültürel temsil biçimlerinin ve bilişsel süreçlerin iç içe geçtiği etkileşimli anlatılar olarak değerlendirilmelidir. Bir sonraki başlıkta, bu etkileşimde belirleyici rol oynayan oyuncu figürü kuramsal açıdan ele alınacaktır.

2.2.2 Oyuncu

Video oyunları, yalnızca dijital ortamda işleyen kurallı sistemler değil; aynı zamanda bu sistemlerle etkileşime giren kullanıcılar aracılığıyla anlam kazanan deneyimsel alanlardır. Bu bağlamda oyun deneyiminin merkezinde yer alan temel öznelerden biri “oyuncu”dur. Oyuncu, yalnızca bir izleyici ya da kullanıcı değil; dijital çevreyle etkileşim kuran, kararlar alan ve sistemle karşılıklı ilişki içinde bulunan etken bir öznedir (Galloway, 2006). Oyuncunun fiziksel ve bilişsel katkısı olmadan oyun deneyiminin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu bağlamda oyuncu, dijital oyun anlatısının çok katmanlı doğasını hem yapılandıran hem de dönüştüren temel bileşenlerden biridir.

Bu çerçevede, oyun çalışmalarında sıkça tartışılan kavramlardan biri olan agency (etkenlik ya da özneleşme yetisi) önem kazanmaktadır. Agency, oyuncunun yalnızca seçim yapabilmesini değil; aynı zamanda bu seçimin oyun dünyasında anlamlı ve gözlemlenebilir sonuçlar doğurmasını ifade eder (Riedl ve ark., 2006). Bu durum “anamlı eylem gerçekleştirme ve bunun sonucunu görebilme gücü” olarak tanımlar. (Murray, 1997) Oyuncunun seçim yapması, eğer sistem düzeyinde karşılık bulmuyorsa; bu durumda gerçek bir etkenlikten söz edilemez (Wardrip-Fruin ve ark., 2009). Bu bağlamda, oyun sisteminin oyuncu niyetlerini algılayabilmesi ve bu niyetlere yanıt verebilecek esnekliğe sahip olması agency’nin varlığı için temel koşuldur. MacCallum-Stewart ve Parsler (2007), oyuncunun seçim yaptığını düşünmesine rağmen sistemin bu seçimleri şeklen desteklemesiyle oluşan sahte etkenlik hâlini “agency illüzyonu” olarak adlandırır. Bu illüzyonun, oyuncunun oyuna yönelik algısında bazen gerçek etkiden bile daha kuvvetli bir deneyim yarattığına dikkat çekerler.

Bu tartışmaların ötesinde, oyuncunun sistemle kurduğu etkileşimi yalnızca seçimler ve sonuçlar üzerinden değil; oyun altyapısının kendisi üzerinden değerlendiren kuramsal yaklaşımlar da mevcuttur. Bu doğrultuda Espen Aarseth (1997), oyuncunun dijital oyun deneyimindeki rolünü yalnızca anlatının içinde konumlanan bir figür olarak değil; sistemin işleyişini etkinleştiren bir özne olarak kavramsallaştırır. Geliştirdiği “Textual Machine” modeli, oyuncunun oyunla kurduğu

etkileşimi üç katman üzerinden tanımlar: metinsel yapı (text), araçsal sistem (machine) ve iletişim ortamı (medium). Şekil 2.14.'de yer alan modelde oyuncu, oyun içeriğini yalnızca tüketen değil; aynı zamanda sistemin işlevselliğini harekete geçiren ve yönlendiren bir operatör olarak görülür.

Şekil 2. 14 Espen Aarseth'in "Textual Machine" modeli (Aarseth, 1997)

Ancak agency kavramının oyun deneyimindeki rolünü yalnızca oyuncunun serbest hareketi ya da seçim hakkı üzerinden değerlendirmek, meseleyi indirgemeci bir çerçeveye sıkıştırma riskini taşır. Bu nedenle kavramın daha geniş bir kuramsal bağlamda ele alınması ve farklı yaklaşımlarla zenginleştirilmesi önemlidir. Örneğin Newman (2002), oyun deneyimini yalnızca oyuncunun kontrol alanıyla sınırlamayla yetersiz bulur; yazılımsal sistemlerin oyuncuya sunduğu seçeneklerin, aslında önceden belirlenmiş sınırlar dahilinde işlediğini ve bu sınırların oyuncu kararlarını biçimlendirdiğini savunur. Bu noktada Aarseth'in "operatör" vurgusu ile Newman'ın yazılım-yapı sınırına ilişkin görüşleri birlikte ele alındığında, oyuncunun sistemle kurduğu ilişkinin görüldüğü kadar özgür olmadığını ortaya koyan daha dengeli bir yorum geliştirilebilir.

Bogost (2010), agency yani oyuncu etkenliğini, oyuncunun oyundan aldığı keyfin temel kaynağı olarak görür. Ona göre bu etkenlik, oyuncuya sunulan özgürlük, hareket alanı ve seçim çeşitliliğiyle ilgilidir. Ancak bu tanım, oyuncunun kararlarının oyunda ne kadar etkili olduğu gibi önemli bir yönü göz ardı eder. Etkenlik sadece

seenek sunmakla deęil, bu seeneklerin oyun dnyasında fark edilir sonular yaratmasıyla anlam kazanır.

Sicart (2011), oyuncunun yaptıęı seimlerin oyunun senaryosuyla ne kadar btnleřtięine dikkat eker. Yani oyuncu her zaman sonucu doęrudan grmese bile, oyuna gerekten mdahale ettięini ve bir etki bıraktıęını hissetmelidir. Bu durum, zellikle Őehir kurma gibi karmařık simlasyon oyunlarında daha nemlidir. nk burada oyuncunun seimleri sadece ekonomik deęil, aynı zamanda evresel ve sosyal sonular da doęurur.

Benzer Őekilde Murray (1997), oyuncuya ok sayıda seenek sunmanın yeterli olmadığını, bu seeneklerin oyunda gerekten fark yaratabilmesi gerektięini vurgular. Oyuncu, seimlerinin etkisini gzlemleyebildięi srece gerekten “etken” bir oyuncudur. Bylece sadece bir karar verici deęil, aynı zamanda dijital dnyayı dnřtren bir zne haline gelir.

Riedl ve arkadařları (2006), oyuncunun seimlerinin etkili olması iin, sistemin bu seimlere anlamlı tepkiler vermesi gerektięini syler. Haiman (2025) da oyuncu etkenlięini, oyuncunun oyun dnyasında gerekten fark yaratabildięi durumlarla iliřkilendirir.

Bu noktada Wardrip-Fruin ve arkadařlarının (2009) ortaya koyduęu “Eliza etkisi” kavramı nemlidir. Bazı oyunlar, oyuncuya seim yapma zgrlę varmış gibi gsterir; ancak aslında sistemin yanıtları sınırlıdır. Bu da oyuncuda sahte bir kontrol hissi yaratır. Mateas (2001), bu durumu “kısıtlamalar dengesi” kavramıyla aıklar ve gerek bir etkileřim iin sistemin oyuncuya srekli ve anlamlı tepkiler verebilmesi gerektięini savunur.

Sonu olarak, video oyunlarındaki seimler sayıca fazla olabilir, ancak bu yeterli deęildir. Seimlerin oyun dnyasında grnr etkiler yaratması ve oyuncuya gerekten bir fark yarattıęını hissettirmesi gerekir. Aksi hlde, oyuncu yalnızca ynlendiriliyormuş gibi hisseder; bu da deneyimi yzeysel bir kontrol illzyonuna dnřtrr (bkz. Őekil 2.15).

Şekil 2.15 Etkileşimli anlatı oyunları için kuramsal çerçeve.

Not. Michael Mateas, 2001'ten uyarlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bu yaklaşım, Aristoteles'in MÖ 330'da ortaya koyduğu klasik oyun kuramıyla da örtüşmektedir. Aristoteles'e göre, bir deneyimi oluşturan farklı parçalar ancak biçimsel neden (oyunun yazar/yaratıcı perspektifi) ve maddi neden (oyuncunun/izleyicinin deneyimi) arasındaki ilişkilerle anlam kazanır. Yani, anlatının yapısı ile kullanıcının deneyimi birbirine bağlı olmadığında, oyuncunun yaşadığı etkenlik hissi yalnızca yüzeysel ve geçici bir illüzyona dönüşebilir (Aristotle, 330 BC; akt. Mateas, 2001).

Oyuncuyu "etkileşimsel anlam üreticisi" olarak değerlendirirken, bu öznenin yalnızca bir anlatı içinde seçim yapan değil, aynı zamanda anlatının sınırlarını yeniden belirleyen bir özne olduğunu savunur. Oyuncunun müdahalesi yalnızca içerik düzeyinde değil; aynı zamanda yapısal, mekânsal ve zamansal düzlemlerde gerçekleşir. Dolayısıyla, dijital oyunlarda oyuncu, anlatı zamanını kendi ritmine göre biçimlendirebilir, mekânı yeniden inşa edebilir ve sistemsel değişkenlerle doğrudan etkileşime geçebilir. (Ryan, 2001)

Bireysel anlatı deneyiminin ötesinde, video oyun oyuncularının bu etkileşimi çoğu zaman kişilik özellikleri üzerinden biçimlendiği de görülmektedir. Nitekim Lima ve arkadaşları (2018), etkileşimli anlatının kişiye özel uyarlanabilmesi amacıyla oyuncuların kişilik özelliklerini Beş Faktör Modeli temelinde tanımlayan ve davranışsal izleme yoluyla bu verileri gerçek zamanlı olarak analiz eden bir sistem geliştirmiştir (Şekil 2.16).

Şekil 2. 16 Beş Faktör kişilik modeli, davranışsal eksenler biçiminde gösterilmiştir. Not. Şekil, Lima ve arkadaşlarının (2018) çalışmasından uyarlanmıştır.

Bu yaklaşım, yalnızca bireysel eğilimlere göre görevlerin ve anlatı yollarının şekillenmesini sağlamakla kalmaz; aynı zamanda oyuncunun sistem üzerindeki etkisini somutlaştırarak etkenlik (agency) deneyimini güçlendiren bir tasarım önerisi sunar.

Bean ve Pooran (2022) tarafından gerçekleştirilen geniş katılımlı araştırma, video oyun türleriyle bireylerin kişilik yapıları arasında anlamlı korelasyonlar bulunduğunu ortaya koymuştur. Özellikle simülasyon ve strateji temelli oyunları tercih eden oyuncuların, yüksek düzeyde planlama becerisi, sistematik düşünme ve bilişsel odaklanma özelliklerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu bulgular, oyuncuların yalnızca oyun içi davranışları değil; aynı zamanda oyun türü seçimleri ve

oyunla kurdukları bağların da bireysel psikolojik eğilimlerle örtüştüğünü göstermektedir.

Jenkins'in (2006) ortaya koyduğu "katılımcı kültür" kavramı, video oyun kullanıcılarının yalnızca içerik tüketicisi değil; aynı zamanda bu içeriği yeniden üreten, yorumlayan ve dönüştüren kültürel ajanlar hâline geldiğini vurgular. Oyuncular, artık sadece oyun anlatısı içinde seçim yapan bireyler değil; oyun modifikasyonları, fan yapımları, çevrim içi yayıncılık ve çok oyunculu etkileşimler aracılığıyla aktif katılımcılara dönüşmektedir. Bu etkileşim biçimleri, oyuncunun topluluklar içinde bilgi paylaşan, üretim yapan ve anlam inşa eden bir "ağ öznesi" olarak konumlanmasını sağlar. Böylece oyuncunun eylemi yalnızca bireysel düzeyde değil; topluluk temelli kültürel üretim alanlarında da etkili hâle gelir.

Galloway'e göre, video oyunlar yalnızca temsil sistemleri değil, aynı zamanda işlem yapan makinelerdir. Oyuncunun bu makineyle kurduğu ilişki, sadece anlatı çözümlemesiyle değil, aynı zamanda eylemsel performans üzerinden okunmalıdır. Bu noktada oyuncu, sistemin içinde sürekli hesap yapan, tepki veren ve kararlarıyla sistemin parametrelerini etkileyen bir ajan hâline gelir (Galloway, 2006).

Oyuncu açısından bakıldığında, video oyunlar hem eğlendirici hem de öğretici olabilir. Oyunlar, bireyin kendi hızında öğrenmesine ve ilerlemesine olanak tanırken, kişiselleştirilmiş geri bildirimlerle kullanıcıya özel deneyimler sunabilir. Ayrıca, oyunlar içeriklerin bireysel tercihlere göre uyarlanmasına da imkân tanır (Björk & Holopainen, 2005). Oyuncular video oyunları ile farklı motor becerilerin geliştirilebildiği gibi (Susi ve ark., 2015), rehabilitasyon amaçlı da işlev görebilir (Primack ve ark., 2012).

Video oyun kültürünün dönüşen yapısıyla birlikte, oyuncu yalnızca ekranla etkileşim kuran teknik bir özne olmaktan çıkmakta; kültürel anlam inşasında aktif rol alan üretici bir birey haline gelmektedir. Oyuncular, çok oyunculu çevrim içi platformlarda sosyal bağlar kurmakta, içerik üretimine katılmakta ve kolektif yaratıcılığın bir parçası olarak video oyun evrenlerinin biçimlenmesine katkı sunmaktadır. Oyunculüğün günümüzde bireysel bir deneyimden çok, kültürel aidiyetin ve topluluk temelli kimliklerin geliştiği çok katmanlı bir pratik halini aldığını

vurgulamaktadır. Oyuncular yalnızca sanal dünyada değil; oyun buluşmaları, yaratıcı içerik etkinlikleri ve ortak üretim ortamları aracılığıyla da video oyun kültürünün şekillenmesinde etkili olmaktadır. Buna karşılık oyuncu, sadece anlatıya katılan değil; aynı zamanda onu dönüştüren, yorumlayan ve yeniden kurgulayan bir kültürel fail olarak konumlanmaktadır (Süngü, 2025).

2.2.3 Video Oyunlarının Tarihi

Video oyunları, 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte hızla evrim geçiren etkileşimli medya biçimlerinden biridir. Tanım olarak video oyunları, oyuncuların bir dijital ortamda görsel geri bildirimler eşliğinde etkileşim kurabildiği, yazılım temelli oyunlardır (Wolf, 2001). Bu oyunlar, ekran aracılığıyla oyuncunun komutlarına tepki veren grafiksel içeriklerden oluşur ve genellikle bir hedefe ulaşma, görev tamamlama veya simülasyon temelli yapı içerirler.

Video oyunlarının tarihi, genellikle iki temel eksen üzerinden açıklanır: ilki teknolojik gelişmelerin yol açtığı donanım temelli evrim, ikincisi ise kuramsal ve kültürel bakış açılarının gelişimidir. Video oyunlarının tarihsel temelleri, 1940'lı yıllara kadar uzanır. İlk bilgisayar destekli oyun prototiplerinden biri, 1940'ta Edward Condon tarafından geliştirilen Nimatron adlı sayısal strateji oyunudur. Ardından, 1947 yılında Goldsmith ve Mann tarafından geliştirilen ve katot ışın tüpü teknolojisiyle çalışan interaktif cihaz, elektronik oyunlara dair alınmış ilk patente sahiptir. Teknolojik düzlemde ilk önemli adımlardan biri 1958 yılında Amerikalı fizikçi William Higinbotham tarafından Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda geliştirilen "Tennisfor Two" adlı etkileşimli simülasyondur (Şekil 2.17). Bu oyun, osiloskop ekranında oynanabilir ilk grafiksel bilgisayar oyunudur ve analog bir cihaz üzerinden hareket eden tenis benzeri bir simülasyon içerir (Lowood, 2009).

Şekil 2. 17 *Tennis for Two* adlı video oyununun, DuMont osiloskop ekranındaki görüntüsü (Brookhaven National Laboratory, t.y.)

1962’de Steve Russell ve arkadaşları, MIT’de geliştirdikleri *Spacewar!* (Şekil 2.18) adlı oyunla, etkileşimli video oyunlarda bilimsel bilgiyle estetiği bir araya getiren ilk örneklerden birini sundular. Aynı dönemde programlama dili BASIC'in geliştirilişi, bilgisayar oyunlarının üretimini daha erişilebilir hâle getirmiştir. (Lowood, 2009)

Şekil 2. 18 *Spacewar!* (1962) oyunundan bir ekran görüntüsü.

1960’lı yılların sonlarında, “video oyun” kavramının ticari boyut kazandığı görülür. Bu süreçte, özellikle Ralph H. Baer’in katkıları dikkat çeker. 1966’da geliştirdiği "Brown Box", ekranla etkileşim kurabilen ilk oyun konsolu prototipidir (Şekil 2.19).

Şekil 2. 19 Çok oyunculu ve çok programlı ilk video oyun sistemi Brown Box prototipi (Smithsonian Institution, t.y.)

Bu sistem, 1972 yılında Magnavox Odyssey adıyla piyasaya sunulmuştur. Baer'in oyun kavramı tanımı, kullanıcıların elektronik bir cihaz aracılığıyla ekran üzerinde gerçek zamanlı olarak içerik değiştirmesine dayanır (Baer, 2005). Bu teknoloji, video oyunlarının “ekran tabanlı, kullanıcı etkileşimli oyun sistemleri” şeklinde tanımlanmasına zemin hazırlamıştır. Atari'nin kurucusu Nolan Bushnell, 1972’de Pong oyununu piyasaya sunarak arcade oyun pazarını başlattı. Pong(Şekil 20), yalnızca teknik bir yenilik değil; aynı zamanda dijital oyun kültürünün başlangıcına işaret eden bir ikon olarak kabul edilir.

Şekil 2. 20 Pong (1972) oyununa ait orijinal arcade kabin görseli (TechEBlog, 2023)
Not. İki oyunculu paddle temelli oynanışı ve sade grafik arayüzü oyunun halka açık alanlarda nasıl sunulduğunu ve dijital eğlencenin fiziksel ortama nasıl taşındığını göstermektedir.

Bu dönemle birlikte oyunlar, sadece teknolojik nesnelere olmaktan çıkıp eğlence sektörünün önemli bir bileşeni hâline gelmeye başladı. 1980'li yıllarda Pac-Man, Donkey Kong gibi ikonlaşan oyunlar yaygınlaştı ve ev bilgisayarlarının yükselişiyle *Tetris* (Şekil 21) gibi evrensel oyunlar ortaya çıktı.

Şekil 2. 21 *Tetris* (1984) oyunundan bir ekran görüntüsü.

Bu minimal tasarım, oyunun temel mekaniğini ve oynanabilirliğini ön plana çıkararak, sonraki yıllarda geliştirilecek olan görsel açıdan zengin versiyonlara ilham kaynağı olmuştur. Tetris, basit yapısına rağmen, zamanla dünya çapında büyük bir popülerlik kazanarak video oyun tarihinin en etkili yapımlarından biri hâline gelmiştir.

Bu tarihsel süreç, Ryan Banfi (2023) tarafından "Gaming I, II ve III" şeklinde üç ayrı dönemle yapılandırılmıştır. Gaming I dönemi (yaklaşık 1971–1983), atari salonlarının yükseldiği, ev tipi konsolların yaygınlaştığı ve video oyunlarının ilk kez ticari ve kültürel bir fenomen olarak ortaya çıktığı dönemi tanımlar. Pong, Atari 2600 ve Magnavox Odyssey bu dönemin temel örnekleri arasında yer alır. Ancak bu dönem, içerik fazlalığı ve kalite düşüklüğü gibi nedenlerle 1983'te yaşanan büyük bir sektörel çöküşle son bulmuştur. Gaming II dönemi (1983–2019), Nintendo, Sega, Sony ve Microsoft gibi büyük üreticilerin yön verdiği; konsol savaşlarının yaşandığı ve çevrimiçi altyapıların geliştiği bir büyüme dönemidir. Bu dönemde, oyun dünyası hem teknik hem de anlatı bakımından büyük çeşitlilik kazanmış; özellikle Xbox Live ve PlayStation Network gibi çevrimiçi platformlarla çok oyunculu deneyim standart hâle

gelmiştir. Günümüzde içinde bulunulan Gaming III dönemi (2019–günümüz) ise video oyunlarının dijitalleşmesi, abonelik sistemlerinin yükselişi ve platformlar arası erişim kolaylığı ile karakterize edilir. Xbox Game Pass, PlayStation Plus Premium ve bulut tabanlı oyun servisleri bu yeni dönemin başat örneklerindedir. Banfi'nin bu sınıflandırması, sinema tarihindeki Cinema 1–3.0 veya televizyon tarihindeki TV I–IV evrelerine benzer biçimde; video oyunlarını da medya tarih yazımına entegre eden özgün bir model sunmaktadır (Banfi, 2023).

Akademik düzlemde ise video oyunlarının tanımlanması ve sınıflandırılması 1980'li yıllarda başlamıştır. Bu bağlamda öne çıkan isimlerden biri Chris Crawford'dur. Crawford, 1984 tarihli *The Art of Computer Game Design* adlı eserinde video oyunlarını, oyuncuları yapılandırılmış bir çatışmaya sokan, kapalı ve biçimsel sistemler olarak tanımlamaktadır. (Crawford, 1984). Bu tanım, yalnızca yazılımsal yapıyı değil, oyun deneyiminin psikolojik ve yapısal boyutlarını da kapsayan bir çerçeve sunar. Crawford'un yaklaşımı, video oyunlarını estetik ve işlevsel bir bütünlük içinde değerlendiren ilk sistematik teorilerden biri olarak kabul edilir.

1980'li ve 1990'lı yıllarda oyun endüstrisinin yükselişiyle birlikte video oyunları artık sadece teknik deneyimler değil, aynı zamanda kültürel ürünler olarak da görülmeye başlanmıştır. James Newman (2004), video oyunlarını “*oyuncunun kurallı bir evrende, sürekli geribildirim eşliğinde kararlar verdiği dijital anlatılar*” olarak tanımlar. Bu tanım, oyunları bir medya formu olarak ele alırken, anlatı ve etkileşim arasındaki ilişkiye dikkat çeker.

Günümüzde video oyunları; eğitimden simülasyona, sanattan kültürel üretime ve sosyal etkileşime kadar pek çok farklı alanda işlev gören çok katmanlı dijital platformlar olarak değerlendirilmektedir. Lawrence (2024), kullanıcı merkezli tasarımın dijital sistemlerde erişilebilirlik ve kullanılabilirliği artırmadaki rolünü vurgulamaktadır. Tan Dang (2023) ise, video oyunlarının VR/AR teknolojileri, bulut servisleri ve platformlar arası erişim modelleriyle birlikte çok boyutlu yapılar hâline geldiğini belirtmektedir. Bu bağlamda, Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojileri, oyun deneyimini yalnızca görsellik ve etkileşim düzeyinde değil, aynı zamanda mekânsal algı ve fiziksel katılım açısından da dönüştüren temel araçlar arasında yer almaktadır.

Banfi (2023) ise video oyunlarının VR/AR teknolojileri, bulut servisleri ve platformlar arası erişim modelleriyle birlikte çok boyutlu yapılar hâline geldiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojileri, oyun deneyimini yalnızca görsellik ve etkileşim düzeyinde değil, aynı zamanda mekânsal algı ve fiziksel katılım açısından da dönüştüren temel araçlar arasında yer almaktadır (Şekil 2.22).

Şekil 2. 22 Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerinin temel özellikleri.

Not: Applied Art & Technology, 2021 kaynağından alınarak tasarlanmıştır.

Video oyunlarının kültürel, teknolojik ve anlatsal evrimi yalnızca yazılımlara değil, aynı zamanda donanım mimarisine ve nesiller boyunca gelişen oyun konsolu teknolojilerine de bağlıdır. Bu bağlamda, sektördeki teknik ilerlemeler ve kullanıcı deneyimini dönüştüren donanımsal değişimler doğrultusunda oluşturulan nesil sınıflandırmaları, video oyun tarihinin dönemsel olarak incelenmesini kolaylaştıran önemli araçlardan biridir. Bu yaklaşımlar, video oyun tarihine ilişkin birçok kuramsal ve teknik okumanın da temelini oluşturmaktadır (Wolf, 2001). Özellikle oyun konsollarının işlemci gücü, grafik kapasitesi, bellek miktarı ve oyun medyası türlerine göre sınıflandırılması, bu tarihsel gelişimin donanım merkezli bir analizi için önemli bir zemin sunar (Kent, 2001). (Tablo 2.6)

Tablo 2.6. Video Oyun Konsollarının Nesil Sınıflandırma Modeli

Nesil	Zaman Aralığı	Temel Teknolojik Geçiş	Kültürel ve Endüstriyel Kırılma	Örnek Konsollar
Nesil 0 (Proto-Oyun Çağı)	1947–1972	Katot ışın tüpü, analog devreler	Etkileşimli ekranlı cihazların keşfi, ilk ticari patentler	Oscilloscope oyunları, Brown Box
1. Nesil (Analog Konsollar)	1972–1980	Ayrık devre mantığı, sabit oyunlu cihazlar	Pong’un başarısı, ev içi eğlencenin dijitalleşmesi	Magnavox Odyssey, Atari Home Pong
2. Nesil (Mikroişlemci Çağı)	1976–1992	8-bit işlemciler, oyun kartuşları	Oyunların değiştirilebilir hâle gelmesi, ev konsolu standardının oluşması	Atari 2600, Intellivision
3. Nesil (8-bit Standartlaşma)	1983–2003	8-bit CPU, sprite tabanlı grafikler	Japon konsollarının yükselişi, kontrolcü ergonomisinin gelişimi	NES, Sega Master System
4. Nesil (16-bit Rekabeti)	1987–2004	16-bit CPU, gelişmiş ses/grafik	“Konsol savaşları” kültürünün doğuşu, oyun karakterlerinin ikonlaşması	SNES, Sega Genesis
5. Nesil (3D Devrimi)	1993–2006	32/64-bit işlemciler, optik medya	Üç boyutlu dünyalara geçiş, sinematik anlatının yükselişi	PlayStation, Nintendo 64
6. Nesil (Genişbant ve PC Entegrasyonu)	1998–2013	64-bit CPU, çevrimiçi bağlantılar	Çevrimiçi oyunlar, kişisel bilgisayar mimarisine yaklaşma	PS2, Xbox, Dreamcast
7. Nesil (Hareket ve HD)	2005–2017	Çok çekirdekli CPU, HD grafikler	İnteraktif hareket sensörleri, dijital dağıtımın yükselişi	Xbox 360, Wii, PS3
8. Nesil (Küresel Bağlantı ve Hibritlik)	2012–2020	4K grafik desteği, bulut altyapısı	Mobil oyunlarla entegrasyon, platformlar arası oyun deneyimi	PS4, Xbox One, Nintendo Switch
9. Nesil (Post-Fiziksel Çağ)	2020–Günümüz	SSD, ray-tracing, yapay zekâ entegrasyonu	Fiziksel medyanın yerini dijitalin alması, akış (streaming) tabanlı oyun modelleri	PS5, Xbox Series X/S

Not: Bu sınıflandırma modeli, Banfi (2024), Wolf (2001), Baer (2005), Newman (2004), Kent (2001), IGN (t.y.) ve Wikipedia (2025) kaynaklarında yer alan tarihsel bilgiler, teknik sınıflamalar ve nesil ayrımları temel alınarak hazırlanmıştır.

Bu tablo, 1970'lerden günümüze video oyun konsollarının teknik gelişimini nesiller temelinde sınıflandırmakta; işlemci mimarisi, grafik kapasitesi, bellek miktarı ve oyun medyası gibi ölçütlere göre her nesli tanımlamaktadır. Bununla birlikte, nesiller arası geçişler yalnızca donanımdaki değişimleri değil; çevrimiçi oyun altyapılarının yaygınlaşması, yüksek çözünürlüklü grafiklerin benimsenmesi ve dijital dağıtım modellerinin ortaya çıkışı gibi oyun deneyimini kökten etkileyen dönüşümleri de içermektedir. Bu sınıflama, video oyunlarının donanım merkezli tarihsel ilerleyişini görünür kılarken, teknolojik gelişmelerin oyun kültürü üzerindeki etkilerini de bütüncül biçimde ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Ancak bu teknik evrim, yalnızca donanımsal parametrelerdeki artışlarla sınırlı değildir. Her yeni nesil, beraberinde getirdiği anlatı biçimleri, oynanış mekanikleri ve kullanıcı etkileşimleriyle oyun deneyimini de dönüştürmüştür. Grafik gerçekçiliğindeki ilerlemeler, işlem gücünün artması ve veri iletim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde oyun içerikleri daha zengin, dinamik ve etkileşimli hale gelmiştir. Bu durum, video oyunlarının salt teknolojik ürünler olarak değil; aynı zamanda kültürel ve deneyimsel medya biçimleri olarak değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu bağlamda, donanımsal gelişmeyle eşzamanlı olarak evrilen anlatı yapıları, görev sistemleri ve oyun içi etkileşimler; video oyunlarının türsel olarak sınıflandırılmasını da gerekli hale getirmiştir (Apperley, 2006). Ancak oyun türleri yalnızca biçimsel ya da teknik özelliklerle açıklanamaz. Çünkü her tür, aynı zamanda oyuncunun motivasyonlarına hitap eden psikolojik yapılar, bilişsel yük düzeyleri, öğrenme stratejileri ve estetik deneyim biçimleriyle de doğrudan ilişkilidir (Bateman & Boon, 2006). Dolayısıyla oyun türlerinin analizi, sadece sistemsel yapıların incelenmesini değil; oyuncu ile sistem arasındaki etkileşim üzerinden anlam üretim süreçlerinin çözümlenmesini de gerektirir.

2.2.4 Video Oyunlarının Türleri

Bir video oyunu türü, oyunun görsel veya anlatı öğelerine değil, oynanış biçimine dayanan gayri resmi bir sınıflandırmadır (Apperley, 2006; Adams, 2009). Bu sınıflandırma, filmler veya kitaplar gibi diğer medya türlerinde olduğu gibi oyunun

geçtiği ortamdır bağımsızdır. Örneğin, bir nişancı (shooter) oyunu, nerede veya ne zaman geçtiğine bakılmaksızın hâlâ bir nişancı oyunudur. Bir oyunun türü, öznel yorumlara açıktır ve aynı oyun birden fazla türe ait olabilir (Apperley, 2006).

Video oyunlarının türlere ayrılması yönündeki ilk çabalar, esas olarak kataloglama ve yayıncılık amaçlarına dayanmakta olup, içerikten ziyade kullanıcıya sunumu kolaylaştırmayı hedeflemiştir. Örneğin, 1981 yılında yayımlanan Atari Video Computer System kataloğu, oyunları “Yetenek Galerisi”, “Uzay İstasyonu”, “Klasikler Köşesi”, “Macera Bölgesi”, “Yarış Pisti”, “Spor Arenası”, “Çatışma Alanı” ve “Öğrenme Merkezi” gibi sekiz tematik başlık altında sınıflandırmıştır (Atari, 1981). Bu türsel başlıklar, oyunların teknik ya da anlatısal yapısından çok, temsili fonksiyonlarına dayalı bir sınıflama modelini yansıtmaktadır.

Benzer biçimde, Tom Hirschfeld’in How to Master the Video Games (1981) adlı kitabında, oyunlar içerik tablosunda geniş kategoriler hâlinde ele alınmış; bu kategoriler arasında “Space Invaders-tipi”, “Asteroids-tipi”, “labirent”, “refleks” ve “çeşitli” gibi sınıflandırmalar yer almıştır. Bu tanımlardan ilk ikisi, günümüzde hâlen kullanılan sabit nişancı (fixed shooter) ve çok yönlü nişancı (multidirectional shooter) alt türleriyle örtüşmektedir (Hirschfeld, 1981).

Ev bilgisayarları bağlamında ise 1980’li yılların başında Softalk ve Computer Gaming World gibi yayımlar, en çok satan yazılımlara dayanarak oyunları sınıflandıran daha dar kapsamlı sistemler geliştirmiştir. Örneğin Softalk, 1980–1984 yılları arasında “strateji”, “macera”, “fantastik” ve “atari” olmak üzere dört ana türde listeleme yaparken; Computer Gaming World, 1981 yılında başladığı türsel sınıflandırmalarında başta yalnızca “atari”, “savaş oyunu” ve “macera” başlıklarını kullanmış; ancak 1989’a gelindiğinde bu listeyi “strateji”, “simülasyon”, “macera”, “rol yapma-macera”, “savaş oyunu” ve “aksiyon/atari” olarak genişletmiştir (Wolf, 2008).

Tür sınıflandırmalarına teorik bir yaklaşım getiren ilk çalışmalardan biri, Chris Crawford’un The Art of Computer Game Design (1984) adlı kitabında sunulmuştur. Crawford, oyun türlerini içerik ya da anlatı temelli değil; oyuncunun deneyimi ve oynanışta gerçekleştirdiği eylemler üzerinden tanımlamayı önermiştir. Nitekim yazar, bu alandaki tasarım dinamiklerinin hızla değiştiğini, dolayısıyla sunduğu

sınıflandırmanın da zamanla yetersiz ya da geçersiz hâle gelebileceğini ifade etmiştir (Crawford, 1982).

1985 yılında Nintendo, Japonya'daki Famicom sistemini Kuzey Amerika pazarına Nintendo Entertainment System (NES) adıyla sunarken, sektörde daha önce yaşanan kontrolsüzlükten kaynaklı krizlerin tekrarlanmaması için yeni bir yayın politikası geliştirdi. Bu kapsamda, NES için geliştirilecek tüm oyunlara Nintendo'nun onay vermesi zorunlu hâle getirildi (O'Donnell, 2010). Bu denetimi sistematikleştirmek amacıyla, şirket oyunları sekiz ana kategoriye ayırdı: Macera, Aksiyon, Spor, Işık Silahı, Programlanabilir, Atari, Robot ve Eğitsel oyunlar. Bu kategoriler, dönemin “siyah kutu” ambalajlarında ve resmi kullanıcı kılavuzlarında açık biçimde tanımlanmıştı (Phillips ve ark., 1987).

İlerleyen yıllarda, Game Boy ve Super Nintendo Entertainment System (SNES) gibi platformlarla birlikte bu sınıflandırma yeniden yapılandırıldı. Bazı kategoriler kaldırılarak, onların yerine “Rol Yapma ve Simülasyon” ile “Bulmaca” gibi daha güncel türler eklendi (Pelland, 1991; Nintendo of America, 1993). Bu sistem, yalnızca korsan içeriklerle mücadele etmekle kalmadı; aynı zamanda geliştiricilerin hangi türlere yönelmesi gerektiğini de belirleyen bir yol haritası oluşturdu.

Nintendo'nun bu uygulaması, zamanla sektörde standart hâline geldi. Diğer konsol üreticileri de benzer lisans politikaları benimsedi ve geliştiriciler, onay alma süreçlerini kolaylaştırmak adına çoğunlukla mevcut tür kalıplarına sadık kalmayı tercih etti. Bu eğilim, bazı türlerin hızla büyümesine ve piyasada baskın konuma gelmesine neden oldu (O'Donnell, 2011). Perakendeciler de oyunları artık türlerine göre raflarda sınıflandırmaya başladı. Böylece, bölgesel tüketici tercihlerini analiz eden pazarlama araştırmaları, geliştiriciler için önemli bir yönlendirici hâline geldi (Mochizuki & Savov, 2020).

1990'lı yıllarda oyun endüstrisinin büyümesiyle birlikte, büyük yayıncı şirketler öne çıkmaya başladı. Electronic Arts gibi dev firmalar, yüksek kâr potansiyeli taşıyan ve düşük riskli oyun türlerine yönelirken, küçük stüdyolar daha yenilikçi oyun fikirlerinden uzaklaşıp bu güvenli türlere adapte olmak zorunda kaldı (The Economist, 2014).

Teknolojik ilerlemeler sayesinde oyun konsollarının donanım kapasiteleri arttıkça, yeni türlerin ortaya çıkması da kolaylaştı. Daha fazla bellek, gelişmiş grafik işlemciler, çevrimiçi özellikler ve konuma dayalı mekanikler, oyun türlerinin çeşitlenmesine olanak sağladı. Özellikle 2000’li yılların sonlarından itibaren bağımsız dijital dağıtım platformlarının yaygınlaşması, deneysel oyun tasarımlarına yeniden alan açtı ve birçok yeni türün doğuşunu beraberinde getirdi (Mochizuki & Savov, 2020).

Video oyunları, dijital teknolojilerin evrimiyle birlikte yalnızca biçimsel bir medya nesnesi olmaktan çıkmış; işlevsel, kültürel ve deneysel bir platform hâline gelmiştir. Bu dönüşüm, video oyunlarının içeriklerine, oynanış dinamiklerine ve oyuncu ile kurduğu etkileşim biçimlerine göre sistematik olarak sınıflandırılmasını gerekli kılmıştır. Oyun türleri genel olarak içerik, mekân tasarımı, etkileşim düzeyi, oyuncu motivasyonu ve anlatı stratejileri gibi çeşitli ölçütlere dayanarak ayrılmaktadır (Fernández-Vara, 2014). Ancak bu türsel ayrımlar yalnızca teknik temellere dayanmaz; aynı zamanda oyunların sunduğu kültürel temsiller, estetik yapı ve oyuncu kimliğine etkisi bakımından da belirleyici nitelik taşır.

Geleneksel olarak aksiyon, macera, strateji, bulmaca, spor, yarış, rol yapma (RPG), simülasyon ve sandbox gibi kategoriler altında gruplanan oyun türleri, zamanla çok daha geçirgen, hibrit ve melez yapılara evrilmiştir (Bateman & Boon, 2006). Özellikle 2000’li yıllardan itibaren oyun türlerinin sınırlı kalıplar içinde tanımlanması zorlaşmış; modüler yapılar, türler arası geçişkenlik ve kullanıcıya özgü deneyim tasarımları ön plana çıkmıştır (Carr ve ark., 2006). Bu bağlamda günümüzde oyun türlerinin sabit kategoriler yerine, daha çok oyuncu deneyimi, anlatı biçimi ve etkileşim düzeyine göre değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Oyun türlerinin sınıflandırılmasında yalnızca içerik ve oynanış değil, aynı zamanda oyun mekaniği, hedef davranış biçimi ve etkileşim örüntüleri gibi iç dinamikler temel alınmaktadır. Björk ve Holopainen (2005), türlerin belirli tasarım kalıpları ve oyuncu etkileşimleri temelinde analiz edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Örneğin, RPG türü karakter gelişimi ve anlatı merkezli ilerlemeye odaklanırken, strateji oyunları kaynak yönetimi ve karar verme süreçlerine vurgu yapar. Simülasyon

oyunları ise gerçek dünya sistemlerinin dijital ortamda modellenmesi yoluyla oyuncuya gözlem yapma, analiz etme ve yeniden yapılandırma olanağı sunar (Järvinen, 2005). Bu yaklaşım, türlerin sabit ve tek boyutlu olmadığını; aksine esnek, birbirine bağlı ve çok boyutlu yapılar olduğunu vurgulayan, oyunların karmaşık etkileşimlerini kapsamlı biçimde analiz etmeye imkân tanıyan çok boyutlu tipolojiyle de uyumludur (Aarseth ve ark., 2003).

Bu tipoloji, farklı oyun özellikleri ve oyuncu deneyimlerinin bir arada değerlendirilmesini mümkün kılarak tür sınıflandırmalarında daha bütüncül bir yaklaşım sunar. Juul (2010), video oyunlarının türsel evrimini sadece oyun mekaniklerinin çeşitlenmesiyle değil, aynı zamanda teknolojik altyapıdaki gelişmeler ve kullanıcı beklentilerindeki değişimle de ilişkilendirir. Özellikle 1980'lerden itibaren popülerleşen aksiyon, rol yapma (RPG) ve strateji türleri, oyuncu deneyimini sadece hız ve beceriye değil; karar verme, karakter gelişimi ve anlatı gibi çok katmanlı etkileşimlere dayandırmıştır. Bu evrim, tür kavramının teknik oynanış kategorisi olmanın ötesine geçerek, medya kültürünü ve dönemin estetik eğilimlerini yansıtan geniş bir temsil çerçevesi haline gelmesini sağlamıştır.

Öte yandan, türsel yapıların yalnızca işlevsel veya estetik boyutlarıyla değil, aynı zamanda düşünsel ve toplumsal potansiyelleriyle de ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda Priyantoro'nun yaklaşımı, video oyunlarının yalnızca eğlence temelli içerikler olmadığını; aynı zamanda pragmatik uygulamalara zemin hazırlayan ve kullanıcıda düşünsel yansımalar oluşturan etkileşimli medya biçimleri olduğunu savunur. Oyunların içerdiği sistemsel dinamikler, oyuncunun deneyimle kurduğu ilişki ve temsil edilen anlam yapıları, türsel çeşitliliğin yalnızca teknik bir ayırım değil, aynı zamanda kültürel bir yansıma olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda oyun türleri, hem bireysel özneleşme süreçlerini hem de sosyal gerçekliğin dijital temsillerini barındıran araçlar olarak değerlendirilebilir (Priyantoro, 2016).

Tüm bu türler arasında simülasyon oyunları, hem gerçek dünyayı modelleme kapasiteleri hem de çok katmanlı etkileşim sistemleriyle ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Aşağıdaki başlıkta, bu türün teorik çerçevesi ve pedagojik potansiyeli, başlıca örnekler üzerinden detaylı biçimde incelenecektir.

2.2.4.1 Simülasyon Tabanlı Video Oyun Türü

Kurgu anlatılar, izleyiciye ya da oyuncuya gerçek olmadığını bilse de etkileyici biçimde deneyimlenebilen simüle gerçeklikler sunar. Bu durum, literatürde “kurgu paradoksu” olarak adlandırılır ve bireyin anlatıya kendini kaptırmasını sağlayan “inanmama iradesinin askıya alınması” kavramıyla açıklanır. Video oyunları ise bu etkileşimi yalnızca anlatı düzleminde bırakmaz; özellikle simülasyon türü, oyuncunun sosyal, mekânsal ve çevresel sistemlerle doğrudan etkileşime geçebildiği özgün bir deneyim alanı oluşturur (Worth, 2022).

Simülasyon oyunları, gerçek dünya sistemlerini dijital ortamda modelleyerek, oyuncuya bu sistemler üzerinde karar alma ve yönlendirme imkânı tanır. Eğlence işlevinin ötesinde, stratejik düşünme, etik farkındalık, sistem analizi ve pedagojik öğrenme gibi çok yönlü becerileri geliştirme potansiyeline sahiptir (Dorn, 1989; Jones, 1995). Açık uçlu yapıları sayesinde, sabit hedefler yerine karar alma, kaynak yönetimi ve geri bildirim döngüsü yoluyla öğrenmeyi teşvik eder (Rollings & Adams, 2003).

Simülasyon türünün öncülerinden sayılan The Sumerian Game (1964), kaynak yönetimi ve nüfus kontrolü gibi temalarıyla erken dönem ekonomik simülasyon örneği olarak öne çıkar (Chase, 1970; Wolf, 2002). Bunu izleyen Cornell Restaurant Administration Simulation Exercise gibi akademik oyunlar, simülasyonların eğitimde de kullanılabileceğini göstermiştir. 1989’da yayımlanan SimCity, dijital şehir planlamasını halka ulaştıran ilk büyük yapımlardan biri olarak türün yaygınlaşmasında belirleyici olmuştur. Bu oyun; zonlama, bütçe yönetimi, trafik kontrolü ve afet müdahalesi gibi karmaşık kent sistemlerini sadeleştirerek stratejik karar almayı merkeze alan bir planlama arayüzü sunmuştur (Wolf, 2002).

SimCity’nin bu yapısı, zamanla yalnızca bir kent inşa süreci sunmanın ötesine geçmiş; yönetim, kamu hizmetleri ve çevresel sorumluluk gibi temaları da içerecek şekilde pedagojik bir araç haline gelmiştir. Bereitschaft (2021), bu tür oyunların oyunculara eleştirel düşünme, uzun vadeli planlama ve kamu hizmetlerine ilişkin farkındalık kazandırdığını vurgular. Frasca (2003) ise simülasyon oyunlarını sadece kuralları uygulayan değil, sistemin kendisini sorgulatan ve yeniden yapılandırılabilir

ortamlar olarak tanımlar. Bu anlayışta oyuncu, pasif bir izleyici değil; sistemin işleyişini etkileyen aktif bir katılımcıdır.

Simülasyon oyunları, türsel olarak çeşitli alt başlıklara ayrılır. Yapım ve yönetim simülasyonları (CMS), yaşam simülasyonları, taşıt ve uçuş simülasyonları, spor ve tıbbi simülasyonlar bu türler arasında yer alır (Rollings & Adams, 2006). Özellikle CMS türündeki oyunlar, şehirleşme, altyapı yönetimi ve enerji politikaları gibi konuları oyuncunun kararlarıyla yönlendirebileceği modeller sunar. Bu bağlamda SimCity, tarihsel ve pedagojik olarak CMS türünün en güçlü örneklerinden biridir (Tanes & Cemalcılar, 2010).

Cemalcılar ve Tanes'in (2009) SimCity 2000 üzerine yürüttükleri çalışmada, oyunu oynayan gençlerin kamu hizmetlerine yönelik algılarında anlamlı değişimler tespit edilmiştir. Bulgular, simülasyon temelli oyunların yalnızca mekânsal temsiller değil, aynı zamanda yönetim ve çevresel bilinç gibi alanlarda da algı dönüşümünü mümkün kıldığını göstermektedir. Bu nedenle SimCity ve The Sims gibi yapımlar, gündelik yaşam pratiklerini ve şehirleşme süreçlerini interaktif düzeyde modelleyen dijital öğrenme ortamları olarak değerlendirilebilir (Şekil 2.23).

Şekil 2. 23. The Sims (2000) video oyununun orijinal kutu ve kutu içeriği. (MobyGames, t.y.)

Özellikle The Sims, yalnızca bireysel yaşam döngülerini değil, aynı zamanda sosyal ilişkileri, mekânsal tercihleri ve psikolojik ihtiyaçları oyun mekaniği

aracılığıyla temsile dönüştürerek, mikro ölçekte bir yaşam simülasyonu sunar. Oyunun tasarımcısı Will Wright, 1991 Oakland yangınında evini kaybettikten sonra yaşadığı kişisel yeniden inşa sürecinden esinlenerek, bu süreci dijital bir deneyim olarak kurgulamış ve “dijital bir bebek evi” fikrini hayata geçirmiştir (Seabrook, 2006). Bu bağlamda The Sims, yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda gündelik yaşamı analiz etme, anlamlandırma ve yeniden yapılandırma pratiği sunan özgün bir simülasyon ortamı olarak değerlendirilmelidir (Şekil 2.24).

Şekil 2. 24. *The Sims* (2000) oyunundan bir ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)

Apperley (2006), bu oyunların "gerçekliğe sadakat" ile "oyunabilirlik" arasındaki gerilimi anlamak açısından önemli olduğunu belirtmektedir. Söz konusu oyunlar, oyuncuyu pasif bir izleyici olmaktan çıkararak, sistemlerin aktif yöneticisi hâline getirir. Bu yönüyle, özellikle şehir kurma oyunları, simülasyon türü içerisinde mekânsal tasarım, altyapı planlaması, nüfus kontrolü, çevresel sürdürülebilirlik ve stratejik yönetim gibi çok katmanlı unsurları bir araya getiren özgün bir alt kategori oluşturur (Squire & Jenkins, 2003).

Simülasyon türündeki video oyunları, yalnızca oyuncuya mekânsal kararlar alma imkânı sunmakla kalmaz; aynı zamanda öğrenme süreçlerini, davranış biçimlerini ve yaratıcılığı şekillendiren dijital ortamlar olarak da işlev görür. The Sims gibi yaşam simülasyonu oyunlarının, oyuncunun dilsel gelişimi ve kelime hazinesi üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyan çalışmalar, bu tür oyunların eğitsel potansiyelini vurgulamaktadır (Dewi, 2023). Aynı şekilde, dijital anlatılar aracılığıyla yaratıcı düşünmenin teşvik edildiği ve didaktik içeriklerin oyun deneyimiyle bütünleştirilebildiği gösterilmiştir (Tinedo-Rodríguez, 2023).

Bununla birlikte, The Sims serisinin sosyo-kültürel düzeyde oyuncuların davranış kalıplarını, kimlik inşasını ve gündelik yaşama dair algılarını dönüştürme potansiyeline sahip olduğu da çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir (Sarinta ve ark., 2023). Simatupang (2021), The Sims 4 oyunu özelinde yaptığı analizde, yaşam simülasyonlarının modern toplumun bireysel kimlik, sosyal ilişki ve yaşam biçimi temsillerini nasıl yeniden ürettiğini derinlemesine incelemiştir. (Şekil 2.25)

Şekil 2. 25. *The Sims 4* (2014) oyununa ait kutu içeriği ve genişleme paketleri. (Orijinal, 2025)

Bu bağlamda, yaşam simülasyonları bireysel deneyim ve kültürel yansıma arasında çok katmanlı bir ilişki kurarken; şehir kurma temalı oyunlar bu ilişkileri daha üst ölçekli bir düzleme taşıyarak kent yaşamını, planlamayı ve sürdürülebilirliği dijital ortamda simüle edilebilir hâle getirir.

The Sims ve *SimCity* serilerinin her ikisi de Maxis tarafından geliştirilmiş olup, bireysel yaşam pratiklerinden kentsel planlamaya uzanan bir simülasyon ölçeği sunar. Bu iki seri arasındaki ilişki yalnızca tematik değil, aynı zamanda yapısal düzeyde de desteklenmiştir. The Sims(2000) video oyununda oluşturulan karakterler, *SimCity 4*'te inşa edilen şehirlerdeki konutlara yerleştirilebilmekte ve bu karakterlerin yaşam döngüleri, şehir simülasyonu içerisinde takip edilebilmektedir (Şekil 2.26).

Şekil 2. 26. *SimCity 4* video oyunundan bir oyun içi görüntü (Old PC Gaming, t.y.).

Not: Görsele, *SimCity* serisinin mekânsal planlama sistematığı ile bireysel yaşam simülasyonlarını ilişkilendirme biçimi yansıtılmaktadır. *SimCity 4*, The Sims oyununda oluşturulan karakterlerin entegrasyonuna olanak tanıyarak, bireysel ve kentsel ölçekler arasında yapısal bir bağlantı kurar.

Bu etkileşim, farklı düzeylerde tasarlanmış iki oyunun aynı dijital evrende bir araya gelmesini sağlar. Böylece oyuncular, bireysel düzeyde yarattıkları yaşamların daha geniş ölçekli kentsel sistemler içinde nasıl konumlandığını deneyimleme şansı elde ederler. Bu çok katmanlı yapı, simülasyon türünün yalnızca oyun içi eğlence değil, aynı zamanda sosyo-mekânsal ilişkilerin video oyun ortamdaki temsiline katkı sunan bir medya formu hâline gelmesini sağlar. Bu nedenle, bir sonraki başlık olan 'Simülasyon Yoluyla Kentsel Tasarım', bireysel yaşam simülasyonlarından kolektif kent planlama senaryolarına kadar uzanan bu çok ölçekli yapıyı kuramsal bir düzlemde inceleyecektir.

2.2.5. Simülasyon Yoluyla Bireyden Kente Yaklaşım: Şehir Kurma Oyunlarında Mekân, Çevre Ve Strateji

Simülasyon oyunları, gerçek dünyadaki sosyal, fiziksel ve çevresel süreçlerin dijital düzlemde yeniden üretildiği, etkileşim temelli dijital sistemler olarak tanımlanabilir. Bu oyun türü, oyuncuya yalnızca eğlenceli bir deneyim sunmakla kalmaz; aynı zamanda karar alma, strateji geliştirme, problem çözme ve sistematik düşünme gibi zihinsel becerileri destekleyen deneyimsel bir öğrenme alanı oluşturur. Özellikle şehir kurma oyunları, yapı ölçeğinden başlayarak mahalle, semt ve kent düzeyine kadar uzanan çok katmanlı bir planlama süreci sunar. Bu süreçte oyuncu, yalnızca mekânsal düzenlemeler yapmakla değil; aynı zamanda toplumsal ihtiyaçlara yanıt vermek, altyapı yönetimi sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği gözetmek gibi karmaşık sorumluluklarla da karşı karşıya kalır. Böylece şehir kurma simülasyonları, bireysel yaratıcılık ile sistemsel yönetim becerilerinin birleştiği bütünsel ve çok ölçekli bir dijital temsil alanı hâline gelir (Sousa,2023).

Simülasyon türündeki video oyunları, yalnızca mekânsal düzenleme becerilerini değil; aynı zamanda davranışsal, bilişsel ve kültürel edinimleri de şekillendiren dijital öğrenme ortamları sunar. Bu tür oyunlar aracılığıyla oyuncular, sadece yapılar inşa etmekle kalmaz; aynı zamanda sosyal ilişkiler kurar, kimlik geliştirir ve çevresel farkındalık kazanır. Örneğin The Sims serisi, bireyin gündelik yaşam pratiğini simüle ederek, oyuncuya sosyal roller, mesleki gelişim, aile yapıları ve mekânsal tercihler üzerinden kimlik oluşturma imkânı sunar (Şekil 2.27).

Şekil 2. 27 The Sims 2 video oyunundan bir ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)

Dewi (2023), The Sims oyunlarının oyuncuların dilsel gelişimini ve kelime hazinesini olumlu yönde etkilediğini belirtirken; Tinedo-Rodríguez (2023), bu tür dijital anlatıların yaratıcı düşünmeyi teşvik ettiğini ve didaktik içeriklerle bütünleşerek oyunların eğitsel potansiyelini güçlendirdiğini vurgular. Sarinta ve ark. (2023) ise The Sims'in sosyo-kültürel düzeyde birey davranışlarını, toplumsal normları ve gündelik yaşam algılarını dönüştürebildiğini gösterir. Simatupang (2021), The Sims 4 oyunu özelinde yaptığı çalışmada, yaşam simülasyonlarının modern toplumda bireysel kimlik, sosyal ilişkiler ve yaşam biçimi temsillerini nasıl yeniden kurguladığını derinlemesine analiz etmiştir (Şekil 2.28).

Şekil 2. 28 The Sims 4 video oyunundan bir ekran görüntüsü.(Orijinal, 2025)

Not: Görselde, farklı bireylerin aynı mekânda sosyal etkileşimler kurduğu, çok işlevli bir dijital yaşam alanı tasviri yer almaktadır. Oyunun kullanıcı arayüzünde karakterlerin ruh hâli, ihtiyaç seviyeleri ve kontrol paneli görünmektedir. Bu yapı, The

Sims 4'ün çoklu karakter yönetimi, sosyal etkileşim ve mekânsal düzenleme gibi temel oyun mekânını yansıtmaktadır.

Bu kapsamda, yaşam simülasyonları bireysel düzeydeki sosyal örgütlenmelerin ve değerlerin oyun mekânında nasıl biçimlendiğini gösterirken; *SimCity* gibi şehir kurma simülasyonları bu örgütlenmeyi daha geniş ölçekli bir yapıya taşır (Şekil 2.29).

Şekil 2. 29 *SimCity* video oyunundan alınmış, en yakın ölçek düzeyinde oyun içi bir ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)

Suryosubroto (2009), bu tür oyunların kentsel planlama, altyapı yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji sistemleri gibi karmaşık süreçleri oyuncuya öğreten çok katmanlı simülasyon ortamları sunduğunu belirtmektedir. Her iki oyun da karar alma odaklı bir geri besleme döngüsüne dayanır: oyuncu eylemde bulunur, sistem yanıt verir ve bu yanıt yeni stratejiler için zemin oluşturur. Bu süreci Apperley (2006), oyuncunun düşünsel olarak “oyun gibi düşünmeyi öğrenmesi” olarak tanımlar. Oyuncu, oyun sisteminin iç işleyişini kavrayarak yalnızca görsel öğelerle değil, kurgusal yapıların mantığıyla da etkileşim kurar. Bu bağlamda, *The Sims* ve *SimCity* gibi simülasyon oyunları, bireysel ile kamusal olanı, gündelik olanla sistematik olanı dijital bir düzlemde birbirine bağlayan öğretici deneyimler sunar.

Şehir kurma simülasyonları, yalnızca yapısal planlamayı değil; aynı zamanda çevresel etkileri, altyapı bütünlüğünü ve kullanıcı davranışlarını eş zamanlı olarak yöneten çok katmanlı sistemler sunar. Sousa (2023), bu tür oyunların, yalnızca bina

yerleşimlerini organize etmekle sınırlı kalmadığını; kamu hizmetlerinin dağıtımı, trafik akışının sağlanması, ekonomik istikrarın korunması ve çevresel tehditlerin yönetilmesi gibi çok boyutlu sorumluluk alanlarını da oyuncuya yüklediğini vurgular. Bu özellikleriyle simülasyon oyunları, oyuncuya yalnızca bir kent tasarlama değil, aynı zamanda bu kentin işleyişine dair bütünsel bir anlayış geliştirme imkânı verir.

SimCity serisi, oyuncuya mekânsal kararlarının sonuçlarını doğrudan gözlemleyebilme imkânı sunan etkileşimli sistemler aracılığıyla, fiziksel düzenlemelerin çevresel ve toplumsal etkilerinin somut deneyimlenmesini sağlar (Wolf, 2008). Bu oyunlarda mekânsal kurgu, işlevsel ve estetik açıdan katmanlı bir yapıda sunulur; oyuncu, boş bir arazi parçasından başlayarak yollar, konutlar, ticari yapılar ve yeşil alanlar inşa ederken, modern kentsel planlamanın temel unsurlarını bizzat deneyimler. Özellikle *SimCity* serisi, oyuncunun kararlarının mekân üzerindeki etkisini modellenebilir hale getirerek, karmaşık sistemleri bütüncül bir yapı içinde sunar. Bu sayede oyuncu, sadece bir kent tasarlamakla kalmaz; aynı zamanda kent işleyişine dair çok boyutlu ve sistematik bir anlayış geliştirir (Chiaradia, 1994). Oyuncunun mekânsal müdahalesi, yalnızca fiziksel bir düzenleme değil; aynı zamanda çevreyle kurulan ilişkinin yeniden inşasıdır (Şekil 2.30).

Şekil 2. 30 *SimCity* (2013) video oyununda konut zonları (yeşil), ticari zonlar (mavi) ve sanayi zonları (sarı) ile ulaşım ağı ve çevresel verilerin eşzamanlı olarak temsil edildiği bir ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)

Özellikle *Cities: Skylines* gibi güncel simülasyon oyunları, sürdürülebilir kent planlamasının temel unsurlarını oyun mekaniğine entegre ederek çevresel duyarlılığı artıran sistemler sunmaktadır. Oyunda kanalizasyon sistemleri, su döngüsü, atık yönetimi ve hava kirliliği gibi faktörler sadece teknik veya estetik unsurlar olmaktan çıkıp, kentsel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen değişkenler olarak modellenmiştir. Bu yapı, oyuncunun çevresel sorunları gözlemlemenin ötesinde, bu sorunlara müdahale etmek için stratejiler geliştirmesini gerektirir. Böylece, oyuncunun eylemleri çevresel değişkenlerle doğrudan ilişkilendirilerek, sürdürülebilirlik bilincinin oyun deneyimi aracılığıyla kazanılması mümkün olur. Ayrıca, dijital ortamda çevre dostu kent içi ulaşım sistemleriyle bütünleşik mekânsal yapıların oluşturulması, peyzaj mimarlığı ve kent ekolojisi perspektifinden önemli bir pedagojik temsil işlevi görür; bu durum, karmaşık sosyo-ekolojik sistemlerde uyum, kabul ve adaptasyon süreçlerine odaklanan bir anlayışla desteklenir (Chang, 2013) (Şekil 2.31).

Şekil 2. 31. *Cities: Skylines* oyun içi ekran görüntüsü, kent morfolojisinin sahil hattı boyunca mekânsal planlaması ve adlandırılmış yerleşim örüntüleri. (Orijinal, 2025)

Öte yandan, dijital şehir kurma oyunları yalnızca fiziksel bir mekân düzenlemesi sunmaz; aynı zamanda anlatının üretildiği, oyuncunun eylemleriyle şekillenen dinamik kurgusal alanlar inşa eder. Jenkins (2004), bu oyunlardaki mekânın yalnızca estetik veya yapısal bir arka plan değil; aynı zamanda etkileşimin merkezî bir unsuru olduğunu ve oyuncuların kararlarıyla biçimlenen bir anlatı mecrası olarak işlev

gördüğünü savunur. Bu bağlamda, dijital şehir kurma oyunları, oyuncuyu pasif bir kullanıcıdan çok aktif bir planlayıcı ve anlatı kurucusu hâline getirir. Her inşa edilen yol, her karar verilen bölgeleme düzenlemesi ve her yerleştirilen kamusal alan, hem sistemin işleyişine müdahale eder hem de dijital bir hikâyeyi şekillendirir. Dolayısıyla şehir kurma oyunları, hem mekânsal strateji üretimi hem de anlatısal deneyim bakımından güçlü bir simülasyon zeminidir.

Şehir kurma temalı dijital oyunlar, yalnızca mekânsal tasarım süreçlerini modellemekle kalmaz; aynı zamanda oyuncunun düşünsel becerilerini geliştiren deneyimsel bir öğrenme ortamı olarak işlev görür. Gee (2007), video oyunlarının sistematik geribildirim mekanizmaları sayesinde oyunculara eylemlerinin sonuçlarını değerlendirme ve bu sonuçlar doğrultusunda yeni stratejiler geliştirme imkânı sunduğunu belirtir. Bu yapı, oyuncunun yalnızca tekrarlayan eylemlerle değil, aynı zamanda eleştirel kararlarla ilerlediği bir öğrenme süreci yaratır. Özellikle şehir kurma oyunlarında, planlama hatalarının trafik sıkışıklığı, çevre kirliliği veya ekonomik çöküş gibi sonuçlara yol açması, oyuncunun problem çözme yetisini pekiştiren doğrudan ve görünür sonuçlar üretir.

Bu süreci tamamlayan en önemli boyutlardan biri de, oyuncunun mekân-zaman ilişkisi, kaynak yönetimi ve toplumsal dinamikler arasındaki karmaşık ilişkileri kavrayarak çok yönlü düşünme becerisi kazanmasıdır. McGonigal (2011), bu noktada dijital oyunların, oyuncuları yalnızca hayalî dünyalara değil; aynı zamanda gerçek dünya sorunlarına dair çözüm odaklı bakış açılarına yönlendirebilecek potansiyele sahip olduğunu savunur. Simülasyon oyunları, oyuncunun kent ekosistemine dair farkındalığını artırırken; aynı zamanda sürdürülebilirlik, sosyal adalet ve kaynak kısıtlılığı gibi gerçek dünya temalarını da soyutlama olmaksızın deneyimlemesine olanak tanır. Böylece oyun deneyimi, yalnızca eğlenceye değil; aynı zamanda kavramsal öğrenmeye, stratejik planlamaya ve sistemsel düşünceye hizmet eden çok katmanlı bir yapıya dönüşür.

Bu bağlamda, dijital şehir kurma oyunlarının pedagojik değeri yalnızca strateji geliştirme becerisiyle sınırlı değildir; aynı zamanda oyuncunun oyunu nasıl yorumladığı, kararlarını nasıl temellendirdiği ve bu kararların oyun dünyasında nasıl sonuçlandığı gibi süreçleri de kapsamaktadır. Salen ve Zimmerman (2003), bu durumu

“anlamli oyun” kavrami ile aıklar. Anlamli bir oyunda, oyuncunun her eylemi sistem ierisinde gzlemlenebilir sonular doęurur ve bu sonular, oyun sisteminin kurallariyla tutarli bir btnlk arz eder. Őehir kurma oyunlarında oyuncunun yerleřtirdięi her bina, belirledięi her ulařım hattı ya da ynettięi her kaynak, sistem genelinde zincirleme etkiler yaratır. Bu etkiler, oyuncunun yalnızca bir yapı deęil, aynı zamanda neden-sonu iliřkilerine dayalı bir btnsel strateji oluřturmasını zorunlu kılar.

Oyunların bu yapısı, kentsel planlama srelerinin oyunlařtırılmasıyla birleřtięinde, yalnızca teorik bir temsil olmaktan ıkararak doęrudan bir tasarım ve karar alma ortamına dnřebilir. Tan’ın (2017) geliřtirdięi “Play the City” yntemi, oyunlařtırma tekniklerinin yalnızca bireysel deneyim yaratmaya ynelik deęil, aynı zamanda ok aktrl karar alma srelerini destekleyen kolektif aralar olarak da iřlev grebileceęini gstermektedir. Bu yntem, Őehir plancıları, yerel halk temsilcileri, yatırımcılar, akademisyenler ve ęrencilerin bir araya gelerek fiziksel bir oyun platformu zerinde meknsal senaryolar geliřtirmelerini ve gerek kent sorunları zerine birlikte dřnmelerini saęlar. Bylelikle oyun, soyut bir temsil aracından ıkararak, farklı toplumsal kesimlerin aynı meknsal dzlemde etkileřime girdięi, somut zmlerin retildięi katılımcı bir planlama laboratuvarına dnřr. Bu etkileřimli yapı, srdrlebilir kent politikalarının sadece teknik analizlere deęil, aynı zamanda sosyal diyalog ve ortak akla dayalı srelerle inřa edilmesi gerektięine iřaret eder. "Play the City" yaklařımı, oyun temelli temsil tekniklerinin gerek dnyadaki meknsal problemleri tartıřmak ve zmlmek iin nasıl yeniden iřlevselleřtirilebileceęine dair arpıcı bir rnek sunar (Őekil 2.32).

Şekil 2. 32. Bu görsel, Ekim Tan'ın geliştirdiği "Play the City" yönteminin uygulandığı bir katılımcı şehir planlama çalışmasını göstermektedir. (reSITE, 2016) Not. Farklı paydaşların (şehir plancıları, mimarlar, halk temsilcileri, yatırımcılar ve öğrenciler) ortak bir mekânsal oyun alanı üzerinde etkileşim kurarak kentsel sorunlara yönelik çözüm geliştirmeye çalıştıkları bu ortam, yöntemin temel ilkelerini yansıtmaktadır: açık diyalog, fiziksel temsil, kurallı etkileşim ve kolektif karar alma. Görseldeki renkli harita zeminleri ve katılımcıların pozisyonları, mekânsal senaryoların canlandırıldığı oyun simülasyonu işlevi görmektedir.

Bu oyunlarda sürdürülebilirlik ilkelerinin temsil edilmesi ise bir başka kritik noktadır. Ahern (2007) ve Beatley (2000), sürdürülebilir peyzaj tasarımında karbon ayak izinin azaltılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve geçirgen yüzeylerin artırılması gibi prensiplerin kent ölçeğinde benimsenmesi gerektiğini vurgular. Bu ilkeler, şehir kurma oyunlarına entegre edildiğinde, oyuncunun mekânsal tercihlerini daha bilinçli ve çevresel sorumluluk taşıyan kararlar doğrultusunda yönlendirmesine imkân tanır. Örneğin, oyuncunun yeşil altyapıyı artırarak hava kirliliğini düşürmesi veya geçirgen yüzeyler kullanarak su taşkınlarını önlemesi, sürdürülebilirliğe dayalı davranış kalıplarının oyun deneyimi içinde pekişmesini sağlar.

Şehir kurma oyunlarının sunduğu alternatif senaryolar, oyunculara yalnızca kurgu dünyalarda yapı inşa etme deneyimi sunmakla kalmaz; aynı zamanda geleneksel planlama yaklaşımlarını sorgulama ve eleştirel bakış geliştirme fırsatı da tanır. Rufat ve Ter Minassian (2012), dijital şehir simülasyonlarının, oyuncunun farklı toplumsal, çevresel ve ekonomik koşulları modelleyerek bu koşullara dair refleksler geliştirmesini mümkün kıldığını savunur. Oyuncu, kaynak kıtlığı, çevre kirliliği, trafik yoğunluğu ya da sosyal hizmetlerin dengesiz dağılımı gibi çok katmanlı sorunlara müdahale ederken, yalnızca stratejik planlama değil; aynı zamanda etik değerlendirme ve toplumsal öncelik belirleme gibi bilişsel süreçleri de işler hâle getirir. Bu bağlamda, şehir kurma oyunları bir tür “eleştirel simülasyon ortamı” olarak işlev görür ve oyuncuya farklı kentsel senaryolar arasında karşılaştırmalı analiz yapma imkânı sunar.

BM'nin Habitat programı (UN-Habitat, 2020), kentleşmenin yalnızca fiziksel bir büyüme süreci değil; aynı zamanda mekânsal adalet, katılım, kapsayıcılık ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu biçimde gerçekleşmesi gereken bir dönüşüm olduğunu vurgular. Bu ilkeler ışığında değerlendirildiğinde, şehir kurma oyunlarının yalnızca eğlenceye hizmet eden dijital ürünler olarak değil; aynı zamanda kentsel adalet, kaynak eşitliği ve ekolojik sorumluluk gibi değerleri deneyimletmeye elverişli birer araç olarak konumlandırılması mümkündür. Oyuncu, oyun içerisinde farklı nüfus gruplarının ihtiyaçlarını dengelerken veya doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmaya çalışırken, yalnızca kurallara uygun bir şehir inşa etmekle kalmaz; aynı zamanda toplumsal farkındalık ve çevresel bilinç geliştiren bir öğrenme sürecinin parçası hâline gelir.

3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1 Materyal

Bu araştırma, şehir kurma temalı video oyunlarında sürdürülebilir peyzajın dijital ortamda nasıl temsil edildiğini ve bu temsillerin oyuncu eylemleri yoluyla ne ölçüde teşvik edildiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik ilkeleriyle doğrudan ilişkili çevresel, sosyal ve ekonomik sistemlere sahip üç video oyun örneği belirlenmiş ve derinlemesine içerik analizi uygulanmıştır.

Seçilen oyunlar, *SimCity 4* (2003), *Cities XL Platinum* (2013) ve *Cities: Skylines II* (2023) olup, dönemsel farklılıkları, sistem modelleme biçimleri, oyuncu müdahale kapasitesi ve sürdürülebilirlik göstergelerinin temsil düzeyleri bakımından çeşitlilik arz eden üç ayrı nesli temsil etmektedir.

Seçilen oyunlardan *SimCity 4* (2003), izometrik kamera açısı ile çalışan, kare tabanlı bir ızgara sistemi üzerine kurulu şehir simülasyon oyunudur. Oyun, oyuncuya konut, ticaret ve sanayi bölgeleri arasında mekânsal planlama yapma olanağı sunmakta; bu bölgelerin gelişimi, çevresel faktörler, hizmet erişimi ve simülasyonun algoritmik işleyişi doğrultusunda zaman içinde otomatik olarak değişmektedir (Maxis, 2003). Mekânsal planlama süreci, "zoning" sistemi temelinde işlemekte olup, her bir hücre bir işlevle tanımlanmakta ve büyüme potansiyeli çevredeki gelişmişlik düzeyiyle bağlantılı olarak şekillenmektedir (SC4 Devotion Wiki, 2024).

SimCity 4, oyun içi karar destek sistemleri açısından zengin bir yapı sunmakta; oyuncuya altyapı, çevre, trafik, suç, eğitim ve sağlık gibi birçok temaya ait veri haritaları sağlamaktadır. Bu haritalar, farklı renk kodları ve göstergeler aracılığıyla mekânsal verileri temsil eder ve oyuncunun stratejik müdahalelerine rehberlik eder (Electronic Arts, 2005). (Şekil 3.1)

Şekil 3. 1. *SimCity 4* video oyununda yer alan tematik veri haritaları (Orijinal, 2025)

Cities XL Platinum (2013), Focus Home Interactive tarafından geliştirilen ve GEM 2 oyun motoru ile çalışan bir şehir kurma simülasyonudur. Oyun, üç boyutlu görselleştirme altyapısına sahip olmasına rağmen, kamera hareketleri yalnızca belirli açılar ve sabit eksenler üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum, parsel ve şehir ölçeğindeki detaylı mekânsal müdahaleleri sınırlamakta ve oyuncunun planlama sürecinde tam serbestlik yerine kısıtlı bir perspektif kontrolüyle çalışmasına neden olmaktadır (Focus Home Interactive, 2013).

Oyuncular, geniş ölçekli haritalar üzerinde farklı sektörlere ait şehirler inşa edebilmekte ve bu şehirler arasında ekonomik bağlantılar kurarak kaynak paylaşımına dayalı bölgesel sistemler oluşturabilmektedir. Bu yönüyle *Cities XL*, yalnızca tekil şehir kurgusu değil; aynı zamanda çok merkezli bir kentsel sistem modeli önermektedir. Simülasyon sistemi, altı ana gösterge başlığı—nüfus, memnuniyet, ekonomi, çevre, kaynaklar ve ulaşım—çerçevesinde yapılandırılmıştır. (*CitiesXL Wiki*, 2023) Bu başlıklar altında yer alan toplam otuz dokuz alt gösterge, oyuncunun arazi kullanımı, hizmet erişimi, trafik yoğunluğu, çevresel etki düzeyi ve ekonomik dağılım gibi temel planlama verilerini ayrıntılı biçimde izlemesine olanak tanımaktadır (*PCGamingWiki*, 2024). Bu veriler, harita üzerinde renk kodlarıyla ifade edilmekte ve gösterge panelleri aracılığıyla grafiksel-istatistiksel çıktılar hâlinde kullanıcıya

sunulmaktadır. Böylelikle karar alma süreci yalnızca sezgiye değil; aynı zamanda veri odaklı ve stratejik karar alma temellerine dayanmaktadır.

Bu çok katmanlı gösterge yapısı, şehir performansını yalnızca estetik ya da yapısal ölçütlerle değil; ölçülebilir mekânsal çıktılar üzerinden değerlendirme olanağı sunduğu için işlevsel bir karar destek sistemi olarak değerlendirilmektedir (Şekil 3.2).

Şekil 3. 2. Cities XL Platinum video oyununda yer alan tematik veri arayüzü örnekleri (Orijinal, 2025)

Görselde, oyun tarafından sunulan altı ana gösterge başlığı—nüfus, memnuniyet, ekonomi, çevre, kaynaklar ve ulaşım—harita üzerinde ayrı ayrı görselleştirilmiştir. Her başlık altında, mekânsal dağılımı renklendirme yöntemiyle ifade edilen çeşitli alt göstergeler yer almakta; bu yapılar, oyuncunun şehir üzerindeki sistem bileşenlerini izlemesine ve analiz etmesine olanak tanımaktadır. Söz konusu tematik haritalar,

yalnızca görsel bir veri sunumu değil; aynı zamanda çalışmanın bulgular bölümünde gerçekleştirilen karşılaştırmalı analizlerin temelini oluşturan işlevsel materyallerden biri olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, her gösterge katmanını içerik çözümlemesi sürecinde ayrı bir analiz birimi olarak ele alınmış ve oyuncu etkileşimi, sistemsel geri bildirim ve sürdürülebilirlik performansı gibi göstergeler doğrultusunda karşılaştırmalı ölçütler geliştirilmiştir.

Cities: Skylines II (2023), Unity oyun motoru ile geliştirilmiş ve tam serbest kamera kontrolü sunan bir şehir simülasyonudur. Oyun; altyapı planlaması, çevresel sistemler, hizmet dağılımı ve ulaşım yönetimi gibi çeşitli kentsel bileşenleri içeren çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Sistem, gerçek zamanlı veri akışları, modüler yapı yerleşimi ve dinamik hava koşulları gibi teknik unsurları bir araya getirmektedir. Oyuncular, su, enerji, kirlilik, nüfus dağılımı gibi çok sayıda tematik veri katmanına harita üzerinden erişebilmekte; bu katmanlar, oyun içi kullanıcı arayüzü aracılığıyla mekânsal olarak görselleştirilebilmektedir. Bu özellikler, çalışmada kullanılan görsel veri materyallerinin sınıflandırılmasında temel kaynak olarak değerlendirilmiştir (Şekil 3.3).

Şekil 3. 3. *Cities: Skylines II* video oyununda temel hizmet, altyapı ve çevresel sistemlere ait arazi verilerini görüntülemeye yarayan ikon paneli. (Orijinal, 2025)

Şekil 3'te gösterilen ikon paneli, oyun içi tematik katmanlara ve sistem göstergelerine erişimi sağlayan arayüz yapısını yansıtmaktadır. Bu ikonların açıklamaları Tablo 3.1'de sunulmuştur.

Tablo 3.1. Cities: Skylines II Video Oyunundaki Arazi Kullanım Haritaları

Şekil No	Arazi Kullanım Haritası
1	Yollar (Roads)
2	Trafik (Traffic)
3	Elektrik (Electricity)
4	Su ve Kanalizasyon (Water & Sewage)
5	Sağlık ve Ölüm Hizmetleri (Healthcare & Deathcare)
6	Çöp Yönetimi (Garbage Management)
7	İtfaiye ve Kurtarma (Fire & Rescue)
8	Afet Kontrolü (Disaster Control)
9	Polis (Police)
10	Yönetim (Administration)
11	Eğitim (Education)
12	Ulaşım (Transportation)
13	Posta Hizmeti (Post)
14	Telekomünikasyon (Telecom)
15	Rekreasyon (Leisure)
16	Turizm (Tourism)
17	Dış Bağlantılar (Outside Connections)
18	Konut Alanları (Residential)
19	Ticaret Alanları (Commercial)
20	Sanayi Alanları (Industrial)
21	Ofis Alanları (Office)
22	Bina Seviyesi (Building Level)
23	Arsa Değeri (Land Value)
24	Şirket Karlılığı (Company Profitability)
25	Doğal Kaynaklar (Natural Resources)
26	Nüfus (Population)
27	Mutluluk (Happiness)
28	Vatandaş Varlığı (Citizen Wealth)
29	İş Yeri Mevcudiyeti (Workplace Availability)
30	Hava Kirliliği (Air Pollution)
31	Toprak Kirliliği (Ground Pollution)
32	Gürültü Kirliliği (Noise Pollution)
33	Su Kirliliği (Water Pollution)

Bu yapılar, yalnızca oyun tasarımı bakımından değil; aynı zamanda çevresel sistemlerin simülasyon yoluyla nasıl sunulduğu ve oyuncunun bu sistemlerle kurduğu ilişkinin hangi düzeyde aktif olduğu açısından da karşılaştırmalı analiz için uygun görülmüştür.

Bu çalışmada kullanılan birincil materyaller; *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* oyunlarının aktif deneyimlenmesi sırasında elde edilen ekran görüntüleri, tematik haritalar, kullanıcı arayüzleri ve sistem mesajları gibi dijital çıktılardan oluşmaktadır. Bu materyaller, analiz sürecinde değerlendirilmek üzere arşivlenmiş ve dijital olarak sınıflandırılmıştır.

İkincil veriler ise geliştirici firmaların yayınladığı teknik belgeler, oyuncu forumları, wiki sayfaları, topluluk değerlendirmeleri, dijital oyun rehberleri ve akademik literatürdeki ilgili çalışmalardan derlenmiştir. Bu kaynaklar, oyunlardaki sistemlerin nasıl çalıştığı, hangi sınırlar içinde işlediği ve kullanıcıların bu sistemlerle nasıl etkileşimde bulunduğu konusunda tamamlayıcı bilgi sağlamıştır.

Verilerin kayıt, analiz ve sınıflandırma süreçlerinde çeşitli yazılımlar kullanılmıştır. Oyun içi video ve ekran görüntüsü alma işlemleri Bandicam ve OBS Studio ile gerçekleştirilmiş; görsellerin düzenlenmesi ve yorumlanması Adobe Photoshop üzerinden yapılmıştır. Kodlama ve analiz süreçleri ise Microsoft Excel ve Google Sheets programlarıyla yürütülmüş, veriler tematik eksenlerde gruplanarak analitik karşılaştırmaların temelini oluşturacak şekilde işlenmiştir.

Tüm oyunlar, lisanslı ve yasal yollarla temin edilmiştir. *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* oyunları Steam platformu üzerinden bireysel kullanıcı hesabıyla satın alınarak oynanmıştır. Bunun dışında, araştırmanın genel bağlamını desteklemek amacıyla incelenen diğer oyunlardan *SimCity (2013)* ve ek paketi *Cities of Tomorrow*, kutulu fiziksel sürüm olarak temin edilmiş ve arşivlenebilir medya formatında değerlendirmeye alınmıştır (Şekil 3.4).

Şekil 3. 4. *SimCity* (2013) video oyununun ve *Cities of Tomorrow* ek paketinin kutulu fiziksel sürümü. (Orijinal, 2025)

Anno 1800 ise Ubisoft'un Uplay platformu üzerinden lisanslı olarak edinilmiştir. Frostpunk ve diğer destekleyici simülasyon oyunları da yine Steam aracılığıyla yasal biçimde satın alınmış ve analiz sürecine dâhil edilmiştir.

Ayrıca, araştırma kapsamında oyunlardan elde edilen nitel bulguların oyunlar arası karşılaştırmalı biçimde sunulabilmesi amacıyla radar grafiklerinden (örümcek diyagramları) yararlanılmıştır. Bu grafikler, enerji, atık yönetimi ve benzeri tematik başlıklar altında gerçekleştirilen analizlerin görselleştirilmesi için hazırlanmış; her bir oyunun belirli göstergeler açısından genel profilini temsil edecek şekilde yapılandırılmıştır. Grafikler, Microsoft Excel yazılımı kullanılarak oluşturulmuş ve çalışmanın bulgular bölümünde destekleyici veri sunumu amacıyla kullanılmıştır.

3.2 Yöntem

Bu tez, şehir kurma temalı video oyunlarında sürdürülebilir peyzaj ilkelerinin nasıl temsil edildiğini analiz etmeyi ve bu temsillerin peyzaj mimarlığı disiplini açısından potansiyel katkılarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, nitel içerik analizi yöntemi ile Peyzaj Mimarlığı Vakfı (Landscape Architecture Foundation – LAF) tarafından tanımlanan peyzaj performansı göstergelerine dayalı bir değerlendirme sisteminin entegrasyonu yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, video oyunlarında sürdürülebilirlik ilkelerinin temsil edilme biçimi ve bu temsillerle oyuncunun etkileşimi analiz edilmiştir. Değerlendirme süreci, sistematik bir içerik kodlamasıyla birlikte her oyunda gözlemlenen çevresel, sosyal ve ekonomik bileşenlerin işlevselliğini ortaya koymayı hedeflemiştir.

Araştırma süreci üç temel aşamada yapılandırılmıştır:

1. Video oyunlarının seçimi ve örnekleme süreci,
2. Görsel ve metinsel verilerin toplanması ve dijital ortama aktarılması,
3. Kodlama, kategorileştirme ve LAF göstergeleriyle karşılaştırmalı değerlendirme.

Bu yöntem, oyunlarda yer alan tematik sistemlerin yalnızca grafik temsillerine odaklanmakla kalmayıp; aynı zamanda oyuncunun bu sistemlerle kurduğu etkileşim ve bu etkileşimlerin oyun tarafından nasıl yanıtladığı üzerine kuruludur. Böylece sadece görsel içerik değil, aynı zamanda eylem-geribildirim döngüsü de analiz kapsamına alınmıştır.

3.2.1. Video Oyun Seçimi ve Örneklem Kriterleri

Bu araştırmada, sürdürülebilirlik ilkelerinin dijital ortamdaki temsillerini analiz edebilmek amacıyla, oyuncuya kent planlama, kaynak yönetimi ve çevresel karar alma süreçleri üzerinde stratejik müdahaleler yapma imkânı sunan şehir kurma simülasyonu türündeki video oyunları tercih edilmiştir. Peyzaj mimarlığı literatüründe peyzaj; yalnızca doğal yapılarla sınırlı olmayan, mikro ölçekte bireysel parselden

makro ölçekte kent ekosistemlerine kadar uzanan çok ölçekli ve çok işlevli bir sistem olarak tanımlanmaktadır.

Bu bağlamda, şehir kurma simülasyonları da peyzajın ekolojik, fiziksel ve sosyo-kültürel boyutlarını bir arada temsil edebilen, karmaşık sistem yapılarını deneyimlenebilir hâle getiren dijital platformlar sunmaktadır. Aynı zamanda peyzaj ekolojisi kuramında tanımlanan yama-koridor-matris yapısı, örüntü-süreç ilişkileri, mekânsal konfigürasyon ve ekosistem hizmetleri gibi analiz çerçeveleri, bu tür oyunlar aracılığıyla gözlemlenebilmekte ve oyuncu etkileşimi üzerinden değerlendirilebilmektedir.

Bu doğrultuda incelenecek oyunların belirlenmesi, 1989–2023 yılları arasında yayımlanan 145 şehir kurma simülasyonu arasından çoklu kriter değerlendirmesiyle gerçekleştirilmiştir. Aday oyunlar, literatür taraması ve oyuncu topluluklarında sıkça referans verilen yapımlar arasından seçilmiş; ardından aşağıdaki bilimsel ölçütlere göre sistematik bir elemeye geçirilmiştir:

Türsel Uygunluk: Oyunların şehir planlama, altyapı tasarımı ve kaynak yönetimi gibi mekânsal karar alma süreçlerini içermesi,

Çevresel Sistem Temsili: Su yönetimi, atık sistemleri, habitat koruma ve enerji üretimi gibi sürdürülebilirlikle ilişkili temaların bulunması,

Oyuncu Etkileşimi: Oyuncunun bu sistemlere doğrudan veya dolaylı olarak müdahale edebilmesi ve bu müdahalelerin sonuçlarını gözlemleyebilmesi,

Tematik ve Teknolojik Çeşitlilik: Farklı dönemleri, anlatı yapılarını ve teknolojik gelişmeleri yansıtan çevresel simülasyon kurgularını içermesi,

Erişilebilirlik ve Akademik Referans: Geniş oyuncu kitlesine ulaşmış olması ve akademik literatürde incelenmiş olması.

Bu ölçütler doğrultusunda, temsil gücü yüksek ve sürdürülebilirlik temalarını işlevsel biçimde yansıttığı değerlendirilen üç video oyunu örneklem olarak seçilmiştir: *SimCity 4 (2003)*, *Cities XL Platinum (2013)* ve *Cities: Skylines II (2023)*. Bu oyunlar, farklı yazılım firmaları tarafından geliştirilmiş; farklı dönemleri, oyun motorlarını ve veri görselleştirme sistemlerini temsil etmeleri sayesinde karşılaştırmalı analiz için uygun bir zemin oluşturmuştur. Böylece video oyun ortamlarında sürdürülebilirlik

kavrayışının tarihsel, teknolojik ve sistemsel evrimi üç farklı kuşağa ait bu oyunlar üzerinden gözlemlenebilir hâle getirilmiştir.

3.2.2. İçerik Analiz Süreci

Bu araştırmada, şehir kurma simülasyon oyunlarının sürdürülebilirlik kavramlarını nasıl temsil ettiği ve bu temsillerin oyuncu davranışlarıyla nasıl bütünleştiği, iki temel yöntemin bütüncül entegrasyonu ile değerlendirilmiştir:

- (1) Nitel içerik analizi,
- (2) LAF tarafından geliştirilen Peyzaj Performansı Değerlendirme Modeli.

Nitel içerik analizi süreci, Philipp Mayring'in (2000) yönlendirilmiş tündengelimsel modeline dayanmaktadır. Bu model doğrultusunda, analiz süreci önceden tanımlanmış teorik göstergeler (LAF kriterleri) ekseninde yapılandırılmış; aynı zamanda veri sürecinde karşılaşılan yeni örüntüler bağlamsal yorumlarla desteklenmiştir. Analiz üç aşamada gerçekleştirilmiştir:

Açık kodlama: 800'ün üzerinde ekran görüntüsü incelenerek tüm oyun içi yapılar sınıflandırılmıştır.

Eksen kodlama: Kodlar, LAF'ın üç performans alanına (çevresel, sosyal, ekonomik) göre gruplanmıştır.

Seçici kodlama: Yalnızca oyuncu müdahalesi ile sistemsel geri bildirim oluşturan yapılar değerlendirme kapsamına alınmıştır.

İçerik analizi yapısının ikinci katmanını, Udo Kuckartz'ın (2014) geliştirdiği çok düzeyli tematik kodlama yaklaşımı oluşturmuştur. Bu model, sadece temsili unsurları değil; oyuncu müdahale biçimlerini, oyun içi kararların sonuç üretme kapasitesini ve simülasyonun tepki dinamiklerini de analiz etmeye olanak tanımıştır. Kodlama süreci Şekil 3.5'de gösterilmiştir.

Şekil 3. 5. Kodlama Süreci

Kodlama süreci, ilk aşamada açık kodlama yöntemiyle başlatılmıştır. Bu kapsamda, seçilen her bir video oyunu en az 200 saat boyunca aktif olarak oynanmış ve oynanış süresi boyunca çevresel sistemlerle ilişkili tüm bileşenler dikkatle gözlemlenmiştir. Bu süreçte, tematik haritalar, kullanıcı arayüzleri, yapı sistemleri ve sistem mesajları gibi oyun içi unsurların tamamı ekran görüntüleriyle belge altına alınmıştır. Örneğin, *Cities: Skylines II* oyununda yer alan “güneş enerjisi santrali” ve “rüzgâr türbini” gibi yapılar doğrudan gözlemlenmiş ve içerik çözümlemesi sırasında “Enerji” göstergesi altında kodlanmıştır. Toplamda 800’ün üzerinde ekran görüntüsü bu aşamada birincil veri setini oluşturmuştur. Görsel materyallere eşlik eden metinsel içerikler de toplanarak, her bir görüntü bir “analiz birimi” olarak tanımlanmış ve sistematik biçimde Excel tablosuna aktarılmıştır. Bu tabloda her satır, gözlemlenen bir oyun içi yapı veya sistem ögesini temsil edecek biçimde yapılandırılmıştır. Tanımlanan bu analiz birimleri, çalışmanın bulgular bölümünde tematik başlıklar altında değerlendirilmiş; her bir oyun içi yapı, ilgili sürdürülebilirlik göstergesiyle eşleştirilerek LAF kriterleri doğrultusunda görsellerle desteklenen çözümlemelere

dönüştürülmüştür (Bkz. Bölüm 4.2. Derinlemesine Peyzaj Analizi: Sürdürülebilir Peyzajı Teşvik Eden Video Oyun Örnekleri).

Kodlamanın ikinci aşamasında ise elde edilen açık kodlar, eksen kodlama süreci doğrultusunda tematik olarak gruplanmıştır. Bu tematik sınıflandırma, LAF tarafından tanımlanan üç ana performans alanına—Çevresel, Sosyal ve Ekonomik göstergelere—dayandırılmıştır. Örneğin, “park”, “yeşil alan” ve “doğa yolu” gibi yapıların yer aldığı kodlar Sosyal Performans başlığı altında “Rekreasyon” alt temasına; “güneş paneli” ve “kömür santrali” gibi yapılar ise Çevresel Performans başlığı altında “Enerji” alt temasına yerleştirilmiştir. Bu gruplama, Excel çalışma sayfasında her ana temaya karşılık gelen sütunlar oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Her sütun, nitel analiz yazılımlarında “düğüm (node)” olarak tanımlanan kavramlara denk gelecek biçimde yapılandırılmış; alt temalar ise bu üst başlıkların içindeki daha detaylı göstergeleri temsil edecek şekilde tanımlanmıştır.

Kodlama süreci boyunca oyun içi içerikler ile tematik göstergeler arasında ilişkiler kurularak anlamlı bir sınıflandırma yapılmıştır. Görsellerin her biri, içerdiği yapısal ya da işlevsel özellikler doğrultusunda kısa açıklamalarla birlikte değerlendirilmiş ve tematik içerik analizi çerçevesinde analiz birimlerine ayrılmıştır. Bu analiz, aşağıda sunulan tablo (Tablo 3.3) yapısı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir ve araştırmada kullanılan niteliksel çözümlemenin temelini oluşturmuştur.

Tablo 3.3. Eksen Kodlama

Görsel Adı	Açıklama	Tema (Performans Alanı)	Alt Tema (Kod)
Ekran001.png	Park ve yürüyüş yolu içeren bölge	Sosyal Performans	Rekreasyon
Ekran002.png	Güneş paneli ve enerji depolama	Çevresel Performans	Enerji
Ekran003.png	Atık su arıtma tesisi	Çevresel Performans	Su
Ekran004.png	Hastaneler	Sosyal Performans	Sağlık

Not. Kodlama işlemi sonrasında, her bir görselin içerdiği öge; LAF tarafından tanımlanan üçlü performans başlıkları (Çevresel, Sosyal, Ekonomik) altında sınıflandırılmış ve bu temalar Excel’de ayrı sütun başlıkları olarak temsil edilmiştir.

“Tema” sütunu, NVivo gibi nitel analiz yazılımlarındaki “düğüm (node)” kavramına karşılık gelecek biçimde yapılandırılmış; “Alt Tema” sütunu ise bu üst temaların altındaki detaylı göstergeleri ifade edecek şekilde kullanılmıştır.

Bu yapısal kodlama sürecinin ardından, analizde son aşama olan seçici kodlama adımına geçilmiştir. Bu aşamada, daha önce tematik olarak sınıflandırılmış tüm göstergeler arasından yalnızca sürdürülebilirlik ilkeleriyle doğrudan ilişkilendirilebilen, oyuncunun kararları sonucunda ölçülebilir sistem tepkileri üreten unsurlar değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda, yalnızca estetik ya da dekoratif amaçlı sunulan; fakat çevresel, sosyal ya da ekonomik düzeyde anlamlı bir geri bildirim üretmeyen yapı ve işlevler analiz dışında bırakılmıştır. Böylece değerlendirme süreci, oyun sistemlerinin sürdürülebilirlik ilkelerine ne ölçüde karşılık verdiğini yalnızca temsil düzeyinde değil, aynı zamanda etkileşim ve tepki mekanizmaları üzerinden de irdeleyen çok katmanlı bir yapıya kavuşmuştur.

Seçici kodlama sürecinde tanımlanan göstergeler yalnızca içeriksel çeşitlilik temelinde değil; aynı zamanda oyun sistemlerinin sürdürülebilirlik ilkeleriyle nasıl bütünleştiği, oyuncuya ne düzeyde müdahale alanı sunduğu ve bu müdahalelerin nasıl sonuçlandığı gibi etkileşimsel dinamikler üzerinden değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda geliştirilen üçlü teşvik modeli, yalnızca teknik bir sınıflandırma aracı değil; aynı zamanda oyuncu-eylem-sistem ilişkisini sürdürülebilirlik bağlamında analiz etmeye olanak tanıyan kavramsal bir çerçeve işlevi görmektedir.

Modelin kuramsal temeli, dijital oyunların etkileşimli doğasını açıklayan çeşitli yaklaşımlarla desteklenmiştir. Frasca (2003), video oyunlarının temsilden çok simülasyon yoluyla işlediğini savunarak, bir göstergenin anlamlı olabilmesi için yalnızca oyunda yer almasının değil, aynı zamanda kurallar aracılığıyla sonuç üretmesinin gerektiğini belirtmiştir. Apperley (2006), oyuncuyu “ergodik yapı” içinde bir anlam kurucu fail olarak tanımlar; bu nedenle sistemsal geri bildirim varlığı, oyuncunun oyun içi eylemlerinin etkinliğiyle doğrudan ilişkilidir. Newman (2004) ise oyuncu-eylem-geribildirim döngüsünü öğrenme süreçlerinin temel bileşeni olarak ele alır ve bu döngünün işlemediği durumlarda oyun içi sistemlerin pasif kalacağını vurgular.

Bu üç kuramsal yaklaşım birlikte ele alındığında, çalışma yalnızca içerik temsiline değil; aynı zamanda oyuncunun karar alma süreçleri, bu kararların oyundaki karşılığı ve üretilen çıktılar üzerinden yapılan sistemsel etkileşime odaklanmaktadır. Böylece sürdürülebilirlik ilkelerinin dijital oyun ortamlarında ne düzeyde işlevsel hâle geldiği bütüncül olarak değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada benimsenen kuramsal yaklaşım, oyuncu kişilik yapısını doğrudan analiz etmeye değil; oyun sistemlerinin sürdürülebilirlik ilkelerini ne ölçüde temsil ettiğini ve oyuncuya ne tür müdahale alanları sunduğunu sistematik biçimde değerlendirmeye yöneliktir. Bu nedenle analiz süreci, bireysel deneyimlerin öznel niteliğinden çok, oyun tarafından tanımlanan karar noktalarına, bu kararlara bağlı olarak oluşan simülasyon tepkilerine ve oyuncuya sunulan geribildirim mekanizmalarına odaklanmıştır. Kullanılan teorik çerçeve, içerik analizinden elde edilen verileri açıklayıcı ve karşılaştırılabilir bir bağlama oturtmayı amaçlamış; böylece oyuncu tercihlerinden ziyade oyun sistematığının işleyişi anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşım, öznel yorumları sınırlandırarak, gözleme, simülasyon kurallarına ve performans göstergelerine dayalı, tekrar edilebilir ve yapılandırılmış bir değerlendirme modeli ortaya koymuştur.

Bu bağlamda geliştirilen analiz çerçevesi, Frasca (2003), Apperley (2006) ve Newman (2004) gibi kuramcılarının etkileşimli oyun deneyimine dair yaklaşımlarından beslenmiş; temsil, müdahale ve geribildirim olmak üzere üç temel değerlendirme eksenini etrafında kurgulanmıştır. Oluşturulan şemada (Şekil 3.6), bu kuramsal temelin, sistemsel etkileşim boyutlarıyla nasıl ilişkili olduğu görselleştirilmiş ve çalışmanın değerlendirme mantığı teorik bir çerçeveye bütünleştirilmiştir.

Şekil 3. 6. Kuramsal Temel: Temsil–Müdahale–Geribildirim Modeli

Şekil 3.6’da kuramsal olarak ortaya konan Temsil–Müdahale–Geribildirim modeli, yalnızca soyut bir değerlendirme çerçevesi değil; aynı zamanda bu çalışmada oyun içi sistemlerin sürdürülebilirlik bağlamında nasıl analiz edildiğini belirleyen temel uygulama modelidir. Modelin uygulama düzeyindeki ilk adımı, değerlendirme ölçütlerinin açık biçimde tanımlanmasıdır. Bu bağlamda, her bir göstergenin analiz sürecinde hangi boyutlar üzerinden değerlendirileceği, aşağıda sunulan Tablo 3.4’te kavramsal olarak açıklanmıştır.

Tablo 3.4. Temsil – Müdahale – Geribildirim Model Tablosu

Değerlendirme Ölçütü	Anlamı
Temsil	Göstergenin oyun içi varlığı (grafik, ikon, anlatı, yapı)
Müdahale	Oyuncunun sistem üzerinde kurduğu stratejik kontrol
Geribildirim	Oyuncu kararlarının oyun tarafından sonuçlandırılması

Bu ölçütlerin her biri, oyuncunun sürdürülebilirlik ilkeleriyle kurduğu etkileşimi analiz etmek üzere yapılandırılmıştır. Böylece, yalnızca içerik temsili değil; aynı zamanda oyuncunun müdahale alanı ve bu müdahaleye karşılık gelen sistemsel tepki düzeyi de değerlendirmenin kapsamına alınmıştır.

Bu model doğrultusunda, LAF tarafından geliştirilen peyzaj performansı değerlendirme sistemi, çevresel, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç ana başlık altında 30'un üzerinde kapsamlı gösterge içermektedir. Bu çalışmada, video oyunlarının simülasyon yapılarıyla uyumlu olan ve hem oyun içeriğinde temsili bulunan hem de oyuncu müdahalesine açık olan 12 temel kriter seçilmiştir. Söz konusu kriterler, hem oyun içeriğinde temsili bulunan hem de oyuncu müdahalesine açık olan ve sistemsal geribildirim üretebilen unsurlar arasından belirlenmiştir. Bu sınıflandırma, performans türüne göre gruplanarak Tablo 3.5'te sunulmuştur.

Tablo 3.5. Peyzaj Performans Analiz Göstergeleri

Performans Türü	Göstergeler
Çevresel	Toprak, su, habitat, enerji, atık
Sosyal	Rekreasyon, sağlık, güvenlik, eğitim, ulaşım, gıda üretimi
Ekonomik	Genel

Bu göstergelerin her biri, Temsil–Müdahale–Geribildirim modeli doğrultusunda analiz edilerek, oyunların sürdürülebilirlik ilkelerini ne düzeyde içerdiği ve bu ilkeleri oyuncuya nasıl deneyimlettiği çok katmanlı biçimde değerlendirilmiştir. Böylece yalnızca içerik düzeyinde değil; oyuncu kararlarının işlevsel çıktılara dönüştüğü sistemsal boyutta da bütüncül bir analiz yapılması sağlanmıştır.

Yapılan kodlamalar ve içerik analizleri sonucunda, her gösterge bu üç ölçüt temelinde sınıflandırılmış ve göstergenin sistem içindeki etkisi “Düşük Teşvik”, “Orta Teşvik” ve “Yüksek Teşvik” düzeyleriyle tanımlanmıştır. Bu sınıflandırma, video oyunlarının sürdürülebilirlik bağlamında oyuncuya ne tür stratejik alanlar sunduğunu ve bu alanların ne düzeyde işlevsel sonuçlar doğurduğunu açıklamaya yönelik özgün bir tipolojik model ortaya koymuştur. Ancak bu model, video oyunların yapay doğasını göz ardı etmeden, simülasyon sistemlerinin gerçek dünya uygulamalarıyla birebir örtüşmeyebileceği gerçeğini temel alır. Bu bağlamda, analiz edilen

göstergelerin oyundaki etkileri, varsayımsal senaryolar ve sınırlı değişkenlerle şekillendiği için yorumların bağlamsal olarak ele alınması gereklidir.

Bu üçlü teşvik modeli, yalnızca teknik bir değerlendirme aracı olarak değil; aynı zamanda dijital oyun ortamlarında sürdürülebilirliğin ne ölçüde teşvik edildiğini anlamaya yönelik kavramsal bir analiz çerçevesi olarak çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Aşağıda, bu modelin yapısı ve uygulama örnekleriyle birlikte sunulan Tablo 3.6, sürdürülebilirlik göstergelerinin video oyunlarındaki işlevselliğini değerlendirmek üzere oluşturulan sistematik çerçeveyi özetlemektedir:

Tablo 3.6. Simülasyon Oyunlarında Sürdürülebilirlik Göstergelerine Dayalı Üçlü Teşvik Modeli

Teşvik Düzeyi	Tanım	Oyuncu Etkileşimi	Geribildirim	Örnek Oyun İçi Durum
Düşük Teşvik	Gösterge oyunda yalnızca yüzeysel düzeyde temsil edilmiştir.	Yok veya sınırlı	Yok	Park alanı yalnızca görsel olarak var; oyuncu yerleştiremiyor.
Orta Teşvik	Oyuncu müdahalesi mümkün ancak sistemsiz geri bildirim üretilmemektedir.	Var	Zayıf veya dolaylı	Güneş paneli kurulabiliyor ama karbon emisyonu etkilenmiyor.
Yüksek Teşvik	Gösterge aktif, müdahale edilebilir ve sistem çıktıları doğurur.	Aktif müdahale mümkün	Net ve ölçülebilir geri bildirimler	Atık yönetimi kuruluyor, geri dönüşüm oranı ve çevre puanı artıyor.

Bu analiz süreci, dijital oyun ortamlarının gerçek dünya ile birebir örtüşmediği gerçeğinden hareketle, kavramsal modelleme yaklaşımı doğrultusunda

yapılandırılmıştır. Amaç, daha önce sınıflandırılan sürdürülebilirlik göstergelerinin dijital simülasyon ortamında ne ölçüde temsil edildiğini; bu göstergeler üzerinden oyuncuya ne tür müdahale alanları sunulduğunu ve bu müdahalelerin sistem içinde nasıl sonuçlandığını çok katmanlı biçimde değerlendirmektir.

Bu çerçevede, çalışmada seçilen 12 temel peyzaj performans göstergesi (Bkz. Tablo 3.5), Temsil–Müdahale–Geribildirim modeline göre analiz edilmiştir. Böylece hipotezler yalnızca kavramsal düzeyde değil; aynı zamanda içerik temsili, oyuncu etkileşimi ve sistemsel geri bildirim temelinde test edilmiştir. LAF tarafından geliştirilen LPS sistemine dayalı olarak oluşturulan bu özgün değerlendirme çerçevesi, oyunların sürdürülebilirlik kavrayışını çözümleyebilmek adına hem teorik hem de uygulamalı düzeyde bütüncül bir analitik zemin sunmuştur.

3.2.3. LETES Modeliyle Oyun Tabanlı Kent Simülasyonlarında Sürdürülebilirlik Performans Analizi

Bu çalışmada, yazar tarafından geliştirilen özgün bir analiz yaklaşımı olan LETES (Landscape Evaluation through Triple-metric Engagement-based Simulation – Üçlü Göstergeli Etkileşim Tabanlı Simülasyon Yoluyla Peyzaj Değerlendirmesi) modeli temel alınarak dijital kent simülasyonları üzerinden sürdürülebilirlik değerlendirmesi yapılmıştır. LETES modeli, şehir kurma temalı video oyunlarında oyuncunun gerçekleştirdiği müdahalelerin, çevresel, sosyal ve ekonomik performans göstergeleri üzerindeki etkilerini ölçmeye olanak tanıyan etkileşim temelli bir yöntem önerir.

LETES modeli kapsamında yapılan değerlendirmelerde, özellikle habitat göstergesi altında yer alan oyun içi sistemler, iki temel alt kategori çerçevesinde analiz edilmiştir: doğal peyzaj unsurları ve kültürel peyzaj unsurları. Bu ayırım, peyzaj ekolojisi literatüründe (Forman, 1995; Musacchio, 2009) ve kültürel peyzaj kuramlarında (Antrop, 2005; UNESCO, 2012) tanımlanan yapısal çerçeveye dayanmaktadır.

Doğal peyzaj unsurları; topoğrafik çeşitlilik, su kütleleri, orman alanları, yeşil yüzeyler ve verimli toprak katmanları gibi biyofiziksel bileşenleri kapsarken; kültürel peyzaj unsurları ise oyuncunun şehir planlamasında karşılaştığı anıt yapılar, tarihsel simgeler, festival alanları ve rekreasyon bölgeleri gibi insan eliyle biçimlendirilmiş çevresel temsilleri kapsamaktadır.

Bu sınıflandırma, habitat göstergesinin yalnızca doğal yaşam alanı üzerinden değil; aynı zamanda çevresel farkındalığı etkileyen kültürel-mekânsal temsiller aracılığıyla da oyun içinde nasıl deneyimlendiğini analiz etmeye olanak tanımaktadır.

Yöntem, LAF tarafından tanımlanan sürdürülebilirlik kriterlerini esas alarak her bir göstergenin:

1. Oyun içinde ne ölçüde temsil edildiğini,
2. Oyuncu tarafından ne dereceye kadar kontrol edilebildiğini,
3. Sistem tarafından nasıl ve hangi düzeyde tepki üretildiğini analitik biçimde değerlendirir.

Bu bağlamda geliştirilen LETES modeli, nitel içerik analizini etkileşim temelli gözlemlerle birleştiren hibrit bir yöntem önerisi olarak yapılandırılmıştır. LETES, yalnızca simgesel temsilleri incelemekle kalmaz; aynı zamanda oyuncunun oyun içi sistemlerle kurduğu ilişkilere odaklanarak anlam üretim sürecini merkeze alır. Bu yaklaşımda, oyuncu-eylem-geribildirim döngüsü analizin temel bileşenlerinden biri hâline gelmektedir. Dijital kent simülasyonlarının sunduğu yapay oyun ortamları, sistematik gözlem, planlı senaryo uygulamaları ve kodlama süreçleriyle bir araya getirilerek sürdürülebilirlik göstergeleri işlevsel düzeyde değerlendirilmektedir. LETES, hem kuramsal olarak temellenmiş hem de uygulama çıktıları üretme kapasitesine sahip özgün bir değerlendirme yöntemi olarak bu çalışmanın ana analiz aracı olarak kullanılmıştır.

LETES'in temel uygulama zemini, *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* oyunlarında yapılandırılan şehir modelleridir. Araştırmacı, her bir oyunda sıfırdan kurulan ya da yeniden düzenlenen şehirleri nüfus yapısı, altyapı kalitesi, hizmet dağılımı, istihdam, çevresel göstergeler, vergi politikası ve mekânsal planlama

gibi parametreler üzerinden sistemli biçimde yönetmiş ve bu müdahalelerin sistem üzerindeki geri dönüşlerini gözlemlemiştir.

Veri toplama süreci boyunca, üçüncü taraf içerikler, hazır senaryolar ya da modlar kullanılmamış; tüm ekran görüntüleri, grafiksel veriler ve tematik haritalar doğrudan yazarın gerçekleştirdiği oyun deneyimlerinden türetilmiştir. Her bir görsel çıktı, içerdiği sistem temsiline göre bağımsız bir analiz birimi olarak ele alınmıştır.

LETES modeli kapsamında geliştirilmiş olan nicel puanlama sistemi, her göstergenin simülasyon ortamındaki etkileşim potansiyelini 3 dereceli bir ölçekle puanlar:

- 0 puan: Yalnızca görsel düzeyde veya tamamen pasif temsil.
- 1.5 puan: Oyuncu müdahalesi mümkün ancak sistemsel geri bildirim üretmeyen gösterge.
- 3 puan: Oyuncu müdahalesine açık, sistem çıktısında doğrudan ölçülebilir değişiklik yaratan gösterge.

Bu sayısal yaklaşım sayesinde, hem farklı oyunların sürdürülebilirlik göstergeleri açısından karşılaştırmalı profili oluşturulmuş, hem de oyunlardaki sistem–oyuncu ilişkisi etkileşim temelli bir analiz çerçevesi üzerinden detaylı biçimde değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, LAF’ın çevresel, sosyal ve ekonomik başlıklar altında tanımladığı peyzaj performans göstergeleri kapsamlı biçimde incelenmiş; ancak analiz kapsamına yalnızca dijital şehir simülasyon oyunlarının sistem kurgusuyla yapısal uyum gösteren, oyun içinde temsili bulunan, oyuncu tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilebilen ve bu müdahalelere karşı sistemsel geribildirim üretebilen göstergeler dahil edilmiştir. Bu teknik uyumluluk süreci; göstergelerin simülasyon mekaniğiyle ilişkiselliği, ölçülebilirlik potansiyeli ve etkileşim üretme kapasitesi doğrultusunda yapılandırılmış olup, LETES modelinin Temsil–Müdahale–Geribildirim ilkeleriyle örtüşecek biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bu seçim süreci sonucunda, LETES modeli kapsamında toplam 33 temel parametreyi içeren ve 40 adet ayrıştırılmış metrik gösterge üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Göstergeler, yalnızca temsili düzeyde değil; aynı zamanda oyuncu etkileşimi ve sistemsel geribildirim kapasitesine göre puanlanmıştır. Böylece, sayısal analiz yalnızca içerik temsiline değil, aynı zamanda etkileşim düzeyine dayalı

olarak gerçekleştirilmiş; her bir metrik, LETES modelinin Temsil–Müdahale–Geribildirim ilkeleri doğrultusunda yorumlanmıştır. Bu kapsamlı yapı sayesinde, LAF sisteminin çok boyutlu sürdürülebilirlik anlayışı, dijital oyun ortamlarında işlevsel olarak test edilebilmiştir.

LETES yönteminin sonuçları, çalışmada yer alan Tablo 3.7 (Çevresel Performans), Tablo 3.8 (Sosyal Performans), Tablo 3.9 (Ekonomik Performans) başlıkları altında detaylandırılmıştır. Bu tablolar, göstergelerin sadece oyun içindeki mevcudiyetini değil, aynı zamanda oyuncu müdahalesine açıklık ve sistemsel yanıt düzeylerini de analiz ederek nicel olarak karşılaştırılabilir bir veri yapısı sunar.

Tablo 3.7. LAF Çevresel Performans Göstergelerine Dayalı Ayrıntılı Puanlama Şablonu

LAF Kriteri (Çevresel)	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>	Ortalama Puan
Toprak				
• Arazi Etkinliği ve Koruma				
• Toprak Oluşumu ve Restorasyonu				
Su				
• Yağmur Suyu Yönetimi				
• Su Tasarrufu				
• Su Kalitesi				
• Taşkın Koruması				
• Yeraltı Suyu Yenilenmesi				
Habitat				
• Habitat Oluşturma, Koruma ve Restorasyonu				
• Habitat Kalitesi				
• Tür Zenginliği ve Popülasyonlar				

Enerji				
• Enerji Kullanımı				
• Hava Kalitesi				
• Sıcaklık / Kentsel Isı Adası				
• Karbon Azaltımı				
Atık Yönetimi				
• Geri Dönüştürülmüş Malzeme				
• Atık Azaltımı				

Tablo 3.8. LAF Sosyal Performans Göstergelerine Dayalı Ayrıntılı Puanlama Şablonu

LAF Kriteri (Sosyal)	<i>SimCity</i> 4	<i>Cities XL</i> <i>Platinum</i>	<i>Cities:</i> <i>Skylines II</i>	Ortalama Puan
Rekreasyon				
• Rekreasyonel ve Sosyal Değer				
• Kültürel Mirasın Korunması				
• Manzara Kalitesi ve Görsel Deneyim				
• Erişim ve Mekânsal Eşitlik				
Sağlık				
• Halk Sağlığına Erişim				
• Sağlık Altyapısı ve Hizmet Kalitesi				
• Mekânsal Sağlık Desteği (Parklar, Yeşil Alanlar vb.)				
Güvenlik				
• Afet Güvenliği				

• Yangın Güvenliđi				
• Sivil Güvenlik				
Eđitim				
• Eđitim Hizmetlerine Eriřim				
• Eđitimde Fırsat Eřitliđi				
• Eđitimin Sürdürülebilir Davranıřlara Etkisi				
Ulařım				
• Ulařım Kolaylıđı				
• Gürültü Azaltımı				
Gıda Üretimi				
• Yerel Gıda Üretimi ve Eriřimi				
• Gıda Tedarik Zinciri Sürekliliđi				

Tablo 3.9. LAF Ekonomik Performans Göstergelerine Dayalı Puanlama řablonu

LAF Kriteri (Ekonomik)	<i>SimCity</i> 4	<i>Cities XL</i> <i>Platinum</i>	<i>Cities:</i> <i>Skylines II</i>	Ortalama Puan
Mülk Deđerı				
İřletme ve Bakım Tasarrufu				
İnřaat Maliyeti Tasarrufu				
İstihdam Olanakları				
Ziyaretçi Harcamaları ve Gelirleri				
Ekonomik Geliřim				
Vergi Geliri				

4. ARAŞTIRMA BULGULARI

4.1. Peyzaj Sürdürülebilirliği Temsiline Göre Video Oyunlarının Sınıflandırılması ve Analizi

Video oyunları tarihine yönelik yapılan kapsamlı literatür taramaları, şehir kurma temalı video oyunlarının en erken dönemlerden itibaren çevresel sistemleri ve mekânsal planlama süreçlerini farklı düzeylerde simüle etmeye başladığını ortaya koymaktadır. Bu türün öncülerinden biri olarak kabul edilen The Sumerian Game (1964), yalnızca metin tabanlı bir arayüz sunsa da, tarımsal üretim, nüfus artışı ve kıtlık yönetimi gibi temel çevresel meseleleri karar alma süreçleriyle birleştirmesi açısından dikkate değerdir (Winnerling, 2018). Bu erken örnekten itibaren şehir kurma temalı video oyunları, oyuncuya mekân düzenleme, kaynak yönetimi ve çevresel değişkenlerle etkileşim gibi temaları oyunlaştırılmış biçimde sunmuş; teknolojik ilerlemelere paralel olarak bu temsilleri hem görsel hem de yapısal düzeyde derinleştirmiştir.

Bu bölümde sunulan analiz, şehir kurma video oyunlarının peyzaj sürdürülebilirliği ilkelerini ne ölçüde temsil ettiğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme kapsamı, 1964–2025 yılları arasında yayımlanmış, bağımsız birer ana yapım (genişleme paketi ya da indirilebilir içerik olmayan) olarak piyasaya sürülmüş toplam 145 şehir kurma temalı video oyunu ile sınırlandırılmıştır. Bu geniş örneklem, yalnızca güncel yapımları değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik temsillerinin zaman içindeki dönüşümünü, teknolojik kırılma noktalarını ve oyun türü içindeki evrimsel gelişmeleri bütüncül bir bakışla değerlendirme amacı taşımaktadır.

Analiz süreci, çalışmanın “Yöntem” bölümünde açıklanan nitel içerik analizi yaklaşımı doğrultusunda yapılandırılmıştır. Her bir video oyunu, aşağıda belirtilen üç temel gösterge üzerinden incelenmiştir:

1. Çevresel sistemlerin oyun içinde nasıl temsil edildiği,
2. Oyuncunun bu sistemlerle kurduğu etkileşim düzeyi,
3. Sürdürülebilirlik ilkelerinin yapısal veya anlatsal düzeyde oyun sistematiğine ne ölçüde entegre edildiği.

Bu göstergeler temelinde video oyunları, içeriksel bulgular doğrultusunda “yüksek”, “orta” ve “düşük” sürdürülebilirlik temsili olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Söz konusu sınıflandırma yalnızca betimleyici bir taksonomi sunmakla kalmaz; aynı zamanda video oyunlarının sunduğu peyzaj temsillerinin sürdürülebilir planlama ilkeleriyle ne ölçüde örtüştüğünü kavramsal olarak değerlendirmeye olanak tanır.

Bu yapı sayesinde oyunlar arası karşılaştırmalar yalnızca teknik ya da görsel düzeyde değil, aynı zamanda çevresel bilgi üretim biçimleri bağlamında da anlamlı ve sistematik biçimde yapılabilmektedir. Aşağıda sunulan Tablo 4.1, analiz kapsamına alınan 145 şehir kurma temalı video oyununun karşılaştırmalı olarak özetlendiği bölümü oluşturmaktadır. Tablo; her oyunun içerdiği çevresel temsiller, oyuncu etkileşimi düzeyi ve genel oyun türü/teması gibi üç temel göstergeye dayalı olarak yapılandırılmıştır. Bu yapı, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde gerçekleştirilecek oyun-temelli detaylı çözümlemelere kavramsal bir dayanak sunmaktadır.

Tablo 4.1. 1964–2025 Arası Şehir Kurma Temalı Video Oyunlarının Peyzaj Sürdürülebilirliği Temsiline Göre Karşılaştırması

Oyun Adı	Çevresel Unsurlar	Oyuncu Etkileşimi	Oyun Türü / Teması
The Sumerian Game (1964)	Tarım kaynakları, kıtlık, nüfus baskısı	Dolaylı – metin tabanlı kararlar çevresel sonucu etkiler	Tarihsel Şehir Yönetimi Simülasyonu
The Sumer Game (1969)	Tarım kaynakları, kıtlık, nüfus baskısı	Dolaylı – metin tabanlı kararlar çevresel sonucu etkiler	Tarihsel Şehir Yönetimi Simülasyonu
Hamurabi (1973)	Tarım üretimi, açlık, kaynak kullanımı	Karar bazlı tarımsal strateji	Metin Tabanlı Tarihsel Simülasyon
Santa Paravia (1978)	Gıda, kaynak dengesi, nüfus büyümesi	Dolaylı kontrol	Tarihsel Krallık Yönetimi Simülasyonu
Kingdom (1981)	Gıda üretimi, halk sağlığı	Dolaylı (Hamurabi türevi)	Tarihsel Şehir Kurma
Yellow River Kingdom (1981)	Tarım, nüfus, sel-flood olayları	Dolaylı/Orta – tarım stratejisi, sel yönetimi gerektirir	Tarihsel Kaynak Yönetimi Simülasyonu

Utopia (1982)	Su kirliliği, nüfus baskısı	Dolaylı – sınırlı etkileşim	Ada Yönetimi / Simülasyon
<i>SimCity</i> (1989)	Sanayi ve ulaşım kaynaklı kirlilik, sınırlı kontrol	Dolaylı etkiler – kirlilik görsel sonuçlar yaratır	Klasik Şehir Kurma
SimEarth (1990)	Karbon döngüsü, iklim değişikliği, biyosfer yönetimi	Yüksek – doğrudan gezegen yönetimi	Küresel Çevre Simülasyonu
ActRaiser (1990)	Doğa-tanrı ilişkisinde tarım ve afet döngüsü	Karışık – platform+tanrısal şehir inşası	Fantastik Karışık Tür (2D+Şehir)
Moonbase (1990)	Ay yüzeyinde atmosfer, enerji, kaynak dengesi	Doğrudan – koloni sürdürülebilirliği	Uzay Koloni Simülasyonu
Utopia: The Creation of a Nation (1991)	Su ve enerji kaynakları, toprak kullanımı	Doğrudan – temel kaynak kontrolü	Bilimkurgu Koloni Kurma
Caesar (1992)	Yol düzeni, tarım arazileri, su kemerleri	Dolaylı – altyapı çevreyi şekillendirir	Tarihsel Roma Şehri Kurma
Lunar Command (1993)	Ay kaynakları, atmosfer düzenleme, enerji üretimi	Doğrudan – kaynak yönetimi	Uzay Koloni Simülasyonu
<i>SimCity</i> 2000 (1993)	Su, hava kirliliği, atık sistemleri, doğa alanları	Detaylı çevresel hizmetler ve altyapı kontrolü	Klasik Şehir Kurma
The Settlers / Serf City (1993)	Orman kesimi, tarım, su alanları	Doğrudan – üretim zinciri çevreyle bütünleşik	Fantastik Koloni & Ekonomi Yönetimi
D&D Stronghold: Kingdom Simulator (1993)	Doğal kaynaklar, orman, maden ve tarım kullanımı	Doğrudan – çevresel kaynaklarla hayatta kalma	Fantastik Kale Simülasyonu / RTS Karışık
Outpost (1994)	Atmosfer oluşturma, enerji dengesi, radyasyon	Detaylı koloni inşası ve kaynak dengeleme	Bilimkurgu Koloni Kurma
Caesar II (1995)	Su altyapısı, çevresel sağlık, altyapı planlaması	Gelişmiş altyapı yönetimiyle çevresel etki	Tarihsel Roma Şehir Kurma
Lincity (1995)	Geri dönüşüm, kirlilik, enerji üretimi	Yüksek – açık kaynak detaylı yönetim sistemi	Açık Kaynak Şehir Kurma Simülasyonu
SimIsle: Missions in the Rainforest (1995)	Yağmur ormanları, biyoçeşitlilik, kaynak çıkarımı	Doğrudan – çevresel denge kurmak gerekli	Ekolojik Kaynak ve Yerleşim Yönetimi

SimTown (1995)	Atık, su yönetimi, parklar	Temel çevresel hizmetlerin çocuklara yönelik basitleştirilmiş hali	Basitleştirilmiş Şehir Kurma
Afterlife (1996)	Cennet/cehennem yapıları, ruhsal çevresel denge	Tematik çevreler – dolaylı etki	Fantastik Ruh Şehri Kurma / Mizahi Simülasyon
Holiday Island (1996)	Ada planlaması, doğal çekicilik	Dolaylı – peyzaj ve turizm dengesi	Tatil Adası İnşası
The Settlers II: Veni, Vidi, Vici (1996)	Odun, taş, su gibi sınırlı doğal kaynaklar	Doğrudan – kaynak yönetimi	Fantastik Kaynak Tabanlı Şehir Kurma
Constructor (1997)	Kirlilik, çevresel konfor, çöp ve haşere sorunu	Doğrudan – çevre kirletilebilir veya temizlenebilir	Mizahi Modern Şehir Kurma
Anno 1602: Creation of a New World (1998)	Tarım arazisi, orman, mineral kaynaklar	Doğrudan – üretim ve ticaret çevresel kaynaklara bağımlı	Tarihsel Ticaret & Şehir Kurma
Knights and Merchants: The Shattered Kingdom (1998)	Tarım, madenler, ağaçlık alanlar	Doğrudan – orman ve tarım kaynakları dengelenmeli	Ortaçağ Ekonomi & Şehir Kurma
Caesar III (1998)	Su kemerleri, tapınak çevresi, parklar	Dolaylı – çevresel iyileştirme şehir kalitesine etki eder	Tarihsel Roma Şehri Kurma
The Settlers III (1998)	Su, maden, orman ve tarım kaynakları	Doğrudan – kaynak dengesi üzerine kurulu	Fantastik Üretim Zinciri Tabanlı Kurulum
Alien Nations (1999)	Doğal kaynak rezervleri ve toprak türleri	Doğrudan – üretim çevreyle bağlantılı	Fantastik Koloni & Kaynak Yönetimi
Pharaoh (1999)	Nil taşkınları, tarım verimliliği, su sistemleri	Doğrudan – çevreye dayalı üretim ve yaşam	Tarihsel Antik Mısır Şehri Kurma
SimCity 3000 (1999)	Atık yönetimi, geri dönüşüm, su kirliliği, hava kirliliği	Temel çevre hizmetleri (çöp, su arıtma) yönetimi	Klasik Şehir Kurma
Cultures: Discovery of Vinland (2000)	Tarım alanları, orman kesimi, göç yolları	Doğrudan – üretim çevreyle bütünleşik	Viking Koloni ve Kültürel Şehir Kurma
Master of Olympus: Zeus (2000)	Depremler, dağlar, tarım alanları, doğa tapınakları	Doğrudan – tanrısal denge ile çevresel uyum	Mitolojik Yunan Şehir Kurma

<i>SimCity</i> 64 (2000)	Temel çevresel sistemler – <i>SimCity</i> 2000 benzeri	Dolaylı – sınırlı altyapı kontrolü	<i>SimCity</i> Serisi Spin-Off
<i>SimCity</i> 3000 Unlimited (2000)	Daha fazla yeşil alan, atık kontrolü, uluslararası senaryolar	Önceki oyuna ek görevler ve araçlar	Genişletilmiş <i>SimCity</i> 3000 Sürümü
StarPeace (2000)	Doğal kaynak ekonomisi, çevre dostu/zararlı üretim	MMO etkileşimi – kaynakların ortak kullanımı	Çevrim İçi Şehir Kurma
Tropico (2001)	Tarım arazileri, toprak verimliliği, kaynak rezervleri, hava durumu	Temel tarım ve maden kaynak yönetimi; çevresel etki dolaylı	Tropikal Diktatörlük / Şehir Kurma
Emperor: Rise of the Middle Kingdom (2002)	Nehir sistemleri, su kaynakları, tarım verimliliği	Sulama sistemleri üzerinden çevreyle etkileşim	Çin Temalı Tarihsel Şehir Kurma
Metropolismania (2002)	Yeşil alan oluşturma, park yerleşimi; çevre etkisi sıcaklık görsel olarak temsil ediliyor	Orta–yüksek düzeyde— NPC odaklı; halkla birebir sohbet, şikayet çözme üzerine kurulu etkileşimli şehir kurma	3D NPC tabanlı şehir kurma / sosyal simülasyon
Anno 1503: The New World (2003)	Tarım alanları, ormanlar, kaynak topraklar	Doğrudan – üretim, ticaret ve kaynak yönetimi çevresel denge üzerinden yürütülür	Tarihsel Ekonomi & Şehir Kurma
<i>SimCity</i> 4 (2003)	Ağaçlandırma, sanayi kirliliği, doğa koruma, sağlık etkileri	Bölgesel çevresel planlama, modül tabanlı çevre müdahalesi	Klasik Şehir Kurma
Tropico 2: Pirate Cove (2003)	Orman ürünleri, balıkçılık, sınırlı kaynak kullanımı	Kaynaklara bağlı üretim planlaması	Korsan Koloni Yönetimi
The Settlers: Heritage of Kings (2004)	Orman kullanımı, madencilik, tarım	Doğrudan – üretim zinciri kaynak dengesiyle ilişkili	Fantastik Şehir Kurma (RTS hibrit)
Immortal Cities: Children of the Nile (2004)	Irmak verimliliği, toprak kullanımı, suya dayalı üretim	Tarımsal sürdürülebilirlik ve nüfus dengesi	Antik Mısır Temalı Şehir Kurma
Outpost Kaloki X (2004)	Kaynak kullanımı, enerji üretimi; çevre temel yapı unsuru değil	Orta – kaynak lojistik ve yapı planlaması	Bilimkurgu Ticaret & Simülasyon
Stronghold 2 (2005)	Orman kullanımı, doğal kaynak yönetimi	Kısıtlı çevresel kontrol – daha çok savunma temelli	Kale Simülasyonu / RTS Karışımı
Caesar IV (2005)	Nehir taşkınları, tarım alanları, şehir planlaması	Dolaylı – tarım üretimi ve su yolları bağlantılı	Antik Roma Şehir Kurma

Medieval Lords: Build, Defend, Expand (2005)	Doğal kaynaklara erişim, savunmaya bağlı yerleşim planlaması	Dolaylı – kaynak yönetimi ile çevre kontrolü sınırlı	Tarihsel Şehir Kurma
Stronghold 2 (2005)	Orman ve tarım alanları, kirlilik unsurları sınırlı	Dolaylı – üretim zinciri çevresel sınırlamalara bağlı	Ortaçağ Kale/Şehir Kurma (RTS hibrit)
Anno 1701 (2006)	Tarım ve orman dengesi, yerleşim büyümesine bağlı çevre etkileri	Dolaylı – üretim zinciri dengesi ve kaynak rotalarıyla çevre etkisi hissedilir	Tarihsel Ekonomi & Şehir Kurma
Caesar IV (2006)	Su kaynakları, gıda üretimi, temizlik, sağlık	Doğrudan – altyapı ve çevre kalitesi halk sağlığına etki eder	Antik Roma Şehir Kurma
City Life (2006)	Kentsel yoğunluk, trafik, sosyal sınıf dağılımı	Sınırlı – çevre etkileri dolaylı biçimde görselleştirilir	Modern Şehir Kurma
CivCity: Rome (2006)	Su kemerleri, zemin kullanımı, tapınak parkları	Orta – kaynak erişimi ve altyapı dengesi	Antik Roma Şehir Kurma
Dwarf Fortress (2006)	Orman, yer altı kaynakları, çevre koşulları	Yüksek – doğal kaynak döngüsü, su taşkınları, canlı ekosistem	Fantastik Koloni Simülasyonu
Glory of the Roman Empire (2006)	Su sistemleri, tarım, yapılaşma	Dolaylı – altyapı ve üretim planlamasının seçimlere etkisi	Antik Roma / Tarihsel Şehir Kurma
The Settlers II 10th Anniversary (2006)	Orman, taş, tarım sistemleri	Doğrudan – kaynak planlaması ve üretim zinciri	Fantastik Şehir Kurma (RTS hibrit)
Tycoon City: New York (2006)	Ulaşım, trafik ve yeşil alan planlaması	Orta – şehir altyapısı, bölgesel denge kurma	Modern Şehir Kurma
<i>SimCity</i> Societies (2007)	Karbon salımı, enerji kullanımı, doğa-insan dengesi	Yüksek – sosyal sistem seçimiyle çevre politikaları değişir	Toplumsal Temalı Şehir Kurma
The Settlers: Rise of an Empire (2007)	Tarım, orman, kaynak döngüsü	Doğrudan – üretim dengesi ve sürdürülebilirlik vurgusu var	Fantastik Şehir Kurma (RTS hibrit)
A Kingdom for Keflings (2008)	Kaynak tüketimi ve toprak kullanımı	Sınırlı – küçük ölçekli üretim zinciri planlaması	Hafif Fantastik Şehir Kurma
Imperium Romanum (2008)	Tarım, altyapı, su kaynakları	Dolaylı – kaynak verimliliğiyle çevresel denge kurulması gerek	Antik Roma Şehir Kurma
Micropolis (2008)	Kirlilik, su yönetimi, enerji kullanımı	Temel çevresel sistemleri içeren açık kaynaklı <i>SimCity</i> klonu	Klasik Şehir Kurma

Anno 1404 (2009)	Tarımsal üretim, su yolları, doğal kaynak kullanımı	Yüksek – kaynak erişimi ve sürdürülebilir üretim zinciri	Tarihsel Ekonomi & Şehir Kurma
Cities XL (2009)	Kirlilik, trafik, yeşil alan planlaması	Sınırlı – mekânsal planlama üzerinden dolaylı müdahale	Modern Şehir Kurma
Grand Ages: Rome (2009)	Su yolları, tarım, sağlık koşulları	Orta düzey – çevresel sistemler altyapı ile entegre	Antik Roma Şehir Kurma
Tropico 3 (2009)	Sanayi kirliliği, orman tahribatı, doğa-turizm ilişkisi	Doğrudan – çevre politikaları ve çevresel göstergeler yönetilebilir	Tropikal Diktatörlük / Şehir Kurma
A World of Keflings (2010)	Kaynak yönetimi, doğal alan kullanımı	Sınırlı – küçük ölçekli üretim planlaması	Hafif Fantastik Şehir Kurma
Cities XL 2011 (2010)	Güncellenmiş sistem, ancak çevresel etki sınırlı	Sınırlı – arayüz gelişmiş olsa da çevresel kontrol aynı	Modern Şehir Kurma
The Settlers 7: Paths to a Kingdom (2010)	Kaynak kullanımı, orman ürünleri, tarım	Doğrudan – ekonomi-çevre dengesi kurulması gerekiyor	Fantastik Şehir Kurma (RTS-strateji)
Anno 2070 (2011)	Küresel ısınma, karbon salımı, ekolojik fraksiyonlar	Yüksek – fraksiyon seçimi ile doğrudan çevre yönetimi	Fütüristik Ekonomi & Şehir Kurma
Cities XL 2012 (2011)	Kirlilik, trafik yoğunluğu	Sınırlı – arayüz güncel ancak doğrudan çevre politikası yok	Modern Şehir Kurma
MegaCity (2011)	Kentsel yoğunluk, görsel çevresel göstergeler	Sınırlı – bulmaca tabanlı planlama	Puzzle Şehir Kurma
Stronghold 3 (2011)	Ağaç ve tarım kaynakları, üretim merkezli etkileşim	Sınırlı – kaynak planlaması çevreye dolaylı etki eder	Ortaçağ Kale/Şehir Kurma (RTS hibrit)
Tropico 4 (2011)	Nükleer enerji, petrol, çevre felaketleri	Yüksek – yasa ve politikalarla çevre yönetimi	Tropikal Diktatörlük / Şehir Kurma
SimCity (2013)	Gerçek zamanlı kirlilik, yeşil enerji, geri dönüşüm	Yüksek – modüler binalar ve detaylı çevre sistemleri	Modern Şehir Kurma
Cities XL Platinum (2013)	Arazi planlaması, kirlilik göstergesi sınırlı etkileşim	Sınırlı doğrudan çevresel müdahale	Şehir Kurma
Reus (2013)	Biyomlar, ekosistemler, kaynak uyumu, karbon etkileri	Yüksek – doğayı kontrol eden devler ile çevre yönetimi	Tanrısal Ekosistem Simülasyonu
Banished (2014)	Orman dengesi, kaynak sınırlılığı, tarım temelli çevre	Kaynaklarla sürdürülebilir yaşam kurma	Kırsal Hayatta Kalma / Şehir Kurma

Imagine Earth (2014)	İklim değişikliği, karbon emisyonları, sürdürülebilir enerji	Yüksek – şehir planı iklim krizine doğrudan etki eder	Ekolojik Strateji / Şehir Kurma
Tropico 5 (2014)	Doğal kaynak döngüsü, toprak yorgunluğu, endüstriyel kirlilik	Tarımda sürdürülebilirlik, çevresel teknoloji yatırımları, geçmişten günümüze değişim	Tarihsel Dönüşümlü Tropikal Şehir Kurma
Rise to Ruins (2014)	Orman koruma, doğal kaynak planlaması	Yüksek – çevre ile uyumlu inşa ve savunma	Piksel Tabanlı Tanrısal Koloni Simülasyonu
Stronghold Crusader II (2014)	Sıcaklık, su kaynakları, tarım dengesi	Orta düzey – üretim zinciri doğal koşullara bağlı	Tarihsel Kale Simülasyonu / RTS
Anno 2205 (2015)	Küresel ısınma, kirlilik, ay ekosistemleri	Yüksek – ileri teknoloji ile çevre dengesi kurulabilir	Fütüristik Ekonomi & Şehir Kurma
Cities: Skylines (2015)	Kirlilik, enerji kaynakları, doğa koruma	Yüksek – politikalarla doğrudan çevre kontrolü	Gelişmiş Şehir Kurma
Cities XXL (2015)	Kirlilik, trafik, yeşil alan dağılımı	Orta – kullanıcı arayüzü güçlü, çevresel kontrol sınırlı	Modern Şehir Kurma
Concrete Jungle (2015)	Yeşil alanlar, yoğunluk optimizasyonu	Orta – kart tabanlı planlama sistemiyle çevre uyumu	Kart Tabanlı Şehir Planlama
Planetbase (2015)	Güneş enerjisi, kaynak tükenmesi, atmosfer koşulları	Yüksek – hayatta kalma için çevreyi yönetme zorunlu	Bilimkurgu Koloni Simülasyonu
Valhalla Hills (2015)	Ağaç kesimi, su kullanımı, üretim yapısı	Orta – doğal kaynaklarla sınırlı planlama	Mitolojik Şehir Kurma (RTS hibrit)
Civilization VI (2016)	İklim değişikliği, küresel ısınma, deniz seviyesi yükselmesi	Dolaylı – gelişim kararları çevresel etkiler doğurur	4X Strateji / Uygarlık Kurma
AvenColony (2017)	Zehirli atmosfer, oksijen dengesi, biyoküre	Gezegen koşullarına göre sistem tasarımı	Bilimkurgu Koloni Simülasyonu
Block'hood (2017)	Ekolojik denge, karbon emisyonları, sürdürülebilir enerji	Yüksek – yapıların çevreye etkisi sayısal olarak izlenebilir	Ekolojik Mahalle Kurma Simülasyonu
Life is Feudal: Forest Village (2017)	Orman dengesi, tarım-doğa uyumu, mevsimsel etki	Yüksek – iklim ve doğal döngülere göre planlama gerekir	Tarihsel Hayatta Kalma / Şehir Kurma
Kingdoms and Castles (2017)	Ağaç kullanımı, tarım alanı, mevsim döngüleri	Sınırlı – doğal kaynaklar planlama sürecinde dolaylı rol oynar	Ortaçağ Şehir Kurma

Eco (2018)	Karbon emisyonu, kaynak tükenmesi, biyoçeşitlilik	Çok yüksek – oyuncular çevreyi doğrudan etkiler	Eğitim Odaklı Ekolojik Simülasyon
Frostpunk (2018)	Sanayi ısınması, enerji kullanımı, çevre-etik ikilemleri	Çevre koşulları hayatta kalma başarısını doğrudan etkiler, ahlaki kararlarla iç içe	Stratejik Hayatta Kalma / Etik Yönetim
Judgment: Apocalypse Survival Simulation (2018)	Zehirli atmosfer, doğal dengesizlik	Orta – taktiksel müdahale, sınırlı kaynak planlaması	Gerilim / Koloni Kurma
Maia (2018)	Radyasyon, hava koşulları, oksijen yönetimi	Yüksek – koloninin başarısı tamamen çevreye adaptasyona bağlı	Bilimkurgu Hayatta Kalma Simülasyonu
Surviving Mars (2018)	Radyasyon, oksijen, atmosfer, enerji dengesi	Çevresel risklerle stratejik uyum	Bilimkurgu Koloni Simülasyonu
RimWorld (2018)	İklim koşulları, ekosistem dengesi, yangınlar	Dolaylı – hayatta kalma üzerinden çevreyle etkileşim	Koloni Simülasyonu
Anno 1800 (2019)	Kaynak tüketimi, çevresel yıkım – sanayileşme	Büyüme ve çevresel maliyet arasında denge	Tarihsel Ekonomi & Şehir Kurma
Dawn of Man (2019)	Avcılık-balıkçılık dengesi, orman tükenmesi	Yüksek – doğal döngülerle hayatta kalma zorunlu	Tarih Öncesi Şehir Kurma
Islanders (2019)	Tarım düzeni, alan verimliliği	Sınırlı – sürdürülebilirlik vurgusu düşük, estetik ön planda	Minimalist Puzzle Şehir Kurma
Outlanders (2019)	Tarım-doğa dengesi, sürdürülebilir üretim	Orta – çevreye duyarlı üretim planlaması mümkün	Kırsal Mini Şehir Kurma
Rise of Industry (2019)	Emisyonlar, su kullanımı, arazi tahribatı	Yüksek – üretim ve çevre dengesi stratejik olarak yönetilir	Endüstri Odaklı Tycoon / Şehir Kurma
Surviving the Aftermath (2019)	Kıtlık, radyasyon, toprak kirliliği	Yüksek – felaket sonrası sürdürülebilir yaşam için çevre planlaması gerektirir	Post-apokaliptik Şehir Kurma
Foundation (2019)	Orman alanı kullanımı, erozyon, tarım	Sınırlı – arazi planlaması ve üretim yönetimi var	Ortaçağ Şehir Kurma
Theotown (2019)	Kirlilik, yeşil alanlar, enerji kaynakları	Orta – sınırlı çevresel kontrol	Mobil Klasik Şehir Kurma
Tropico 6 (2019)	Adalar arası kaynak dengesi, çevreyi koruma politikaları, deniz kirliliği	Politik kararlarla çevresel etki yönetimi; enerji politikaları çevreyi doğrudan etkiliyor	Modern Tropikal Çok Adalı Şehir Kurma

Workers & Resources: Soviet Republic (2019)	Enerji kaynakları, emisyon, doğal kaynak çıkarımı	Doğrudan – sanayi planlaması ve trafik kontrolü	Sosyalist Ekonomi / Şehir Kurma
Airborne Kingdom (2020)	Kaynak dengesi, su/enerji tüketimi	Orta düzey – kaynak tüketimi çevreyle bağlı	Fantastik Uçan Şehir Kurma
Before We Leave (2020)	Toprak kirliliği, kaynak yenilenebilirliği	Doğrudan – oyuncu atık ve üretim kontrolünü yönetir	Yeniden İnşa / Barışçıl Şehir Kurma
Per Aspera (2020)	Mars yüzeyi, radyasyon, ekosistem restorasyonu	Yüksek – çevresel sürdürülebilirlik odaklı	Mars Koloni & Simülasyon
Townscaper (2020)	Çevresel unsur bulunmuyor	Yok – sadece görsel şehir kurma deneyimi	Estetik Odaklı Şehir Kurma
Stronghold: Warlords (2020)	Savaş kaynaklı doğa tahribatı, tarım	Düşük – çevresel kontrol sınırlıdır, savaş odaklıdır	Ortaçağ Kuşatma / RTS-Karma
Against the Storm (2021)	Yağmur ormanı ekosistemi, yenilenebilir kaynaklar	Orta – çevresel döngüler stratejik denge için kullanılır	Fantastik Roguelike Şehir Kurma
Age of Empires IV (2021)	Tarım üretimi, su kaynaklarının kullanımı, orman tüketimi	Dolaylı – kaynak çıkarımı ve arazi kontrolü üzerinden çevreyle sınırlı etkileşim	Tarihsel Strateji / Sınırlı Şehir İnşası
Dorfromantik (2021)	Doğal yapıların düzenlenmesi, tarım alanları	Sınırlı – sürdürülebilir planlama önerisi var	Stratejik Döşeme Oyunu
Dice Legacy (2021)	Hasat, kaynak tükenmesi, iklim değişimi	Orta – yapı ve zar yönetimiyle çevresel etkiler dengelenir	Zar Mekanikli Strateji / Şehir Kurma
Nebuchadnezzar (2021)	Tarım, su yolları, verimlilik	Orta – tarım ve planlama çevreyle bağlantılıdır	Antik Mezopotamya / Tarihsel Şehir Kurma
Patron (2021)	Orman kesimi, arazi kullanımı, sosyal sürdürülebilirlik	Orta – sosyal kararlar çevre üzerinde dolaylı etki yaratır	Tarihsel Hayatta Kalma / Şehir Kurma
Endzone – A World Apart (2021)	Nükleer felaket sonrası doğa, radyasyon, su kirliliği	Doğrudan – doğa şartlarıyla mücadele ve yeniden yapı	Post-apokaliptik Şehir Kurma
Global City (2021)	Trafik kaynaklı kirlilik, yenilenebilir enerji yatırımı, atık yönetimi	Orta – görev bazlı çevre uygulamaları	Mobil / Modern Şehir Kurma
Going Medieval (2021)	Tarım, orman, toprak verimliliği	Orta – çevreyle doğrudan uyumlu üretim ve yapı sistemleri	Ortaçağ Koloni Kurma

Timberborn (2021)	Kuraklık, su döngüsü, baraj sistemleri, ormanlar	Ekosistem temelli hayatta kalma ve mühendislik	Ekolojik Şehir Kurma / Hayatta Kalma
Aquatico (2022)	Okyanus kirliliği, oksijen dengesi, su altı ekosistemi	Yüksek – deniz altı kaynakları dikkatle yönetilmeli	Su Altı Bilimkurgu Şehir Kurma
Floodland (2022)	İklim değişikliğine bağlı sel felaketleri, ekosistem inşası	Doğrudan – yerleşim ve kaynak yönetimi çevresel verilerle şekillenir	İklim Felaketi Sonrası Şehir Kurma
Highrise City (2022)	Kentsel büyüme, kaynak tüketimi, enerji-emisyon dengesi	Kalkınma ile çevresel bozulma arasında stratejik planlama gerekir	Gelişmiş Şehir Kurma
Ixion (2022)	Uzayda kaynak sınırlılığı, ekolojik denge sistemleri	Ekosistem yönetimi, oksijen üretimi ve sürdürülebilir kolonileşme	Uzay Koloni Yönetimi
Stranded: Alien Dawn (2022)	Zehirli atmosfer, doğa tehlikeleri, ekosistem	Yüksek – hayatta kalmak için çevresel risk yönetimi kritik	Bilimkurgu Hayatta Kalma / Koloni Simülasyonu
The Wandering Village (2022)	Zehirli toprak, biyoçeşitlilik, temiz hava, tarım dengesi	Doğrudan – kaynak dengesi, çevreyle uyumlu yerleşim	Canlı Organizma Üstünde Şehir Kurma
Urbek City Builder (2022)	Enerji türleri, yeşil alanlar, karbon dengesi	Orta – yapı seçimleriyle sürdürülebilir kent gelişimi mümkün	Voxel Tabanlı Ekolojik Şehir Kurma
Terra Nil (2023)	Doğal alanların restorasyonu, karbon temizliği, ekosistem geri kazanımı	Tüm mekanikler çevreyi iyileştirme ve doğayı geri kazanma üzerine kurulu	Çevresel Restorasyon / Ters Şehir Kurma
Pharaoh: A New Era (2023)	Nil taşkınları, tarım, çevreye bağımlı sistem	Doğaya bağlılık – ancak modern sürdürülebilirlik yok	Şehir Kurma Tarihsel
<i>Cities: Skylines II</i> (2023)	Gelişmiş su döngüsü, yer altı su seviyesi, dinamik hava durumu, iklim değişikliği etkileri	Detaylı çevresel planlama, iklim farklarının etkisini gözeterek altyapı tasarımı	Gelişmiş Şehir Kurma
Sengoku Dynasty (2023)	Tarım döngüsü, su kaynakları, orman ürünleri	Orta – tarım ve üretim sistemi çevreye dayalı	Tarihsel Japon Yerleşimi / Açık Dünya
SteamWorld Build (2023)	Yeraltı kaynakları, su döngüsü, ekosistem	Orta – kaynak dengesini gözetken çift katmanlı şehir planı	Steampunk Temalı Şehir Kurma
The Settlers: New Allies (2023)	Orman kullanımı, tarım, üretim zinciri	Orta – kaynak kontrolü çevresel etkiyle sınırlı olarak bağlantılı	Fantastik Strateji / Koloni Kurma

Bellwright (2024)	Orman kullanımı, yaban hayatı etkileri	Düşük – çevre mekânsal dekor işlevinde	Açık Dünya / Kırsal Yerleşim
Bulwark: Falconeer Chronicles (2024)	Kaynak tükenmesi, rüzgâr ve su yolları	Orta – kaynak planlaması ve bölge inşası çevresel koşullara bağlı	Açık Dünya Fantezi / Uçurum Üstü Şehir Kurma
Frostpunk 2 (2024)	Enerji kullanımı, hava kirliliği, iklim krizi	Yüksek – sanayi temelli kararlar çevresel ve etik sonuçlar doğurur	Kıyamet Sonrası Endüstriyel Şehir Kurma
Summerhouse (2024)	Peyzaj estetiği, doğayla uyum	Düşük – sadece yaratıcı bina yerleşimi, işlevsel çevre mekânı yok	Serbest Temalı Görsel Şehir Kurma
Tiny Glade (2024)	Bitki örtüsü, topoğrafya ile uyum	Düşük – doğal çevreyle estetik bütünlük hedeflenmiş	Yavaş Tempolu Estetik Yerleşim Kurma
Manor Lords (2024)	Tarım verimliliği, orman tahribatı, doğal kaynak kullanımı	Orta – tarım ve inşaat yerleşimi doğa ile etkileşim içinde	Ortaçağ Şehir Kurma / Strateji
New Cycle (2024)	İklim etkileri, enerji kullanımı, doğa ile denge	Yüksek – kaynak döngüsü, enerji, kirlilik sistemleri	Post-apokaliptik Şehir Kurma
Norland (2024)	Toprak kullanımı, tarım, su yönetimi	Orta – kaynak yönetimi temelli yerleşim etkileşimi	Sosyal Simülasyon / Koloni Kurma
Anno 117: Pax Romana (2025)	Tarım alanları, orman kaynakları, su kullanımı	Orta – kaynak döngüsü çevreyle ilişkilidir ancak modern sürdürülebilirlik temsili zayıf	Tarihsel Roma Strateji / Şehir Kurma
Builders of Egypt (2025)	Nil çevresi tarım, iklim koşulları	Orta – su taşkınına göre yerleşim planlaması gerekir	Antik Mısır Şehir Kurma
Kaiserpunk (2025)	Endüstrileşme, karbon emisyonları, enerji kullanımı	Orta – ekonomik büyüme ile çevresel maliyet dengelenmeli	Alternatif Tarihi Strateji / Şehir Kurma

Kaynak: (SergiuHellDragoonHQ, 2019; Rollinger, 2020; Wikipedia, 2025; Steam, 2025, EA, 2025)

Tablo 4.1’de sunulan sınıflandırma, şehir kurma temalı video oyunlarında peyzaj sürdürülebilirliğinin temsiline ilişkin tarihsel çeşitliliği ve tematik genişliği ortaya koymaktadır. Ancak bu kapsamlı örneklem havuzu içerisinden yürütülen ayrıntılı analiz süreci, yalnızca sürdürülebilirlik temsillerinin düzeyine değil; aynı zamanda oyunların gerçek dünyadaki kentsel planlama sistemlerine yapısal benzerliği,

LAF göstergelerinin tümünü değerlendirmeye imkân tanıyan kapsamları ve karşılaştırmalı çözümlere için uygun teknik altyapılarına odaklanarak üç örnek üzerinde derinleşmeyi gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda, *SimCity 4* (2003), *Cities XL Platinum* (2012) ve *Cities: Skylines II* (2023), çalışmanın nitel analizlerine temel oluşturacak üç referans oyun olarak belirlenmiştir.

Seçilen yapımların tümü şehir kurma türüne ait olmakla birlikte, senaryo kurguları, alt tür özellikleri ve işledikleri temalar bakımından önemli ölçüde farklılaşmaktadır. *SimCity 4*, klasik belediye yönetimi üzerinden kamu hizmetlerinin dengelenmesine dayalı, daha soyut ve sistematik bir planlama yaklaşımı sunmaktadır. *Cities XL Platinum*, altyapı planlamasında ölçek farklarını, ekonomik segmentasyonu ve bölgesel karar zincirlerini öne çıkararak mekânsal çeşitliliği öne alır. Buna karşılık, *Cities: Skylines II*, çağdaş çevresel sorunları ve iklim duyarlılığını dinamik veri katmanları ve geribildirim sistemleri aracılığıyla doğrudan oyun mekaniğine entegre eden ileri düzey bir simülasyon modeliyle öne çıkar.

Üç oyunun ortak bir başka özelliği ise, hem PEGI hem de ESRB yaş derecelendirme sistemlerinde “her yaşa uygun” olarak sınıflandırılmış olmalarıdır (PEGI 3+, ESRB E). Bu durum, oyun içeriklerinin şiddet, cinsellik, nefret söylemi gibi pedagojik açıdan sakıncalı unsurlar içermediğini; dolayısıyla gerek genç kullanıcılar gerekse eğitimsel bağlamda değerlendirme potansiyeli açısından yüksek erişilebilirlik sunduklarını göstermektedir. Bu nitelik, oyunların yalnızca teknik ve tematik özellikleriyle değil, aynı zamanda etik ve pedagojik uygunluk düzeyleriyle de güçlü örnekler oluşturduğunu ortaya koyar.

Bu üçlü yapı, sürdürülebilir peyzaj planlamasının video oyunlarında nasıl farklı biçimlerde temsil edildiğini hem tarihsel hem de paradigmatik düzeyde karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye olanak tanımaktadır. Temsildeki bu çeşitlilik, yalnızca teknolojik evrimi değil; aynı zamanda kentsel tasarım yaklaşımlarının oyun ortamına nasıl aktarıldığını incelemeyi de mümkün kılmaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu üç video oyununun teknik ve yapısal niteliklerinin karşılaştırmalı biçimde sunulması, temsil derinliği, oyuncu müdahalesi düzeyi, veri görselleştirme biçimi ve tasarım anlayışları açısından analitik bir çerçeve

oluşturmakta; çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yapılacak ayrıntılı çözümlemelere sağlam bir zemin hazırlamaktadır. Aşağıda yer alan Tablo 4.2, bu kapsamda seçilen üç oyunun temel teknik özelliklerini karşılaştırmalı olarak özetlemektedir.

Tablo 4.2. Seçilen Üç Video Oyununun Teknik ve Yapısal Özellikleri

Özellik	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>
Çıkış Yılı	2003	2013	2023
Geliştirici Firma	Maxis	Focus Home Interactive	Colossal Order
Yayıncı Firma	Electronic Arts	Focus Home Interactive	Paradox Interactive
Oyun Motoru	SC4 Engine	GEM 2	Unity
Temsil Ettiği Dönem	2000'ler	2010'lar	2020'ler
Kamera Açısı	İzometrik (sabit açı, 2.5D görünüm)	Serbest 3D (yatay serbestlik, sınırlı dikey dönüş)	Tam serbest 360° (yatay ve dikey ekseninde serbest kamera)
Veri Gösterim Biçimi	Tematik haritalar (renk kodlu, sınırlı katman)	Panel tabanlı göstergeler + renkli haritalar	Katmanlı harita görselleştirmesi + dinamik veri katmanları
Eşzamanlı Oyuncu Sayısı	22 Nisan 2012 → 5.206 oyuncu	11 Ekim 2013 → 1.665 oyuncu	24 Ekim 2023 → 104.697 oyuncu
Tahmini Sahiplik	2.000.000+	200.000 – 500.000	2.000.000 – 5.000.000
PEGI	PEGI 3+	PEGI 3+	PEGI 3+
ESRB	E	E	E

Not. Eşzamanlı oyuncu sayıları 2024 yılı itibarıyla SteamDB üzerinden, tahmini sahiplik verileri ise SteamSpy platformundan elde edilmiştir. Ancak bu veriler, özellikle eski yapımlar için tarihsel erişim düzeyini tam olarak yansıtmamaktadır. Örneğin SimCity 4, 2003 yılında yalnızca fiziksel kopya olarak piyasaya sürülmüş; dijital platformlara daha sonra eklenmiştir. Electronic Arts tarafından 2005 yılında açıklanan verilere göre, oyun dünya genelinde 2 milyondan fazla satmıştır. Bu nedenle Steam'de görülen 5.206 eşzamanlı oyuncu sayısı, oyunun toplam oyuncu kitlesini eksik yansıtmaktadır. Ayrıca PEGI ve ESRB yaş sınıflandırmalarına ilişkin bilgiler, sırasıyla pegi.info ve esrb.org adreslerinden derlenmiştir.

Cities XL Platinum ve *Cities XXL* oyunlarında, çevresel göstergelerin daha sınırlı ve dolaylı biçimde temsil edildiği görülmüştür. Bu oyunlarda çevreyle ilgili parametrelerin çoğunlukla kirlilik seviyeleri gibi ikincil göstergeler üzerinden sunulduğu; oyuncuya bu sistemler üzerinde doğrudan müdahale olanağı tanınmadığı gözlemlenmiştir. Örneğin *Cities XXL* oyununda hava ve gürültü kirliliği haritalandırılabilirken, su ya da toprak kirliliğine dair mekânsal bir göstergeye rastlanmamıştır. Oyunun çevresel değerlendirme sistemi, çoğunlukla yapıların yeşil alanlara, sanayi bölgelerine veya ulaşım altyapısına olan mesafesi temelinde işlemektedir. (Şekil 4.1)

Şekil 4. 1. *Cities XXL* video oyununa ait çevre haritasını gösteren ekran alıntısı (Orijinal, 2025)

SimCity serisinin farklı sürümlerinde, çevreyle ilgili sistemlerin nasıl temsil edildiği zaman içinde değişiklik göstermektedir. 1989 yılında yayımlanan ilk *SimCity* oyununda, çevreyle ilgili bilgiler yalnızca görsel olarak sunulmakta ve oyuncuların bu sistemler üzerinde doğrudan kontrol sağlamaları mümkün olmamaktadır. Buna karşılık, 2013 yılında çıkan *SimCity* video oyununda, yenilenebilir enerji yatırımları,

kentleşmenin yayılma biçimi ve çevresel planlama gibi unsurlar oyun sistemine entegre edilmiştir. Bu sürüme ek olarak yayımlanan Cities of Tomorrow adlı genişleme paketinde, yakın geleceğe dair çevresel senaryolar işlenmekte; oyunculara daha gelişmiş sürdürülebilirlik teknolojileri sunulmaktadır.

Bu genişleme paketinde iki farklı şehir modeli yer almaktadır. Bunlardan ilki olan OmegaCo, yüksek teknolojiye dayalı, kâr odaklı ancak çevreyi ciddi biçimde kirleten bir şirket modelidir. Diğer yapı olan Academy ise, sürdürülebilir kentler inşa etmek üzere çevre dostu teknolojiler geliştiren bir araştırma kuruluşunu temsil etmektedir. Oyuncular, bu iki sistemden birini seçerek şehirlerini farklı çevresel ve ekonomik yollarla geliştirebilmektedir. Gelişmiş altyapı sistemleri arasında güneş enerjisi santralleri, hava kirliliğini azaltan filtre teknolojileri, dikey tarım kuleleri ve otomatik toplu taşıma sistemleri yer almakta; bu yapılar hem şehirdeki çevresel koşulları hem de oyundaki kaynak yönetimini doğrudan etkilemektedir. Oyuncunun aldığı kararların, oyundaki çevresel göstergelerde gözle görülür değişiklikler yarattığı tespit edilmiştir (Şekil 4.2).

Şekil 4. 2. SimCity: Cities of Tomorrow genişleme paketine ait oyun içi ekran görüntüsü (Orijinal, 2025)

Anno 1800, Pharaoh: A New Era ve Timberborn gibi tarihsel veya tematik farklılık taşıyan oyunlarda da sürdürülebilirlik çeşitli düzeylerde işlenmektedir. Anno

1800, sanayileşme ile çevresel tahribat arasındaki ilişkiyi doğrudan oyun mekanikleri aracılığıyla simüle eden bir yapıdır. Oyuncunun kentsel gelişimi yönlendirmek için kurduğu üretim tesisleri, ulaşım altyapıları ve yerleşim birimleri, doğrudan tarım alanları, orman örtüsü ve kıyı ekosistemleri gibi doğal kaynak alanları üzerinde konumlandırılmakta; bu durum, mekânsal baskı ile birlikte peyzajın taşıma kapasitesini zorlayan bir yapı ortaya çıkarmaktadır. Endüstriyel üretim hatlarının artmasıyla birlikte, hava kirliliği, kaynak tükenmesi, gıda arzı ve iş gücü dengesi gibi çevresel ve sosyo-ekonomik sorunlar oyuncuya geri bildirim mekanizmaları aracılığıyla iletilmektedir. Oyun, bu dinamikler yoluyla yalnızca üretim başarısını değil; aynı zamanda oyuncunun çevresel farkındalığını, kaynak-planlama ilişkisini ve sürdürülebilir yerleşim stratejileri oluşturma becerisini sınavan bir kurgusal zemin sunmaktadır.

Modern şehir kurma oyunlarının ardından, tarihsel ekonomi temalı yapımların sürdürülebilirlik temsiline yaklaşımı da farklı bir düzlemde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Anno 1800 gibi sanayileşme odaklı yapımlar, peyzaj dönüşümünü çok daha çatışmalı bir çerçevede işlemektedir. Anno 1800'ün mekânsal kullanımı ve üretim öncelikleri, doğal peyzajın sürekliliğini tehdit eden yoğun yapılaşma pratiklerini teşvik etmektedir. Oyuncunun daha verimli üretim için yerleşim alanlarını giderek sıklaştırması, yeşil alanları sınırlaması ve tarım arazilerini endüstriyel tesislerle çakıştırması; biyolojik çeşitlilik, su döngüsü ve görsel kalite açısından peyzajın bütünlüğünü bozmaktadır.

Özellikle limanlar, üretim binaları ve depolarla örülen ulaşım ağları, doğal alanların parçalanmasına yol açmakta ve yapay peyzaj desenlerinin baskınlaştığı bir oyun dünyası yaratmaktadır. Görsel düzeyde ise bu dönüşüm, başta yüksek çözünürlükte sunulan doğal çevre öğelerinin giderek tek tipleşmesi ve estetik çeşitliliğin azalmasıyla kendini göstermektedir. Bu bağlamda, Anno 1800 yalnızca ekonomik gelişimin yönetilmesini değil; aynı zamanda sürdürülebilir çevre-temelli kararların da oyuncu tarafından sorgulanmasını mümkün kılan bir simülasyon yapısı sunmaktadır (Şekil 4.3).

Şekil 4. 3. Anno 1800 Video Oyunu kent atmosferini gösteren ekran görüntüsü (Orijinal, 2025)

Benzer bir çevresel duyarlılık, *Tropico 6* oyununda da dijital ortamda görselleştirilmiş planlama verileriyle yansıtılmaktadır. Oyuncular, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerini yürüttükçe toprak verimliliği zamanla azalmakta ve bu durum, ekim alanlarının sürdürülebilirliği açısından önemli bir planlama kriterine dönüşmektedir. Oyundaki “Soil Degradation” (toprak bozulması) katmanı, bu çevresel dönüşümün mekânsal dağılımını renk kodlu biçimde sunarak oyuncunun kararlarının uzun vadeli ekolojik sonuçlarını değerlendirebilmesine olanak tanımaktadır. Böylelikle *Tropico 6*, ekonomik kalkınmanın ekolojik sınırlar içindeki sürdürülebilirliğine dair pedagojik bir tartışma alanı açmaktadır (Şekil 4.4).

Şekil 4. 4. Tropico 6 oyununda “Soil Degradation” katmanının mekânsal görselleştirilmesi: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin toprağa etkisi, renk kodlu harita üzerinden oyuncuya sunulmaktadır.

Timberborn video oyunu, su döngüsü, baraj sistemleri ve orman rejenerasyonu gibi çevresel temaları doğrudan oyun mekaniğine entegre eden yapısıyla dikkat çekmektedir. Oyuncunun su rejimini dengelemesi, doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanması ve yerleşim planlarını çevresel tehditlere karşı optimize etmesi, oyunun temel stratejik bileşenleri arasında yer almaktadır.

Foundation video oyununda, geleneksel ızgara planlamadan uzak, organik büyüyen bir yerleşim deseni benimsenmiştir. Oyuncuların yapıları manuel olarak konumlandırması, yerleşim yoğunluğu, yeşil alanlar ve üretim bölgeleri arasında doğal bir dağılım oluşturmakta; bu yapı, tarihsel bağlamda sürdürülebilir kırsal gelişme ilkeleriyle örtüşmektedir. Ayrıca kaynakların sınırlılığı ve iş gücü verimliliği, plansız genişlemenin getirdiği mekânsal dağınıklıkla birleşerek oyuncuya dolaylı bir çevresel denge sorumluluğu yüklemektedir. Görsel tasarımıyla pastoral bir kırsal estetik sunan oyun, çevreyle bütünleşik bir yerleşim anlayışını simüle etmektedir (Şekil 4.5).

Şekil 4. 5. Foundation video oyununda organik büyüyen yerleşim yapısı (Orijinal, 2025)

Ekolojik sistemleri merkezine alan yapımlar arasında *Timberborn*, sürdürülebilirlik kavramını mühendislik temelli yapılarla bütünleştirirken; *Frostpunk* ve *Surviving Mars* gibi senaryo odaklı hayatta kalma simülasyonları, oyuncunun çevresel karar alma yetisini doğrudan etkileyen dinamik sistemlerle öne çıkmaktadır. Bu oyunlarda çevresel koşullar yalnızca bir atmosfer öğesi değil, oyuncunun başarısını belirleyen temel değişkenlerden biri olarak yapılandırılmıştır.

Bu çerçevede, oyun türleri ile çevresel sürdürülebilirlik temsilleri arasında belirgin örüntüler gözlemlenmektedir. Bilimkurgu tabanlı koloni simülasyonları (*Surviving Mars, AvenColony, Planetbase, Ixion* vb.) ve felaket senaryosu üzerine kurulu strateji/hayatta kalma oyunları (*Frostpunk, Timberborn*), çevresel değişkenleri oynanışın merkezine alan yapılar olarak öne çıkmakta; sürdürülebilirlik temelli planlama, kaynak yönetimi ve sistem dengelemesi gibi bileşenleri aktif oyun süreçlerine entegre etmektedir.

Frostpunk oyununda, çevresel değişkenlerin hayatta kalma dinamiklerine doğrudan entegre edildiği gözlemlenmiştir. Oyuncunun iklim koşulları, enerji üretimi ve altyapı planlamasıyla ilgili aldığı kararlar; kent yapısının işleyişi, kaynak sürekliliği ve toplumsal denge üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Özellikle aşırı soğuk hava dalgaları, kömür yetersizliği, enerji krizleri ve barınma sorunları gibi çevresel stres faktörleri yalnızca mekânsal organizasyonu değil; aynı zamanda “umut” (hope) ve “memnuniyetsizlik” (discontent) gibi sosyal parametreleri de doğrudan etkilemektedir. Bu durum, fiziksel çevre ile toplumsal yapı arasındaki karşılıklı bağıntının oyun mekânına bütüncül biçimde yansıtıldığını göstermektedir (Şekil 4.6).

Şekil 4. 6. Frostpunk video oyununda merkezî jeneratör etrafında şekillenen kent yapısı. (Orijinal, 2025)

Bu yapı, oyuncunun kaynak yönetimini sürdürülebilir biçimde organize etmesini, stratejik enerji üretimi planlamasını ve altyapısal kararlarını uzun vadeli çevresel senaryoları gözeterek vermesini gerektirmektedir. Oyun sisteminde yalnızca sınırlı sayıdaki temel kaynak (kömür, çelik, odun, gıda) kullanılsa da, bu kaynakların tükenebilirliği ve birbirine bağlı üretim hatları; oyuncuyu enerji verimliliği, nüfus dengesi ve yapılaşma stratejisi açısından sürdürülebilir çözümler üretmeye zorlamaktadır. Görsel ve işitsel geri bildirim sistemleri (örneğin donmuş yollar, azalan ışıklar, rüzgâr sesi), oyuncunun çevresel koşulları hissedebilmesini sağlarken; alınan her kararın kentsel doku ve sosyal dayanıklılık üzerinde gözlemlenebilir etkiler ürettiği belirlenmiştir.

Araştırma kapsamında incelenen *Surviving Mars* video oyununda, çevresel sistemlerin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda oldukça kapsamlı ve işlevsel biçimde temsil edildiği gözlemlenmiştir. Oyunun temel mekaniği, Mars yüzeyinde yaşam koşullarını sürdürebilir kılmak amacıyla kısıtlı doğal kaynakların etkin yönetimine dayanmaktadır. Oksijen üretimi, su döngüsü, enerji altyapısı ve toprak kullanımı gibi temel çevresel sistemler yalnızca temsili olarak değil; oyuncunun doğrudan müdahalesine açık, işleyen ve karşılıklı bağıntı içinde olan bir yapıda kurgulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, oyuncunun herhangi bir sistemde yapacağı küçük bir müdahalenin bile oksijen, enerji ya da su döngüsü üzerinde zincirleme bir etkiler dizisi yarattığı; bu bağlamda peyzajın sürdürülebilirliğini tehdit eden durumların dinamik olarak simüle edildiği kaydedilmiştir. Örneğin metal madenin tükenmesi sonucu elektrik kablolarının onarılamaması, bu kablolarla bağlantılı oksijen jeneratörlerinin devre dışı kalmasına ve bunun sonucunda kolonideki bireylerin ölümüne yol açabilmektedir. Bu durum, sürdürülebilirlik temalarının yalnızca arka plan unsuru olarak değil, oynanışın merkezine yerleştirildiğini ortaya koymaktadır (Şekil 4.7).

Şekil 4. 7. Surviving Mars video oyununa ait oyun içi ekran alıntısı (Orijinal, 2025)

Oyun içi görsel geri bildirim mekanizmalarının da bu süreci destekleyici biçimde tasarlandığı tespit edilmiştir. Örneğin yapıların zaman içinde kızıl Mars tozuyla kaplanması, bakım yapılmayan altyapıların tespitini kolaylaştırmakta ve oyuncuya doğrudan çevresel müdahale zorunluluğunu işaret etmektedir. Oyunda tanımlanan kaynak zincirleri, her bir çevresel sistemin sürekli üretim ve bakım gerektirdiğini göstermekte; bu bağlamda oyuncunun sürdürülebilirlik bilinciyle planlama yapmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca oyun, çevresel koşulların kontrolünde başarısız olduğunda koloninin tamamen çökmesine neden olabilecek senaryoları gerçek zamanlı olarak üretmekte ve böylelikle sürdürülebilirlik ilkelerinin ne derece kritik olduğunu somut biçimde oyuncuya deneyimletmektedir.

Tablo 4.1’de sunulan verilere göre, 2013 yılı sonrasında yayımlanan video oyunlarında, çevresel sürdürülebilirlik göstergelerinin sayısal olarak arttığı ve oyun mekaniği içerisinde daha ayrıntılı biçimde temsil edildiği gözlemlenmiştir. *Cities: Skylines* (2015), *Civilization VI* (2016) *Frostpunk* (2018), *Surviving Mars* (2018), *Ixion* (2022) ve *Cities: Skylines II* (2023), *Terra Nil* (2023) video oyunlarında, doğal kaynak yönetimi, enerji sistemleri, atık döngüsü ve ekosistem temelli mekânsal planlama unsurlarının oyun içi işleyişte yer aldığı tespit edilmiştir. Bu yapımlarda oyuncunun karbon salımı, su seviyesi, toprak verimliliği, yeşil alan etkinliği ve geri

dönüşüm oranı gibi çevresel göstergelere müdahale edebildiği ve bu göstergelerin oyun ekranlarında izlenebilir olduğu belirlenmiştir.

Bazı strateji odaklı oyunlar, şehir kurma temasını dolaylı biçimde içermelerine rağmen çevresel sürdürülebilirlik konularını yüksek detay düzeyinde işlemektedir. Özellikle *Civilization VI: Gathering Storm* genişleme paketi, iklim değişikliğini oyun dünyasına entegre etme biçimiyle dikkat çekmektedir. Oyun içi “World Climate” paneli, oyuncunun neden olduğu karbon salımı, küresel sıcaklık artışı, kutup buzlarının erimesi ve afet ihtimalleri gibi çevresel göstergeleri sayısal ve grafiksel olarak sunmaktadır. Bu yaklaşım, oyuncunun çevresel etkilerini görselleştirmesi ve uzun vadeli sonuçları değerlendirebilmesi açısından öğretici bir simülasyon niteliği taşımaktadır (Şekil 4.8).

Şekil 4. 8. *Civilization VI* oyununda “World Climate” ekranı: Çevresel etkiler sayısal olarak görselleştirilmektedir.

Ancak her ne kadar bu sistemler detaylı ve pedagojik olarak güçlü bir yapı sunsa da, *Civilization VI* doğrudan bir şehir kurma oyunu olmayıp, uygarlıklar arası stratejik rekabete dayalı geniş ölçekli bir 4X oyunudur. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında derinlemesine analiz edilen *SimCity*, *Cities XL* ve *Cities: Skylines* gibi yapımlarla yapısal karşılaştırma imkânı sınırlıdır. Yine de *Civilization VI*, sürdürülebilirlik temalarının dijital oyunlarda ne denli farklı biçimlerde temsil edilebildiğini ortaya koyması açısından önemli bir örnektir.

Cities: Skylines ve *Terra Nil* oyunlarında çevresel sürdürülebilirliğin, oynanış içerisinde temel bir unsur olarak yer aldığı gözlemlenmiştir. Her iki yapımda da oyuncuların doğayı koruma, ekosistem iyileştirmesi ve kaynak verimliliği gibi çevresel temalarla doğrudan etkileşime girdiği ve bu etkileşimlerin oyun sistemleri tarafından takip edilebildiği kaydedilmiştir.

Terra Nil oyununda (Şekil 4.9), oyuncuya sunulan temel görev dizisinin çevresel onarım, ekosistem restorasyonu ve insan müdahalesinin izlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik kurgulandığı gözlemlenmiştir.

Şekil 4. 9. Terra Nil Video Oyunundan Oynanış ile İlgili Görseller (Free Lives, 2023)

Oyunun yapısı, her biri farklı iklim kuşağını (ılıman, tropikal, kutupsal ve kıtasal) temsil eden dört temel senaryo üzerine kuruludur. Her senaryonun, kendine özgü çevresel koşullara göre farklı araçlar ve yapılar gerektirdiği belirlenmiştir. Oyunun genel işleyişinde, oyuncudan sırasıyla: (1) temel iklim koşullarını ve bitki örtüsünü yeniden oluşturması, (2) ekosistem dengesini sağlayacak habitatları geri kazandırması ve (3) tüm yapay yapıları geri dönüştürerek insan etkisini ortadan kaldırması beklenmektedir.

İlk aşamada, toksik zeminlerin arındırılması, toprağın nemlendirilmesi ve yeşil örtünün geri kazandırılması için “toxin scrubber” (toksin temizleyici) ve “irrigator”

(sulayıcı) gibi sistem araçlarının kullanıldığı; bazı bölgelerde deniz tabanının yükseltilerek yeni kara parçalarının oluşturulabildiği kaydedilmiştir. Bu işlemler sınırlı bir kaynak havuzu üzerinden gerçekleştirilmekte ve oyuncunun her başarılı hamlesi, mevcut kaynak miktarını artırmaktadır. Geri bildirim mekanizmaları, oyuncunun etkili eylemlerini kaynak kazanımı yoluyla teşvik etmektedir. Gelişmiş zorluk seviyelerinde bu kaynak dengesinin korunamaması durumunda, sürecin sıfırlanması gerektiği, dolayısıyla oyunun geri bildirim sisteminin yalnızca görsel değil, işlevsel düzeyde de yapılandığı tespit edilmiştir.

Son aşamada, oyuncunun inşa ettiği tüm yapıları aşamalı olarak geri dönüştürmesi gerekmektedir. Bu süreç, insan etkisinin tamamen ortadan kaldırılmasını ve doğanın kendi döngüsüne bırakılmasını hedeflemektedir. Oyunda oyuncunun her hareketi belirli bir sistem döngüsüne bağlıdır ve çevresel sonuçlar, aşama aşama takip edilebilir şekilde oyuncuya yansıtılmaktadır.

Eco oyununda, tüm bitki ve hayvan türlerinin birbirine bağlı olduğu ekosistem yapısı detaylı bir simülasyonla sunulmaktadır. Oyuncunun çevresel müdahaleleri, örneğin ağaç kesimi veya madencilik faaliyetleri, ekosistem üzerinde zincirleme bozulmalara yol açmakta; habitat kaybı, toprak kirliliği ve hava kalitesinde düşüş gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bu değişiklikler oyunda grafiksel geri bildirimler ve veri tabloları aracılığıyla takip edilebilmektedir.

Oyun, oyuncunun çevresel etkisini yönetebilmesi için bilimsel veriye dayalı yasa sistemleri sunmakta; bu sistemlerde, oyuncular tarafından toplanan çevre verileri yasa önerilerinde delil olarak kullanılabilir. Oyuncular sınırsız kaynak kullanımı yerine, yasa temelli yönetim biçimleriyle çevresel etkilerini kontrol altına almaya teşvik edilmektedir.

Simülasyon kapsamında oyuncuların üretim ve tüketim eylemleri çevreyi doğrudan etkilemekte, örneğin nehirlerin kirlenmesi, toprak verimliliğinin düşmesi veya hava kalitesinin bozulması gibi sonuçlar meydana gelmektedir. Bu etkiler, oyuncunun üretim zinciri ve ekonomik kararları üzerinde doğrudan belirleyici olmaktadır.

Oyunda yer alan beceri sistemi, oyuncunun beslenme ve barınma durumuna bağılı olarak çalışmakta; çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımı bu sistemin devamlılığı için gereklilik arz etmektedir. Aksi takdirde üretim döngüsünde kırılmalar yaşanmakta, oyun içi ekonomik sistem zarar görmektedir.

Ayrıca Eco'da oyuncular, ticaret, para birimi oluşturma, görev atama, vergi uygulama ve seçimler gibi toplumsal yönetim araçlarını kullanarak hem bireysel gelişim hem de kolektif ekolojik denge kurma süreçlerinde yer almaktadır. Bu sistemler çevresel sürdürülebilirlik bilincinin oyun içi topluluk temelli yönetimle ilişkilendirilmesini sağlamaktadır.

Geri bildirim mekanizmaları, yalnızca görsel sunumlarla sınırlı kalmayıp, oyuncunun kararlarının çevre üzerindeki etkilerinin sistemsel verilerle ölçülmesini ve bu verilerin yasa yapım süreçlerinde kullanılmasını mümkün kılan dinamik bir yapı sunmaktadır. Bu nedenle Eco, çevresel sürdürülebilirlik temsili açısından yalnızca simülasyon düzeyinde değil; karar alma, yasa yapma ve sistem düzenleme bağlamında da ileri düzey bir temsil imkânı sunmaktadır (Şekil 4.10).

Şekil 4. 10. *ECO* Video Oyunundan Oynanış ile İlgili Görsel (Strange Loop Games, 2023)

4.2. Derinlemesine Peyzaj Analizi: Sürdürülebilir Peyzajı Teşvik Eden Video Oyun Örnekleri

4.2.1. Çevresel Fayda Analizi

4.2.1.1 Toprak

Video oyunlarında kentsel tasarımın temel bileşenlerinden biri olan toprak, hem mekânsal planlamanın ana zemini hem de sürdürülebilir kentleşme pratiklerinin ilk adımı olarak öne çıkmaktadır. Oyuncular, şehir inşa ederken konut, ticaret, sanayi ve rekreasyon alanları gibi farklı işlevleri toprak üzerinde konumlandırmakta; bu bağlamda, sınırlı bir kaynağı planlı ve sürdürülebilir biçimde kullanma sorumluluğunu üstlenmektedir. Toprak yönetimi, yalnızca yapısal yerleşimle sınırlı kalmayıp; yeşil alanların korunması, tarım arazilerinin sürdürülebilirliği ve çevresel etkilerin azaltılması gibi temaları da içeren çok katmanlı bir planlama yaklaşımını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede yapılan analizler, oyunların çevresel fayda sağlama düzeylerinin özellikle toprak kullanımı üzerinden önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır.

SimCity 4 video oyununda, oyuncuya dört adet temel peyzaj düzenleme aracı (arazi yükseltme, alçaltma, düzleştirme ve bitki örtüsü) sunulmaktadır. Bu araçlar, oyunun erken dönemine göre değerlendirildiğinde, mekânsal müdahale için oldukça anlamlı seçenekler sunmakta; özellikle ağaçlandırma ve arazi şekillendirme yoluyla oyuncunun kentsel çevreyi doğrudan biçimlendirmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca, düşük yoğunluklu sanayi bölgeleri olarak kurulan tarım alanları, oyuncunun şehir içinde çiftçilik yapmasına imkân verirken, bu alanların belirli bir toprak tipi gerektirmemesi, planlama esnekliği sağlamaktadır. Bu gözlemler, LAF'ın çevresel fayda kriterleri içerisinde yer alan 'toprak kalitesinin korunması ve araziyi dönüştürmeden etkin kullanma' başlığı ile biçimsel düzeyde örtüşen uygulamalara işaret etmektedir (Şekil 4.11).

Şekil 4. 11. *SimCity 4* Video Oyunundaki Tarım Arazisine İlişkin Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Cities XL Platinum video oyununda ise toprakla etkileşim düzeyi oldukça sınırlıdır. Peyzaj düzenleme yalnızca arazi düzleştirme aracı ile sınırlı kalmakta; bitki örtüsü oluşturma, ağaçlandırma veya toprak tipi farklılaştırma gibi seçenekler sunulmamaktadır. Oyuncu, stratejik olarak bile yerel ölçekte arazi şekilleriyle serbestçe oynayamamaktadır. *SimCity 4* ve *Cities: Skylines II* video oyunlarında olduğu gibi bitki örtüsü veya ağaçlandırma için bir seçenek sunulmamıştır. "Dekorasyonlar" başlığı altında yer alan dokuz farklı yüzey tipi (meydanlar, park alanları, market ve şantiyeler vb.) yalnızca görsel çeşitlilik sağlamaktadır; çevresel bir işlev veya ekolojik geri bildirim üretmemektedir (Şekil 4.12).

Şekil 4. 12. *Cities XL Platinum* Video Oyununda toprak yüzeylere oluşturulabilen yüzey alanlarını gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Buna ek olarak, sanayi alanlarından bağımsız olarak, gıda endüstrisi başlığı altında beş farklı alan (tahıl yetiştiriciliği, hayvancılık, meyve yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği ve tarımsal alan) oluşturma imkanı sunulmaktadır. Ancak, oyuncular çiftlik ve tarım alanlarını istedikleri herhangi bir arazi yüzeyine inşa edememektedir. Oyun, bu noktada belirli sınırlamalar getirmiştir. Bu sınırlar arazi kullanım haritasında yeşil bölge (inşa edilebilir alan) ve kırmızı bölge (inşa edilemez alan) şeklinde gösterilmektedir (Şekil 4.13).

Şekil 4. 13. *Cities XL Platinum* Video Oyununda Gıda Endüstri İnşa Alanını Gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Ayrıca, oyunda bahsedilen beş adet çiftlik ve tarım alanının tamamının aynı toprak koşullarında inşa edilebildiği gözlemlenmiştir. Bu yapı, toprağın mekânsal planlamadaki rolünü sınırlı araçlarla tanımlamakta ve sürdürülebilirlik temalarının dolaylı biçimlerde temsil edildiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla *Cities XL Platinum*, LAF çerçevesinde değerlendirildiğinde toprak üzerinde çevresel fayda üretme düzeyi düşük kalmaktadır.

Cities: Skylines II video oyunu toprak şekillendirme ve kullanımı açısından en gelişmiş örneklerden biri olarak öne çıkmaktadır. Video oyununda toprak üzerinde alabileceğimiz kararlar peyzaj düzenleme araçlarının içinde 4 adet başlığın altında sıralanmıştır. İlk sekmede arazi şekillendirme (araziyi düzleştirme, araziyi yükseltme ve alçaltma, araziye eğim verme ve araziyi yumuşatma) aracı bulunmaktadır. Bu araçlar detaylı fırça ayarlarıyla birlikte kullanılarak, arazi üzerinde hem mikro hem makro ölçekte hassas biçimde müdahale edilebilmesini sağlamaktadır (Şekil 4.14).

Şekil 4. 14. *Cities: Skylines II* Video Oyununda Arazi Şekillendirme Araçlarını Gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Peyzaj düzenleme araçlarının içinde ikinci sekmede bitki örtüsü bulunmakta olup, bu sekmede 22 farklı tür ağaç ve çalıyı toprak üzerine dikebilmekteyiz. Üçüncü sekmede yaya yolları ve yaya köprüleri inşa edebilmek için çeşitli tasarım imkanları sunulmuştur. Son sekme ise *Cities XL Platinum* oyununda da bulunan yüzeyler kısmıdır. Bu sekmede, oyundaki boş alanları estetik açıdan doldurmak için çeşitli beton, çim, kaldırım, kum ve fayans zeminler bulunmaktadır.

Oyunda toplam dokuz farklı uzmanlaşmış endüstri alanı tanımlanmıştır: çiftlik hayvancılığı, tahıl yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliği, tekstil elyafı üretimi, ormancılık, taş madenciliği, kömür madenciliği, cevher madenciliği ve petrol sondajı. Oyuncular, bu endüstri alanlarını kentsel arazi üzerine yerleştirirken, verimlilik düzeyine bağlı belirli mekânsal sınırlamalarla karşılaşmaktadır. Her bir endüstri faaliyeti, kendine özgü doğal kaynaklara bağlı olarak sınıflandırılmış olup, bu sınırlamalar oyun içi arazi kullanım haritasında yeşil, sarı, koyu mor ve mavi renklerle temsil edilmektedir (Şekil 4.15).

Şekil 4. 15. *Cities: Skylines II* Video Oyununda Uzmanlaşmış endüstri kurmak için doğal kaynakların verimliliğini gösteren arazi kullanım haritası (Orijinal, 2025)

Oyun içi arazi kullanım haritası, farklı doğal kaynakların yoğunluğunu renk kodlarıyla temsil ederek oyuncuya planlama sürecinde yönlendirici bir çerçeve sunmaktadır. Yeşil renk, orman yoğunluğunu göstermekte olup ormancılık faaliyetlerinin bu bölgelerde gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Sarı renkli alanlar ise yüksek verimliliğe sahip tarım arazilerini ifade etmekte ve bu bölgelerde gerçekleştirilen hayvancılık ve yetiştiricilik faaliyetleri daha yüksek üretim kapasitesi sağlamaktadır. Bununla birlikte, sarı bölgeler dışında da bu faaliyetlerin yürütülmesi teknik olarak mümkün olmakla birlikte, üretim miktarının azalması ve maliyetlerin artması gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Koyu mor ile gösterilen alanlar petrol rezervlerini işaret ederken, mavi renkler cevher yataklarını temsil etmekte ve bu alanlarda taş, kömür ve cevher madenciliği faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir.

Oyun, doğal kaynaklara ilişkin bu arazi kullanım verilerini oyuncuya sunmakla birlikte, arazi kullanım kararlarını doğrudan kısıtlamamaktadır. Bu noktada, nihai karar verme süreci tamamen oyuncunun sorumluluğuna bırakılmakta; oyuncu, çevresel verimlilik haritasını göz önünde bulundurarak stratejik seçimler yapmak durumunda kalmaktadır. Sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiğinde, verimli olmayan bir bölgede tarımsal faaliyetlerin başlatılması ekonomik zarara yol açabileceği gibi, oyuncuyu alternatif yerleşim alanları aramaya, üretimi taşımaya ya

da farklı kullanım senaryoları geliştirmeye zorlamaktadır. Bu yapı, oyuncuya yalnızca kaynak yönetimi değil; aynı zamanda çevresel değerlendirme, planlama esnekliği ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda düşünme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu haritalar yalnızca rehber niteliğinde olup, nihai karar oyuncuya bırakılmakta; sürdürülebilirlik ve verim arasında bir denge kurma sorumluluğu kullanıcıya devredilmektedir. Oyun içi veriler, LAF'ın 'toprak kaynaklarının uzun vadeli korunması' ve 'ekosistem temelli planlama' gibi kriterlerini yansıtan mekaniklerin *Cities: Skylines II* oyununda işlevsel düzeyde temsil edildiğini göstermektedir.

Bu bağlamda, çalışmanın materyal ve yöntem bölümünde detaylı biçimde açıklanan ve aktif oyun deneyimiyle değerlendirilen üç ana oyun özelinde yapılan karşılaştırmalı analizler, sürdürülebilir peyzaj farkındalığının düzeyini açıkça ortaya koymaktadır. *SimCity 4* oyununda sunulan peyzaj araçlarının, oyuncunun çevresel nitelikleri doğrudan değiştirmesine imkân tanıdığı; bu durumun çevreyle ilişkili planlama davranışlarını destekleyici biçimde yapıldığı gözlemlenmiştir. Ancak sınırlı bitki örtüsü çeşitliliği ve toprak verimliliği gibi parametrelerin eksikliği, sürdürülebilirlik uygulamalarının derinliğini kısıtlamaktadır.

Cities XL Platinum ise, peyzaj planlamasına yönelik araçların hem sayıca hem de işlevsel olarak oldukça sınırlı olması nedeniyle, toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine dair oyuncuya sınırlı müdahale imkânı tanımaktadır. Oyun sistemindeki araç çeşitliliğinin sınırlı olması, oyuncunun çevresel geri bildirim alma kapasitesini azaltmakta ve peyzaj kararlarının daha çok görsel unsurlar temelinde yapıldığı bir oyun deneyimi oluşturmaktadır. Buna karşılık, *Cities: Skylines II*, gelişmiş peyzaj düzenleme araçları, bitki örtüsü çeşitliliği, doğal kaynak yoğunluk haritaları ve çevresel geri bildirim mekanizmaları ile oyuncuyu ekolojik farkındalığa dayalı kararlar almaya teşvik etmektedir.

Toprak temsiline ilişkin bulgular, çalışmanın yöntem bölümünde açıklanan Temsil–Müdahale–Geribildirim modeline göre değerlendirilmiş; bu model aracılığıyla oyunlar arası sürdürülebilirlik teşvik düzeyleri karşılaştırmalı biçimde analiz edilmiştir. (Tablo 4.3)

Tablo 4.3. Toprak Bileşenin LETES Modeline Göre Değerlendirilmesi

LAF Kriteri (Çevresel)	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>
Arazi Etkinliği ve Koruma	3	0	3
Toprak Oluşumu ve Restorasyonu	1.5	0	3

4.2.1.2 Su

Video oyunlarında kentsel kurgu süreci başlatıldığında, enerji ihtiyacından hemen sonra kentlerde karşılaşılan en temel altyapı gereksinimlerinden biri temiz su teminidir. Gerçek dünyada olduğu gibi sanal şehir simülasyonlarında da suyun sürekliliği, sağlıklı bir kent yaşamının vazgeçilmez unsurudur. Suyun yalnızca tedarik edilmesi değil; aynı zamanda kullanımı, atık suların yönetimi ve ekosistemle uyumlu biçimde yeniden döngüye kazandırılması, sürdürülebilir peyzaj planlaması açısından kritik öneme sahiptir.

Konut, ticaret ve sanayi alanlarından kaynaklanan atık suların kontrol altına alınması, bu süreçte kentsel büyümeye eşlik eden çevresel etkilerin azaltılması ve uzun vadeli kaynak yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, su sistemlerinin oyunlardaki işleyiş biçimi yalnızca teknik bir hizmet sunumu değil; aynı zamanda oyuncunun çevresel farkındalığını etkileyen pedagojik bir deneyim alanı olarak değerlendirilmelidir. İncelenen video oyunlarında su temini, arıtma süreçleri, boru altyapıları ve kirli su yönetimi gibi bileşenlerin nasıl modellendiği ve oyuncuya ne düzeyde kontrol imkânı tanındığı, aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır (Tablo 4.4).

Tablo 4.4. Su Yönetimi Unsurlarının Video Oyunlarına Göre Dağılımı

Oyunlar	Temiz Su Üretme Binaları	Kanalizasyon Binaları
<i>SimCity 4</i> (2003)	8 Adet	-
<i>Cities XL Platinum</i> (2013)	4 Adet	-
<i>Cities Skylines II</i> (2023)	8 Adet	2 Adet

Tablo 4.4'de sunulan verilere göre, incelenen üç oyunun su yönetimine yaklaşım biçimleri arasında belirgin farklar bulunmaktadır. *SimCity 4* oyununda sekiz farklı su üretim binası yer almakta, ancak kanalizasyon sistemine ilişkin herhangi bir yapı sunulmamaktadır. Benzer şekilde, *Cities XL Platinum* oyununda dört farklı temiz su üretim yapısı bulunmakta, fakat kanalizasyon yönetimine dair bir mekanizma yer almamaktadır. Buna karşılık, *Cities: Skylines II*, sekiz adet su üretim yapısına ek olarak iki farklı kanalizasyon tesisi ile bu altyapıyı destekleyen daha kapsamlı bir sistem sunmaktadır.

SimCity 4 oyununda kanalizasyon sistemi doğrudan yer almamakla birlikte, su kirliliği ve bu kirliliğin azaltılmasına yönelik bazı oyun içi mekanikler mevcuttur. Özellikle sanayi bölgelerinde, üretim süreçlerinden kaynaklanan su kirliliği, oyun tarafından sunulan veri haritaları aracılığıyla görselleştirilmekte ve oyuncunun çevresel koşulları takip edebilmesine olanak tanımaktadır. Söz konusu kirliliği azaltmak için oyuncunun şehre su arıtma tesisi inşa etmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen denemede, sanayi bölgesinin çevresine üç adet su arıtma tesisi yerleştirilmiş ve oyun zamanında üç yıl geçmesi beklenmiştir. Sürenin sonunda kirlilik haritaları karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, arıtma tesislerinin bulunduğu alanlarda su kirliliğinde kayda değer bir azalma olduğu gözlemlenmiştir. Ancak sistem, kanalizasyon ağlarının planlanmasına olanak vermediği için, suyun kaynağından tahliyesine kadar olan döngüsel sürdürülebilirliği bütüncül biçimde sunamamaktadır (Şekil 4.16).

Şekil 4. 16. Şehirdeki mevcut sanayi bölgesinin su kirliliği haritası (sol tarafta) ve Üç adet su arıtma tesisi kurulduktan yaklaşık üç sene sonra sanayi bölgesinin su kirliliği haritası (sağ tarafta) (Orijinal, 2025)

Bu bağlamda *SimCity 4*, suyun çevresel etkilerini kısmen temsil edebilmekte, fakat LAF'ın "çevresel fayda" kriterleri çerçevesinde suyun sürdürülebilir yönetimine sınırlı düzeyde katkı sunmaktadır. Ayrıca oyun içi topoğrafya araçları kullanılarak nehir yatağı oluşturulduğunda, sistem otomatik olarak bulut oluşumu gibi atmosferik simülasyon unsurlarını da aktif hâle getirmektedir. Bu özellik, yalnızca görsel bir efekt değil; oyun motorunun doğal süreçleri temsil etme çabası açısından önemlidir. Bulut oluşumu, LAF'ın "doğal süreçlerin desteklenmesi" kriteriyle doğrudan ilişkilendirilebilecek bir işlevsel temsil biçimidir (Bkz. Şekil 4.17).

Şekil 4. 17. *SimCity 4* Video Oyununda Nehir Oluşumu Sonrası Atmosferik Geri Bildirim (Bulut Oluşumu) (Orijinal, 2025)

Bu görsel dizisi, *SimCity 4* oyununda oyuncu tarafından oluşturulan yapay bir nehir yatağının ardından, sistemin dinamik biçimde atmosferik tepki üretmesini görselleştirmektedir. Yer şekli araçlarıyla açılan vadinin içine su yerleştirildikten kısa süre sonra bulut kümelerinin oluştuğu görülmektedir. Bu durum, oyun motorunun yalnızca yüzeysel peyzaj değişikliklerine değil; aynı zamanda doğal süreçlerin temsiline de duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Bulut oluşumu, oyun içi iklim sisteminin su döngüsü ile ilişkilendirilmiş bir bileşeni olarak değerlendirilebilir. Buharlaştırma–yoğunlaşma sürecinin görsel biçimde aktarılması, LAF’ın “doğal süreçlerin desteklenmesi”, “çevresel öğrenme deneyimi sağlama” ve “doğa tabanlı geri bildirim üretimi” gibi kriterleriyle örtüşmektedir. Bu yönüyle *SimCity 4*, sınırlı sistem altyapısına rağmen doğa temelli süreçleri sezgisel biçimde deneyimlemeye olanak tanımakta ve oyuncunun çevresel etki–tepki ilişkisini öğrenmesini teşvik etmektedir.

Cities XL Platinum oyununda su yönetimi, yalnızca kentsel temel işlevlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan teknik bir altyapı gereksinimi düzeyinde ele alınmaktadır. Oyunda yer alan su sistemleri, çevresel sürdürülebilirlik kavramı ile ilişkilendirilmemiş; su kaynaklarının korunumu, tüketim dengesi, kirlilik yönetimi veya doğal döngülere ilişkin herhangi bir ekolojik gösterge veya dinamik sistem oyun mekaniğine entegre edilmemiştir. Bu kapsamda, oyunda yalnızca dört adet temiz su üretim tesisinin bulunması, suyun sağlanmasının konut, ticaret ve sanayi alanlarının gereksinimlerini karşılamakla sınırlı bir işlevsellikte ele alındığını göstermektedir. Ancak bu sistem, su tüketiminin uzun vadeli etkilerini, su kaynaklarının tükenmesini veya çevresel kirlilik dinamiklerini yansıtan herhangi bir izleme veya geri bildirim mekanizmasına sahip değildir.

Öte yandan, su yönetimi "kamu hizmetleri" başlığı altında sunulmakta ve suya özgü ayrı bir yönetim kategorisinin bulunmaması, su kaynaklarının kentsel ekosistemlerdeki kritik rolünü yeterince görünür kılmamaktadır. Ayrıca, oyuncular yalnızca belirli coğrafi noktalara su pompası inşa ederek su hizmeti sağlayabilmekte, bu durum ise su yönetimi konusunda stratejik esneklik ve yaratıcı planlama olasılıklarını ciddi ölçüde sınırlamaktadır. Yapılan bir denemede su hizmeti sağlamak amacıyla bir su pompası inşa etmeye çalıştığı sahne görülmektedir. Su pompası

yalnızca zeminde vurgulanan (yeşil renkli) su kaynaklarının bulunduğu alanlara yerleştirilebilmektedir. Ancak sistem, oyuncuya sınırlı mekânsal seçenek sunmakta ve su kaynaklarının coğrafi dağılımına bağlı kalınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum, oyuncuya yalnızca sınırlı coğrafi noktalarda su sağlama imkânı tanımakta; bu durum stratejik karar alanlarını daraltan bir oyun mekaniği sunmaktadır. (Şekil 4.18)

Şekil 4. 18. *Cities XL Platinum* oyununda su pompası yerleşim alanı ve su kaynağı gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Bu yapı, *Cities XL Platinum* video oyununda su kaynaklarının operasyonel düzeyde ele alındığını ve LAF'ın çevresel fayda değerlendirmelerinde öne çıkarılan “su döngüsünün sürdürülebilir yönetimi” ve “ekosistem temelli planlama” gibi ölçütlerin oyun mekaniğinde sınırlı biçimde temsil edildiğini göstermektedir. Oyunun su yönetimi sisteminde, sürdürülebilirlik kavramına ilişkin göstergelerin, uzun vadeli kaynak planlaması veya çevresel geribildirim mekanizmalarıyla desteklenmediği gözlemlenmiştir.

Cities: Skylines II video oyunu, önceki şehir kurma simülasyonlarına kıyasla su yönetimini yalnızca teknik bir hizmet olarak değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğin önemli bir bileşeni olarak ele alan gelişmiş bir model sunmaktadır. *Cities: Skylines II* oyunundan önceki yapımlar incelendiğinde, su stratejilerinin gerçek dünya kent planlamasıyla yeterli ölçüde örtüşmediği, bu nedenle oyuncuların sürdürülebilir ve gerçeğe yakın bir kent inşa sürecinde çeşitli eksikliklerle karşılaştığı görülmektedir. Buna karşın *Cities: Skylines II*, yalnızca temiz su temini değil, aynı

zamanda kirli suyun toplanması ve tahliyesi gibi süreçleri de planlama gerektiren kentsel sistemler olarak oyun mekaniğine entegre etmektedir.

Oyuncular, oyunun başlangıcında enerji ve temiz su ihtiyacını karşılamakla yükümlü olmakla birlikte, kısa süre içinde kanalizasyon sistemini kurarak atık suyun kentsel alandan uzaklaştırılmasını da sağlamak durumundadır. Aksi halde su kirliliği hızla artmakta ve bu durum, hem kentsel yaşam kalitesini hem de doğal su kaynaklarını doğrudan tehdit etmektedir. *Cities: Skylines II*, bu kirlilik sürecini yalnızca veri haritaları ile değil; aynı zamanda oyun içi görsel doku üzerinden de somut biçimde temsil etmektedir. Örneğin, kanalizasyon çıkışının yer aldığı bölgelerde suyun rengi koyulaşmakta ve çevredeki doğal alanlar kirli görünüm kazanarak oyuncuya görsel bir uyarı sunmaktadır (Şekil 4.19).

Şekil 4. 19. *Cities: Skylines II* video Oyunundaki kurgulanmış şehirde yeni kurulan kanalizasyon çıkışının oyun içi görsel dokusunu gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Bununla birlikte oyunda suyun akış yönü, hem temiz su temininde hem de kanalizasyon hizmetlerinin etkin yürütülmesinde dikkate alınması gereken önemli bir parametre olarak planlama sürecine entegre edilmiştir. Arazi topoğrafyası ve akış yönü, kirliliğin yayılımını doğrudan etkilediğinden, oyuncunun yalnızca yapısal değil, aynı zamanda ekolojik ölçekli kararlar alması gerekmektedir (Şekil 4.20).

Şekil 4. 20. *Cities: Skylines II* Video Oyununda Su Kullanım Hizmetleri Haritası (Orijinal, 2025)

Kentin büyümesiyle birlikte atık su hacminin artması, arıtma sistemlerinin kapasite sorunları ve çevresel kirlilik risklerini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda oyuncu, gelişen şehir yapısıyla eş zamanlı olarak kanalizasyon altyapısını güçlendirmek, kirli suyun yayılımını önlemek ve doğal kaynakları korumak amacıyla stratejik çözümler üretmekle yükümlüdür.

Cities: Skylines II video oyununda, su sistemleri, yalnızca altyapısal değil; görsel ve işlevsel olarak arazi planlamasıyla bağlantılı biçimde temsil edilmektedir. Oyuncunun, su kaynaklarının yönü, kanalizasyon çıkışlarının çevresel etkisi ve kirlilik yayılımı gibi değişkenleri dikkate alarak stratejik kararlar alması gerektiği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda oyun, doğal kaynaklarla etkileşim kurmaya yönelik çok katmanlı planlama mekanikleri sunmakta ve çevresel geri bildirimlerin görsel ve işlevsel yollarla temsil edildiği bir yapı oluşturmaktadır.

Oyunda suyun yalnızca temini değil, doğal akışı ve taşkın riskiyle ilişkili etkileri de görsel haritalar aracılığıyla analiz edilebilmektedir. Şekil 4.21’de görüldüğü üzere, nehir kollarının birleştiği alçak kotlu bir bölgede suyun debisinin yoğunlaştığı ve bu nedenle arazi yüzeyine taşarak geçici bir taşkın alanı oluşturduğu gözlemlenmektedir. Su akış yönleriyle birlikte bu alanlarda inşa faaliyetlerinde bulunmak riskli hale gelmekte; oyuncunun hem arazi morfolojisini hem de suyun hareketini dikkate alarak yapılaşma kararları alması gerekmektedir. Bu durum, oyun

içi çevresel değişkenlerin yalnızca estetik değil, işlevsel planlamada da belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır.

Şekil 4. 21. *Cities: Skylines II* video oyununda akarsu debisinin yoğunlaştığı bölgede oluşan taşkın alanı ve su akış yönünü gösteren ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)

Ayrıca *Cities: Skylines II*, önceki şehir kurma simülasyonlarına kıyasla su yönetimini yalnızca teknik bir hizmet değil, çevresel sürdürülebilirliğin çok katmanlı bir bileşeni olarak ele alır. Oyunda yalnızca yüzey sularından değil, belirli bölgelerde bulunan yer altı suyu rezervlerinden de temiz su temin edilebilmektedir. Ancak bu rezervler sınırsız değildir; aşırı su çekimi, rezervin kurumasına neden olabilirken, kullanım azaldığında zamanla yeniden dolmaktadır. Bu durum, oyuncuyu kaynak tüketimi ile yenilenme arasındaki dengeyi gözetmeye zorlar ve sürdürülebilir su yönetimi konusunda stratejik karar alma gereksinimini artırır.

Oyuncular, *Cities: Skylines II* oyununda yalnızca su temini ve kirlilik kontrolü gibi altyapı hizmetlerini değil; aynı zamanda doğal afet risklerini de yönetmek durumundadır. Oyun, doğrudan taşkın kontrolüne yönelik özel yapı elemanları sunmamakla birlikte, mevcut arazi şekillendirme (terraforming) araçları aracılığıyla taşkın riski taşıyan bölgelerde etkili müdahale imkânı tanımaktadır. Su akış yönünün ve topoğrafik kot farklarının planlama sürecine entegre edilmesi, özellikle farklı kaynaklardan gelen yüksek debili akarsuların birleşim noktalarında oluşan taşkınların önlenmesi açısından kritik rol oynamaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen denemede, dağlık alandan gelen yoğun akışlı bir su kolu ile başka bir nehir yatağının aynı noktada

buluşması sonucu geçici taşkın alanı oluşmuştur. Harita verileriyle desteklenen gözlemden, birleşim noktasında biriken suyun çevredeki araziye su altında bıraktığı tespit edilmiştir.

Müdahale kapsamında, yeni bir yapay kanal açılarak iki su kaynağının farklı kollarından yönlendirilmesi sağlanmış ve böylece akış stabilize edilerek taşkın riski ortadan kaldırılmıştır. Bu uygulama, oyun içi hidrolik sistemlerin çevresel risk yönetimine entegre edilebileceğini ve oyuncuya afet önleyici planlama pratiği kazandırabileceğini göstermektedir (Şekil 4.22).

Şekil 4. 22. Taşkın alanında su akış yönünün yeniden düzenlenmesiyle stabilize edilen yapay kanal müdahalesi (Orijinal, 2025)

Cities: Skylines II , bu yönleriyle yalnızca altyapısal değil; görsel, fiziksel ve çevresel geri bildirimlerin bütüncül biçimde temsil edildiği gelişmiş bir su yönetimi simülasyonu sunmaktadır.

Su başlığı altında yapılan bu değerlendirmeler, şehir kurma video oyunlarının suyun sürdürülebilir yönetimine dair nasıl farklı düzeylerde temsil ve etkileşim sunduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle temiz su temini ile atık su yönetimi arasındaki ilişkinin oyun mekaniğine ne ölçüde entegre edildiği, her bir oyunun çevresel farkındalık yaratma potansiyelini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu ilişkinin güçlü biçimde modellenmesi, oyuncuların ekolojik döngüler ve sürdürülebilir kaynak yönetimi üzerine daha bilinçli stratejiler geliştirmesini desteklemektedir.

SimCity 4 ve *Cities XL Platinum* oyunlarında su, çoğunlukla temel ihtiyaçları karşılayan işlevsel bir unsur olarak ele alınırken; *Cities: Skylines II* , suyun mekânsal planlamayla bağlantılı çevresel etkilerini de görünür kılan bir yapı sunmaktadır. Bu farklar, hem oyuncuya sunulan karar alma alanlarını hem de peyzaj sürdürülebilirliği bağlamında oluşturulan deneyim derinliğini belirlemektedir. Bu farklılıkların sistematik bir karşılaştırması aşağıda sunulan Tablo 4.5'te özetlenmiştir.

Tablo 4.5. Su Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi

LAF Kriteri (Çevresel)	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>
Yağmur Suyu Yönetimi	0	0	1.5
Su Tasarrufu	0	0	3
Su Kalitesi	1.5	0	3
Taşkın Koruması	0	0	3
Yeraltı Suyu Yenilenmesi	0	0	3

4.2.1.3 Habitat

Habitat kavramı, şehir kurma temalı video oyunlarında yalnızca doğal yaşam alanlarını temsil etmekle kalmayıp, sürdürülebilir çevresel planlama kararlarının yapılandırıldığı çok boyutlu bir sistem olarak işlev görmektedir. Bu bağlamda, oyuncuların kent inşa süreçlerinde yalnızca nüfus artışı, altyapı yatırımları veya ekonomik büyüme gibi hedeflere odaklanmaları beklenmemekte; aynı zamanda doğal alanların korunması, ekolojik bütünlüğün sürdürülebilir biçimde sağlanması ve çevresel dengelerin gözetilmesi yönünde kararlar almaları da teşvik edilmektedir.

Video oyunlarında habitat temsili, mekânsal planlama sürecine etki eden fiziksel, görsel ve işlevsel bileşenler aracılığıyla modellenmektedir. Bu bağlamda analiz edilen oyunlarda, doğal ve kültürel peyzaj unsurlarının temsili LETES modeli doğrultusunda gözlemlenmiş; oyuncu etkileşimi ve sistem geri bildirimleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Doğal peyzaj unsurlarına ilişkin gözlemler, topoğrafik farklılıklar, yeşil alan kullanımı, orman örtüsü, su kütleleri ve doğal kaynak rezervleri gibi habitat kurulumunu doğrudan etkileyen yapılar üzerinden yapılmıştır. Örneğin, *Cities: Skylines II* oyununda yer alan “ArchipelagoHaven” haritası, kot farkları, kıyı bölgeleri ve ada yapılarıyla habitat çeşitliliği açısından yüksek bir planlama potansiyeli sunmakta; bu potansiyel, oyuncunun doğal sınırlarla uyumlu bir yerleşim planı oluşturmasını gerektirmektedir (Bkz. Şekil 4.23).

Şekil 4. 23. *Cities: Skylines II* Video Oyununa Ait “ArchipelagoHaven” isimli haritadaki Doğal Peyzajların Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Öte yandan, bazı oyunlar oyuncuya, gerçek dünyadan uyarlanmış kültürel simgelerle donatılmış çevresel yapı elemanları da sunmaktadır. Bu yapılar arasında Güzel Sanatlar Sarayı, Ayasofya, Gize Piramitleri, Madrid Kraliyet Sarayı veya Hollywood tabelası gibi semboller yer almakta; oyuncunun şehir kimliği ve estetik düzenlemeleri çerçevesinde mekânsal karar alma süreçlerine katkı sağlamaktadır (Bkz. Şekil 4.24).

Şekil 4. 24. *SimCity 4* Video Oyununa Ait Gerçek Dünyaya Ait Bazı Kültürel Yapıların Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Ancak bu öğelerin tümü sürdürülebilir habitat sistemine doğrudan katkı sunmamaktadır. Bu nedenle analiz kapsamında yalnızca çevresel sürdürülebilirlikle ilişkilendirilebilen ve oyuncu eylemine bağlı sistemsel geri bildirimler üreten yapıların temsiline odaklanılmıştır. Habitat yapılarının sürdürülebilir peyzaj bağlamında değerlendirilmesi, oyun dünyasında yalnızca görsellik düzeyinde sunulan unsurları değil; aynı zamanda doğal süreçlere entegre edilmiş, müdahaleye açık ve ekolojik işlev taşıyan sistemleri kapsamaktadır.

Bu yapının oyun içi karşılıklarından biri, *SimCity 4* oyununda gerçekleştirilmiş bir habitat müdahalesinde açık biçimde gözlemlenmektedir. Şekil 4.25’de sunulan görsel dizide, oyuncu tarafından boş bir bozkır alana yerleştirilen yaban sığırları ve

ardından uygulanan ağaçlandırma işlemiyle doğal yaşam alanı üç aşamalı biçimde yeniden kurgulanmıştır. Bu süreç, oyuncunun çevresel yapıya doğrudan müdahalede bulunabileceğini gösterse de, bu müdahalelerin sistem düzeyinde ölçülebilir geri bildirimlerle desteklenmediği görülmektedir. Bu temsil, LAF'ın “biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi”, “aktif peyzaj müdahalesi” ve “ekosistem temelli planlama” kriterleriyle örtüşen nitelikte bir etkileşim modeli olarak değerlendirilebilir.

Şekil 4. 25. *SimCity 4* Video Oyununda Doğal Habitat Oluşumu: Bozkır–Yaban Hayatı–Ağaçlandırma Süreci (Orijinal, 2025)

Bu görsel dizisindeki ilk karede, boş bir bozkır alanı tanımlanmakta; ikinci karede, oyuncu tarafından doğrudan yerleştirilen yaban sığırları görülmektedir. Üçüncü karede ise, aynı bölgeye uygulanan ağaçlandırma işlemiyle doğal yaşamın ormanlık alana entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu yapay habitat kurulum süreci, oyuncunun çevresel yapıya doğrudan müdahale edebildiği etkileşimli bir sistem olarak görünmekle birlikte, bu müdahalelerin oyun içi çevresel göstergeler veya sistem verileri üzerinde ölçülebilir bir geri bildirim yol açmadığı gözlemlenmiştir.

Yani oyuncu, doğal peyzaj unsurlarını yerleştirebilmekte ancak bu eylemlerin hava kalitesi, biyolojik çeşitlilik ya da sistemsel sürdürülebilirlik puanları gibi somut çıktılar üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Bu durum, söz konusu etkileşimlerin yalnızca temsil düzeyinde kaldığını, fakat sistem düzeyinde geri bildirim üretmediğini göstermektedir. Bu nedenle süreç, LAF'ın “aktif peyzaj müdahalesi” ve “biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi” gibi kriterleriyle yalnızca kısmen örtüşmekte; sürdürülebilir habitat sisteminin işlevselliği açısından sınırlı teşvik düzeyinde değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede bakıldığında, *SimCity 4*'teki habitat temsilleri estetik değer taşısa da, oyun mekaniği açısından çok katmanlı bir ekolojik sistem sunmamaktadır. Doğal ve kültürel peyzaj unsurlarının birlikte yer aldığı bu yapılar, oyuncuya mekânsal düzenleme imkânı sağlamakla birlikte; sürdürülebilirlik, kaynak yönetimi ve çevresel planlama konularında işlevsel karar alma sorumluluğu yükleyen bütüncül bir sistem sunmaktan uzaktır.

SimCity 4 oyununda habitat, doğrudan tanımlanmamış olsa da, orman ve yeşil alan gibi unsurlar aracılığıyla dolaylı biçimde temsil edilmektedir. Oyuncu, kent içerisindeki boşluklara ağaçlandırma yaparak hava kirliliğini azaltabilmekte; aynı zamanda bu alanlar, görsel konfor ve sosyal memnuniyet düzeyini artırmaktadır. Oyunun yapısı gereği, şehir altyapısı planlanırken çevresel faktörlerin de göz önünde bulundurulması teşvik edilmektedir. Özellikle endüstriyel bölgeler, atık depolama alanları ve diğer kirletici unsurların yarattığı karbon emisyonunu dengelemek amacıyla, yeşil alanlar ve parkların oluşturulması oyun tarafından desteklenmektedir.

Bu alanlar yalnızca estetik amaçlı değil; aynı zamanda bu alanlar, hem görsel hem de çevresel işlevleriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Nitekim yapılan gözlemlerde, yeşil alanların artırılmasıyla birlikte oyun içi kirlilik haritalarında belirgin düşüşler yaşandığı görülmüştür (Şekil 4.26).

Şekil 4. 26. *SimCity 4* oyununda kentsel alanlar ve yeşil alanlardaki hava kirliliği dağılımının haritalanmasını gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Oyundaki doğal ve kültürel peyzaj unsurları, yalnızca çevresel estetik ve düzenleme amacıyla değil; aynı zamanda şehirde yaşayan bireylerin mutluluğu, yaşam kalitesi, çevresel sürdürülebilirlik ve dolaylı olarak ekonomik büyüme üzerinde de etki yaratmaktadır. *SimCity 4*'te, bu unsurlar oyuncunun yerleşim stratejilerini çeşitlendirme ve kentsel konforu artırma aracı olarak sunulmakta; özellikle parklar, ağaçlık alanlar, tarihi yapılar ve simgesel yapılar hem görsel değer hem de mekânsal çeşitlilik oluşturmaktadır. Ancak bu unsurların önemli bir bölümü sistem düzeyinde işlevsel değil, dekoratif düzeyde yer almakta; yani sürdürülebilirlik göstergeleriyle doğrudan ilişkilendirilememektedir.

Bununla birlikte, oyundaki yeşil altyapı sistemleri yalnızca sınırlı bir temsille sunulmakta ve ekolojik bağlantılar kuran bir planlama anlayışından uzaktadır. Yeşil alanlar birbirinden kopuk birimler olarak varlık göstermekte; doğal koridorlar, habitat bağlantıları, tür çeşitliliği veya ekosistem hizmetlerinin sürekliliği gibi temel

kavramlar oyun sistemine entegre edilmemiştir. Bu nedenle, *SimCity 4*'ün yeşil altyapı yaklaşımı henüz ekosistem temelli planlama düzeyine ulaşmamaktadır. Ayrıca, habitatların korunması ya da kaybı gibi süreçlerin uzun vadeli çevresel etkileri oyun içinde sistematik olarak işlenmemekte; oyuncu eylemlerinin bu bağlamda ölçülebilir ve sürdürülebilir çıktılar üretmesi mümkün olmamaktadır.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, *SimCity 4* oyunundaki habitat temsili LAF tarafından tanımlanan çevresel fayda parametreleriyle yalnızca sınırlı düzeyde örtüşmekte; oyun, sürdürülebilirlik ilkelerini farkındalık düzeyinde sunarken, ekolojik işleyişin bütüncül ve tepkisel bir yapıyla modellenmesini sağlayamamaktadır.

Cities XL Platinum, habitat kavramı açısından sınırlı ve yüzeysel bir temsil düzeyine sahiptir. Oyun içerisinde doğal alanlar, oyuncuya yalnızca “dekorasyon” başlığı altında sunulan çeşitli yüzey seçenekleri (meydan, park, ağaç temalı zeminler, şantiyeler vb.) aracılığıyla eklenebilmekte; ancak bu yüzeylerin herhangi bir ekolojik ya da sistemsel işlevi bulunmamaktadır. Oyuncu, bu öğeleri yalnızca kentsel estetik değer katmak amacıyla kullanmakta, çevresel ya da mekânsal planlama bağlamında stratejik bir işlev üstlenmemektedir.

Planlı oyun içi senaryoda, oyuncunun şehrin herhangi bir bölgesine bu dekoratif yüzeyleri yerleştirmesi oyun içerisinde hava kalitesi, gürültü düzeyi, vatandaş memnuniyeti veya ekosistem dengesi gibi hiçbir göstergede ölçülebilir bir değişikliğe neden olmamaktadır. Aynı şekilde, doğal alanların imar faaliyetleri sonucu bozulması ya da tamamen ortadan kaldırılması, oyun sistemi tarafından bir problem olarak algılanmamakta ve oyuncuya herhangi bir geri bildirim sunulmamaktadır. Bu durum, oyun dünyasında habitatın sürdürülebilirliğini sağlama ya da çevresel dengeyi koruma gibi kavramların mekanik düzeyde desteklenmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

Ayrıca *Cities XL Platinum*'da biyolojik çeşitliliği ya da flora-fauna etkileşimini temsil eden herhangi bir sistem geliştirilmemiştir. Ormanlık alanlar ya da su kenarındaki peyzajlar, yalnızca görsel dokuyu zenginleştiren yüzeyler olarak işlev görmektedir. Kültürel Peyzaj unsurları ise sadece etki bölgesi oluşturmaktadır (Şekil 4.27).

Şekil 4. 27. *Cities XL Platinum* Video Oyununa Ait Şehir Simgeleri Haritasını Gösteren Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Yeşil altyapı sistemleri (örneğin bağlantılı park ağları, koruma altındaki alanlar, doğal koridorlar) oluşturulsa dahi, bu yapıların ekolojik faydaları oyun içi verilerde karşılık bulmamaktadır. Habitatların kaybı, kentsel yayılma süreci içinde oyun tarafından teşvik edilmekte; doğal alanların ekonomik verim açısından dönüşümü, sistem tarafından ödüllendirilmekte ancak ekolojik riskler tamamen göz ardı edilmektedir.

Bu yapıyla *Cities XL Platinum*, LAF çerçevesinde tanımlanan çevresel fayda parametreleriyle büyük ölçüde örtüşmemektedir. Habitatlar yalnızca görsel bütünlüğe hizmet eden pasif alanlar olarak kurgulanmakta; çevresel etkilerle ilişkilenemeyen bu temsil biçimi, sürdürülebilir peyzaj planlaması açısından oyunun potansiyelini sınırlandırmaktadır. Oyuncunun çevreye yönelik farkındalık geliştirme, doğal alanları koruma ya da ekosistem tabanlı kararlar alma gibi refleksleri harekete geçirecek herhangi bir oyun içi geri bildirim mekanizması bulunmamaktadır. Bu nedenle *Cities XL Platinum*, habitat kavramını yalnızca yüzeysel biçimde temsille sınırlı bırakarak çevresel okuryazarlık açısından düşük pedagojik değer sunmaktadır.

Cities: Skylines II, habitat yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önceki şehir kurma simülasyonlarına kıyasla daha gelişmiş ve etkileşimli bir model

sunmaktadır. Oyunda bulunan yirmiden fazla farklı ağaç ve çalı türü, yalnızca estetik amaçlarla değil, aynı zamanda çevresel işlevsellik açısından da kullanılabilir. Oyunun geliştirici firması tarafından yayımlanan teknik bilgilendirme metinlerinde, bu bitki örtüsü türlerinin hava ve gürültü kirliliğini azaltma, yaşam kalitesini artırma gibi çevresel işlevlere sahip olduğu ve oyuncunun planlama süreçlerine entegre edilebildiği ifade edilmektedir (Şekil 4.28).

Şekil 4. 28. *Cities: Skylines II* Video oyunundaki ağaç ve çalı türleri kullanılarak simüle edilen kent parkına ait ekran görüntüsü (Orijinal, 2025)

Cities: Skylines II oyununda 2024 ve 2025 yıllarında yayımlanan güncellemeler, özellikle park çeşitliliği ve yeşil alan seçenekleri açısından içerik genişlemesine yol açmıştır. Örneğin, 1.1.0f1 güncellemesiyle çeşitli yeni park türleri sisteme eklenmiş; 1.2.5f1 sürümüyle ise kullanıcı arayüzü üzerinden bu alanların planlanmasına ilişkin bazı işlevsel kolaylıklar sunulmuştur. Bu güncellemeler, oyunculara yalnızca daha fazla yeşil alan seçeneği sunmakla kalmamış; aynı zamanda park türlerinin çeşitlenmesi sayesinde farklı büyüklükteki kent bölgelerine daha uygun rekreasyon alanları yerleştirilebilmesine imkân tanımıştır (Bkz. Şekil 4.29).

Şekil 4. 29. *Cities: Skylines II* Video Oyununa ait Rekreasyon Haritasına ve yama ile birlikte gelen parklardan biri olan köpek parkına ilişkin Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Bu güncellemeler, oyuncuların şehirlerini daha sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getirmelerine olanak tanımaktadır. Ayrıca, oyunda uygulanan çevresel politikalar ve şehir hizmetleri, habitatların korunması ve geliştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Örneğin, endüstriyel bölgelerde hava kirliliğini azaltmak için hava filtreleri gibi yükseltmeler eklenebilir. Bu tür mekanikler, oyuncuların çevresel etkileri doğrudan yönetmelerine ve şehirlerinin ekolojik dengesini sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

SimCity 4, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* oyunları arasında yapılan karşılaştırmalı analizde, habitat göstergeleri bakımından önemli düzeyde işlevsel farklılıklar gözlemlenmiştir. *SimCity 4* oyununda oyuncu, boş alanları ağaçlandırma veya yaban hayvanı yerleştirme gibi müdahalelerle doğal görünüm oluşturabilmekte, ancak bu müdahalelerin sistemselsel olarak ölçülebilir bir çevresel geri bildirim bulunmamaktadır. Bu nedenle, habitat yalnızca görsel temsile indirgenmiş olup, ekolojik sistem etkileşimi açısından sınırlı bir yapı sunmaktadır.

Cities XL Platinum oyununda ise doğal alanlar yalnızca dekoratif yüzeyler aracılığıyla sunulmakta ve bu öğeler herhangi bir oyun mekaniği ile ilişkilendirilmemektedir. Tür zenginliği, habitat kalitesi veya koruma gibi kavramların

sistem içerisinde temsili bulunmamaktadır. Bu durum, *Cities XL Platinum* habitat göstergeleri bakımından en zayıf temsil düzeyine sahip oyun hâline getirmektedir.

Cities: Skylines II ise habitat temsili bakımından daha gelişmiş bir yapı sunmakta, oyunculara yeşil altyapıyı planlama, farklı bitki türleri kullanma ve çevresel etkileşimi gözetten peyzaj müdahaleleri yapma imkânı tanımaktadır. Bununla birlikte, biyolojik çeşitlilik, fauna popülasyonları ya da ekosistem dinamikleri gibi habitat göstergeleri henüz sistemsel olarak modellenmiş değildir. Bu nedenle, oyunda habitat oluşturma ve kalitesini etkileyen bazı yapılar bulunmakla birlikte, bu yapılar doğrudan tür çeşitliliği ve ekosistem işleyişiyle ilişkilendirilmediği için kısmi temsil düzeyinde değerlendirilmektedir. Bu bağlamda oyunların habitat temsiline ilişkin performansları, LAF kriterlerine göre değerlendirilmiş ve sonuçlar Tablo 4.6’de sunulmuştur.

Tablo 4.6. Habitat Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi

LAF Kriteri (Habitat)	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>
Habitat Oluşturma, Koruma ve Restorasyonu	1.5	0	1.5
Habitat Kalitesi	1.5	0	1.5
Tür Zenginliği ve Popülasyonlar	0	0	0

4.2.1.4 Enerji

Video oyunlarındaki kentsel kurgu bağlamında enerji, yalnızca temel bir altyapı hizmeti değil; aynı zamanda kentsel büyüme, ekonomik verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik üzerinde belirleyici etkiye sahip stratejik bir kaynak olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada analiz edilen *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* oyunları, sundukları enerji kaynak türleri, bu kaynakların yönetim biçimleri ve oyuncuya sağladıkları etkileşim alanları açısından dikkat çekici farklılıklar sergilemektedir.

SimCity 4 oyununda toplam sekiz farklı enerji üretim sistemi bulunmaktadır: rüzgar santrali, gaz santrali, kömür santrali, petrol santrali, güneş enerjili elektrik santrali, nükleer enerji santrali, hidrojen santrali ve atıktan enerji üretimi santrali.

Cities XL Platinum'da ise enerji sistemleri dört seçenikle sınırlandırılmıştır ve bunlar rüzgar, küçük, orta ve büyük ölçekli santrallerden oluşmaktadır. *Cities: Skylines II* oyununda ise sekiz temel enerji kaynağı yer almaktadır: rüzgar türbini, küçük kömür santrali, gaz santrali, kömür santrali, jeotermal enerji santrali, güneş enerjili elektrik santrali, nükleer enerji santrali ve hidroelektrik santral.

Bu enerji türlerinin her biri, oyunlarda kısa ve uzun vadeli olmak üzere ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler yaratmakta; oyuncuların planlama ve sürdürülebilirlik kararlarını doğrudan biçimlendiren dinamikler olarak işlev görmektedir. Bu kapsamda enerji kaynaklarının çeşitliliği, temiz enerjiye erişim düzeyi ve oyuncunun bu sistemlere müdahale kapasitesi, oyunların çevresel performansını değerlendirmek açısından önemli bir karşılaştırma zemini oluşturmaktadır (Bkz. Tablo 4.7).

Tablo 4.7. Video Oyunlarındaki Enerji Kaynakları ve Temiz Enerji Kaynakları

Oyunlar	Enerji Santralleri	Temiz Enerji
<i>SimCity 4 Deluxe</i> (2003)	8 Adet	4 Adet
<i>Cities XL Platinum</i> (2013)	4 Adet	1 Adet
<i>Cities: Skylines II</i> (2023)	8 Adet	4 Adet

Enerji altyapısı, şehir kurma temalı video oyunlarında oyuncunun ilk planlaması gereken sistemlerden biri olarak öne çıkmaktadır. *SimCity 4* ve *Cities XL Platinum* oyunlarında kentsel kurguya başlanıldığında, oyuncunun elektrik üretimi sağlamak amacıyla doğrudan bir enerji santrali inşa etmesi gerekmektedir. Buna karşın *Cities: Skylines II* oyununda enerji ihtiyacının karşılanması için oyuncuya iki farklı seçenek sunulmaktadır: birincisi, belirli bir maliyet karşılığında elektriği dışarıdan ithal etmek; ikincisi ise şehir sınırları içerisinde bir enerji santrali kurarak doğrudan

üretim gerçekleştirmektedir. Bu alternatif yapılar, oyuncuya hem kaynak yönetimi hem de çevresel etki açısından farklı stratejiler geliştirme olanağı tanımaktadır.

SimCity 4 video oyununda enerji üretimi, kentsel büyüme, ekonomik verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik arasında denge kurma potansiyeli taşıyan bir alan olarak kurgulanmıştır. Oyuncular, şehirlerini geliştirirken sekiz farklı enerji santrali türü arasında seçim yapma imkânına sahiptir. Ancak bu seçimler sırasında, enerji santrallerinin uzun vadeli çevresel etkilerine dair sistem tarafından sunulan doğrudan ve ölçülebilir geri bildirimler sınırlıdır. Bu nedenle oyuncular, çoğu zaman yalnızca kısa vadeli enerji arzını karşılamaya yönelik kararlar almakta; çevresel sürdürülebilirlik boyutu, deneyimin merkezine yerleşmemektedir.

SimCity 4'te enerji iletimi, yalnızca elektrik sağlanan ve sağlanamayan bölgelerin basit lejantlarla gösterildiği bir sistem üzerinden izlenmektedir. Elektrik iletim hatlarının konumlandırılması, enerji kayıpları ya da sistem verimliliği gibi ileri düzey yönetim mekanizmaları oyuna entegre edilmemiştir. Bu yapı, enerji altyapısının mekânsal etkinliği ve sürdürülebilirlik parametrelerinin oyun deneyiminde yüzeysel düzeyde temsil edildiğini ortaya koymaktadır (Bkz. Şekil 4.30).

Şekil 4. 30. *SimCity 4* Video Oyununa ait Enerji Kullanım Haritasına ait Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Kirletici santrallerin neden olduđu hava ve su kirliliđi, oyun ierisinde yalnızca zel kirlilik haritaları zerinden grselleřtirilmekte; ancak bu etkilerin sosyal, ekonomik veya halk sađlıđı zerindeki uzun vadeli sonularına dair nicel veya sistematik bir geribildirim mekanizması bulunmamaktadır (řekil 4.31).

řekil 4. 31. SimCity 4 Video Oyunundaki Hava ve Su Kirliliđi Haritasına ait ekran grnts (Orijinal, 2025)

Bu durum, LAF'ın vresel fayda parametrelerinden biri olan "dođal kaynakların korunması" ve "insan sađlıđının desteklenmesi" ilkeleriyle sınırlı dzeyde rtřmekte, gerek bir ekosistem btnselliđi yaklařımını desteklemekten uzak kalmaktadır.

Kmr ve petrol gibi fosil yakıtlı santraller, yksek enerji retim kapasiteleri sunmalarına rađmen, yođun hava kirliliđi ve vresel bozulmaya neden olmaktadır. Ancak oyun mekaniđi, bu vresel ykn řehir halkı zerinde yaratabileceđi sađlık sorunları, retkenlik kayıpları veya ekonomik maliyetleri gereki bir řekilde modellememekte; yalnızca řehir estetiđi ve hava kalitesi haritaları zerinden yzeysel bir geri bildirim sađlamaktadır. Bylece oyuncular, uzun vadeli vresel ve sosyal maliyetleri gz ardı ederek, yalnızca kısa vadeli enerji ihtiyalarını karřılamaya odaklanmaktadır.

Benzer řekilde, rzgar trbinleri ve gneř enerjisi santralleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları dřk vresel etki retmelerine rađmen, enerji verimlilikleri aısından sınırlı kalmakta; bu da byk lekli řehirlerde yenilenebilir enerji kullanımını stratejik olarak yetersiz hale getirmektedir. Bu eđilim, LAF'ın "kaynak

verimliliği" ve "sürdürülebilir enerji yönetimi" parametreleriyle ciddi bir uyumsuzluk sergilemektedir.

Nükleer enerji santralleri ise düşük karbon emisyonu ile yüksek enerji üretimi sağlamaktadır. Oyunda doğrudan risk unsurlarına dair açıklamalar yapılmamakta; ancak bir nükleer kazanın yaşanması durumunda, oyuncular felaketin etkilerini deneyimleyerek öğrenmektedir. Bu dolaylı öğrenme mekanizması, LAF'ın "risk yönetimi" ve "uzun vadeli çevresel güvenlik" ölçütleri ile kısmen örtüşmekte; oyuncuların nükleer santral kurulumunda daha temkinli ve stratejik davranmalarını teşvik etmektedir.

SimCity 4'te gerçekleştirilen bir uygulamalı denemede, kentin yüksek nüfusa ulaşmasının ardından mevcut enerji altyapısı kaldırılarak, yalnızca nükleer santraller ile enerji üretimi sağlanmıştır. Bu denemede, nükleer enerji kullanımının çevresel kirliliği arttırmadığı; ancak risk yönetimi ve sürdürülebilirlik stratejilerinin oyun içinde dikkatlice planlanması gerektiği gözlemlenmiştir (Şekil 4.32).

Şekil 4. 32. *SimCity 4* video oyununda kurulan sekiz adet Nükleer Enerji Santralinin yerleşimi ve bu santrallerin yarattığı çevresel radyoaktivite dağılımına ait harita verisinin ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)

Denemenin ilerleyen aşamasında, nükleer santrallerin çevresinde konumlandırılmış itfaiye istasyonları sistematik olarak kaldırılmış ve santrallerin doğal afet veya yangın gibi olağanüstü durumlar karşısındaki davranışları gözlemlenmek üzere müdahale edilmeksizin çalışmasına izin verilmiştir. Planlı bir şekilde santrallerde yangın çıkarılmış; herhangi bir söndürme müdahalesi gerçekleştirilmeden süreç gözlemlenmiştir. Bu aşamada, santrallerden biri yangın sonucunda kademeli biçimde hasar görerek yıkılmış; ancak devam eden süreçte, başka bir santralde yüksek şiddetli bir patlama meydana gelmiş ve bu patlama, çevresindeki diğer enerji santrallerinin de ardışık şekilde yok olmasına yol açmıştır (Şekil 4.33).

Şekil 4. 33. SimCity 4 video oyununda kurulan Nükleer Enerji Santrallerinin patlama anı ve oluşan Radyoaktif serpentinin radyoaktivite dağılım haritasındaki konumunu gösteren ekran görüntüsü (Orijinal, 2025)

Patlama sonucunda, kentteki arazi yüzeyinde ciddi düzeyde yapısal bozulmalar ve lokal çöküntü meydana gelmiş; geniş bir alanda yoğun radyoaktif serpinti gözlemlenmiştir. Patlamanın yarattığı çevresel tahribat, yalnızca fiziksel yıkımla sınırlı kalmamış, aynı zamanda uzun vadeli çevresel riskleri de tetiklemiştir.

Ayrıca yürütülen başka bir planlı oyun içi senaryoda, aşırı yük altında çalışan ve bakım süreçleri ihmal edilen nükleer santrallerin, belirli bir kullanım süresinin ardından Erime veya Kritik Arıza gibi ciddi teknik riskler nedeniyle patlama eğilimi gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu durum, enerji üretiminde yalnızca üretim kapasitesi değil, aynı zamanda tesis yaşı, kullanım yoğunluğu ve bakım stratejilerinin de sürdürülebilir güvenlik yönetimi açısından kritik önemde olduğunu ortaya koymaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, *SimCity 4*'te enerji üretimi ve yönetimi, oyunculara kısa vadeli operasyonel hedeflere ulaşma imkânı sağlarken, çevresel sürdürülebilirlik bilincini uzun vadeli stratejik planlamalar aracılığıyla geliştirme konusunda sınırlı bir yapı sergilemektedir. Enerji üretim seçeneklerinin öncelikli olarak üretim kapasitesi ve hızlı kentsel büyüme hedefleri doğrultusunda sunulması, çevresel etkilerin yalnızca yüzeysel göstergeler üzerinden izlenebilmesine olanak tanımakta; böylece doğal kaynakların korunması, çevresel zararların azaltılması, insan sağlığının desteklenmesi ve uzun vadeli risk yönetimi gibi LAF tarafından tanımlanan temel çevresel fayda parametreleriyle tam anlamıyla örtüşmemektedir.

Yürütülen planlı oyun içi senaryoları, özellikle fosil yakıtlı santrallerin kısa vadeli verimlilikleri karşılığında yüksek çevresel tahribata yol açtığını, yenilenebilir enerji seçeneklerinin ise düşük üretim kapasiteleri nedeniyle stratejik ölçekte yetersiz kaldığını ortaya koymuştur. Nükleer santral deneylerinde ise, hem kontrolsüz olaylar (yangın, patlama) hem de bakım yetersizliğine bağlı sistemsel risklerin kentsel ekosistem üzerinde kalıcı çevresel ve yapısal zararlara yol açtığı gözlemlenmiştir. Buna karşın, oyunda uzun vadeli sosyal, ekonomik ve sağlık tabanlı geri bildirim mekanizmalarının bulunmaması, oyuncuların karar süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliği önceliklendirmesini sınırlamaktadır.

Bu bağlamda, *SimCity 4*'ün enerji yönetimi sistemi, çevresel etkilerin derinlemesine değerlendirilmesini ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerinin bütüncül bir şekilde deneyimlenmesini teşvik etmekte yetersiz kalmaktadır. Oyunun mevcut yapısı, çevresel risklerin ve kaynak yönetiminin ekosistem temelli bütünlük anlayışıyla entegre edilmediği bir model sunmakta; bu da çevresel sürdürülebilirlik kavramının pedagojik olarak etkili bir şekilde aktarılmasını sınırlamaktadır.

Cities XL Platinum video oyununda enerji üretimi ve yönetimi, kentsel altyapı gelişiminin temel bileşenlerinden biri olarak kurgulanmakla birlikte, çevresel sürdürülebilirlik ve uzun vadeli kaynak planlaması açısından sınırlı bir derinlik sunmaktadır. Enerji sistemleri, kamu hizmetleri başlığı altında sunulmakta; oyunculara küçük, orta ve büyük ölçekli fosil yakıtlı enerji santralleri, rüzgar türbinleri ve mega yapılar kategorisinde sunulan ileri düzey enerji tesisleri gibi çeşitli üretim yapıları bulunmaktadır (Şekil 4.34).

Şekil 4. 34. *Cities XL Platinum* Video Oyununda Enerji tesisleri olan Büyük, Orta, Küçük ölçekli fosil yakıtlı enerji santralleri ve rüzgar türbinine ait ekran görüntüsü (Orijinal, 2025)

Fosil yakıtlı santraller, yüksek enerji üretim kapasitesi sağlamalarına karşın, önemli düzeyde hava kirliliğine neden olmakta ve şehrin çevresel tatmin oranını olumsuz etkilemektedir. Örneğin, büyük ölçekli enerji santralleri şehir genelinde 0.24 oranında kirlilik üretmekte ve bu kirlilik, doğrudan halk sağlığı veya ekonomik maliyetler üzerinden modellenmemekte, yalnızca çevresel memnuniyet seviyesinde bir düşüş olarak temsil edilmektedir. Bu durum, LAF'ın "çevresel zararların azaltılması" ve "insan sağlığının desteklenmesi" parametreleriyle sınırlı düzeyde bir ilişki kurulduğunu göstermektedir.

Rüzgar türbinleri, düşük çevresel etki profiline sahip yenilenebilir enerji kaynakları arasında sunulmaktadır. Ancak üretim kapasitesinin son derece sınırlı olması nedeniyle yalnızca düşük yoğunluklu şehir planlamalarında işlevsel olabilmekte, büyük ölçekli enerji taleplerinde yetersiz kalmaktadır. Bu kısıt, LAF'ın "kaynak verimliliği" ve "sürdürülebilir enerji yönetimi" ölçütleriyle uyumsuzluk oluşturmaktadır.

Mega yapılar kategorisinde yer alan EnergyInstitute ve EnergyLaboratory gibi tesisler, enerji verimliliği ve çevresel etki azaltımı açısından teorik avantajlar sunmasına rağmen, oyun mekaniğinde bu yapıların çevresel katkıları dolaylı ve sınırlı biçimde temsil edilmiştir. Eğitim seviyelerini ve genel enerji verimliliğini artırmalarına karşın, bu tesislerin uzun vadeli doğal kaynak koruma, karbon emisyonu azaltımı veya risk yönetimi gibi kritik çevresel unsurlar üzerindeki etkileri sistematik olarak modellenmemektedir. Video oyununda enerji üretimi ve dağıtım süreci, yalnızca üretim-tüketim dengesini sağlamak amacıyla yürütülmekte; aşırı tüketim, enerji kıtlığı, sistem yüklenmesi gibi risk senaryoları veya bunların çevresel ve sosyal sonuçları oyuncuya geri bildirim mekanizmaları yoluyla sunulmamaktadır. Enerji üretiminden kaynaklanan kirlilik yalnızca sınırlı görsel haritalar ve çevresel tatmin endeksi üzerinden izlenebilmekte, uzun vadeli ekosistem zararları, halk sağlığı maliyetleri veya sosyal memnuniyet değişimleri gibi katmanlı etkiler deneyimlenememektedir.

Bu bağlamda *Cities XL Platinum*'un enerji yönetimi sistemi, LAF tarafından tanımlanan çevresel fayda ölçütlerinden "doğal kaynakların korunması", "insan sağlığının desteklenmesi", "çevresel zararların azaltılması" ve "kaynak verimliliği" ilkeleriyle bütüncül bir şekilde uyumlu değildir. Enerji üretimi tercihlerinin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerle entegre edilmeden sunulması, oyuncuların uzun vadeli sürdürülebilirlik planlamaları yapmasını sınırlamakta ve çevresel farkındalık kazandırma potansiyelini düşürmektedir.

Buna karşılık *Cities: Skylines II*, enerji sistemlerinin çok katmanlı yapısını yansıtan gelişmiş bir harita arayüzü sunmakta; oyuncunun batarya şarj düzeyini, enerji tüketim miktarını, elektrik akış yönlerini ve darboğaz noktalarını gerçek zamanlı olarak analiz edebilmesine olanak tanımaktadır. Bu dinamik harita sistemi, oyuncunun

karar alma sürecini sadece arz-talep dengesi üzerinden değil, aynı zamanda altyapı verimliliği ve kaynak yönetimi gibi çok boyutlu kriterler doğrultusunda şekillendirmesini desteklemektedir.

Cities: Skylines II video oyununda enerji sistemine dair karmaşık veriler çok katmanlı ve etkileşimli haritalar aracılığıyla analiz edilebilmektedir. (Şekil 4.35)

Şekil 4. 35. *Cities: Skylines II* Video Oyunundak Elektrik Haritası Lejantı (Orijinal, 2025)

Her bir enerji kaynağının inşaat maliyeti, bakım maliyeti ve ürettiği elektrik miktarı vardır. *Cities: Skylines II* 'de elektrik santrallerini inşaatını gerçekleştirdikten sonra bu santrallerin depo kapasitesi, enerji üretim miktarını ve binanın ürettiği kirlilik miktarı gibi çeşitli hususları iyileştirmek için bazı yükseltme seçenekleri mevcuttur. Oyun içindeki elektrik santralleri operasyonel, eklentiler ve alt binalar şeklinde üç ana

kategoride yükseltme imkanına sahiptir. Oyun, oyuncunun kurduğu şehir yatayda ve düşeyde gelişim gösterdikçe yeni bir elektrik santrali kurmak yerine mevcut santralin kapasitesini arttırmak, büyüyen şehre elektriği daha verimli taşıyabilmek, bazı santrallerin ürettiği çevresel kirliliğini ve kaynak tüketimini azaltmak için bu santrallerin yükseltmelerini yapmaya teşvik ediyor. Santrallerin yükseltmesi sonucu toplam inşaat maliyeti, aylık bakım maliyetleri ve ürettiği enerji miktarlarında değişim gözlenmektedir (Tablo 4.8). Tablo 4'de sunulan veriler, oyun içerisindeki inşaat ve bakım maliyet değerlerine dayalı olarak teorik değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır; gerçek dünyadaki enerji sistemleriyle birebir örtüşmeyebilir.

Tablo 4.8. Cities Skylines 2'deki Enerji Kaynaklarının Ekonomik Maliyetleri

Enerji santrali	İnşaat Maliyeti	Aylık Bakım Masrafı	Elektrik Üretimi (MW)
RüzgarTürbini	25.000	15.000	5 MW
Yükseltilmiş Rüzgar Türbini	75.000	25.000	9.5 MW
Küçük Kömür Santrali	100.000	70.000	20 MW
Gaz Santrali	650.000	625.000	250 MW
Yükseltilmiş Gaz Santrali	1.560.000	1.367.500	350 MW
Kömür Santrali	1.000.000	600.000	300 MW
Yükseltilmiş Kömür Santrali	2.050.000	985.000	400 MW
Jeotermal Enerji Santrali	750.000	300.000	150 MW
Yükseltilmiş Jeotermal Enerji Santrali	1.390.000	578.000	300 MW
Güneş Enerjili Elektrik Santrali	1.500.000	300.000	200 MW
YükseltilmişGüneş Enerjili Elektrik Santrali	2.160.000	498.000	300 MW
Nükleer Enerji Santrali	5.000.000	1.000.000	750 MW
Hidroelektrik Santral	1.570.000	100.000	Değişken

Not. Yükseltilmiş elektrik santrallerinin inşaat maliyeti, aylık bakım masrafı ve ürettiği elektrik miktarları hesaplanırken her bir yükseltme binasından bir adet

kullanılarak yapılmıştır. Enerji santrallerinin uzun vadeli kaynak ihtiyaçları için harcayacağı ek maliyetler göz önünde bulundurulmamıştır. Oyun tarafından inşaat sırasında verilen maliyet değerleri üzerinden oluşturulmuştur. Oyunda izlenecek stratejiler doğrultusundaki bakım masraflarında olan ufak değişimler analizi yapılan değerlere yansıtılmamıştır.

Oyun içerisinde şehirlerin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla tercih edilebilecek enerji santrallerinden biri olan Doğal Gaz Enerji Santrali, kurulum sonrasında dört farklı yükseltme seçeneği sunarak esnek bir planlama ve genişleme imkânı tanımaktadır. Bu yükseltmeler; Depo Eklentisi, Gelişmiş Fırın, Egzoz Filtresi ve Ek Türbin olmak üzere yapılandırılmıştır (Şekil 4.36).

Şekil 4. 36. Kurulan Doğalgaz Enerji Santrali (sol tarafta) ve Depo Eklentisi, Geliştirilmiş Fırın, Egzoz Filtresi ve Ek Türbin eklenmiş Doğalgaz Enerji Santrali (sağ tarafta) (Orişinal, 2025)

Depo Eklentisi, santralin daha fazla yakıt depolamasına olanak tanımakta ve bu sayede dış kaynaklı yakıt teslimatlarının sıklığını azaltarak lojistik sistem üzerindeki baskıyı hafifletmektedir. Bu eklenti, bir alt bina olarak tanımlandığı için ihtiyaç duyulması hâlinde birden fazla ünitenin inşası mümkündür. Ancak her bir ek depo birimi, düşük düzeyde de olsa toprak, hava ve gürültü kirliliği üretmekte; böylece toplam çevresel yükü kademeli olarak artırmaktadır.

Gelişmiş Fırın yükseltmesi, santralin yakıt tüketimini %15 oranında azaltarak enerji üretiminde kaynak verimliliğini artırmaktadır. Bununla birlikte, bu operasyonel iyileştirme santralin aylık bakım maliyetine 80.000 birimlik ek yük getirmektedir.

Egzoz Filtresi entegrasyonu ise hava kirliliğini %50 oranında azaltmakta, ancak bu çevresel fayda da 100.000 birimlik aylık bakım maliyetiyle sağlanmaktadır.

Santralin enerji üretim kapasitesini en doğrudan artıran yükseltme olan Ek Türbin, 100 MW'lık ek üretim sağlamaktadır. Ancak bu kapasite artışı, yalnızca yakıt tüketimini değil; aynı zamanda toprak, hava ve gürültü kirliliğini de belirgin şekilde yükseltmekte ve çevresel sürdürülebilirlik açısından ciddi bir yük oluşturmaktadır. Ayrıca bu yükseltme, sistemin aylık bakım giderine 412.500 birimlik yüksek bir maliyet eklemektedir.

Bu yükseltmelerin her biri, oyuncuya enerji üretimi sürecinde teknik kapasite, ekonomik sürdürülebilirlik ve çevresel denge arasında çok boyutlu kararlar alma zorunluluğu getirmektedir. Böylelikle oyun, yalnızca üretim hedeflerinin değil; aynı zamanda kaynak verimliliği, çevre dostu stratejiler ve bütçesel denge gibi değişkenlerin de dikkate alındığı karmaşık bir karar alanı yaratmaktadır.

Enerji santrallerinin sürdürülebilir biçimde işletilmesi, yalnızca üretim kapasitesi ya da maliyet etkinliği gibi teknik göstergelerle değil; kaynak temini biçimi ve çevresel etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir. Yenilenebilir enerji santralleri, rüzgar, güneş ve su gibi doğrudan doğal girdilere dayalı sistemler olarak kentsel altyapı içerisinde daha entegre çözümler sunarken; yenilenemeyen sistemler fosil yakıt gibi tüketime dayalı kaynaklara bağımlı oldukları için hem dış ticarete hem de karbon salımına bağımlılık yaratmaktadır. Eğer şehir sınırları içerisinde bu tür yakıt kaynakları üretilmiyorsa, ihtiyaç duyulan hammaddelerin ithalatı kaçınılmaz olmakta; bu da yalnızca maliyetleri artırmakla kalmayıp, trafik yoğunluğu, karbon emisyonu ve dışa bağımlılık gibi çeşitli lojistik ve çevresel sorunlara neden olmaktadır.

Bazı enerji santralleri, teknik kapasiteleri veya ilk yatırım maliyetleri açısından cazip görünse de, uzun vadeli çevresel etkileri dikkate alındığında sürdürülebilirlik açısından önemli riskler taşımaktadır. Özellikle üretim sürecinde oluşan toprak ve hava kirliliği, gürültü seviyeleri ve atık maddeler gibi faktörler; peyzaj kalitesi, ekosistem dengesi, halk sağlığı ve genel yaşam memnuniyeti gibi alanlarda dolaylı ama kalıcı etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle, yalnızca enerji üretim kapasitesi ya da

bakım maliyetine odaklanarak yapılan değerlendirmeler, sürdürülebilir kentsel planlama açısından yetersiz kalmaktadır.

Cities: Skylines II oyununda yer alan enerji santrallerinin çevresel etkilerini karşılaştırmalı olarak sunan Şekil 4.37, beş temel gösterge (zemin kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, su tüketimi ve atık üretimi) üzerinden santral türlerinin toplam çevresel yükünü modellemektedir. Bu grafiksel analiz, oyuncunun yalnızca kısa vadeli enerji ihtiyacına değil; uzun vadeli çevresel sonuçlara dayalı stratejik planlamaya yönelmesini teşvik etmektedir. Şekilde yer alan veriler, oyun içi mekaniklerden türetilmiş teorik modellemelere dayanmaktadır ve mutlak anlamda gerçek dünya verileriyle birebir örtüşme iddiası taşımamaktadır.

Şekil 4. 37. *Cities: Skylines II* Video Oyunundaki Enerji Santrallerinin Tüm Çevresel Etki Karşılaştırması (Orijinal, 2025)

Not. Yükseltilmiş elektrik santrallerinin çevresel maliyetleri hesaplanırken her bir yükseltme binasından bir adet kullanılarak yapılmıştır. Enerji santrallerinin kaynak ihtiyaçları için oluşturulan maden ocakları ve kaynağın santral dışındaki oluşturduğu kirlilik hesabı katılmamıştır.

Bulgular, fosil yakıt temelli enerji üretim biçimlerinin —özellikle kömür santralleri— sürdürülebilirlik açısından son derece olumsuz etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle yükseltilmiş kömür santrali, beş göstergenin tamamında en yüksek değerleri üretmektedir. 175.000 birim zemin ve gürültü kirliliği, 87.500 birim hava kirliliği, 90.000 birim su tüketimi ve 82.500 birim atık üretimi ile bu santral türü,

çevresel zarar açısından açık ara en olumsuz etkiye sahiptir. Aynı şekilde, standart kömür santrali de bu göstergelerde en yüksek ikinci sıralarda yer almakta ve bu durum kömür temelli sistemlerin yoğun çevresel baskı yarattığını doğrulamaktadır.

Petrokimyasal kaynak kullanan gaz santralleri ise özellikle su tüketimi (72.000 birim) ve atık üretimi (43.500 birim) bakımından dikkate değer olumsuzluklara sahiptir. Yükseltilmiş gaz santralleri, hava kirliliği açısından iyileştirilmiş olsa da toplam çevresel yükü hâlâ yüksek düzeydedir.

Buna karşın, rüzgar türbinleri ve güneş enerjisi santralleri, tüm kategorilerde çevresel etkisi en düşük olan sistemler olarak öne çıkmaktadır. Rüzgar türbinlerinde zemin ve hava kirliliği sıfır düzeyindedir; yalnızca 20.000 birimlik gürültü kirliliği ve çok düşük miktarda atık üretimi (100 birim) söz konusudur. Güneş santrallerinde ise yalnızca gürültü kirliliği (50.000 birim) ve 36.000 birim su tüketimi dikkat çekmektedir; bu santrallerde hava, zemin kirliliği ve atık üretimi sıfır düzeyindedir. Bu bulgular, yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel fayda açısından açık üstünlük taşıdığını göstermektedir.

Jeotermal enerji santralleri, özellikle su tüketimi sıfır olduğu için avantajlı görünse de, zemin ve hava kirliliği üretmeye devam etmektedir. Nükleer santralin ise grafikte yalnızca su tüketimi (750.000 birim) yer almakta, kirlilik ve atık verilerinin belirtilmemesi bu sistemin değerlendirilmesinde eksik bir modelleme olduğunu düşündürmektedir. Hidroelektrik santral ise verilerde yalnızca gürültü kirliliği üretmekte, ancak su ekolojisi ya da biyoçeşitlilik gibi etkenleri oyun sistemine yansıtılmamaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, bu bulgular oyun içi enerji planlamasında yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar ve güneş) çevresel etkiler açısından açık ara en sürdürülebilir seçenekler olduğunu ortaya koymaktadır. Oyuncunun çevresel farkındalık ve uzun vadeli planlama refleksini geliştirmesi açısından, bu sistemlerin oyun mekaniklerinde ödüllendirilmesi pedagojik olarak da anlamlıdır. Öte yandan, yüksek kirlilikli enerji santralleri, kısa vadeli ekonomik kazanç sunmalarına karşın, uzun vadede çevre sağlığı, halk memnuniyeti ve bütçe dengesi açısından olumsuz

sonuçlara yol açmaktadır. Bu da oyuncuyu yalnızca üretim değil, sürdürülebilirlik odaklı karar alma yönünde teşvik eden yapısal bir farkındalık yaratmaktadır.

Oyun içi sayısal veriler temel alındığında, 1200 MW'lık elektrik üretimini sağlamak için teorik olarak dört adet kömür santrali, üç adet yükseltilmiş kömür santrali, altı adet güneş enerjili santral veya dört adet yükseltilmiş güneş enerjili elektrik santrali kullanmak mümkündür. Her ne kadar güneş enerjili santrallerin inşaat maliyetleri kömür temelli sistemlere kıyasla belirgin biçimde daha yüksek olsa da, uzun vadeli bakım masrafları, çevresel yükleri ve toplam maliyet dengesi göz önünde bulundurulduğunda bu fark, sürdürülebilirlik açısından rasyonel ve anlamlı bir yatırım olarak değerlendirilmektedir. Özellikle toprak ve hava kirliliği, su tüketimi, atık üretimi ve gürültü gibi çevresel etki göstergeleri dikkate alındığında, peyzaj performansı açısından en verimli ve sürdürülebilir çözümün güneş enerjisine dayalı sistemler olduğu bulgulanmıştır. Bu doğrultuda, oyun içi veriler kullanılarak oluşturulan üç boyutlu grafik ile santral türlerinin toplam maliyet ve çevresel yük karşılaştırması görselleştirilmiştir (Şekil 4.38). 1200 MW'lık enerji üretimi için yapılan santral karşılaştırmaları, oyun içerisinde tanımlı kapasite ve maliyet verilerine dayanmakta olup, teorik bir analiz niteliğindedir.

Şekil 4. 38. *Cities: Skylines II* Video Oyunundaki sayısal veriler. 1200 MW enerji üretimi için farklı santral türlerinin 10 yıllık toplam maliyeti (M TL) ve çevresel etkileri (onbin birim) temelinde karşılaştırılması. (Orijinal, 2025)

Bu noktada, sadece toplam maliyet ya da kümülatif çevresel etki değil, her bir çevresel etki bileşeninin ayrı ayrı analiz edilmesi, sürdürülebilirlik farkındalığının daha detaylı biçimde değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Bu kapsamda hazırlanan radar grafik, farklı enerji santrallerinin zemin, hava, su, atık ve gürültü kirliliği düzeylerini aynı eksen üzerinde karşılaştırmalı olarak sunmakta; böylece çevresel etki profilleri hem nicel hem de görsel düzeyde ayırt edilebilir hâle gelmektedir. (Şekil 4.39) Radar grafik, oyun mekaniği tarafından sağlanan veri seti kullanılarak teorik bir çerçevede oluşturulmuş olup, mutlak çevresel etkiler yerine görelî çevresel yük profillerini görselleştirme amacı taşımaktadır.

Şekil 4. 39. *Cities: Skylines II* Video Oyunundaki santral türlerinin çevresel etki profillerine ilişkin radar grafik temsili. (Orijinal, 2025)

Not. Grafik, beş temel çevresel değişkenin (zemin kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, su tüketimi ve atık üretimi) normalize edilmiş değerleri üzerinden oluşturulmuştur. Her bir santral tipi için ilgili göstergeler aynı eksen sistemine yerleştirilmiştir, bu sayede santral türleri arasındaki çevresel farklar görsel olarak karşılaştırılabilir hâle getirilmiştir. Grafik, özellikle kömür temelli sistemlerin yaygın ve yüksek çevresel baskı oluşturduğunu; buna karşın güneş enerjisine dayalı sistemlerin düşük düzeyde çevresel yüklerle öne çıktığını göstermektedir.

Radar grafikte de görülebileceği üzere, enerji santrallerinin türüne bağlı olarak çevresel etkiler arasında belirgin farklılıklar gözlemlenmektedir. Özellikle kömür santrali, oyun mekaniği içerisinde çok katmanlı çevresel ve kentsel etkiler üretmektedir. Bu tür santralin işleyebilmesi için sürekli bir kömür kaynağına ihtiyaç duyulmakta; bu kaynak ya ithalat yoluyla şehrin dış bağlantılarından temin edilmekte ya da kent içinde kömür madeni alanları kurularak karşılanmaktadır. Kömürün şehre ulaştırılması sürecinde, dış otoyol bağlantılarında ya da kentsel karayolu ağında ciddi trafik yoğunlukları meydana gelmekte; bu durum ulaşım sisteminin performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Ulaşımın aksamaması, kömür taşıyan araçların santrale zamanında ulaşamamasına ve dolayısıyla enerji üretiminde süreksizlik ve yakıt kıtlığı gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu riskleri azaltmak amacıyla oyuncu, santral yakınlarında daha fazla yakıt deposu inşa ederek üretim sürekliliğini sağlamaya çalışmakta; ancak bu durum aynı zamanda santralin çevresel maliyetlerini de önemli ölçüde artırmaktadır.

Öte yandan güneş enerjisi santralleri, bu bağlamda çok daha düşük çevresel maliyetle çalışmakta ve alternatif çözüm olanakları sunmaktadır. Oyuncu, gece saatlerinde oluşabilecek enerji açığını önlemek amacıyla santrali batarya modülleri ile yükseltebilmekte ve bu yükseltme süreci, trafik yükü oluşturmadan gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca oyun mekaniği, acil durumlar için şehirde merkezi batarya sistemlerinin kurulmasına da izin vererek enerji sürekliliğini sürdürülebilir kılmaktadır. Ancak uzun vadede hem kömür hem de güneş enerjisi santralleri, farklı ölçeklerde ekonomik, çevresel ve sosyal maliyetler üretmekte; bu maliyetlerin birbirini tetikleyerek kentsel sistemler üzerinde çok yönlü etkiler doğurduğu gözlemlenmektedir.

Hazırlanan çevresel etki tabloları ve radar grafikler doğrultusunda yapılan değerlendirmede, yenilenemeyen enerji kaynakları ile çalışan santrallerin, yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla çok daha fazla toprak, hava ve gürültü kirliliği ürettiği görülmektedir. Bu ekolojik bozulmalar yalnızca çevresel faydaları değil; dolaylı olarak sosyal faydaları da olumsuz yönde etkilemektedir. Kirlilik düzeyinin artmasıyla birlikte şehirdeki yaşam kalitesi düşmekte, halk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşmakta ve bunun sonucu olarak oyuncunun şehirde sağlık, temizlik ve rekreasyon alanlarına yönelik ek harcamalar yapması gerekmektedir. Sosyal

bozulmaların ekonomik yansımaları ise kent bütçesi üzerinde vergi politikalarının değiştirilmesi, yeni yatırımların ertelenmesi ya da bazı hizmetlerin kısıtlanması gibi sonuçlarla ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda, enerji sistemlerinin sürdürülebilirliği yalnızca kısa vadeli enerji arzı ile değil; aynı zamanda uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin birlikte değerlendirilmesiyle mümkün olmaktadır. Oyun deneyimi içerisinde yalnızca kısa vadeli üretim hedeflerine odaklanarak ekonomik kalkınma sağlamaya çalışan oyuncular, zamanla bu tür sistemlerin olumsuz yan etkileriyle karşılaştıklarında stratejilerini yeniden gözden geçirme ihtiyacı duymaktadır. Bu farkındalık, sonraki oyun kurulumlarında sürdürülebilir peyzaj ilkelerinin daha fazla gözetildiği, çevresel etkilerin önceliklendirildiği planlama yaklaşımlarının gelişmesini desteklemektedir. Dolayısıyla oyunlar, çevresel etkilerle yüzleşme ve alternatif stratejiler geliştirme yoluyla oyuncuya sürdürülebilirlik bilinci kazandırma potansiyeline sahiptir.

Ayrıca oyun içerisinde bazı başarımların aracılığıyla sürdürülebilir stratejilerin teşvik edildiği de gözlemlenmektedir. Örneğin oyuncu, yalnızca yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak şehir kurduğunda “Sıfır Emisyon” adlı başarımları elde etmektedir. Bu bağlamda oyunda yer alan yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgar türbini, güneş enerjili elektrik santrali, jeotermal enerji ve hidroelektrik santraldir. Ancak hidroelektrik santrallerin performansı; akarsu debisi, kentteki yağış rejimi, iklim koşulları ve santralin fiziksel ölçeği gibi değişkenlere bağlı olarak büyük oranda farklılık gösterdiğinden, bu santral türü teorik değerlendirmeye dahil edilmemiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, *Cities: Skylines II* video oyununda enerji üretimi ve yönetimi, yalnızca kısa vadeli enerji arzı ve kentsel büyüme hedeflerine yönelik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve sosyal refah dengeleri üzerinden çok boyutlu bir planlama yaklaşımını teşvik etmektedir. Oyun içerisinde enerji üretimi süreçleri, üretim kapasitesi, maliyet optimizasyonu, çevresel kirlilik, su tüketimi, atık üretimi ve lojistik sistem etkileri gibi çok katmanlı değişkenler üzerinden modellenmiş; oyunculara yalnızca üretim miktarını artırma hedefi değil, aynı zamanda kaynak kullanımı ve çevresel etkiler arasında denge kurma sorumluluğu da yüklenmiştir.

Yenilenebilir enerji sistemleri (rüzgar, güneş ve jeotermal) ile fosil yakıt temelli enerji üretim biçimleri (kömür ve doğal gaz) arasındaki çevresel etki farklarının, oyun içerisindeki çeşitli haritalar, göstergeler ve dinamik sistemler üzerinden analiz edilebilir olması, oyuncuların uzun vadeli stratejik planlama reflekslerini geliştirmesine imkân tanımaktadır. Bu bağlamda oyun, çevresel farkındalık oluşturma, kaynak verimliliğini artırma ve uzun vadeli sürdürülebilirlik perspektifi kazandırma açısından pedagojik bir potansiyele sahiptir.

Ancak, enerji sistemlerinin performansı ve çevresel etkileri üzerine yapılan değerlendirmeler, *Cities: Skylines II*'nin sunduğu oyun içi veri ve mekaniklere dayalıdır. Bu nedenle, çalışmada elde edilen bulgular teorik modelleme çerçevesinde üretilmiş olup, gerçek dünya enerji sistemleri ve çevresel etkileriyle doğrudan birebir örtüşme amacı taşımamaktadır. Bu çalışma, *Cities: Skylines II* oyunundaki mevcut mekaniklerin sunduğu veri ve dinamikler üzerinden teorik bir modelleme çerçevesinde yürütülmüş olup, bulgular oyun ortamına özgü sınırlamalar dikkate alınarak yorumlanmıştır.

LAF'ın çevresel fayda analiz metodolojisi çerçevesinde değerlendirildiğinde, *Cities: Skylines II* 'de enerji sistemlerinin doğal kaynakların korunması, çevresel zararların azaltılması, insan sağlığının desteklenmesi ve uzun vadeli risklerin yönetimi ilkeleriyle farklı düzeylerde örtüştüğü gözlemlenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları, LAF'ın çevresel fayda parametreleri ile büyük ölçüde uyumlu iken; fosil yakıt temelli sistemler, yüksek çevresel maliyetler ve sosyal riskler üretmekte, dolayısıyla sürdürülebilir peyzaj hedefleriyle bütünleşmede sınırlı kalmaktadır.

Bu çerçevede, *Cities: Skylines II* video oyununun enerji yönetimi sistemi, oyunculara yalnızca teknik kapasite artırımı hedefleri değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik dengeleri üzerine düşünme ve planlama refleksi kazandırma potansiyeli sunmakta; böylelikle kentsel gelişim süreçlerinde sürdürülebilir peyzaj sürdürülebilirliğini teşvik etmeye katkı sağlamaktadır.

Bu kapsamlı analiz doğrultusunda, *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* video oyunlarının enerji sistemlerine ilişkin bulgular, LETES modeli çerçevesinde LAF'ın çevresel fayda kriterlerine göre sistematik biçimde

puanlanmıştır. Özellikle enerji kullanımı, hava kalitesi, karbon azaltımı ve kentsel ısı adası etkisi gibi dört temel gösterge üzerinden yapılan bu değerlendirme, her oyunun çevresel sürdürülebilirlik perspektifine ne ölçüde katkı sunduğunu nicel olarak ortaya koymaktadır. Aşağıda sunulan Tablo 4.9, bu başlıklara ilişkin karşılaştırmalı puanlamaları içermekte ve enerji sistemlerinin çevresel performansını oyunlar arası kıyaslamalı biçimde özetlemektedir.

Tablo 4.9. Enerji Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi

LAF Kriteri (Çevresel)	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>
Enerji Kullanımı	3	1.5	3
Hava Kalitesi	1.5	0	3
Sıcaklık / Kentsel Isı Adası	0	0	1.5
Karbon Azaltımı	1.5	0	3

4.2.1.5 Atık Yönetimi

Video oyunlarındaki kent kurgusu için atık yönetimi, yalnızca temel bir kamu hizmeti sunumu değil, aynı zamanda kentsel çevre sağlığının korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve uzun vadeli ekosistem yönetimi açısından kritik bir bileşen olarak işlev görmektedir. Bu bağlamda, çalışmada incelenen *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* oyunları, atık yönetimi sistemlerinin kapsamı, çevresel etkileri ve oyuncuya sundukları müdahale seçenekleri bakımından belirgin farklılıklar sergilemektedir. *SimCity 4* oyununda atık yönetimi, geri dönüşüm merkezleri ve atıktan enerji santralleri gibi sınırlı seçeneklerle temsil edilmekte; *Cities XL Platinum* oyununda çöp sahası, geri dönüşüm tesisi, yakma tesisi ve endüstriyel atık işleme merkezi gibi yapılarla daha çeşitli bir altyapı sunulmakta; *Cities: Skylines II* oyununda ise atıklar türlerine göre ayrıştırılmakta (geri dönüştürülebilir, evsel, endüstriyel) ve çöp sahaları, geri dönüşüm merkezleri, yakma tesisleri ile endüstriyel atık işleme tesisleri gibi çok katmanlı bir yönetim sistemi kurgulanmaktadır. Bu yapılar, oyunlarda kısa ve uzun vadeli olmak üzere ekonomik, çevresel ve sosyal

birçok etki üretmekte; sürdürülebilir kent kurgusu ve çevresel planlama bilincinin gelişiminde önemli roller üstlenmektedir.

SimCity 4 video oyununda atık yönetimi, temel kentsel hizmetlerin bir parçası olarak yapılandırılmıştır. Oyuncular, artan şehir nüfusu ve gelişen kentleşme süreçleriyle birlikte ortaya çıkan katı atık miktarını yönetmekle sorumludur. Bu bağlamda oyun, kullanıcıya üç ana atık yönetim seçeneği sunmaktadır: çöp depolama alanları, atıktan enerji üretim tesisleri ve geri dönüşüm merkezleri.

Çöp depolama alanları, üretilen katı atıkların biriktirilmesi için kullanılan geleneksel tesislerdir. Ancak bu yapılar, şehirlerde geniş alan kaplamaları, hava ve su kirliliği üretmeleri ve estetik değerleri düşürmeleri sebebiyle çevresel sürdürülebilirlik açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır. Çöp alanlarının çevresel etkileri oyun içinde görsel araçlar ve temel istatistiklerle sınırlı biçimde yansıtılmaktadır (Şekil 4.40).

Şekil 4. 40. *SimCity 4* Video Oyununa Ait Çöp Bilgisi Haritası (Orijinal, 2025)

Alternatif bir çözüm olarak sunulan atıktan enerji üretim tesisleri ise, çöp miktarını azaltırken aynı zamanda elektrik üretimi sağlamaktadır. Bu sistemler kısa vadede enerji ihtiyacını karşılama açısından fayda sağlasa da, yakma işlemi sonucunda hava kirliliği oluşturmakta ve karbon emisyonlarını artırmaktadır. Böylelikle, çevresel zararların azaltılması açısından sınırlı bir iyileştirme sunduğu görülmektedir. Geri dönüşüm merkezleri, *SimCity 4* oyununda sürdürülebilir atık yönetimi anlayışına

yönelik doğrudan bir müdahale aracı olarak sunulmaktadır. Bu tesisler, yaklaşık 25.000 kişilik nüfus için üretilen katı atığın yalnızca %20'sini geri dönüştürebilmekte; bunun dışında kalan atıklar ya çöp sahalarına yönlendirilmekte ya da enerji üretiminde kullanılmaktadır. Geri dönüşüm merkezleri, düşük düzeyde hava (4 birim) ve su kirliliği (5 birim) üretmeleri sayesinde kentsel ekoloji üzerinde görece olumlu bir etki yaratmaktadır. Ancak bu sistemin kapsamı, hem nüfus bazlı tetiklenmesi hem de işlem kapasitesinin sınırlılığı nedeniyle dar kalmakta; şehir genelinde bütüncül bir atık azaltımına katkı sunacak ölçeğe ulaşmamaktadır. Bu durum, geri dönüşüm yaklaşımının şehir planlamasında destekleyici ama tamamlayıcı olmayan bir unsur olarak işlev gördüğünü ortaya koymaktadır.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, *SimCity 4* video oyunundaki atık yönetimi sistemi, LAF tarafından tanımlanan çevresel fayda ölçütleriyle yalnızca belirli başlıklarda kısmi uyum göstermektedir. Oyundaki geri dönüşüm merkezleri, atıkların azaltılması kriteriyle doğrudan ilişkilidir; bu yapılar sınırlı kapasitede de olsa atık miktarını azaltmaya yönelik bir altyapı sunmakta ve oyuncuya çevresel müdahale olanağı tanımaktadır. Aynı zamanda, atıktan enerji üretim santralleri, çöp miktarını azaltarak kaynak verimliliği kriterine sınırlı düzeyde katkı sağlamakta, ancak bu süreçte oluşan hava kirliliği nedeniyle çevresel fayda düzeyi zayıflamaktadır. Bununla birlikte, oyunda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ya da üretim döngülerine entegrasyon gibi mekanizmalar yer almadığı için, bu kriter işlevsel olarak karşılanmamaktadır. Ayrıca, toprak ve su kaynaklarının korunması, kirlenici etkilerin azaltılması ve ekosistem işlevlerinin sürdürülebilirliği gibi diğer çevresel ölçütler oyunda ne doğrudan sistemsel geri bildirimle ne de görsel göstergeler aracılığıyla temsil edilmemektedir. Bu nedenle, *SimCity 4*'te atık yönetimi farkındalık düzeyinde pedagojik bir işlev taşımakta; ancak uzun vadeli çevresel etkilerin sistematik biçimde modellenmemesi, sürdürülebilirlik bilincinin gelişimini sınırlı kılmaktadır.

Cities XL Platinum video oyununda atık yönetimi, kentsel altyapı sisteminin işlevsel bir parçası olarak modellenmekte; ancak çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri açısından değerlendirildiğinde, bu sistemin oldukça sınırlı ve indirgenmiş bir temsile sahip olduğu görülmektedir. Oyuncular, nüfus artışı ve endüstriyel genişleme ile paralel biçimde artan katı atık miktarını yönetmekle sorumlu tutulmakta; bu yönetim süreci, çeşitli fiziksel yapılar aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu yapılara; hurda alanları

(Junkyard), çöp döküm sahaları (Waste Dump), atık gömme tesisleri (Waste Burying Site) ve atık yakma üniteleri (Incinerator) gibi unsurlar dâhildir (Şekil 4.41).

Şekil 4. 41. *Cities XL Platinum* video oyununda Atık Gömme Bölgesi'ne ait kullanıcı arayüzü ve hava kirliliği yoğunluk haritası. (Orijinal, 2025)

Bu görsel temsilden de anlaşılacağı üzere, atık altyapılarının şehir yerleşimiyle mekânsal ilişkisi ve çevresel etkileri oyun içinde sınırlı fakat sezgisel biçimde iletilmektedir. Ancak bu fiziksel sistemler, üretim kapasitesi sabitlenmiş, standardize edilmiş biçimde işlemekte ve oyuncuya herhangi bir ölçek ekonomisi ya da performans geri bildirim sunmamaktadır. Örneğin, atık alanlarının büyüklüğüyle verimlilik arasında herhangi bir doğrusal ilişki bulunmamakta; her bir atık bölgesi, alanı ne olursa olsun yalnızca aynı birim atık bertarafı sağlayarak, oyunun kaynak verimliliği mekaniğini sınırlı ve sabit kılmaktadır.

Söz konusu sistemin çevresel etkilerle doğrudan ve dinamik biçimde ilişkilendirilmemesi, yalnızca *Cities XL Platinum*'a özgü bir eksiklik değildir; benzer durum, *SimCity 4* oyununda da gözlemlenmektedir. Her iki oyunda da atık bertaraf tesisleri çevre üzerindeki kalıcı etkileri — örneğin toprak kontaminasyonu, su kaynaklarının kirlenmesi ya da karbon salımı — doğrudan görselleştiren ısı haritaları, çevresel risk haritaları veya parametrik uyarı sistemleriyle sunulmamaktadır. Bunun yerine, oyuncular bu etkileri dolaylı göstergeler üzerinden (örneğin memnuniyet seviyesi, halk sağlığı puanı, hizmet kapsamı) sezgisel olarak algılamakta; bu durum,

ekosistem temelli planlama reflekslerinin gelişimini sınırlamaktadır. Sürdürülebilirlik bakış açısından değerlendirildiğinde, bu eksiklik oyuncunun stratejik karar alma süreçlerinde çevresel bütünlüğü yeterince dikkate almasını zorlaştırmakta ve atık yönetimi sistemlerini yalnızca işlevsel altyapı öğeleri düzeyinde işlemeye indirgemektedir.

Buna karşın, oyun mekaniği içerisinde dolaylı atık azaltımını destekleyen bazı özel yapılar da bulunmaktadır. Geri Dönüşüm Eğitim Merkezi (Recycling Training Center), Geri Dönüşüm Laboratuvarı (Recycling Lab) ve Atık Yönetim Ofisi (Shell Building) gibi yapılar, fiziksel geri dönüşüm tesisleri inşa edilmeden de şehirdeki atık üretimini azaltma imkânı sunmaktadır. Bu yapılar sırasıyla atık bertaraf kapasitesini %35 ila %45 oranında artırırken, bazıları eğitim sistemine %5'e kadar katkı sağlamaktadır. Böylece, eğitim düzeyi ile çevresel farkındalık arasında dolaylı bir bağ kurulmakta; ancak bu bağ, görselleştirme araçlarının eksikliği nedeniyle oyuncu tarafından ölçülebilir ya da stratejik düzeyde değerlendirilebilir bir yapıya kavuşmamaktadır. Aynı şekilde, bu yapıların çevresel kirlilik üzerindeki etkilerinin şehir ölçeğinde nasıl farklılaştığı, oyun tarafından yansıtılmamaktadır.

Ayrıca, tüm atık yönetim yapıları — özellikle atık yakma tesisleri — hava kirliliği üretmekte ve su tüketmektedir. Ancak bu etkilerin mekânsal yansıması da oyuncuya açık biçimde gösterilmemekte, yalnızca soyut hizmet kalitesi düşüşleriyle iletilmektedir. Bu durum, çevresel adalet ve alan-zonlama stratejilerinin oyuncu tarafından uygulamaya geçirilmesini zorlaştırmakta; atık altyapısı, salt işlevsel bir birim olarak algılanmakta, sürdürülebilir şehir planlaması içinde sistematik bir bileşen olarak değerlendirilememektedir. Halbuki, oyun içinde bu tür çevresel etkilerin topografya, rüzgâr yönü, yerleşim bölgesi uzaklığı gibi kriterlerle ilişkilendirilmesi, oyuncunun doğa-temelli çözüm üretme refleksini güçlendirebilirdi.

Tüm bu yapısal sınırlandırmalar, *Cities XL Platinum* video oyunundaki atık yönetimi sisteminin, çevresel sürdürülebilirlik bağlamında LAF tarafından tanımlanan çevresel fayda ölçütleriyle yalnızca kısmi düzeyde örtüştüğünü göstermektedir. Oyunda yer alan bazı yapılar, özellikle atık azaltımı ve kaynak verimliliği kriterleriyle sınırlı bir uyum göstermektedir. Geri dönüşüm eğitim merkezleri gibi dolaylı müdahale yapıları sayesinde teorik olarak atık miktarında azalma sağlanabilmekte;

ancak bu sistemler görsel ya da sayısal geri bildirim mekanizmalarıyla desteklenmediği için stratejik değerlendirmeye uygun bir yapı sunmamaktadır. Bununla birlikte, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı başlığı altında değerlendirilebilecek herhangi bir işlevsel üretim döngüsü veya yeniden kullanım sistemi oyunda yer almamaktadır. Benzer şekilde, doğal kaynakların korunması, kirlenici etkilerin sınırlandırılması ve ekosistem işlevlerinin sürdürülebilirliği gibi LAF kriterleriyle örtüşen mekanizmalar, ne doğrudan görsel olarak ne de oyun içi geri bildirimlerle modellenmemiştir. Bu nedenlerle, *Cities XL Platinum* oyununda atık yönetimi, çevresel bütünlük ve uzun vadeli dirençlilik açısından yalnızca sınırlı farkındalık düzeyinde temsil edilmekte; sistemsel çevresel etkilerle ilişkilendirilemeyen, teknik işlevselliğe indirgenmiş bir hizmet altyapısı olarak kurgulanmaktadır.

Cities: Skylines II video oyununda atık yönetimi, geleneksel çöp bertarafı anlayışının ötesine geçerek sürdürülebilir kaynak yönetimi, çevresel zararların azaltılması ve uzun vadeli peyzaj sürdürülebilirliği ilkeleriyle bütünleşmiş bir yapı sunmaktadır. Oyun, atıkları geri dönüştürülebilir atıklar, geri dönüştürülemeyen evsel atıklar ve endüstriyel atıklar olmak üzere üç ana kategoriye ayırmakta; bu ayırım, her atık türüne özgü stratejik yönetim gereksinimini gündeme getirmektedir (Şekil 4.42).

Şekil 4. 42. CS II video oyununda şehir içi bir çöp sahasına ait depolama kapasitesi, işleme hızı, kirlilik seviyesi ve yükseltme seçeneklerini gösteren arayüz ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)

Atık yönetimi kapsamında farklı tesis tipleri, teknik kapasiteleri ve çevresel etkileri üzerinden modellenmiştir. Çöp sahaları düşük işleme kapasitelerine sahip olmalarına karşın, toprak ve hava kirliliği gibi çevresel zararları yüksek oranda üretmektedir. Nitekim literatürde belirtildiği üzere, *Cities: Skylines II* video oyunundaki çöp sahaları yalnızca 0.5 ton/ay düzeyinde işleme kapasitesine sahiptir ve esas olarak atık depolama amacıyla kullanılmaktadır. Bu düşük kapasite nedeniyle çöp sahaları, çevresel baskının en yüksek olduğu tesislerden biri olarak öne çıkmaktadır. Ancak çöp sahalarına entegre edilebilen Geri Dönüşüm Ünitesi yükseltmesi sayesinde, üretilen çevresel zararların %50'ye kadar azaltılması mümkün kılınmakta; ayrıca Tehlikeli Atık Toplama Noktası yükseltmesi ile tesislerin işleme kapasitesi 1.1 ton/ay oranında artırılarak çevresel yükler üzerinde ilave iyileştirmeler sağlanmaktadır.

Yakma tesisleri ise yüksek işleme hızları ve enerji üretim kapasiteleriyle öne çıkarken, özellikle hava kirliliği ve su tüketimi açısından ciddi çevresel baskılar oluşturmaktadır. Geri dönüşüm merkezleri, kaynak geri kazanımına dayalı işlevleri sayesinde çevresel etkileri minimuma indirmekte ve ekonomik getiriler sağlamaktadır. Endüstriyel atık işleme tesisleri ise, endüstriyel bölgelerden kaynaklanan toprak kirliliğini şehir genelinde %15 oranında azaltarak büyük ölçekli çevresel iyileştirme sunmaktadır.

Oyun içerisinde ayrıca, atıkların yalnızca depolanmadığı, aynı zamanda lojistik bir döngü içerisinde geri dönüşüm merkezleri veya yakma tesislerine taşınabildiği bir kapalı devre atık yönetim sistemi de kurgulanmıştır. Çöp sahaları doluluk oranına ulaşmadan boşaltılabilmekte ve bu atıklar işlenmek üzere farklı bertaraf tesislerine yönlendirilebilmektedir. Bu mekanizma, şehir ölçeğinde sürdürülebilir atık döngüsünün sanal bir temsili olarak değerlendirilmektedir. Şekil 39'da sunulan radar grafiği, çöp sahası, yakma tesisi, geri dönüşüm merkezi ve endüstriyel atık işleme tesislerinin çevresel etkilerini karşılaştırmalı biçimde ortaya koymaktadır. Normalize edilen veriler 0–1 aralığında ölçeklendirilmiş olup, 1.0 değeri en yüksek çevresel yükü temsil etmektedir. Grafik incelendiğinde, geri dönüşüm merkezlerinin tüm çevresel parametrelerde en düşük çevresel etkiyi oluşturduğu; yakma tesislerinin ise özellikle hava kirliliği ve su tüketimi eksenlerinde en yüksek çevresel baskıyı yarattığı gözlemlenmiştir. Endüstriyel atık işleme tesisleri ise yüksek çevresel etki profiline

sahip olmalarına karşın, şehir genelinde endüstriyel kaynaklı toprak kirliliğini azaltma işleyle dolaylı bir çevresel iyileşme sağlamaktadır (Şekil 4.43).

Şekil 4. 43. *Cities: Skylines II* Video Oyunundaki Atık Tesislerinin Çevresel Etki Profili (Orijinal, 2025)

Cities: Skylines II'deki atık yönetimi yapısı, LAF tarafından tanımlanan çevresel fayda çerçevesiyle güçlü bir uyum göstermektedir. Oyunda geri dönüşüm merkezleri aracılığıyla doğal kaynakların korunması teşvik edilmekte; atıkların ayrıştırılarak yeniden işlenmesi sayesinde bertaraf edilmesi gereken toplam atık miktarı azaltılmaktadır. Bunun yanında, Atık Geri Dönüşüm Ünitesi gibi yükseltmeler yardımıyla çöp sahalarından kaynaklanan toprak ve hava kirliliği oranları minimize edilmekte, endüstriyel atık işleme tesisleri yoluyla da endüstriyel faaliyetlerden doğan toprak kirliliği önemli ölçüde düşürülmektedir. Ayrıca yakma tesisleri aracılığıyla atık bertarafı süreci ekonomik bir katkıya dönüştürülmekte; üretilen enerji sayesinde kaynak verimliliği artırılmakta ve şehir ekonomisine dolaylı fayda sağlanmaktadır.

Bu bulgular doğrultusunda, *Cities: Skylines II* video oyunundaki atık yönetimi sisteminin yalnızca teknik bir hizmet sunumu olmadığı; aynı zamanda uzun vadeli peyzaj koruma, doğal kaynak yönetimi ve çevresel zararların azaltılması hedeflerini

destekleyen kapsamlı bir çevresel yönetim yaklaşımı sunduğu anlaşılmaktadır. Oyuncuların yalnızca çöp toplamakla kalmayıp, atık türüne göre ayrıştırma, kaynak geri kazanımı, enerji üretimi, çevresel iyileştirme ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmeye yönlendirilmeleri, bu yapının pedagojik derinliğini ve sürdürülebilir şehircilik bilincine katkısını artırmaktadır.

Atık yönetimi sistemine ilişkin değerlendirmeler, diğer çevresel sistemlerle birlikte analiz edildiğinde daha anlamlı bir çerçeve sunmaktadır. Video oyunlarında sürdürülebilir peyzaj temsiline yönelik olarak yapılan analizler, toprak, su, habitat, enerji ve atık yönetimi başlıkları altında yürütülmüş ve her bir sistem LETES modeli çerçevesinde LAF çevresel performans göstergelerine göre puanlanmıştır. Bu değerlendirmeler, oyunların çevresel fayda üretme kapasitelerini sayısal olarak karşılaştırmalı biçimde görselleştirmiştir.

Aşağıda sunulan Tablo 4.10, özellikle atık yönetimi başlığı altında elde edilen bulguları özetlemekte; bu sistemin üç oyun bağlamında ne ölçüde temsil edildiğini açık biçimde ortaya koymaktadır.

Tablo 4.10. Atık Yönetimi Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi

LAF Kriteri (Atık Yönetimi)	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>
Geri Dönüştürülmüş Malzeme	1.5	1.5	3
Atık Azaltımı	1.5	1.5	3

Çevresel Fayda Analizi kapsamında yürütülen değerlendirmeler, video oyunlarının sürdürülebilir peyzaj planlamasına dair çevresel sistemleri ne ölçüde temsil ettiğini ve bu temsillerin oyuncu etkileşimiyle nasıl bütünleştiğini ortaya koymuştur. Toprak, su, habitat, enerji ve atık yönetimi başlıklarında yapılan analizler, her bir oyunun LAF çevresel göstergeleri temelinde ölçülebilir bir çevresel performans profili oluşturmasını sağlamıştır.

Bu bağlamda oluşturulan Tablo 4.11, söz konusu sistem temsillerine ilişkin puanlamaları bir araya getirerek, üç video oyunu arasında karşılaştırmalı ve

bütüncül bir değerlendirme sunmaktadır. Sosyal fayda analizine geçmeden önce, çalışmanın çevresel sistemler odağındaki genel sonuçlarını özetleyen bu tablo, oyunların peyzaj sürdürülebilirliği bakımından sunduğu farkları sistematik biçimde görselleştirmektedir.

Tablo 4.11. LAF Çevresel Performans Göstergelerine Dayalı LETES Bileşenlerinin Ayrıntılı Puanlama Şablonu

LAF Kriteri (Çevresel)	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>	Ortalama Puan
Toprak				
• Arazi Etkinliği ve Koruma	3	0	3	2.00
• Toprak Oluşumu ve Restorasyonu	1.5	0	3	1.5
Su				
• Yağmur Suyu Yönetimi	0	0	1.5	0.5
• Su Tasarrufu	0	0	3	1
• Su Kalitesi	1.5	0	3	1.50
• Taşkın Koruması	0	0	3	1
• Yeraltı Suyu Yenilenmesi	0	0	3	1
Habitat				
• Habitat Oluşturma, Koruma ve Restorasyonu	1.5	0	1.5	1.5
• Habitat Kalitesi	1.5	0	1.5	1.5
• Tür Zenginliği ve Popülasyonlar	0	0	0	0
Enerji				
• Enerji Kullanımı	3	1.5	3	2.00
• Hava Kalitesi	1.5	0	3	1.5
• Sıcaklık / Kentsel Isı Adası	0	0	1.5	0.5

• Karbon Azaltımı	1.5	0	3	1.5
Atık Yönetimi				
• Geri Dönüştürülmüş Malzeme	1.5	1.5	3	2.00
• Atık Azaltımı	1.5	1.5	3	2.00

4.2.2. Sosyal Fayda Analizi

4.2.2.1 Rekreasyon

Kentsel yaşamın sürdürülebilirliğinde rekreasyon alanları, yalnızca estetik değerleri ya da boş zaman aktiviteleriyle sınırlı kalmayan, aynı zamanda bireysel sağlık, toplumsal refah, kültürel etkileşim ve sosyal bütünleşme gibi çok boyutlu sosyal faydalar üreten kritik mekânsal bileşenlerdir. Şehir planlamasında parklar, meydanlar, spor alanları ve kültürel tesisler gibi kamusal mekânlar, doğrudan yaşam kalitesi üzerinde belirleyici bir rol oynamakta ve sürdürülebilir şehir yaşamının temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında incelenen video oyunları — *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* — rekreasyon alanlarını temsil etme biçimleriyle bu sosyal faydaları nasıl modellediklerini ortaya koymakta; bu temsiller, LAF tarafından tanımlanan sosyal fayda kriterleri ışığında değerlendirilmiştir.

SimCity 4, rekreasyonel alanları detaylı biçimde sınıflandırmakta ve her bir alan için belirli “etki yarıçapı” ve “etki gücü” gibi sayısal göstergeler sunarak, oyuncunun kent mekânına yönelik sosyal stratejiler geliştirmesine olanak tanımaktadır. Küçük Park, Büyük Park, Toplum Bahçesi, Spor Kompleksi ve Hayvanat Bahçesi gibi yapılar, yalnızca boşluğu dolduran görsel öğeler değildir; aynı zamanda konut değerlerini yükseltmek, nüfus yoğunluğunu dengelemek, toplumsal memnuniyeti artırmak gibi işlevsel çıktılar üretmektedir. Ancak bu sosyal faydaların hayata geçebilmesi, büyük ölçüde oyuncunun bu yapıları stratejik biçimde konumlandırmasına bağlıdır.

Oyun sistematığı, rekreasyon alanlarının eşit dağılımını garanti altına alacak yönlendirici bir yapı sunmamakta; özellikle düşük gelirli bölgelerde yeşil alanların önceliklendirilmesine dair herhangi bir otomatik mekanizma içermemektedir. Bu nedenle, rekreasyon yoluyla sosyal adaletin sağlanması, sistematik bir zorunluluktan çok, oyuncunun duyarlılığına ve planlama reflekslerine bağlı kalmaktadır. Bu yapı, bireysel refahı destekleme açısından potansiyel taşıırken; söz konusu refahın tüm kentsel alanlara eşit biçimde yayılmasında yapısal sınırlılıklar barındırmaktadır.

Dikkat çeken bir gözlem, *SimCity 4* oyununda düşük maliyetli rekreasyon yapıları arasında yer alan “Açık Çim Alanı” seçeneğinin, hem yüksek gelirli hem de düşük gelirli bölgelerde yaygın biçimde uygulanabilir olmasıdır. Oyun içi veriler ve kullanıcı arayüzü incelendiğinde, bu yapının bakım maliyetinin son derece düşük olduğu; buna karşın konut değerlerinde ve yaşam memnuniyeti göstergelerinde pozitif değişiklik yarattığı gözlemlenmiştir. Ayrıca söz konusu alanlar, daha büyük ölçekli park ve eğlence yapılarının yerleştirilemediği yoğun yapılaşmış bölgelerde dahi kullanılabilir olması nedeniyle, oyuncuya esnek planlama imkânı sunmaktadır. Bu durum, mekânsal adaletin sağlanması ve sosyal kapsayıcılığın desteklenmesi açısından olumlu bir potansiyel taşımakta; özellikle düşük yoğunluklu veya düşük gelirli konut bölgelerinde kamusal alan erişimini artırma imkânı sunmaktadır (Şekil 4.44).

Şekil 4. 44. *SimCity 4* Video Oyunundaki Çimenlik Alanların Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Genel olarak, *SimCity 4*'teki rekreasyon sistemi, LAF'ın sosyal fayda ölçütlerinden bireysel sağlık, estetik çevre kalitesi ve sosyal etkileşim açısından güçlü yansımalar üretmektedir. Ancak sosyal eşitlik, erişilebilirlik ve hizmet adaleti gibi boyutlarda bu sistemin işleyişi, yapısal zorunluluklardan çok oyuncu iradesine bağlı olduğundan, sürdürülebilirlik açısından bütüncül bir etki sunmaktan uzaktır. Bu yapı, *SimCity 4*'ün sosyal fayda üretme potansiyelini gösterse de, bu potansiyelin sistematik olarak yönlendirilmediği durumlarda sınırlı kalabileceğini ortaya koymaktadır.

Bu durumu destekleyen topluluk analizleri, park ve rekreasyon tesislerinin yerleştirildikleri bölgelerde konut değerini artırarak nüfus yoğunluğunu dengelediğini ve ekonomik canlılığı tetiklediğini göstermektedir (Simtropolis, 2024). Özellikle şehir merkezlerine yerleştirilen meydanlar ve toplum bahçeleri, yaya hareketliliğini canlandırmakta; Hayvanat Bahçesi ve Amfiteyatrosu gibi büyük ölçekli yapılar ise kültürel merkez işlevi üstlenerek toplumsal etkileşimi mekânsal olarak desteklemektedir (Şekil 4.45).

Şekil 4. 45. *SimCity 4* Video Oyunundaki Hayvanat Bahçesi Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

SimCity 4'ün rekreasyon sistematiği, bireysel sağlık, estetik çevre kalitesi ve sosyal etkileşim gibi sosyal fayda alanlarında güçlü katkılar üretmektedir. Ancak bu katkılar, oyuncunun bilinçli müdahalesi olmaksızın kent geneline eşit şekilde yayılmamaktadır. Oyun içi sistem, düşük gelirli mahallelere yönelik özel bir teşvik mekanizması sunmamakta; parkların planlanması tamamen oyuncunun tercihine bırakılmaktadır. Bu durum, mekânsal adalet ve sosyal erişilebilirlik gibi LAF kriterleri açısından yapısal sınırlar oluşturmaktadır. Özellikle yeşil altyapı ağları yoluyla sosyal bağların güçlendirilmesi gibi çağdaş yaklaşımlara dair doğrudan mekaniklerin eksikliği, *SimCity 4*'ün potansiyelini sınırlamaktadır. Bu çerçevede oyun, sosyal fayda üretme kapasitesine sahip olmakla birlikte, bu kapasitenin etkinleştirilmesi oyuncunun stratejik duyarlılığına bağlıdır.

Cities XL Platinum, sınıfa dayalı zonlama sistemiyle kentlerin mekânsal organizasyonunu sosyal sınıflar ekseninde yapılandıran bir şehir simülasyonudur. Oyunda, niteliksiz işçi, nitelikli işçi, yönetici ve üst düzey yönetici olmak üzere dört ana sosyal sınıf, yalnızca kendi sınıfına ait konut bölgelerinde yaşayabilmektedir. (Şekil 4.46).

Şekil 4. 46. *Cities XL Platinum* video oyununda sosyal sınıflara göre konut alanlarının ekran görüntüsü. Soldan sağa: (1) Niteliksiz İşçi, (2) Nitelikli İşçi, (3) Yönetici, (4) Üst Düzey Yönetici konut bölgesi (Orijinal, 2025)

Bu yapı, rekreasyon gibi kamusal hizmetlerin dağılımında sistematik bir eşitsizlik doğurmakta; mekânsal geçişlerin ve sınıflar arası etkileşimin sınırlı olması nedeniyle, sosyal bütünleşmenin zayıfladığı bir kent kurgusu ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, sürdürülebilir kentsel yaşamın temel ilkelerinden biri olan sosyal kapsayıcılık açısından kritik bir soruna işaret etmektedir.

Oyunda Leisure ve Tourism kategorileri altında sunulan müze, opera binası, tema parkı ve konser salonu gibi kültürel yapılar, yaşam kalitesini artıran estetik ve fonksiyonel unsurlar olarak konumlandırılmıştır. Bu yapıların inşa edildiği bölgelerde, sınıfa özgü konutların doluluk oranı ve sosyal memnuniyet düzeyi artış göstermekte; ayrıca bu bölgelerde yeni nüfusun yerleşmesi teşvik edilmektedir. Ancak oyun sistemi, bu yapıların diğer sosyal sınıflar tarafından paylaşılmasına izin vermez. Dolayısıyla rekreasyonel faydalar, sınıf içi sınırlar içinde hapsolmakta; kamusal mekâna eşit erişim hakkı oyun sistematığında desteklenmemektedir.

Yapıların sosyal etkisi, yaşam kalitesi haritaları ve sınıf bazlı nüfus göstergeleri üzerinden takip edilebilmektedir. Özellikle yüksek gelir grubu bölgelerde yer alan şehir simgeleri ve anıtsal yapılar, çevrelerindeki yaşam kalitesini doğrudan yükseltmektedir. Ancak niteliksiz işçilere ait konut bölgelerinde bu tür kamusal yatırımlar neredeyse hiç yer almaz. Bu da oyunda sosyo-mekânsal ayrışma ve rekreasyonel adaletsizlik gibi olguların doğrudan simüle edildiğini göstermektedir.

Kültürel yapıların çevresine meydanlar, açık alanlar ve yaya yolları gibi mekânlar entegre edilebilse de, bu işlemler sistem tarafından otomatik olarak yönlendirilmemekte; tüm karar süreci oyuncunun tercihlerine bırakılmaktadır. Oyunda, düşük gelirli bölgelerde rekreasyon alanlarının inşası için herhangi bir önceliklendirme ya da teşvik mekanizması bulunmamaktadır. Niteliksiz işçilere ait konut bölgelerinde müze, konser salonu veya park gibi kültürel yapıların otomatik biçimde konumlandırılmadığı; bu yapıların çoğunlukla üst sınıf bölgelerde yer aldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, rekreasyon alanlarının yalnızca mekânsal değil, sosyal sınıflara bağlı olarak da eşitsiz dağıldığını göstermekte; oyuncunun doğrudan

müdahalesi olmaksızın sınıflar arası sosyal etkileşim potansiyelinin sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır.

Oyunun geri bildirim sisteminde, şehir simgelerinin ve kültürel yapıların yarattığı etki, sınıf bazlı yaşam kalitesi haritaları yerine etki alanı haritası üzerinden izlenebilmektedir. Bu haritalar, belirli bir yapının çevresinde oluşan sosyal memnuniyet, nüfus yoğunluğu ve konut çekiciliği gibi göstergeleri dolaylı biçimde yansıtmaktadır. Özellikle üst gelir grubuna hitap eden bölgelerde bu yapılar, konut doluluk oranlarında artış ve sosyal etkileşim düzeylerinde yükselme yaratmakta; ayrıca çevrelerinde oluşturdukları açık alanlarla birlikte kamusal etkileşimi teşvik eden mekânsal fırsatlar sunmaktadır (Şekil 4.47).

Şekil 4. 47. *Cities XL Platinum* Video Oyunundaki Şehir Simgelerinin Etki Haritasının Ekran Görüntüsü (Orijinal, 2025)

Bu bulgular, LAF'ın sosyal fayda kriterleri açısından değerlendirildiğinde belirgin uyumsuzluklar ortaya koymaktadır. Erişilebilirlik, hizmette eşitlik ve sosyal adalet gibi ölçütler, *Cities XL Platinum*'da yalnızca oyuncunun inisiyatifiyle sınırlı düzeyde karşılanabilmekte; sistematik bir sürdürülebilirlik modeli oluşturulamamaktadır. Oyun, sosyal faydayı artırıcı mekânsal araçlar sunsa da, bu araçların bütüncül planlama ilkeleriyle desteklenmemesi, sosyal faydanın yalnızca seçkin sınıflar arasında yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

Cities: Skylines II video oyunu, sosyal fayda üretiminde mekânsal adalet, erişilebilirlik ve toplumsal bağlılık gibi sürdürülebilirlik ilkelerini doğrudan oyun sistemine entegre eden sayılı şehir simülasyonlarından biridir. Rekreasyon alanlarının işlevi, yalnızca estetik peyzaj öğeleri sunmakla sınırlı kalmamakta; yaşam kalitesi, sağlık, kültürel aidiyet ve sosyal bütünleşme gibi çok katmanlı sosyal göstergelerle doğrudan ilişkili olarak kurgulanmaktadır. Bu bağlamda oyun, LAF sosyal fayda kriterlerine yüksek düzeyde karşılık gelen bir planlama modelini dijital ortamda deneyimlemeye olanak sunmaktadır.

Oyunda, parklar ve açık alanlar küçük ölçekli yeşil alanlardan büyük tematik rekreasyon merkezlerine kadar çeşitlilik göstermekte, her biri kendi etki yarıçapı ve hizmet kapasitesiyle tanımlanmaktadır. Küçük parklar, mahalle düzeyinde bireysel refahı artırırken; büyük spor tesisleri, konser salonları ve meydanlar, şehir genelinde kolektif sosyal bağlılığı pekiştirmeye yönelik stratejik merkezler olarak işlev görmektedir (Şekil 4.48).

Şekil 4. 48. *Cities: Skylines II* video oyununda park sistemine ait eğlence kapsamı haritası ve “Tiny City Park” rekreasyon alanının kullanıcı arayüzü. (Orijinal, 2025)

Şekil 4.44’te görülen görsel, oyun içi kullanıcı arayüzünde yer alan park kapsama alanı (park coverage) haritası ile “Küçük Kent Parkı” (Tiny City Park) isimli

rekreasyon biriminin işlevsel detaylarını bir arada sunmaktadır. Harita üzerinde yeşil tonlarla ifade edilen alanlar, ilgili parkın erişim sağladığı bölgeleri göstermekte; böylece mekânsal erişilebilirlik ve sosyal kapsayıcılık düzeyi görselleştirilmektedir. Sol üst köşede yer alan açıklama paneli (legend panel), park bakım birimlerini (park maintenance buildings), bakım araçlarını (maintenance vehicles) ve çeşitli eğlence birimlerini (leisure activity markers) temsil eden ikonları içermektedir. Alt kısımdaki kullanıcı arayüzünde ise seçilen parkın maliyet (cost), bakım gideri (upkeep) ve rekreasyon değeri (entertainment value) gibi temel performans ölçütleri yer almakta; bu göstergeler, oyuncunun stratejik planlama kararlarını desteklemek üzere şeffaf biçimde sunulmaktadır.

Bu yapı sayesinde rekreasyon alanları, yalnızca görsel öğeler olarak değil; aynı zamanda doğrudan ölçülebilir sosyal fayda araçları olarak işlev kazanmakta; oyun, LAF'ın tanımladığı sosyal performans kriterlerini (bireysel sağlık, erişilebilirlik, sosyal bütünleşme) güçlü biçimde temsil etmektedir.

Oyun içi gözlemler, bu yapıların yerleştirildiği bölgelerde yaşam memnuniyeti skorlarında yükselme, konut değerlerinde artış, sağlık sistemine binen yükte azalma ve yaya hareketliliğinde belirgin ivmelenme gibi çok yönlü çıktılar ürettiğini göstermektedir. Bu etkiler yalnızca sayısal verilerle değil; aynı zamanda mekânsal haritalar aracılığıyla analiz edilebilir biçimde oyuncuya sunulmakta, böylece sosyal fayda üretimi somut biçimde izlenebilir hâle gelmektedir. Bu yapı, LAF “bireysel sağlık”, “estetik çevre” ve “toplumsal refah” kriterleriyle doğrudan örtüşmektedir.

Buna karşın, oyun deneyimi aynı zamanda sistemik eşitsizliklerin nasıl ortaya çıkabileceğini de göstermektedir. Düşük gelirli bölgelerde park ve sosyal alan eksikliği, yaşam kalitesini düşürmekte; memnuniyetsizlik oranlarını artırmaktadır. Oyun, bu tür alanlara doğrudan otomatik bir müdahale veya teşvik mekanizması sunmamakta; bu da sosyal adaletin ancak oyuncunun duyarlılığı ve planlama refleksiyle sağlanabileceği bir yapıyı ortaya koymaktadır. Böylelikle, sosyal sürdürülebilirlik yalnızca teknik bir planlama meselesi olmaktan çıkmakta; etik ve stratejik bir sorumluluğa dönüşmektedir.

Kültürel tesislerin (örneğin müze, konser salonu, opera binası gibi yapılar) şehrin dokusuna entegre edilmesi, yalnızca eğlence ya da görsellik açısından değil, aynı zamanda kentsel kimliğin inşası, kültürel çeşitliliğin teşviki ve mekânsal aidiyetin güçlendirilmesi açısından da stratejik değer taşımaktadır. Ancak bu yapılar, oyunun gelişimsel kilometre taşları kapsamında kademeli olarak açıldığından, kültürel etkileşim potansiyeli yoğunlukla şehrin geç evrelerinde açığa çıkmakta; bu da kentsel eşitsizliklerin zaman içinde pekişmesine neden olabilmektedir.

Toplumsal bağlılık açısından bakıldığında, parklar ve meydanlar gibi açık kamusal alanlar, kent sakinleri arasında etkileşimi güçlendiren, karşılaşma olanaklarını artıran ve kentsel yaşam deneyimini zenginleştiren temel sosyal mekânlar işlevi görmektedir. Ancak bu etkinin başarısı, doğrudan parkların konumuna, bağlantısallığına ve çevresel erişilebilirliğine bağlıdır. Dağınık, bağlantısız ya da izole biçimde konumlandırılan parkların etkisi sınırlı kalmakta; buna karşın merkezî, bağlantılı ve nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde konumlanan parklar daha yaygın ve güçlü sosyal etkiler yaratmaktadır.

Bu yapısal farkındalığın bir yansıması olarak, 2024 yılında yayımlanan Anniversary Patch 1.2.5f1 güncellemesi, parkların etki alanlarının hesaplanmasında önemli iyileştirmeler getirmiştir. Bu güncellemeyle birlikte park etkileri yalnızca varlık düzeyinde değil; yol bağlantısı, nüfus yoğunluğu, alan türü gibi mekânsal parametreler göz önüne alınarak daha hassas biçimde hesaplanmakta, yol bağlantısı bulunmayan parklar işlevsiz sayılmaktadır. Bu yapı, oyuncuya mekânsal adalet ilkesine dayalı planlama sorumluluğu yüklemekte ve sosyal hizmet altyapısını sadece inşa etmenin değil, aynı zamanda etkili biçimde bütünleştirmenin önemini vurgulamaktadır.

LETES modeli doğrultusunda gerçekleştirilen analizler, rekreasyon sistemlerinin yalnızca estetik ve işlevsel değil; aynı zamanda sosyal sürdürülebilirlik açısından da değerlendirilmesini mümkün kılmıştır. Bu kapsamda, *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* video oyunları, LAF tarafından tanımlanan “rekreasyonel ve sosyal değer”, “kültürel mirasın korunması”, “manzara kalitesi ve görsel deneyim” ile “erişim ve mekânsal eşitlik” kriterleri temelinde karşılaştırmalı olarak puanlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, *Cities: Skylines II* oyunu, tüm

başlıklarda en yüksek performansı göstererek sosyal fayda üretiminde en güçlü temsili sunan yapı olmuştur. *SimCity 4* ise, özellikle işlevsel rekreasyon birimleri ve mekânsal planlama esnekliği sayesinde yüksek puanlar almış; ancak sosyal eşitlik ve kültürel miras entegrasyonu konularında kısmi temsil düzeyinde kalmıştır. Öte yandan, *Cities XL Platinum* oyunu, sosyal sınıf ayrımına dayalı zonlama sistemi nedeniyle rekreasyonel hizmetlerin eşit dağılımını engellemekte; bu nedenle LAF kriterlerinin çoğunda düşük puanlarla değerlendirilmiştir. Bu bulgular, oyunlardaki rekreasyon sistemlerinin yalnızca görsel öğelerle sınırlı kalmayıp, sosyal adalet, kültürel bağlam ve mekânsal erişilebilirlik gibi sürdürülebilirlik göstergeleri açısından da incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Bkz. Tablo 4.12).

Tablo 4.12. Rekreasyon Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi

Sosyal Faydalar	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>
Rekreasyonel ve Sosyal Değer	3.0	1.5	3.0
Kültürel Mirasın Korunması	1.5	0.0	3.0
Manzara Kalitesi ve Görsel Deneyim	1.5	1.5	3.0
Erişim ve Mekânsal Eşitlik	1.5	0.0	1.5

4.2.2.2 Sağlık

SimCity 4, şehir simülasyonu türünde sağlık hizmetlerinin kentsel yaşam üzerindeki etkisini detaylı biçimde modelleyen erken dönem yapımlardan biridir. Oyunda sağlık sisteminin işleyişi, yalnızca bireysel refahı artırmakla kalmayıp, genel kentsel dinamikleri de doğrudan etkileyen bir mekanizma üzerinden kurgulanmıştır. Oyun içi deneyimler ve mevcut literatür taramaları doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, sağlık hizmetlerinin bireysel yaşam süresinden sosyal eşitliğe, toplumsal dayanıklılıktan ekonomik istikrara kadar pek çok alanda kritik roller üstlendiği gözlemlenmiştir.

SimCity 4'te oyuncular, şehir büyüklüğüne ve nüfus yoğunluğuna göre tıbbi klinikler veya büyük hastane merkezleri inşa ederek sağlık hizmetlerini organize etmek zorundadır. Klinikler, düşük yoğunluklu bölgelerde etkili bir temel sağlık hizmeti sunarken, büyük hastaneler geniş nüfus alanlarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. (Şekil 4.49).

Şekil 4. 49. *SimCity 4* Video Oyununda Sağlık ve Hastane Bilgisi Katmanı (Orijinal, 2025)

Ancak her sağlık tesisinin belirli bir kapasitesi bulunmakta; nüfus bu kapasiteyi aşarsa, hizmet kalitesi düşmekte ve halk sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Sağlık harcamalarının doğru yönetilmemesi durumunda, yüksek gelirli mahallelerde dahi sağlık durumunun kötüleştiği oyun içi gözlemlerle doğrulanmıştır.

LAF'ın sosyal fayda parametreleri doğrultusunda değerlendirildiğinde, *SimCity 4*'te sağlık hizmetlerinin toplumsal sağlık parametresi açısından doğrudan etkili olduğu görülmektedir. Sağlık tesislerinin erişilebilir olduğu bölgelerde, kent sakinlerinin ortalama yaşam süresi artmakta, hastalık oranları düşmekte ve genel yaşam kalitesi yükselmektedir (Şekil 4.50).

Şekil 4. 50. *SimCity 4* Video Oyununda Yaş Ortalaması Katmanı (Orijinal, 2025)

Bu görsel, *SimCity 4* oyununda kent sakinlerinin yaş ortalamalarını mekânsal olarak gösteren tematik veri katmanını yansıtmaktadır. Haritada açık yeşilden koyu yeşile değişen renk tonları, her bölgedeki ortalama yaşam süresini temsil etmektedir. Görsel, sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığı ile bireylerin yaşam süresi arasındaki korelasyonu vurgulamak açısından önemli bir kanıt sunmaktadır. Sağlık altyapısının güçlü olduğu bölgelerde (önceki şekil ile birlikte değerlendirildiğinde), koyu yeşil alanların daha yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Bu durum, LAF'ın “toplumsal sağlık ve yaşam kalitesi” göstergeleriyle örtüşmekte ve sağlık hizmetlerinin mekânsal planlama yoluyla yaşam süresini doğrudan etkileyebildiğini göstermektedir. Simülasyon içi veri gösterimi, sağlıkla ilişkili sosyal adaletin ölçülmesi ve müdahale gerektiren alanların belirlenmesi açısından oyuncuya görsel destek sunmaktadır.

Ancak yalnızca hastane inşası yeterli olmamakta; sağlıklı bir çevre koşulunun oluşturulması da gerekmektedir. Temiz su temini, çevresel kirliliğin azaltılması ve yeşil alanların korunması gibi unsurlar, sağlık göstergelerinin yükselmesi için kritik öneme sahiptir. Bu durum, kentsel sağlık yönetiminin mekânsal ve çevresel faktörlerle bütünleşik bir şekilde ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Eşitlik ve erişim bağlamında ise, *SimCity 4*'te sağlık tesislerinin kapsama alanı ve ulaşılabilirlik düzeyi önemli bir belirleyici olarak öne çıkmaktadır. Hastane veya klinik erişimi yetersiz mahallelerde yaşam memnuniyetinin düştüğü, suç oranlarının arttığı ve sosyal huzursuzlukların baş gösterdiği oyun içi deneyimlerle ve topluluk raporlarıyla desteklenmektedir.

Ancak oyun mekanikleri, düşük gelirli bölgelerde sağlık hizmetlerinin eşit biçimde dağıtılmasını otomatik olarak teşvik etmemekte; bu sorumluluğu tamamen oyuncunun kent planlama tercihine bırakmaktadır. Böylece, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, oyuncunun mekânsal adalet duyarlılığına bağımlı kalmaktadır.

Kültürel zenginlik açısından doğrudan bir ilişki kurulmasa da, sağlık hizmetlerinin dolaylı etkileri söz konusudur. Sağlıklı kent yapısının oluşması, bireylerin kente olan aidiyet duygusunu ve genel yaşam memnuniyetini artırmakta; böylece kentsel kimliğin güçlenmesine dolaylı katkı sunmaktadır. Bununla birlikte, *SimCity 4*'te sağlık tesisleri, doğrudan kültürel etkinliklerle ya da sosyal organizasyonlarla ilişkilendirilmiş alanlar olarak tasarlanmamıştır.

Toplumsal bağlılık yönünden ise, genel halk sağlığının iyileştirilmesi, dolaylı olarak şehir sakinlerinin mutluluk düzeyini ve sosyal dayanışmayı desteklemektedir. Sağlık hizmetlerinin güçlü olduğu bölgelerde, bireyler arasında kentsel yaşam memnuniyetinin ve dayanışma hissini arttırdığı oyun içi gözlemlerle ortaya konmuştur. Ayrıca, sağlık tesislerinin istihdam yaratarak şehir ekonomisine dolaylı katkı sağlaması da, ekonomik güvenlik duygusunu pekiştirerek sosyal bağlılığı güçlendiren bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Cities XL Platinum video oyununda sağlık sistemine ilişkin analizler, sağlık hizmetlerinin kentsel mekânda fiziksel olarak temsil edilmesine karşın, sosyal sürdürülebilirlik boyutunun sınırlı düzeyde işlendiğini göstermektedir. Oyunculara sunulan hastane ve klinik yapıları, belirli bölgelerde yaşam kalitesi skorlarını artırmakta; ancak bu etkilerin şehir genelinde eşit şekilde dağılmadığı gözlemlenmiştir. Sağlık tesisleri kurulan alanlarda konut cazibesi artmakta; buna karşın, hizmetin erişemediği bölgelerde memnuniyet düzeyleri düşük kalmaktadır. Şekil 4.51'de görüldüğü üzere, kullanıcı arayüzü haritası üzerinde yeşil ile gösterilen

bölgeler yüksek sağlık memnuniyetini, kırmızı tonlar ise hizmet erişiminin zayıf olduğu alanları temsil etmektedir. Bu durum, hizmet altyapısının mekânsal dağılımı ile toplumsal eşitlik arasındaki ilişkiye dair önemli bir gösterge sunmaktadır.

Şekil 4. 51. *Cities XL Platinum* oyununda sağlık hizmeti erişim durumu ve memnuniyet seviyeleri haritası (Orijinal, 2025)

Oyun mekaniklerinde doğrudan bireysel sağlık durumları, hastalık oranları veya yaşam süresi gibi detaylı göstergeler izlenmemekte; bunun yerine sağlık hizmetlerinin varlığı şehir cazibesini artıran dolaylı bir unsur olarak işlev görmektedir. Kendi oyun deneyimlerimde, sağlık hizmetlerinin şehir nüfusunun büyümesine ve konut bölgelerinin gelişimine katkıda bulunduğu, ancak bu katkının hizmet kalitesi veya eşit dağılım gibi faktörlerle doğrudan ilişkilendirilmediği açıkça gözlemlenmiştir. Bir bölgeye hastane kurulduğunda, bölge cazibesinin arttığı, ancak bu cazibenin tüm sosyoekonomik katmanlara eşit şekilde yansımadağı fark edilmiştir.

LAF sosyal fayda parametreleri doğrultusunda değerlendirildiğinde, *Cities XL Platinum*'daki sağlık sistemi, özellikle toplumsal sağlık parametresi açısından yüzeysel bir düzeyde katkı sunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin varlığı, yaşam kalitesi skorlarını artırmakta, bu da bireylerin şehirde daha uzun süre kalmasını ve ekonomik aktivitenin artmasını sağlamaktadır. Ancak doğrudan sağlık çıktıları (hastalık azaltımı,

yaşam süresi artışı gibi) sistemde bulunmadığı için, sağlık hizmetleri yalnızca genel konfor artırıcı bir unsur olarak kalmaktadır.

Eşitlik ve erişim açısından değerlendirildiğinde, oyun içerisinde sağlık hizmetlerinin dengeli ve adil dağılımı oyuncunun insiyatifine bırakılmıştır. Şehirdeki yüksek gelirli bölgeler, genellikle sağlık tesislerine daha yakın konumlanmakta; düşük gelirli mahallelerde ise sağlık hizmeti erişimi kısıtlı kalmaktadır. Oyun mekanikleri, bu adaletsizlikleri otomatik olarak düzeltmemekte veya oyuncuyu sosyal eşitlik sağlamaya teşvik etmemektedir. Kendi oynanış deneyimlerimde, düşük gelirli bölgelerde sağlık tesisleri kurulmadığında yaşam kalitesi skorlarının düştüğü ve konut bölgesi cazibesinin azaldığı gözlemlenmiştir; ancak sistem, bu dezavantajı telafi edecek bir müdahale mekanizması sunmamaktadır.

Kültürel zenginlik bağlamında, *Cities XL Platinum*'daki sağlık tesislerinin doğrudan bir katkı sunduğu söylenemez. Hastane ve kliniklerin şehir kültürü, toplumsal hafıza veya kimlik oluşumu ile ilişkilendirildiği bir mekanik bulunmamaktadır. Sağlık hizmetleri, daha çok işlevsel altyapı unsurları olarak tasarlanmış, kültürel değer üretimi veya sosyal etkileşim alanları oluşturmamıştır.

Toplumsal bağlılık açısından ise, sağlık hizmetlerinin dolaylı etkileri bulunmaktadır. Sağlık tesislerinin inşa edilmesiyle yaşam kalitesinin artması, genel kent memnuniyetini ve nüfus istikrarını desteklemektedir. Ancak bu destek, doğrudan sosyal organizasyonlar, toplumsal etkileşim alanları veya kültürel bütünleşme gibi mekanizmalar üzerinden işlememektedir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin sosyal bağlılık üzerindeki etkisi, dolaylı ve sınırlı düzeyde kalmaktadır.

Cities: Skylines II , şehir simülasyonu türünde sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine en fazla yaklaşan yapımlardan biri olarak, sağlık hizmetlerini yalnızca bireysel yaşam kalitesiyle sınırlı olmayan, çok boyutlu bir kent hizmeti olarak kurgulamaktadır. Oyun içi deneyimlerim ve güncel literatür doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, bu hizmetlerin yalnızca bireylerin sağlık göstergeleri üzerinde değil; aynı zamanda toplumsal refah, sosyal adalet ve kentsel dayanıklılık üzerinde de belirgin etkiler yarattığı gözlemlenmiştir.

Oyunda sağlık hizmetleri; klinikler, hastaneler, ölüm hizmetleri ve acil müdahale birimleri gibi çok katmanlı bir yapı üzerinden sunulmakta ve bu hizmetlerin mekânsal erişim düzeyi, şehir genelinde sağlık memnuniyeti haritalarıyla görselleştirilebilmektedir (Şekil 4.52).

Şekil 4. 52. Cities: Skylines II oyununda sağlık hizmetleri erişim düzeyi ve bölgesel memnuniyet haritası (Orijinal, 2025)

Ancak bu hizmetlerin kent üzerindeki etkisi yalnızca fiziksel varlıklarıyla sınırlı değildir; konumlandırma stratejisi, yol erişimi, çevre kirliliği, nüfus yoğunluğu ve tesislerin personel kapasitesi gibi çok sayıda yönetsel ve çevresel faktör, hizmet etkinliğini doğrudan etkilemektedir.

Özellikle yüksek yoğunluklu bölgelerde kliniklerin yetersiz kaldığı; ulaşım altyapısının zayıf olduğu alanlarda ise hastanelerin dahi etkisizleştiği senaryolar gözlemlenmiştir. Bu durum, kentsel sağlık sistemlerinin yalnızca tesis sayısı ve tipiyle değil, aynı zamanda mekânsal süreklilik ve altyapısal bütünlükle birlikte planlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Öte yandan, Cities: Skylines serisinin ilk oyununda sağlık hizmetleri mekaniklerinin, gerçek dünyadaki karmaşık sosyal süreçleri ve politik dinamikleri tam olarak temsil edemediği, öğrencilerin deneyimlerine dayalı araştırmalarla da ortaya

konmuştur (Khan & Zhao, 2021). Ancak *Cities: Skylines II* 'de yapılan geliřtirmelerle, sađlık hizmetlerinin yalnızca fiziksel tesislerin inřasıyla deđil; ulařım altyapısı, çevresel kalite, bütçe yönetimi ve personel kapasitesi gibi çoklu etkenlerin doğrudan sađlık göstergeleri üzerinde etkili olduđu daha derin bir model sunulmaya başlanmıştır. Yaptığım simülasyon deneylerinde, hastanelerde sađlık personeli kapasitesinin yeterli tutulmaması halinde hizmet kalitesinin düřtüđu ve düşük gelirli bölgelerde halk sađlığının hızla kötüleřtiđi görülmüřtür.

LAF sosyal fayda parametreleri doğrultusunda deđerlendirildiđinde, *Cities: Skylines II* sađlık sisteminin özellikle toplumsal sađlık alanında güçlü bir model sunduđu açıkça anlařılmaktadır. Klinikler ve hastaneler hastalık oranlarını azaltmakta, yařam süresini artırmakta ve genel sađlık göstergelerini iyileřtirmektedir. Ancak sađlık hizmetlerinin etkinliđi, çevre kirliliđi, su kalitesi ve ulařım altyapısı gibi destekleyici unsurlarla doğrudan iliřkilidir. Özellikle su kirliliđi yoğun olan bölgelerde sađlık hizmetlerinin yetersiz kalması, simülasyon deneylerimde de sıkça karřılařtıđım bir durumdur. Çevre sađlığı sorunlarının sađlık sistemine doğrudan zarar verdiđini gösteren bu yapı, sistemler arası etkileřimlerin önemini ortaya koymaktadır

Eřitlik ve eriřim parametresi bağlamında ise, *Cities: Skylines II* 'de düşük gelirli mahallelerin yeterli sađlık hizmetlerine eriřemediđi durumlarda hızlı bir mutsuzluk dalgası oluřtuđu ve sosyal istikrarın sarsıldıđı gözlemlenmiştir. Oyun içerisinde trafik sıkıřıklığının yoğun olduđu alanlarda sađlık hizmetlerine ulařımın aksadıđı, bu durumun yařam memnuniyetini düşürdüđu ve sosyal huzursuzluk belirtilerini artırdıđı birçok deneyimde doğrudan gözlemlenmiştir. Özellikle ambulans hareketliliđinin yavaşladıđı senaryolarda, sađlık krizlerinin tüm kente yayıldıđı görülmüřtür. Bu durum, mekânsal adaletin yalnızca tesis inřasıyla deđil, ulařım ve lojistik planlamasıyla da sađlanması gerektiđini göstermektedir.

Kültürel zenginlik ve toplumsal bađlılık açısından sađlık hizmetlerinin dolaylı etkileri bulunduđu, *Cities: Skylines II* video oyununda açık biçimde gözlemlenmektedir. Sađlıklı bir çevrenin sürdürülebilir biçimde kurulması, yalnızca bireysel refahı artırmakla kalmamakta; aynı zamanda bireylerin yařadıkları kente olan aidiyet duygularını pekiřtirerek kentsel kimliđin geliřimine katkı sunmaktadır. Bu bağlamda, ölüm hizmetleri olarak tanımlanan mezarlıklar (řekil 4.53) ve

krematoryumlar (Şekil 4.504), sosyal bütünlüğü güçlendiren simgesel yapılar olarak oyun kurgusu içinde işlevsel bir yer edinmiştir.

Şekil 4. 53. Cities: Skylines II oyununda mezarlık hizmetine ilişkin kullanıcı arayüzü: doluluk oranı, hizmet kalitesi ve sosyal etki göstergeleri (Orijinal, 2025)

Şekil 4. 54. Cities: Skylines II video oyununda krematoryum tesisine ilişkin kullanıcı arayüzü: verimlilik, çalışan sayısı, çevresel etkileri (Orijinal, 2025)

Şehir planlamasında bu hizmetlerin mekânsal dağılımının ihmal edilmesi ya da mezarlık doluluk oranlarının etkili biçimde yönetilememesi, halk sağlığına dair algıyı olumsuz yönde etkileyerek genel yaşam memnuniyetinde hızlı bir düşüşe yol açmaktadır. Şekil 4.49 ve Şekil 4.50’de görüldüğü üzere, mezarlık yapısına ilişkin

kullanıcı arayüzünde; toplam defin kapasitesi, doluluk oranı, bakım maliyetleri, hizmet kalitesi ve çekicilik düzeyi gibi çok katmanlı veriler izlenebilir durumdadır. Bu gösterge seti, sağlık hizmetlerinin yalnızca operasyonel değil; aynı zamanda kültürel ve sosyal sürdürülebilirlik açısından da analiz edilmesine olanak tanımakta; oyuncunun mekâna ilişkin kararlarını daha bütüncül bir çerçevede değerlendirmesini teşvik etmektedir.

Bu çok katmanlı yapı, yalnızca sağlık tesislerinin fiziksel mevcudiyetiyle sınırlı kalmayan, aynı zamanda bu yapıların konumlandırılması, işlevselliği ve sosyal sürdürülebilirlik boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir. Sağlık hizmetlerine erişimin mekânsal adaletle bütünleşmediği durumlarda ortaya çıkan huzursuzluk, oyun içi senaryolarda hem yaşam memnuniyeti hem de toplumsal dayanıklılık açısından doğrudan sonuçlar doğurabilmektedir. Özellikle *Cities: Skylines II* örneğinde görüldüğü üzere, hizmet erişimi, çevresel kaliteler ve lojistik planlama faktörleriyle etkileşim içinde işlerken, *SimCity 4* gibi daha erken dönem yapımlarda bu etkileşimler daha sınırlı ve basitleştirilmiş biçimde temsil edilmektedir. *Cities XL Platinum* ise bu iki uç örnek arasında konumlanmakta, mekânsal hizmet sunumu açısından potansiyel sunmasına karşın sosyal eşitlik boyutunda zayıf kalmaktadır.

Bu bağlamda, sağlık sisteminin LETES modeli çerçevesinde LAF sosyal göstergeleriyle değerlendirilmesiyle elde edilen puanlar, her üç oyunun sağlık hizmetlerini ne ölçüde sürdürülebilir ve toplumsal bütünlük temelinde temsil ettiğini karşılaştırmalı biçimde ortaya koymaktadır (Bkz. Tablo 4.13).

Tablo 4.13. Sağlık Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi

Sosyal Faydalar	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>
Halk Sağlığına Erişim	3.0	1.5	3.0
Sağlık Altyapısı ve Hizmet Kalitesi	3.0	1.5	3.0
Mekânsal Sağlık Desteği (Parklar, Yeşil Alanlar vb.)	1.5	0.0	3.0

4.2.2.3 Güvenlik

Güvenlik, sürdürülebilir kentsel yaşamın yalnızca fiziksel tehditlerden korunmasıyla sınırlı olmayan; toplumsal huzurun inşası, mekânsal adaletin sağlanması ve sosyal bağlılık duygusunun pekiştirilmesi açısından da kritik bir rol üstlenen sosyal fayda alanıdır. LAF tarafından tanımlanan toplumsal sağlık, eşitlik ve erişim ve toplumsal bağlılık parametreleri, bu alandaki uygulamaların değerlendirilmesinde yol gösterici çerçeveler sunar. Buna ek olarak, afetlerin mekânsal planlamaya entegrasyonu, sürdürülebilir peyzaj planlamasının hem sosyal hem de ekolojik boyutunu temsil etme gücünü doğrudan etkiler. Bu çerçevede, *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* oyunları, hem güvenlik altyapılarının (polis karakolları, itfaiye istasyonları, acil barınaklar) kent dokusuna entegrasyonu hem de afet yönetimi sistemlerinin temsil gücü bakımından karşılaştırmalı biçimde analiz edilmiştir.

SimCity 4, güvenlik afet sistemleri ile birlikte ele alan en erken dönem dijital planlama ortamlarından biri olarak, oyuncuya yalnızca suç oranını veya yangın riskini azaltmakla sınırlı olmayan; aynı zamanda olağanüstü durumlara karşı önleyici ve müdahaleci stratejiler geliştirme yükümlülüğü de getirmektedir. Oyunda küçük ve büyük ölçekli polis karakolları, federal hapisane ve geniş kapsamlı itfaiye istasyonları gibi hizmet birimleri, belirli bir etki yarıçapı ve kapasite doğrultusunda çalışmaktadır (Bkz. Şekil 4.55).

Şekil 4. 55. *SimCity 4* video oyununda yangın riskini ve itfaiye hizmet alanlarını gösteren “Yanabilirlik Haritası” ekran görüntüsü (Orijinal, 2025).

İtfaiye hizmetlerinin erişim sağlayamadığı bölgelerde yanabilirlik düzeyinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir. Özellikle merkezi olmayan konut ve sanayi bölgelerinde yangın riski turuncu ve kırmızı tonlarla işaretlenmiş, bu alanlarda hızlı yayılan yangınların yalnızca bina temelli değil; aynı zamanda peyzaj elemanları üzerinde de kalıcı tahribatlara yol açabileceği değerlendirilmiştir. Bu durum, yeşil kuşakların ve açık alanların yangınla mücadele sistemlerine daha yakın konumlandırılmasının, sürdürülebilir peyzaj sürekliliğini korumak açısından stratejik önem taşıdığını göstermektedir. İtfaiye istasyonlarının yalnızca merkezî kentsel alanlara değil, doğal örtüye yakın ve erişimi zor alanlara da dengeli biçimde yerleştirilmesi gerektiği oyunun simülasyon deneyiminde açık biçimde ortaya konmuştur.

Güvenlik hizmetlerine ilişkin analizlerde, suç türlerinin mekânsal dağılımı doğrudan polis hizmetlerinin kapsama alanıyla ilişkili biçimde şekillenmiştir. Özellikle polis karakollarının etki yarıçapı dışında kalan bölgelerde şiddet suçu, hırsızlık, uyuşturucu kullanımı, tecavüz ve banka soygunu gibi vakaların yoğunlaştığı görülmüştür. (Bkz. Şekil 4.56).

Şekil 4. 56. *SimCity 4* video oyununda suç oranı ve polis müdahale alanlarını gösteren ekran görüntüsü. Sol alt köşedeki katman paneli, suç türlerinin ayrıştırılmış biçimde izlenebileceğini göstermektedir (Orijinal, 2025).

Şekilde görüldüğü üzere, suç oranı yüksek bölgeler polis merkezinin erişemediği periferik alanlarda yoğunlaşmakta; bu da güvenlik birimlerinin yalnızca bireysel güvenlik değil, aynı zamanda kamusal huzurun sürdürülebilirliği açısından da kritik işlevler üstlendiğini göstermektedir. Ayrıca, suç verilerinin tematik ayrıştırılabilir olması, oyuncunun yalnızca istatistiksel başarı değil, aynı zamanda sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda planlama yapmasına olanak tanımaktadır.

Afet yönetimi açısından değerlendirildiğinde ise *SimCity 4*, oyuncuya senaryo bazlı birçok olağanüstü durum sunarak, kentsel dayanıklılığı test etme ve müdahale sistemleri kurma deneyimi kazandırmaktadır. Yangın, deprem, yıldırım düşmesi, kasırga, volkanik patlama, göktaşı çarpması, uzaylı istilası ve toplumsal ayaklanma gibi afetler, yalnızca fiziksel altyapının değil; aynı zamanda hizmetlerin sürekliliği, sosyal bağlılık ve kamu düzeni üzerinde de etkili olmaktadır (Bkz. Şekil 4.57).

Şekil 4. 57 *SimCity 4* video oyununda senaryo bazlı bir afet olayı sırasında meydana gelen volkanik patlama, göktaşı çarpmasını ve kasırgaları gösteren ekran görüntüsü (Orijinal, 2025).

Bu görselde, oyuncunun müdahalesiyle eşzamanlı olarak başlatılan volkan patlaması ve göktaşı çarpması, kent dokusunda geniş çaplı fiziksel yıkıma neden olmakta; yapı bütünlüğünü bozmakta ve temel altyapı hizmetlerinde kesintilere yol açmaktadır. Ancak *SimCity 4* oyununda bu tür afetler sistem tarafından rastlantısal biçimde üretilmemekte; yalnızca oyuncunun isteği doğrultusunda gerçekleşmektedir. Ayrıca oyunda bu afetlere karşı koruma sağlayacak herhangi bir özel yapı (sığınak, radar istasyonu, afet müdahale birimi gibi) bulunmamaktadır. Bu nedenle afet yönetimi, simülasyon içinde bütüncül bir planlama aracı olarak değil; kullanıcı tarafından tetiklenen sınırlı bir senaryo ögesi olarak yer almakta, sürdürülebilir peyzaj planlamasında dirençli kent modellerinin geliştirilmesini sistematik olarak desteklememektedir. Bu yapı, LAF'ın "toplumsal dayanıklılık" ve "risk yönetimi" parametreleri ile yalnızca sınırlı düzeyde örtüşmektedir.

Cities XL Platinum oyununda güvenlik ve yangınla mücadele sistemleri, yalnızca fonksiyonel hizmet binaları aracılığıyla temsil edilmekte; afet yönetimi ise tamamen sistem dışı bırakılmaktadır. Polis karakolları, itfaiye istasyonları ve sınırlı sayıdaki sağlık birimleri, yerleştirdikleri çevrede yaşam kalitesi ve vatandaş memnuniyetini artırmakla birlikte, bu birimlerin mekânsal adalet, sosyal dayanıklılık veya afet riski yönetimi gibi sürdürülebilirlik bileşenlerine yönelik kapsamlı bir etkisi bulunmamaktadır (Bkz. Şekil 4.58).

Şekil 4. 58. *Cities XL Platinum* video oyununda güvenlik (sol) ve itfaiye (sağ) hizmet düzeylerini gösteren ekran görüntüsü. Hizmet seviyesi ve halk memnuniyeti, bölgesel renk kodları ile görselleştirilmektedir (Orijinal, 2025).

Görselde de açıkça görüldüğü üzere, güvenlik ve itfaiye hizmetlerinin temsil biçimi yalnızca renk kodlarıyla gösterilen bölgesel memnuniyet ve erişim yüzdelerine dayanmaktadır. Ancak bu göstergeler, kırılğan grupların korunması, kentteki mekânsal eşitsizliklerin giderilmesi ya da afet sonrası toparlanma kapasitesinin artırılması gibi LAF'ın sosyal fayda kriterlerini karşılamaktan uzaktır. Oyuncuya yalnızca polis ve itfaiye birimlerini konumlandırma görevi verilmekte; bu birimlerin hizmet kapsamları ya da uzun vadeli sosyal etkileri konusunda sistematik bir geri bildirim sunulmamaktadır.

Polis hizmetleri kapsamında sunulan karakollar, yalnızca “memnuniyet – güvenlik” eksenini üzerinden değerlendirilmekte olup, suç oranı ya da sosyal çatışma gibi dinamiklere dair bir gösterge sistemine sahip değildir. Örneğin, şehirde güvenlikten memnun olmayan bölgelerde ayaklanma, yağma veya sosyal çözülme gibi olaylar oyun mekaniklerinde yer almamaktadır. “Los Angeles Courthouse” adlı bir yapı, simgesel bir işlevle %10 oranında genel güvenlik memnuniyetini artırmakta; ancak bu yapı da yalnızca istatistiksel bir katkı sunmakta, mekânsal eşitsizlik veya kırılğanlık analizine dayalı bir işlevsellik taşımamaktadır.

İtfaiye hizmetleri, *Cities XL Platinum* oyununda yalnızca yangın anına müdahale eden bir işlevsellikle sınırlandırılmıştır. Yangın öncesi risk azaltımı, yeşil alanların korunması veya doğal alanlardaki yangın yayılımının engellenmesine yönelik herhangi bir sistematik mekanizma oyunda tanımlanmamıştır. Bu durum, itfaiye hizmetlerinin sürdürülebilirlik temelli bir planlama yaklaşımıyla bütünleşmediğini göstermektedir. Hizmet binalarının etki alanı yalnızca belirli yarıçaplara göre belirlenmekte ve bu kapsamda oyuncuya stratejik konumlandırma veya mekânsal önceliklendirme gibi gelişmiş planlama araçları sunulmamaktadır. Hizmetin sunulup sunulmadığına dair değerlendirmeler, yalnızca “kapsanıyor / kapsamıyor” biçiminde iki değerli (binary) bir model üzerinden yürütülmekte; bu da çevresel veya sosyal etkilerin dereceli olarak analiz edilmesini engellemektedir.

Buna ek olarak, oyunun genel yapısında doğal afetler, kriz senaryoları veya acil durum yönetimine dair herhangi bir kurgu yer almamaktadır. Oynanabilirlik süreci boyunca sel, deprem, hortum, yangın, endüstriyel kaza gibi rastlantısal ya da sistem tetiklemeli olaylar gerçekleşmemekte; dolayısıyla bu risklere karşı geliştirilebilecek

altyapısal ve yönetsel çözümler de oyuna entegre edilmemiştir. “Afet sığınağı”, “erken uyarı sistemi” ya da “afet müdahale merkezi” gibi yapıların inşa edilmesine olanak tanınmamakta; oyuncunun bu alanlarda herhangi bir deneyim kazanması veya müdahale planlaması yürütmesi mümkün olmamaktadır. Bu yapı, sürdürülebilir peyzaj planlamasında kritik öneme sahip olan risk analizi, kırılganlık değerlendirmesi ve dirençli altyapı geliştirme gibi stratejik bileşenlerin oyun tarafından desteklenmediğini ortaya koymaktadır.

Güvenlik ve afet yönetimi sistemlerinin yalnızca teknik hizmet sunumu düzeyinde işlemesi; toplumsal sağlık, erişim adaleti ve sosyal bağlılık gibi sosyal fayda göstergelerine yönelik potansiyel katkının da sınırlandığını göstermektedir. Oyunda bu başlıklar altında sunulan hizmetlerin etkisi, yalnızca memnuniyet skoru ya da estetik memnuniyet düzeyinde izlenebilmekte; sürdürülebilirlik ilke ve hedeflerine ilişkin daha kapsamlı bir etkileşim alanı oluşturulamamaktadır.

Cities: Skylines II video oyunu, güvenlik sistemini yalnızca suçla mücadeleye indirgemeyen; suçun mekânsal, sosyal ve yönetsel boyutlarını birlikte ele alan çok katmanlı bir yapı sunmaktadır. Oyunda polis karakolları, cezaevleri, refah ofisleri ve merkezi istihbarat büroları gibi kurumlar yalnızca suçun bastırılması değil, aynı zamanda suçun toplumsal nedenlerine müdahale amacıyla yapılandırılmıştır. Polis istasyonları, belirli bir erişim alanına sahiptir ve her istasyonda başlangıçta altı polis aracı bulunmaktadır. Ancak oyuncular, yeni bina inşa etmek yerine garaj kapasitesi yükseltmeleri yaparak araç sayısını artırabilir, böylece kaynak verimliliği ve mekânsal optimizasyon sağlanabilir (Bkz. Şekil 4.59).

Şekil 4. 59. *Cities: Skylines II* video oyununda polis hizmetleri, suç olasılığı, cezaevi kapasitesi ve araç dağılımını gösteren güvenlik haritası. (Orijinal, 2025)

Polis sistemine ait bilgi paneli aracılığıyla suç olasılığı, cezaevindeki mahkûm sayısı, aylık suç oranı ve cezai başarı yüzdesi gibi verilere ulaşılabilmektedir. Bu gösterge paneli, oyuncunun yalnızca görsel harita üzerinden değil, aynı zamanda istatistiksel analiz yoluyla karar almasını teşvik etmekte ve bu yönüyle LAF'ın “erişilebilir veri”, “kamusal hizmetlerde şeffaflık” ve “katılımcı planlama” ilkeleriyle örtüşmektedir. Şehir genelinde suç oranı düşük tutulduğunda, halk memnuniyeti artmakta ve sosyal huzursuzluklar azalmaktadır.

Gelişmiş yapı seçenekleri arasında yer alan polis merkezi (Police Headquarters), hapisane (Prison) ve merkezi istihbarat bürosu (Central Intelligence Bureau), farklı yarıçaplarda suç oranını azaltmakta ve aynı zamanda suçun yayılımını önlemektedir. Örneğin, bir adet merkezi istihbarat binası şehir genelinde %8 oranında suç oranını düşürmekte; hapisane binası ise 875 metrelik yarıçapta suç oranını %5 azaltmaktadır. Bu yapıların stratejik yerleştirimi, yalnızca teknik bir müdahale değil, aynı zamanda sosyal risk yönetimi açısından da önem taşımaktadır.

Ayrıca oyunda Refah Ofisi (Welfare Office) gibi sosyal politika binaları da yer almakta; bu ofisler doğrudan suçla mücadele etmese de çevresindeki bireylerin “iyi oluş düzeyini (well-being)” artırarak suç eğilimini azaltmaktadır. Bu sistem, oyunun

güvenlik planlamasını sosyal adaletle ilişkilendirdiğini göstermektedir. Oyuncunun işsizlik, evsizlik ve genel mutsuzluk gibi sosyo-ekonomik göstergeleri takip ederek müdahale üretmesi gerekmektedir. Bu yapı, LAF'ın “toplumsal bağlılık” ve “erişimde eşitlik” kriterlerinin dijital ortamda pedagojik biçimde temsil edilmesini sağlamaktadır.

Cities: Skylines II video oyununda yangınla mücadele sistemleri, yalnızca yangına doğrudan müdahale eden bir hizmet olarak değil; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik (environmental sustainability), altyapı güvenliği (infrastructure safety) ve ekolojik dayanıklılık (ecological resilience) açısından çok katmanlı bir planlama unsuru olarak temsil edilmektedir. Oyunda, farklı ölçek ve işlevlere sahip çok sayıda yangınla mücadele binası (firefighting buildings) bulunmakta; her biri farklı kapasite, maliyet, müdahale gücü ve hizmet alanı özellikleri ile oyuncuya stratejik seçenekler sunmaktadır.

İlk aşamada sunulan küçük yangın istasyonu (Fire House) ve şehir tipi yangın istasyonu (City Fire House) gibi yapılar, yalnızca birkaç araca sahip olup düşük yoğunluklu bölgelerde temel müdahale hizmeti sağlamaktadır. Ancak kent geliştikçe bu istasyonlar yetersiz kalmakta ve büyük yangın istasyonu (Fire Station) gibi daha kapsamlı binaların kurulması gerekmektedir. Yangın istasyonları, geniş hizmet yarıçapı, 10 araca kadar çıkabilen kapasite ve çeşitli yükseltme modülleriyle (upgrade modules) birlikte çalışmaktadır. Oyuncu, bu istasyonları zamanla garaj uzantısı (Garage Extension), eğitim tesisi (Training Facilities), afet müdahale birimi (Disaster Response Unit) ve helikopter pisti (Helipad) gibi eklentilerle destekleyerek müdahale kapasitesini artırabilmektedir (Şekil 4.60).

Şekil 4. 60. *Cities: Skylines II* video oyununda yangın riski, kurtarma kapsama alanı ve müdahale sistemlerini gösteren ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)

Şekilde de görüldüğü üzere, yangın riski haritası detaylı biçimde mekânsallaştırılmıştır. Yoğun yapılaşma, ormanlık alanlar ve sanayi bölgeleri gibi riskin yüksek olduğu alanlarda oyuncunun müdahale planlaması kritik hale gelmektedir. Bu bağlamda yangın gözetleme kuleleri, orman yangınlarına karşı erken uyarı sağlamakta; 1 km yarıçap içinde yangın riskini azaltmakta ve müdahale süresini düşürmektedir. Ayrıca kara yolu bağlantısına ihtiyaç duymamaları, onları doğaya entegre alanlar için uygun hale getirmektedir.

Hava destekli yangınla mücadele binaları, özellikle zor erişilen alanlarda kritik rol oynamaktadır. Bu yapılardan biri olan yangın söndürme helikopterleri deposu (Firefighting Helicopter Depot), beş helikopter barındırmakta ve yangınlara havadan müdahale edebilmektedir. Helikopter pisti (Fire Station Helipad) ise bu hizmeti entegre biçimde desteklemekte, karasal müdahale birimlerinin de verimliliğini artırmaktadır.

Buna ek olarak, afet müdahale birimi (Disaster Response Unit) çökme riski taşıyan yapılarda arama-kurtarma çalışmaları yürütülmesini sağlamakta; bu yönüyle klasik yangın istasyonlarının ötesine geçen bir işlev üstlenmektedir. Oyuncu, yalnızca yangına değil; aynı zamanda afet sonrası kurtarma, altyapı onarımı ve hizmet

devamlılığı gibi sürdürülebilir şehir planlamasına dair birçok alana müdahil olmaktadır.

Cities: Skylines II video oyununda afet yönetimi sistemleri, yalnızca müdahale odaklı değil, aynı zamanda önleyici planlama, tahliye altyapısı ve barınma kapasitesi gibi çok katmanlı stratejik bileşenlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda yürütülen deneysel müdahalede, oyuncu tarafından afet kontrol sistemine ait hiçbir yapı bulunmayan bir şehir dokusuna yeraltı barınakları ve afet önleme tesisleri entegre edilmiş; öncesi ve sonrası durum afet kontrol haritası üzerinden mekânsal olarak analiz edilmiştir.

Şekil 4.61’de görüldüğü üzere, afet altyapısının bulunmadığı başlangıç aşamasında şehir genelindeki tüm yollar kırmızı renkte gösterilmekte ve bu durum, acil durum barınma teminatının son derece düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Harita göstergelerine göre şehirde herhangi bir küçük ya da büyük acil durum barınağı (Emergency Shelter) inşa edilmemiştir. “Korunan vatandaşlar” sayısı sıfır olarak gösterilmekte, barınak kapasitesi ise devre dışı durumdadır. Ayrıca, erken uyarı sistemi veya yangın gözetleme kulesi gibi önleyici afet yönetimi yapılarına da yer verilmemiştir.

Şekil 4. 61. *Cities: Skylines II* video oyununda afet barınakları kurulmadan önceki “Acil Durum Barınma Teminatı” haritası. Barınak kapasitesi yoktur ve tüm bölgeler risk altındadır. (Orijinal, 2025)

Şekil 4.62’de ise aynı kent dokusuna küçük ve büyük ölçekli acil durum barınakları (Small / Large Emergency Shelter) entegre edilmiş ve sistem aktif hâle getirilmiştir. Bu müdahalenin ardından barınak durumu göstergesi %100’e ulaşmış, yolların önemli bir bölümü yeşil ve sarı renklerle işaretlenmiş ve böylece acil durum barınma teminatı mekânsal olarak güçlendirilmiştir. Özellikle büyük acil durum barınakları, 25.000 kişilik kapasitesi ve 20 tahliye otobüsünü temsil eden işlevsel özelliği sayesinde şehir genelinde etkin bir kapsama alanı sağlamaktadır. Ancak oyun içerisinde tahliye otobüs terminali adıyla ayrı bir yapı bulunmadığından, bu tahliye kapasitesi doğrudan barınağın kendi sistemine entegre edilmiştir. Ek olarak, erken uyarı sisteminin (Early Disaster Warning System) kurulumu sayesinde afet uyarı süresi artırılmakta ve genel yapısal hasar oranı düşürülmektedir (Şekil 4.62).

Şekil 4. 62. *Cities: Skylines II* video oyununda afet barınakları kurulduktan sonraki “Acil Durum Barınma Teminatı” haritası. Barınma kapsamı artmış ve risk seviyesi düşmüştür. (Orijinal, 2025)

Yapılan bu mekânsal müdahale sonucunda, bina hasar riski ve yıkım yoğunluğu gibi göstergelerde gözle görülür bir azalma yaşanmış; risk dağılımı daha dengeli ve kapsayıcı bir yapıya kavuşmuştur. Bu değişim, sadece fiziksel dayanıklılığı artırmakla kalmayıp, aynı zamanda halkın afetlere karşı hazırlık düzeyini ve şehir genelindeki memnuniyet oranını da olumlu yönde etkilemektedir. Oyunun sunduğu bu sistem, afet öncesi hazırlık ve kriz anında müdahale kapasitesinin birlikte ele alınmasına olanak tanımakta; böylelikle sürdürülebilir şehir planlaması anlayışı içinde

LAF'ın “toplumsal sağlık”, “erişimde eşitlik” ve “toplumsal bağlılık” kriterlerine karşılık gelen bir simülasyon ortamı oluşturulmaktadır.

Bu kapsamlı bulgular doğrultusunda, güvenlik ve afet yönetimi sistemlerinin her üç oyundaki temsil düzeyi, LAF tarafından tanımlanan sosyal fayda kriterleri temelinde üç alt başlıkta değerlendirilmiştir. Afet güvenliği, yangın güvenliği ve sivil güvenlik alt kriterleri üzerinden yapılan karşılaştırmalı analiz, her bir oyunun sosyal sürdürülebilirlik bağlamındaki temsil gücünü sayısal olarak ortaya koymakta ve sistemlerin ne derece bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını göstermektedir (Bkz. Tablo 4.14).

Tablo 4.14. Güvenlik ve Afet Yönetimi Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi

Sosyal Faydalar	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>
Afet Güvenliği	1.5	0	3
Yangın Güvenliği	1.5	1.5	3
Sivil Güvenliği	1.5	1.5	3

4.2.2.4 Eğitim

Kentsel mekânda eğitimin temsili, sadece beşerî sermayenin gelişimiyle sınırlı kalmayan; aynı zamanda sosyal eşitlik, ekonomik büyüme, çevresel farkındalık ve toplumsal bağlılık gibi çok boyutlu sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan bir sistem örgüsünü ifade eder. Eğitim hizmetleri, kent içi adaletin sağlanmasında kritik rol oynarken, geleceğe yönelik kentsel dayanıklılığın da temelini oluşturur. LAF sosyal fayda parametreleri doğrultusunda, eğitim kurumlarının kentsel yayılımı, erişilebilirliği ve hizmet kalitesi gibi kriterler, bir kentin ne derece sürdürülebilir ve kapsayıcı olduğunun göstergeleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* oyunlarında yer alan eğitim sistemleri, yalnızca simülasyon bileşenleri olarak değil, aynı zamanda sosyal fayda üretme potansiyelleri açısından da derinlemesine analiz edilmiştir.

SimCity 4, oyuncuya sunduğu katmanlı eğitim altyapısıyla, kentsel gelişimin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yönlerine de dokunan bütüncül bir model sunmaktadır. Oyunda ilkokul, lise, üniversite, kütüphane ve müze gibi yapılar aracılığıyla, şehir sakinlerinin eğitim düzeyi “Eğitim Katsayısı (Education Quotient, EQ)” adı verilen bir gösterge üzerinden takip edilmektedir. Her kurumun etkilediği yaş aralığı, hizmet yarıçapı ve kapasitesi farklı olup, bu yapılar arasındaki stratejik denge, şehrin eğitim seviyesinin sürdürülebilir biçimde gelişmesini belirlemektedir (Şekil 4.63).

Şekil 4. 63. *SimCity 4* oyununda yükseköğretim kurumu olarak konumlandırılmış bir üniversitenin kullanıcı arayüzü. Öğrenci kapasitesi, profesör sayısı ve bütçe gibi temel göstergeler görülebilmektedir. (Orijinal, 2025)

EQ'nun yükselmesi yalnızca bireysel gelişimi değil; aynı zamanda suç oranlarının azalması, sağlık göstergelerinin iyileşmesi ve yüksek teknoloji gerektiren iş alanlarının gelişimini de tetiklemektedir. Ancak bu ilerlemenin sağlanabilmesi için eğitim kurumlarının mekânsal olarak adil biçimde yerleştirilmesi ve kapasite kullanımının dengelenmesi gerekmektedir. Özellikle düşük gelirli bölgelerde bu

altyapının eksik bırakılması, EQ düzeyinde eşitsizliklere ve toplumsal kopuşlara yol açmaktadır.

Oyunun simülasyon yapısı, EQ'nun zamanla azaldığını; ancak oyuncunun doğru müdahaleleriyle bu düşüşün yavaşlatılabileceğini varsayar. Bu bağlamda, kütüphane ve müze gibi düşük maliyetli yapılar, özellikle yaşlı nüfusta bilgiyi koruma işlevi görerek nesiller arası EQ aktarımını desteklemektedir. Örneğin, oyuncu üniversite gibi yükseköğretim kurumlarının etki alanına kütüphane veya müze yerleştirdiğinde, bu bölgedeki EQ seviyesinin düşmeden nesiller boyunca sürdüğü gözlemlenmiştir. Eğitim altyapısının sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi, şehirdeki ortalama EQ düzeyinde uzun vadeli bir artışı beraberinde getirmektedir (Şekil 4.64).

Şekil 4. 64. *SimCity 4* oyununda şehir genelinde eğitim düzeyinin (EQ) son 50 yıllık süreçteki artışını gösteren grafik. Eğitim altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte EQ değerlerinde istikrarlı bir yükseliş gözlemlenmektedir. (Orijinal, 2025)

Yapılan simülasyonlarda, ilk yıllarda düşük kalan eğitim seviyesi, altyapının güçlendirilmesiyle birlikte istikrarlı biçimde yükselmiş ve 50 yıl içinde iki katına yakın artış göstermiştir. Bu durum, yalnızca teknik bir gelişim değil; aynı zamanda

oyuncunun toplumsal baęlılık, eŒit eriŒim ve sosyal adalet ilkeleri doęrultusunda planlama yapma biçiminin de dijital temsili olarak deęerlendirilmelidir.

Bu yapı, Landscape Architecture Foundation (LAF) tarafından tanımlanan “eriŒimde eŒitlik” ve “toplumsal baęlılık” gibi sosyal fayda kriterleriyle doęrudan iliŒkilidir. Oyunda bu kriterler herhangi bir sistematik yönlendirmeye baęlı olmaksızın, tamamen oyuncunun etik tercihleri ve planlama vizyonu doęrultusunda Œekillenir. Dolayısıyla *SimCity 4*, sadece teknik bir Œehir planlama simülasyonu deęil; aynı zamanda eęitim politikalarının sosyal adaletle iliŒkisini sorgulatan bir pedagojik araç nitelięi taŒımaktadır.

Cities XL Platinum oyunundaki eęitim sistemi, okul türleri arasında etkilerin kümülatif biçimde iŒlendięi bir yapıya sahiptir. Bu sistemde, yalnızca bir okul türüne yatırım yapmak yeterli deęildir; oyuncunun ilkokul, ortaokul, lise ve özel okul gibi tüm kademeleri birlikte planlaması ve kentsel mekâna entegre etmesi beklenmektedir. Her okul türü farklı bir kapsama alanına sahip olduęundan, oyuncunun mekânsal stratejisi sosyal faydanın düzeyini doęrudan belirler.

Ancak bu kümülatif sistem, LAF’ın eriŒimde eŒitlik parametresi açasından yalnızca potansiyel barındırır; çünkü oyun, eęitim kurumlarının sosyo-ekonomik farklılıklar gözetilerek konumlandırılmasını teŒvik eden herhangi bir yönlendirme mekanizmasına sahip deęildir. Bu durum, düşük gelirli bölgelerde eęitim hizmetlerinin eksik bırakılmasına neden olabilmektedir. Nitekim planlı bir oyun senaryosu kapsamında yürütölen deneysel çalıŒmada da bu durum açıkça gözlemlenmiŒtir. AŒaęıda sunulan eęitim hizmeti memnuniyet haritasında (Œekil 4.65), kuzey bölgesindeki konutların önemli bir kısmında eęitim hizmeti sunulmadıęı ve bu nedenle halkın “hiç memnun olmadıęı” kaydedilmiŒtir. Aynı bölgelerde hizmet seviyesi eksiklięi de doęrudan vurgulanmaktadır.

Şekil 4. 65. *Cities XL Platinum* oyununda eğitim hizmetlerinin mekânsal dağılımı ve vatandaş memnuniyet düzeylerini gösteren harita. (Orijinal, 2025)

Özellikle bu bulgu, eğitim sisteminin mekânsal kapsayıcılık açısından zayıf kaldığını göstermekte; eğitim yoluyla toplumsal eşitlik üretmenin oyuncunun iradesine bırakıldığını doğrulamaktadır. Oyuncu, yüksek gelirli bölgelerde özel okullar açarak bireysel gelişimi destekleyebilirken, düşük gelirli mahallelerde temel okul hizmetlerinin eksikliği toplumun genel eğitim düzeyini aşağı çekebilmektedir. Bu asimetri, LAF'ın “toplumsal bağlılık” ve “kültürel zenginlik” parametreleriyle uyumlu bir yapı sunmaktan uzaklaşılmasına neden olmaktadır.

Dolayısıyla, her ne kadar eğitim yapılarının çoklu sunumu ekonomik üretkenlik ve hizmet memnuniyetini artırsa da, sistemin eşitlikçi bir planlama anlayışını destekleyecek araçlardan yoksun oluşu, eğitim altyapısını yüzeysel sosyal fayda üreticisi hâline getirmektedir. Oyunun bu anlamda ürettiği pedagojik mesaj, yalnızca “daha çok okul inşa et” değil, “nerede inşa ettiğin daha önemli” gibi daha derin bir farkındalığı henüz içermemektedir.

Cities: Skylines II , eğitim hizmetlerini dört basamaklı bir sistem içerisinde kurgulamakta ve bu sistem, vatandaşların kişisel gelişimi kadar, şehir ölçeğindeki ekonomik üretkenlik, sağlık hizmetlerinin verimliliği ve yaşam kalitesi gibi birçok parametreye doğrudan etki etmektedir. Oyunda eğitim süreci ilkökul (elementary

school), lise (high school), kolej (college) ve üniversite (university) düzeyinde yapılandırılmış olup her aşama bir üst eğitim seviyesinin ön koşulu niteliğindedir.

Oyunun eğitim sistemine dair en çarpıcı özelliklerden biri, eğitim kurumlarının etkisinin zamana yayılan kümülatif yapısıdır. Şehirde her dört eğitim düzeyi için farklı kapasite, erişim alanı ve verimlilik parametreleri uygulanmakta; örneğin, ilkokullar daha geniş nüfus kitlesine hitap ederken, üniversitelerin etki kapasitesi daha düşüktür. Ancak, üniversiteler kamu hizmetlerinin genel kalitesini doğrudan artıracak yan etkiler yaratır (örneğin sağlık sisteminde iyileşme gibi). Bu çok katmanlı yapı, LAF'ın "sürdürülebilirlik" kriteriyle doğrudan örtüşmektedir.

Planlı oyun içi senaryomuzda yürütülen deneyde, şehir genelinde üç üniversite, bir lise ve bir ilkokul inşa edilmiştir. Şekil 4.66'da yer alan görsel, bu kurumların erişim alanını ve şehir geneline yayılmış olan eğitim seviyelerini ortaya koymaktadır. Haritanın sol üst bölgesinde yer alan kırmızı alanlar, eğitim hizmeti sunulamayan bölgeleri temsil etmekte; bu durum ilgili bölgelerde eğitim düzeyinin düşüklüğü ve toplumsal memnuniyetsizliğin artışıyla sonuçlanmaktadır. Haritanın alt kısmında ise yoğun yerleşim alanlarına yakın konumlandırılmış üniversite yapılarının erişim kapasitesi ve katkı düzeyi oldukça yüksektir.

Şekil 4. 66. *Cities: Skylines II* oyununda eğitim hizmetlerinin şehir genelindeki erişimi ve eğitim kurumlarının etkisi. Haritada yeşil tonlar yüksek eğitim erişimini, kırmızı tonlar ise hizmet yetersizliğini göstermektedir. (Orijinal, 2025)

Görseldeki verilerden yola çıkarak, eğitim kapasitesinin bazı kademelerde yeterli olmasına rağmen (örneğin üniversitelerde), ilkokul düzeyinde uygun öğrenci sayısının kapasitenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir (Uygun: 5.060, Kapasite: 4.340). Bu dengesizlik, erken yaş grubundaki vatandaşların eğitim alma şansını düşürmekte ve eğitim sürecinin sonraki kademelerine erişimini sınırlamaktadır. Bu durum, LAF'ın "erişimde eşitlik" parametresi açısından zayıf bir sosyal fayda üretimi anlamına gelir. Dolayısıyla, erken yaş eğitimi altyapısının güçlendirilmesi, sadece bireysel eğitim düzeyini değil, şehir geneline yayılan sosyal bütünleşmeyi de doğrudan etkiler.

Ayrıca oyunda her vatandaşın üniversiteye gitmesinin zorunlu olmaması, eğitim sürecini bireysel tercihlere açmakta ve toplumsal çeşitliliğin dijital bir yansımaları sunmaktadır. Bu durum bir yandan gerçekçilik katmakta; diğer yandan da bölgesel eşitsizliklerin dijital temsilini mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda, bazı mahallelerde yaşayan bireylerin üniversiteye katılım oranları düşük kalmakta; bu da kentsel ölçekte sosyo-mekânsal kopuşlar üretmektedir.

Bu çok katmanlı yapı, eğitim sisteminin yalnızca fiziksel altyapıya indirgenemeyeceğini; bireylerin karar mekanizmaları, mekânsal erişim olanakları ve toplumsal bağlamla kurduğu ilişki üzerinden değerlendirildiğinde çok daha derin bir analitik zemine oturduğunu göstermektedir. *Cities: Skylines II* bu açıdan, eğitim hizmetlerini dinamik ve sosyo-mekânsal bir süreç olarak ele alırken; *SimCity 4* daha sabit, ancak temel hizmet sunumunu önceleyen bir yapı ortaya koymakta; *Cities XL Platinum* ise bu iki yaklaşım arasında daha sınırlı ama ölçeklenebilir bir temsil sunmaktadır.

Eğitim sistemine ilişkin bu farklı temsillerin LAF göstergeleriyle ne ölçüde örtüştüğünü ve oyunların sosyal fayda üretme kapasitelerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymak amacıyla oluşturulan puanlama şeması, aşağıda Tablo 4.15'te sunulmaktadır.

Tablo 4.15. Eğitim Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi

Sosyal Faydalar	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>
Eğitim Hizmetlerine Erişim	3.0	1.5	3.0
Eğitimde Fırsat Eşitliği	1.5	1.5	3.0
Eğitimin Sürdürülebilir Davranışlara Etkisi	1.5	1.5	3.0

4.2.2.5 Ulaşım

Kentsel sistemlerin işleyişinde ulaşım altyapıları, yalnızca hareketliliği değil, mekânsal adaletin sağlanmasını, toplumsal bütünleşmeyi ve çevresel sürdürülebilirliği de etkileyen çok yönlü işlevlere sahiptir. Bu bağlamda *SimCity 4*, oyuncuya sunduğu çok modlu ulaşım seçenekleri (yaya, otobüs, metro, otomobil vb.) ve detaylı altyapı araçlarıyla, ulaşımın sosyal fayda üretimindeki rolünü incelemeye uygun bir simülasyon ortamı sunmaktadır. LAF'ın "ulaşım kolaylığı" ve "gürültü azaltımı" parametreleri doğrultusunda, planlı bir oyun içi senaryo çerçevesinde yürütülen uygulamalı analizlerde elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.

Ulaşım Kolaylığı açısından yapılan gözlemler, ulaşım ağlarının fiziksel erişilebilirliği ile fiilî kullanım düzeyi arasında farklar olduğunu ortaya koymuştur. Yoğunlukla grid planlı bir yol ağı tercih edilen senaryoda, ana arter yolların trafik hacmi belirgin biçimde artmış; özellikle sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu haritasında (Şekil 4.67), merkezî ve doğu koridorlarında kırmızı ile gösterilen ciddi tıkanıklık alanları oluşmuştur. Bu durum, yol kapasitesinin sınırlarına ulaştığını ve yeni ulaşım türlerine yönelmenin gerekliliğini göstermektedir.

Şekil 4. 67. Şehir içi trafik yoğunluğu haritası. Kırmızı renkli arterlerde tıkanıklık düzeyi yüksekken, yeşil alanlar akıcı trafiği temsil etmektedir. (Orijinal, 2025)

Toplu taşıma sistemine dair yapılan ölçümlerde, otobüs hatlarının kullanım yoğunluğu haritası (Şekil 4.68) batı bölgesinde daha yüksek kullanım oranlarına ulaşırken, doğu bölgesinde belirgin bir düşüş göstermiştir. Bu durumun doğrudan bir sonucu olarak, doğu yakasındaki özel araç trafiği daha da artmış, bu da trafik tıkanıklığını ve yolculuk sürelerini olumsuz yönde etkilemiştir. Dolayısıyla, toplu taşıma sisteminin dengeli ve kapsayıcı dağılımı, ulaşım kolaylığının sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Şekil 4. 68. *SimCity 4* oyunundaki otobüs hattı kullanım yoğunluğu haritası (Orijinal, 2025)

Ayrıca yol ağına dair genel ulaşım hacmi haritası (Şekil 4.69) incelendiğinde, kent genelinde grid sistemine dayalı yaygın bir yol şeması oluşturulmasına rağmen, özellikle merkezi ve doğu bölgelerde trafik yoğunluğunun ciddi ölçüde arttığı görülmektedir. *SimCity 4*'te gürültü kirliliği doğrudan görsel bir harita veya ölçütle sunulmasa da, trafik yoğunluğu; konut tercihleri, bölgesel yaşam kalitesi ve simlerin taşınma kararları üzerinde belirgin etkiler yaratmaktadır.

Şekil 4. 69. *SimCity 4* oyununda sabah saatlerine ait ulaşım hacmi haritası. Batı bölgelerinde toplu taşıma yoğunluğu, doğuya kıyasla daha yüksektir. (Orijinal, 2025)

Bu nedenle, gürültüye bağlı çevresel konfor kaybı oyunda dolaylı yollarla temsil edilmekte ve oyuncuya mekânsal geri bildirim olarak yansıtılmaktadır. Örneğin, trafik baskısının arttığı bölgelerde azalan nüfus yoğunluğu ve düşen arsa değerleri, bu geribildirim açık göstergelerindedir. Oyuncu, bu duruma müdahale edebilmek adına çevre yolları açmak, toplu taşıma yatırımı yapmak veya bölgeler arası yükü yeniden dağıtmak gibi stratejilere başvurabilmektedir. Bu yönleriyle sistem, LAF'ın “Gürültü Azaltımı” parametresi kapsamında dolaylı temsil, müdahale kapasitesi ve geri bildirim mekanizması üzerinden değerlendirilebilir.

Cities XL oyununda yürütülen planlı senaryoda ulaşım sistemi, LAF'ın “Ulaşım Kolaylığı” ve “Gürültü Azaltımı” parametreleri bağlamında sosyal fayda açısından değerlendirilmiştir. Oyuncu olarak tarafımızdan geliştirilen bu senaryoda, kent ulaşım altyapısı grid (ızgara) temelli bir düzende kurgulanmış, ana arterlerle çevre yolları arasında güçlü bir bağlantı kurulmuş ve farklı bölgeler arasında ulaşım sürekliliği sağlanmıştır. Bu planlama süreci, kentsel hareketliliği yalnızca işlevsel düzeyde değil; sosyal bütünlük ve yaşam kalitesi açısından da desteklemeyi hedeflemiştir.

Cities XL oyununda kurguladığımız planlı senaryo kapsamında, şehir ulaşım sistemine ilişkin değerlendirmeler iki temel LAF parametresi olan Ulaşım Kolaylığı ve Gürültü Azaltımı üzerinden yapılmıştır. Ulaşım, yalnızca fiziksel hareketliliği sağlamasıyla değil; aynı zamanda bireylerin işe erişimini, mekânsal adaleti ve çevresel konforu belirlemesi açısından kentsel yaşam kalitesinin merkezinde yer almaktadır.

İlk olarak, seyahat memnuniyeti haritası (Şekil 4.70) analiz edildiğinde, şehrin büyük bölümünde işe erişim sürelerinin kullanıcıyı tatmin edecek seviyelerde olduğu görülmektedir. Haritada yeşil renkle gösterilen alanlar, işe gidiş sürelerinden yüksek derecede memnuniyet duyulan bölgeleri temsil etmektedir.

Şekil 4. 70. Cities XL oyununda seyahat süresine bağlı memnuniyet düzeylerini gösteren harita. Yeşil bölgeler yüksek memnuniyeti, kırmızı bölgeler düşük memnuniyeti temsil etmektedir. (Orijinal, 2025)

Bu durum, ulaşım ağlarının yapılandırılmasında zaman-etkin rotaların önceliklendirildiğini göstermektedir. Ancak, merkezden uzak konut kümelerinde memnuniyet düzeylerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Bu düşüş, özellikle çevresel kent parçalarının merkezle olan bağlantısında alternatif taşıma biçimlerinin sınırlı kalmasıyla ilişkilidir.

Buna paralel olarak, şehir içi trafik sıkışıklığı haritası (Şekil 4.71) incelendiğinde, trafik yükünün ağırlıklı olarak ana arterlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Kentin doğu ve kuzey aksları boyunca sarı ve kırmızıya dönen hatlar, orta ve yüksek seviyede trafik sıkışıklığını işaret etmektedir. Bu bölgelerde yerleşim birimlerinin yoğunluğu ve ticaret alanlarının konumu, sabah ve akşam saatlerindeki akışı yavaşlatan başlıca nedenler olarak öne çıkmaktadır.

Şekil 4. 71. Cities XL oyununda şehir içi trafik sıkışıklığı dağılımı. Sarı ve kırmızı yollar orta ve yüksek trafik yoğunluğunu belirtmektedir. (Orijinal, 2025)

Özellikle toplu taşıma araçlarının batı aksında yoğunlaşması, doğu aksında kişisel araç kullanımını artırarak trafik yoğunluğunu olumsuz etkilemektedir. Bu durum, planlamada toplu taşımanın eşit dağılımı ilkesinin önemini bir kez daha göstermektedir. Gürültü kirliliği parametresi ise oyun içerisinde doğrudan haritalanabilen bir değişken olarak yer almaktadır. Gürültü kirliliği haritası (Şekil 4.72), şehrin güney ucunda konumlandırılan havalimanı çevresinde kırmızı ve turuncu tonlarda şiddetli gürültü etkisinin hissedildiğini ortaya koymaktadır. Yerleşim ve istihdam alanlarının bu bölgeden uzakta konumlandırılmış olması, gürültü etkisinin sosyal yaşam alanları üzerindeki etkisini azaltmıştır.

Şekil 4. 72. Cities XL oyununda havalimanı çevresindeki gürültü kirliliği yoğunluk haritası. Kırmızı alanlar yüksek düzeyde gürültü kirliliğini temsil etmektedir. (Orijinal, 2025)

Ancak bu durum, LAF'ın "Gürültü Azaltımı" kriteri açısından reaktif değil, önleyici bir planlama başarısı olarak değerlendirilmelidir. Gürültü gibi çevresel faktörlerin doğrudan sistemden geri bildirim alması, oyuncunun müdahale kararlılığını da artırmaktadır.

Ulaşım sistemine dair bu senaryoda elde edilen bulgular, LAF parametrelerinin planlı ve bilinçli bir şekilde yönetildiğini göstermektedir. Ulaşım Kolaylığı parametresi, oyuncunun aktif müdahalesi ve mekânsal temsil yetisiyle dengelenmiş; özellikle bölgesel ulaşım ağlarının kentsel merkezle olan bağlantıları stratejik biçimde optimize edilmiştir. Buna karşılık, Gürültü Azaltımı parametresi ise doğrudan değil; sistemin sunduğu mekânsal veri çıktıları aracılığıyla dolaylı geribildirim şeklinde izlenmiştir. Oyuncu, yüksek gürültü potansiyeli taşıyan altyapı unsurlarını (örneğin havalimanını) yerleşim alanlarından uzağa konumlandırarak bu etkiyi minimize etmiştir. Bu bağlamda, söz konusu müdahaleler yalnızca teknik bir düzenleme değil; aynı zamanda sosyal adalet, çevresel konfor ve eşitlik gibi değerlere duyarlı, pedagojik yönü güçlü bir planlama pratiğini de yansıtmaktadır.

Cities: Skylines II , ulaşım sistemlerine dair sunduğu detaylı katmanlarla, yalnızca fiziksel hareketliliği değil; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal bütünleşme hedeflerini de simülasyon ortamında analiz edilebilir kılmaktadır. Bu bağlamda, oyuncu olarak tarafımızdan geliştirilen planlı senaryo kapsamında, LAF'ın iki temel sosyal fayda kriteri olan Ulaşım Kolaylığı ve Gürültü Azaltımı parametreleri üzerinden uygulamalı değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.

Ulaşım Kolaylığı yönünden değerlendirildiğinde, kent genelinde çok modlu bir ulaşım ağı planlanmıştır. Metro, tramvay, otobüs, taksi, uçak ve gemi gibi farklı toplu taşıma modlarının entegre biçimde çalıştığı bu sistemin detayları, oyun içi "Toplu Taşıma Genel Bakış" arayüzünden görselleştirilmiştir (Şekil 4.73). Özellikle metro ve otobüs sistemleri, şehir merkezinde yüksek kapasiteli hatlarla desteklenmiştir.

Şekil 4. 73. *Cities: Skylines II* oyununda genel toplu taşıma haritası. Farklı durakları ve güzergâhları gösteren harita. (Orijinal, 2025)

Otobüs hatlarına dair veriler incelendiğinde, kullanım oranlarının hatlar arasında ciddi farklılıklar gösterdiği anlaşılmıştır (Şekil 4.74). Örneğin, Otobüs Hattı 51 yalnızca %10 doluluk oranına sahipken, Otobüs Hattı 50 %85’lik yoğun bir kullanım göstermektedir. Bu bulgu, ulaşım planlamasında kullanıcı yoğunluğu ve erişim alanları arasında hâlâ dengesizlikler olabileceğini göstermektedir.

Şekil 4. 74. Otobüs hatlarına ait detaylı performans ve kullanım oranları. Düşük ve yüksek doluluk oranları arası farkları gösteren arayüz. (Orijinal, 2025)

Benzer biçimde hava ulaşımı hatlarında da kullanım verileri değişkenlik göstermektedir. Bazı hava hatları %244 gibi yüksek kullanım oranlarına ulaşırken, bazı hatlarda neredeyse hiç yolcu bulunmamaktadır (Şekil 4.75). Bu da şehir içi ve şehirler arası bağlantılarda planlamanın stratejik etkisini ortaya koymaktadır.

Şekil 4. 75. Hava hatlarına dair uzunluk, terminal sayısı ve kullanım oranlarını gösteren arayüz. (Orijinal, 2025)

Toplu taşıma kullanımının zaman içinde artış gösterdiği, şehir istatistikleri panelinden izlenebilmektedir. Metro, otobüs, tren ve tramvay gibi modlarda kullanıcı sayılarındaki artış, ulaşım altyapısının sürdürülebilir biçimde genişletildiğini ortaya koymaktadır (Şekil 4.76).

Şekil 4. 76. Şehirde farklı taşıma modlarındaki yolcu kullanım eğilimleri. Zaman serisi, ulaşım sisteminin yaygınlaşma başarısını göstermektedir. (Orijinal, 2025)

Bu çok modlu sistem, yalnızca fiziksel hareketliliği değil, aynı zamanda sosyal kapsayıcılığı da desteklemektedir. Farklı gelir gruplarının yaşadığı bölgelerde istasyon yoğunlukları eşit dağıtılmış; erişim engelleri minimuma indirilmiştir. Böylece LAF'ın "Ulaşım Kolaylığı" parametresi açısından sistem yüksek düzeyde olumlu temsil, müdahale ve geribildirim niteliği taşımaktadır.

Gürültü Azaltımı parametresi ise *Cities: Skylines II* 'de ilk kez doğrudan haritalanabilir bir veri katmanı olarak sunulmuştur. Gürültü Kirliliği Haritası (Şekil 4.77) incelendiğinde, yoğun sanayi ve ulaşım merkezlerinin çevresinde kırmızı ve turuncu tonların baskın olduğu, bu bölgelerde çevresel konforun düştüğü gözlemlenmiştir.

Şekil 4. 77. Gürültü kirliliği haritası. Turuncu ve kırmızı alanlar yüksek gürültü etkisini temsil ederken, yeşil alanlar sessiz bölgeleri göstermektedir. (Orijinal, 2025)

Uygulanan planlama stratejisinde, bu yüksek gürültü etkisinin yerleşim alanlarından uzak tutulmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca metro ve tramvay gibi gürültüsüz ulaşım alternatiflerinin tercih edilmesi, şehir merkezinde çevresel konforun korunmasına katkı sunmuştur. Gürültü kaynaklarının analitik olarak gösterilmesi, oyuncuya doğrudan müdahale ve geri bildirim döngüsü sunmakta; böylece LAF'ın bu parametresi yüksek düzeyde karşılanmaktadır.

Sonuç olarak, *Cities: Skylines II* ulaşım sistemi; planlamaya olanak tanıyan veri temelli geri bildirim yapısı, çok modlu entegrasyonu ve sosyal kapsayıcılığıyla yüksek sosyal fayda üretme kapasitesine sahiptir. Bu sistem, yalnızca teknik altyapı inşasıyla değil; çevresel adalet ve erişim eşitliği ilkeleriyle örtüşen bir kentsel sürdürülebilirlik vizyonu sunmaktadır.

Bu bulgular, ulaşım sistemlerinin yalnızca mobilitayı artıran teknik çözümler olarak değil; aynı zamanda sosyal kapsayıcılığı, mekânsal adaleti ve çevresel konforu şekillendiren çok boyutlu yapılar olduğunu ortaya koymaktadır. Her üç video oyunu ulaşım sistemini farklı ölçek ve derinlikte modellemiş; bu modellemeler oyun içi karar alma süreçlerini, oyuncu müdahalesinin etkisini ve toplumsal refahı doğrudan etkilemiştir. Ulaşım kolaylığı ve gürültü azaltımı gibi sosyal fayda göstergeleri üzerinden yapılan karşılaştırmalı değerlendirme, oyunların LAF kriterleriyle ne ölçüde örtüştüğünü sayısal düzlemde ortaya koymaktadır. Aşağıda sunulan Tablo 4.16, bu göstergelere dayalı puanlamayı içermekte ve oyunlar arası sosyal fayda potansiyelini kıyaslamalı biçimde görselleştirmektedir.

Tablo 4.16. Ulaşım Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi

Sosyal Faydalar	SimCity 4	Cities XL Platinum	Cities: Skylines II
Ulaşım Kolaylığı	1.5	1.5	3
Gürültü Azaltımı	1.5	1.5	3

4.2.2.6 Gıda Üretimi

SimCity 4'te gıda üretimi, endüstri zonlama sistemine entegre biçimde işleyen tarımsal alanlar aracılığıyla temsil edilmektedir. Bu alanlar, özellikle düşük eğitim seviyesine sahip bölgelerde kendiliğinden oluşmakta ve kentsel gelişimin erken aşamalarında yüksek talep görmektedir. Yapılan incelemelerde, tarımsal üretime yönelik talebin başlangıçta oldukça yüksek olduğu; ancak kent nüfusu yaklaşık 30.000–40.000 seviyelerine ulaştığında bu talebin belirgin biçimde azaldığı

gözlemlenmiştir. Bu durum, tarımın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda mekânsal geçiş süreçlerinin bir parçası olarak işlediğini göstermektedir.

Eğitim düzeyinin artmasıyla birlikte tarım sektöründe çalışan işgücü arzı azalmaktadır. Eğitim politikalarının etkin biçimde uygulanması, hem kentteki ekonomik çeşitliliği artırmakta hem de tarımsal baskının azalmasını sağlayarak mekânsal dengeyi mümkün kılmaktadır. Ancak bu yapıda, tarım sektörünün uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlanamamakta; sistem tarımsal üretimi geçici bir kalkınma evresi olarak kurgulamaktadır. Nitelikli işgücünün artışı, yüksek teknoloji ve hizmet sektörlerine yönelimi tetiklemekte; böylece tarım, eğitimle birlikte bastırılan bir sektör hâline dönüşmektedir. Bu yapı, gıda üretiminin sürekliliğini sağlamak yerine, onu kentleşmenin erken evrelerine özgü geçici bir olguya indirgemektedir.

Tarımsal alanlar yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda mekânsal estetik açısından da önemli bir işlev üstlenmektedir. Gözlemler, bu alanların kent dokusundaki kırsal-dense geçiş bölgelerini estetik ve işlevsel biçimde tanımladığını göstermektedir. Özellikle düşük yoğunluklu bölgelerde, tarımsal alanların varlığı hem kırsal karakteri desteklemekte hem de görsel gerçeklik düzeyini artırmaktadır. Nitekim oyun içi arayüzde sunulan performans parametreleri (örneğin çalışan sayısı, su ve enerji tüketimi, çevresel etkiler ve gelir düzeyi gibi) aracılığıyla bu çiftliklerin kente olan etkisi doğrudan izlenebilir hâle gelmektedir. Şekil 4.78’de görüldüğü üzere, "Balkabağı Tarlası" gibi üretim birimleri, düşük gelirli bölgelerde istihdam sağlamak ve kaynak kullanım düzeyine bağlı olarak mekânsal eşitsizliklerin biçimlenmesinde rol oynamaktadır. Bu sistem, LAF kriterlerinden özellikle “erişimde eşitlik” ve “sürdürülebilir kaynak kullanımı” başlıklarıyla kısmi uyum göstermekte; ancak oyuncunun müdahale kapasitesi çoğunlukla dolaylı ve negatif yönlü (eğitim yoluyla tarımı bastırma) biçiminde işlemektedir.

Şekil 4. 78. *SimCity 4* oyununda kırsal üretim alanlarının mekânsal yerleşimi ve üretim birimlerinin (ör. Balkabağı Tarlası) performans parametrelerini gösteren ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)

Cities XL Platinum oyununda gıda üretimi, yalnızca bir zonlama tercihi değil; çok katmanlı ve ekonomik temelli bir üretim sistemi olarak kurgulanmıştır. Tarımsal faaliyetler yalnızca verimli topraklarda inşa edilebilmekte; çiftlikler, silolar, gübre tesisleri ve özel üretim binaları gibi birbirini tamamlayan yapılar aracılığıyla işlerlik kazanmaktadır. Bu yapıların üretim verimliliği, fiziksel konumlarına bağlı olarak değişmekte; örneğin silolar ve gübre tesisleri yalnızca belirli bir menzil içerisindeki çiftlikleri etkileyebilmekte, bu da oyuncuyu hassas bir mekânsal planlama yapmaya zorlamaktadır. Oyunun "verimli arazi" haritalama sistemi sayesinde yalnızca yeşil renkli alanlara tarım zonlaması yapılabilmekte, bu da mekânsal karar alma süreçlerini doğrudan etkilemektedir (Şekil 4.79).

Şekil 4. 79. Verimli tarım arazilerinin kent geneline dağılımını gösteren alan haritası (yeşil = uygun, kırmızı = uygun değil). (Orijinal, 2025)

Ayrıca çiftliklerin yalnızca nitelsiz işgücü istihdam etmesi, üretimin düşük gelir gruplarının yoğunlaştığı bölgelerde konumlanmasına neden olmakta ve bu durum sosyal eşitsizlik temsilleriyle kesişmektedir. Bununla birlikte, “Tarım Enstitüsü (Institute of Agriculture)” veya “Beslenme Laboratuvarları (Nutrition Labs)” gibi özel yapılar aracılığıyla hem üretim verimliliği hem de eğitim düzeyi artırılabilir; bu da sürdürülebilir tarım için bütüncül bir yaklaşımın benimsendiğini göstermektedir. Şekil 4.80’de, verimli tarım alanına kurulan çiftliklerin, yakınlarındaki gübre ve depo tesislerinden doğrudan etkilendiği ve ekonomik döngünün çeşitli girdilerle nasıl bütünleştiği izlenebilmektedir.

Şekil 4. 80. Gıda endüstrisine bağlı bir çiftliğin çevresel ve ekonomik girdileri ile etkileşimleri gösteren ekran görüntüsü. (Orijinal, 2025)

Bu sistem, oyuncuya yalnızca kaynak üretimini yönetme değil; aynı zamanda istihdam, su kullanımı, kent içi lojistik ve tüketim zinciri gibi çok sayıda değişkeni dengeleme sorumluluğu yüklemektedir. Gıda, yalnızca konutlar için değil; perakende ve hizmet sektörleri için de temel bir girdi olup, şehrin ekonomik bütünlüğünün sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynamaktadır. Plansız veya düzensiz kurulan üretim alanları, verim kaybına ve lojistik aksamalara neden olabilmekte; bu da sistemin yalnızca üretim kapasitesi açısından değil, aynı zamanda planlama temsil kapasitesi, kaynak yönetimi ve mekânsal adalet bağlamında da değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. *Cities XL Platinum*'un bu çok boyutlu tarım modeli, LAF kriterleri çerçevesinde özellikle sürdürülebilirlik ve sosyal bütünlük açısından güçlü bir sosyal fayda üretimi potansiyeli taşımaktadır.

Kentsel sistemlerde gıda üretimi, yalnızca ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği değil; aynı zamanda yerel tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, çevresel uyum ve toplumsal refah gibi çok katmanlı faydalar üretmektedir. Bu bağlamda, *Cities: Skylines II* oyununda yürütülen uygulamalı senaryoda, gıda üretim sisteminin planlanması, yönetimi ve çıktıları detaylı biçimde incelenmiştir. Gıda üretim mekanikleri; sebze, tahıl, hayvancılık ve tekstil lifi olmak üzere dört temel tarımsal kategoriye ayrılmıştır. Bu sistem, doğal kaynak verimliliği, ekonomik üretkenlik ve bölgesel planlama açısından değerlendirilmiştir.

Şehirdeki tarımsal üretim düzeyine dair genel eğilim, Şekil 4.81'de sunulan "Endüstriyel Zenginlik" paneli üzerinden izlenmiştir. Burada sebze, tahıl ve hayvancılık üretiminin uzun süreli bir artış trendi sergilediği; özellikle sebze üretiminin ekonomik değerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Hazır yemek üretiminin görece durağan seyretmesi, işlenmiş gıda zincirinde verimliliğin artırılmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Şekil 4. 81. Şehir istatistikleri panelinde tarımsal üretim kalemlerinin (sebze, tahıl, hayvancılık, yemek vb.) yıllık ekonomik değer artışı. Özellikle sebze ve tahıl üretimi, sürdürülebilir büyümenin lokomotifi olmuştur. (Orijinal, 2025)

Arazilerin doğal verimliliği üzerinden yapılan değerlendirmelerde, şehrin batı ve kuzeydoğusunda yoğunlaşan bereketli topraklar üzerinde kurulan tarım alanları dikkat çekmektedir (Şekil 4.82). Bu alanlar, yalnızca üretim miktarı açısından değil; aynı zamanda ulaşım altyapısına olan bağlantıları sayesinde lojistik verimlilik açısından da stratejik konumda yer almaktadır. Ayrıca, hayvancılık alanlarının verimsiz topraklarda konumlandırılması, değerli tarım arazilerinin boşa harcanmasını önlemektedir.

Şekil 4. 82. Doğal kaynaklar haritasında bereketli toprakların mekânsal dağılımı ve hayvancılık alanlarının konumu. Sarı alanlar verimli toprakları, ikonlar ise aktif tarım endüstrisi yapılarını göstermektedir. (Orijinal, 2025)

Tarımsal altyapının inşasında hayvancılık tesislerinin, topografik koşullardan ve arazi verimliliğinden bağımsız olarak her türlü zemine kurulabilmesi, oyuncuya esnek bir planlama alanı sunmuştur. Şekil 4.83'te görülen hayvancılık bölgesi, üretim alanlarının sanayi aksına yakınlığı sayesinde iç lojistik açısından avantaj sağlarken; bir yandan da bu sektörün yapısal özelliği olan düşük gürültü kirliliği seviyesi sayesinde, yakın çevresindeki sosyal yaşam alanlarıyla uyumlu bir yerleşim modeli ortaya koymuştur. Dolayısıyla, hayvancılık endüstrisi yalnızca arazi esnekliği değil; aynı zamanda çevresel konfor açısından da önemli bir sürdürülebilirlik katkısı sunmaktadır.

Şekil 4. 83. Hayvancılık üretim tesisinin yerleşimi. Harita arayüzünde alan verimliliği, gürültü düzeyi ve doğal kaynak durumu birlikte değerlendirilebilmektedir. (Orijinal, 2025)

Sonuç olarak, *Cities: Skylines II* 'deki tarımsal üretim mekanikleri; üretim planlaması, kaynak yönetimi, çevresel uyum ve ekonomik katkı gibi çok boyutlu kriterler üzerinden yüksek sosyal fayda üretme potansiyeline sahiptir. Oyuncuya sunulan doğal kaynak temelli karar destek arayüzleri, yalnızca görsel değil; stratejik planlama anlamında da güçlü araçlar sunarak, LAF parametrelerinden özellikle "çevresel sürdürülebilirlik" ve "toplumsal dayanıklılık" başlıklarıyla doğrudan örtüşmektedir.

Bu bağlamda, gıda üretimi sistemlerinin her üç oyundaki temsili, yalnızca üretim kapasitesiyle sınırlı kalmamakta; aynı zamanda mekânsal adalet, ekonomik süreklilik ve çevresel uyum gibi sürdürülebilir kent planlamasının temel ilkeleriyle olan ilişkileri üzerinden değerlendirilmektedir. Yerel üretim ve tedarik zinciri sürekliliği gibi sosyal fayda göstergeleri, oyunların bu temaları ne ölçüde bütüncül bir planlama mantığıyla ele aldığını ortaya koymaktadır. Aşağıda sunulan Tablo 4.17, söz konusu göstergeler temelinde yapılan karşılaştırmalı puanlamayı içermekte ve gıda üretimi sisteminin LETES modeli bağlamında sosyal fayda üretme kapasitesini nicel olarak ortaya koymaktadır.

Tablo 4.17. Gıda Üretimi Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi

Sosyal Faydalar	SimCity 4	Cities XL Platinum	Cities: Skylines II
Yerel Gıda Üretimi ve Erişimi	1.5	1.5	3.0
Gıda Tedarik Zinciri Sürekliliği	1.5	1.5	3.0

Eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım, rekreasyon ve gıda üretimi olmak üzere altı temel kentsel hizmet alanı üzerinden gerçekleştirilen sosyal fayda analizleri, şehir kurma temalı video oyunlarının yalnızca fiziksel altyapı inşasına odaklanmadığını; aynı zamanda toplumsal eşitlik, mekânsal adalet, yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir davranış biçimlerinin teşviki gibi sosyal sürdürülebilirlik hedeflerini de temsil eden çok katmanlı sistemler sunduğunu ortaya koymuştur. Her bir alt sistem, LETES modeli çerçevesinde Peyzaj Mimarlığı Vakfı'nın (LAF) sosyal performans göstergeleriyle ilişkilendirilmiş; böylece oyunların sosyal fayda üretme kapasiteleri karşılaştırmalı bir yapıda değerlendirilmiştir.

Bu çok boyutlu analizlerin sentezlendiği Tablo 4.18, altı başlık altında gruplanan on sekiz sosyal göstergeye dayalı puanlamaları bütüncül biçimde sunmakta; *SimCity 4*, *Cities XL Platinum* ve *Cities: Skylines II* oyunlarının sosyal sürdürülebilirlik temsillerini hem yatay düzlemde (oyunlar arası) hem de dikey düzlemde (göstergeler arası) karşılaştırmaya olanak tanımaktadır. Söz konusu tablo, çalışmanın sosyal fayda analizine ilişkin son karşılaştırmalı çıktısını oluşturarak, oyunların toplumsal etkilerini nicel olarak görselleştirmektedir.

Tablo 4.18. Gıda Üretimi Sistemi İçin LETES Değerlendirmesi

LAF Kriteri (Sosyal)	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>	Ortalama Puan
Rekreasyon				
• Rekreasyonel ve Sosyal Değer	3.0	3.0	3.0	3.0
• Kültürel Mirasın Korunması	1.5	1.5	1.5	1.5
• Manzara Kalitesi ve Görsel Deneyim	1.5	1.5	1.5	1.5
• Erişim ve Mekânsal Eşitlik	1.5	1.5	1.5	1.5
Sağlık				
• Halk Sağlığına Erişim	3.0	1.5	3.0	2.5
• Sağlık Altyapısı ve Hizmet Kalitesi	3.0	1.5	3.0	2.5
• Mekânsal Sağlık Desteği (Parklar, Yeşil Alanlar vb.)	1.5	0.0	3.0	1.5
Güvenlik				
• Afet Güvenliği	1.5	0	3	1.5
• Yangın Güvenliği	1.5	1.5	3	2
• Sivil Güvenlik	1.5	1.5	3	2
Eğitim				
• Eğitim Hizmetlerine Erişim	3.0	3.0	3.0	3.0
• Eğitimde Fırsat Eşitliği	1.5	1.5	1.5	1.5
• Eğitimin Sürdürülebilir Davranışlara Etkisi	1.5	1.5	1.5	1.5
Ulaşım				
• Ulaşım Kolaylığı	1.5	1.5	3	2
• Gürültü Azaltımı	1.5	1.5	3	2
Gıda Üretimi				

• Yerel Gıda Üretimi ve Erişimi	1.5	1.5	1.5	1.5
• Gıda Tedarik Zinciri Sürekliliği	1.5	1.5	3.0	2.0

4.2.3. Ekonomik Fayda Analizi

Video oyunlarında kentsel hizmetlerin planlanması yalnızca fiziksel altyapının inşasıyla sınırlı kalmayıp, bu hizmetlerin mali sürdürülebilirliğini gözeterek bütçe stratejileriyle bütünleşmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede ekonomik verimlilik; kamu kaynaklarının etkin kullanımı, uzun vadeli yatırım getirisi, vergi tabanı gelişimi ve mülk değerinin korunması gibi çok boyutlu hedefleri içermektedir. LAF tarafından tanımlanan ekonomik performans kriterleri, dijital kent simülasyonlarının bu çok katmanlı yapıları nasıl temsil ettiğini değerlendirmek için bütüncül bir kuramsal zemin sunmaktadır.

SimCity 4, oyuncuya sunduğu kademeli altyapı geliştirme ve talebe duyarlı kapasite planlamasıyla, özellikle inşaat ve işletme maliyetlerinin azaltılması yönünde öğretici bir simülasyon modeli sunar. Enerji santralleri, su pompaları gibi yüksek maliyetli altyapılar, nüfus büyüklüğü eşiklerine bağlı olarak kademeli biçimde devreye alınır. Bu zamanlama, bütçe üzerinde dengeleyici bir rol oynar (Şekil 4.84).

Şekil 4. 84. *SimCity 4* oyununda, enerji ve su altyapısına yapılan erken dönem yatırımlara rağmen aylık bütçede sürdürülen pozitif ekonomik denge. (Orijinal, 2025)

Aynı zamanda, enerji ve su sistemlerinin doğru konum ve zamanda kurulması yalnızca maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz; aynı zamanda mevcut toprak alanlarının daha işlevsel kullanılmasına katkı sunar. Enerji-su-gıda etkileşimini merkezine alan WEF yaklaşımı, bu oyunda doğrudan olmasa da en azından iki temel bileşen (su ve enerji) üzerinden dolaylı biçimde temsil edilmektedir.

Estetik çevre kalitesini artırmaya yönelik yatırımlar, desirability göstergesi aracılığıyla üst gelir gruplarını kente çeker ve böylece vergi gelirlerinde artış sağlar. Ancak bu yatırımların etkisinin sürdürülebilir olması, estetik bütçesinin sürekliliğine ve bakım kalitesine bağlıdır. “City Beautification Budget” sistemi bu geri bildirim döngüsünü açık biçimde ortaya koyar (Şekil 4.85).

Aylik Harcama		Aylik Hesap
Park & Dinlenme Yeri		91,020
Futbol Stadi	1	935
Tenis Kortu	1	915
Dinlenme Yeri	3	915
Piknik Alanı	2	930
Cezinti Goleti	3	975
Kucuk Park	5	950
Havuzlu Park	4	9100
Buyuk Park	1	935
Toplam		91,020

Ticari	91,645
Sanayi	934
Yonemelikler	9100
Komsu Ticareti	90
Is Anlasmalari	90
Tasima Bolumu	90

Aylik Harcama		Aylik Hesap
Tasima Bolumu		9227
Toplum Guvenligi Bolumu		9125
Saglik & Egitim		9464
Faydalar		91,180
Yonemelikler		944
Komsu Ticareti		90
Sehir Guzellestirme		91,020
Yonetim Butcesi		910
Kredi Al		90

Şekil 4. 85. SimCity 4 oyununda “City Beautification Budget” başlığı altında bütçeye yansıyan giderler (Orijinal, 2025)

Bu yapı, yatırım-karşılık ilişkisini görselleştirerek ekonomik fayda üretiminin zaman içinde nasıl değiştiğini ortaya koyar. SimCity 4’te kamu hizmetlerinin ihtiyaç ve kapasiteye göre fonlanması, oyuncuya yalnızca hizmet sunumu değil, aynı zamanda kaynak yönetimi becerisi de kazandırır. Eğitim, sağlık ve güvenlik gibi hizmetler kademeli olarak uygulanır; çöp ve elektrik altyapıları gibi çevresel yük oluşturan

sistemler şehir dışına konumlandırılarak desirability seviyeleri korunur. Oyunun sanayi ve ticaret bölgeleri aracılığıyla sunduğu istihdam sistemi temel düzeydedir; ancak şehirler arası ekonomik ilişkiler, vergi dışı teşvik mekanizmaları veya iş gücü devinimi gibi karmaşık sistemler sınırlı temsil edilir. Yatırım getirisi (ROI) doğrudan bir metrikle sunulmaz; ancak parklar ve kamu hizmetleri gibi yatırımların mülk değerini ve dolayısıyla vergi gelirlerini artırdığı net biçimde izlenebilir. Turizm ise daha çok estetik değerler ve çevresel kaliteyle ilişkilidir; doğrudan turistik harcamaların yönetimi bu oyunda oldukça kısıtlıdır.

Cities XL Platinum, hizmetlerin yalnızca belirli nüfus eşiğinde kurulması, dış şehirlerden kaynak tedariki ve esnek fonlama mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının verimli kullanımını teşvik eder. Bu yapı, özellikle “işletme ve bakım giderlerinin azaltılması” ve “verimli kaynak yönetimi” kriterleriyle örtüşür. Oyunda, hizmetlerin yalnızca ihtiyaç duyulduğunda ve kapasiteye göre devreye alınması bütçe üzerindeki baskıyı azaltmakta; fonlama düzeylerinin nüfus artışına paralel olarak kademeli şekilde yükseltilmesi ekonomik sürdürülebilirliği desteklemektedir.

Ekonomik sistemin temel taşı, şehir sakinlerinin yalnızca nüfus birimleri değil; tüketici ve iş gücü olarak aktif roller üstlenmesidir. Vatandaşlar çalıştıklarında maaş kazanır, vergi öder ve tüketim faaliyetleriyle ekonomik döngüyü sürdürür. İşsizlik ise yalnızca vergi gelirlerini azaltmakla kalmaz; aynı zamanda memnuniyetin düşmesine ve nüfus kaybına neden olur. Şirketler, kâr elde ettikleri sürece şehirde faaliyet gösterir; ancak iş gücü dengesizliği, yüksek vergi oranları veya erişim zorlukları gibi durumlar, şirketlerin zarar ederek kapanmasına yol açabilir. Bu şirket davranışı, ekonomik verimlilik ile mekânsal planlama arasındaki ilişkinin dijital ortamda analiz edilmesine olanak tanır.

Oyun içi haritalar, şehir genelindeki şirketlerin kârlılık durumunu renk kodlarıyla (yeşil: kâr, kırmızı: zarar) sunarak ekonomik etkinliğin bölgesel dağılımını görselleştirir (Şekil 4.86). Bu sistem, oyuncunun hizmet planlaması ile ekonomik çıktı arasındaki ilişkiyi mekânsal düzeyde değerlendirmesine olanak sağlar.

Şekil 4. 86. *Cities XL Platinum* oyununda kâr eden (yeşil) ve zarar eden (kırmızı) şirketlerin dağılımı. Bu harita, hizmet planlamasının ekonomik sonuçlarının bölgesel ölçekte izlenmesini sağlar. (Orijinal, 2025)

Ayrıca kaynak temini ve dış ticaret sistemi, ekonomik denge açısından büyük önem taşır. Bazı kaynaklar yalnızca belirli haritalarda üretilebilirken, diğerleri dış şehirlerle yapılan ticaret yoluyla temin edilir. Bu durum, oyuncunun şehir planlamasında doğal kaynak potansiyelini göz önünde bulundurmasını ve stratejik dış ticaret ilişkileri kurmasını gerektirir. Yatırımların geri dönüşü doğrudan hesaplanmasa da; bu tür ticari faaliyetler, şehir bütçesine düzenli katkı sunarak ekonomik kalkınmayı güçlendirir.

Cities XL Platinum, yalnızca hizmetlerin akıllıca yönetilmesiyle değil; kaynak planlaması, şirket kârlılığı, iş gücü yönetimi ve dış ticaret gibi çok katmanlı ekonomik bileşenleriyle de LAF'ın ekonomik performans başlıklarını kapsamlı bir biçimde temsil eder. Oyuncu, yalnızca altyapı yatırımı değil; aynı zamanda ekonomik sistemin bütününe stratejik olarak yönlendirme sorumluluğunu da üstlenir.

Cities: Skylines II, LAF ekonomik performans kriterlerini en bütüncül biçimde dijital ortamda temsil eden şehir simülasyonudur. Oyunun güncellenmiş ekonomi yapısı, yalnızca kamu hizmetlerinin kurulumu ve işletilmesini değil; aynı zamanda

gelir grubu sınıflandırması, hizmet kalitesi, kira dengesi, harcama raporları ve dış ticaret sistemini içeren çok katmanlı bir bütçe yönetimi modeli sunar.

Bu çok katmanlı bütçe modeli kapsamında her hizmet kalemi ayrı ayrı izlenebilir ve bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilebilir. Aşağıdaki örnekte, parklar ve rekreasyon hizmetleri için ayrılan bakım bütçesi üzerinden bu sistemin işleyişi gösterilmektedir (Şekil 4.87).

Şekil 4. 87. Cities: Skylines II oyununda parklar ve rekreasyon hizmetlerine ayrılan aylık bakım ve kaynak gideri. (Orijinal, 2025)

Hizmetlerin geçici olarak kapatılması, bütçe seviyelerinin azaltılması veya yeniden devreye alınması gibi seçenekler, oyuncuya yalnızca stratejik değil, aynı zamanda sürdürülebilir kamu harcaması planlaması yapma olanağı sunar. Özellikle şehir dışı hizmetler için uygulanan ek maliyetler, bütçe dengesini korumak adına dikkatli karar almayı zorunlu kılar. Bu sistem, LAF kriterlerinden “işletme giderlerinde azaltım” ve “uzun vadeli kamu yatırımı verimliliği” ilkeleriyle uyumludur.

Ayrıca oyundaki gelişmiş simülasyon sistemi, mülk değerleri ve vergi oranlarını sosyo-ekonomik sınıflara göre ayarlayarak işler. Hane halklarının gelir düzeyine bağlı olarak kira ödemeleri şekillenir; düşük gelirli gruplar yüksek kirali bölgelerde barınamayıp kentin dışına yönelir. Bu durum, demografik farklılaşma, mekânsal adaletsizlik ve konut piyasası dalgalanmaları gibi pek çok gösterge üzerinden görselleştirilebilir (Şekil 4.88).

Şekil 4. 88. *Cities: Skylines II* oyununda nüfus yoğunluğu, sosyo-demografik dağılım ve ekonomik segregasyonun mekânsal temsili. (Orijinal, 2025)

Oyuncu, vergi oranlarını sabit bir sistemle değil; farklı gelir grupları, konut türleri ve hizmet erişim düzeyine göre esnek biçimde belirleyebilir. Bu durum, bütçe yönetiminde daha hassas ve stratejik müdahaleler yapılmasına olanak tanır. Şekil 4.89'da, eğitim düzeyine göre ayrılmış konut tiplerine ve sektör bazlı yapılarla uygulanan farklı vergi oranları ve bu oranların şehir bütçesine yansıyan tahmini gelirleri detaylı şekilde sunulmaktadır.

Şekil 4. 89. *Cities: Skylines II* oyununda konut, ticaret, endüstri ve ofis alanlarına uygulanan değişken vergi oranları ve bu oranların bütçeye yansıyan tahmini etkisi. (Orijinal, 2025)

Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği, yalnızca kamu hizmetleri ve altyapı yatırımlarıyla değil; iş gücünün eğitim düzeyine uygun sektörlerle yönlendirilmesiyle de sağlanır. Ofis alanları genellikle yüksek eğitilmiş bireyleri, sanayi bölgeleri ise daha düşük vasıflı çalışanları istihdam eder. Şekil 4.90, şehirdeki iş gücü dağılımını, eğitim düzeyine göre iş pozisyonlarının uygunluğunu ve açık pozisyonların mekânsal dağılımını göstermektedir.

Şekil 4. 90. *Cities: Skylines II* oyununda iş gücü dağılımı, çalışan–iş pozisyonu eşleşmesi ve mekânsal işyeri uygunluğunun görsel temsili. (Orijinal, 2025)

Sektörel uyum yalnızca istihdam dengesini değil; aynı zamanda üretkenlik düzeyini ve şirketlerin uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğini de doğrudan etkiler. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmesi, yeterli iş gücüne erişim, kamu hizmetlerinin kalitesi ve ulaşım altyapısının etkinliği gibi göstergelere bağlıdır. Aksi durumda şirketler zarar ederek piyasadan çekilebilir. *Cities: Skylines II* 'de bu süreci izlemek ve değerlendirmek, detaylı veri panelleri sayesinde mümkündür. Oyuncular şirket türlerine göre büyüme trendlerini ve şehir ekonomisine katkı düzeylerini zaman içinde görselleştirebilir (Şekil 4.91).

Şekil 4. 91. *Cities: Skylines II* oyununda ticari, endüstriyel ve ofis şirketlerinin zaman içinde sayısal gelişimini gösteren istatistiksel grafik. (Orijinal, 2025)

Oyunda, sezgilere ek olarak veriye dayalı karar alma süreçlerine olanak tanıyan bir yönetim yapısı sunulmaktadır. Bu durum, LAF'ın 'kamu yatırımlarının etkinliği' ve 'ekonomik gelişimin desteklenmesi' kriterleriyle örtüşür. Dış ticaret, yalnızca üretim fazlasının satışı değil, aynı zamanda stratejik altyapı ve bölgesel entegrasyon açısından işlevsel bir unsurdur. Oyuncular, çevre şehirlerle bağlantılar kurarak ekonomik hareketlilik sağlayabilir. Bu yapı, *Cities: Skylines II*'yi şehir sınırlarını aşan bir simülasyon düzeyine taşımaktadır.

Turizm ise oyunda daha gelişmiş ve çok boyutlu biçimde temsil edilir. Parklar ve peyzaj alanlarının yanı sıra stadyum, konser alanı ve fuar merkezi gibi yüksek kapasiteli yapılar inşa edilebilir. Bu alanlar yalnızca görsel çeşitlilik sağlamakla kalmaz; aynı zamanda gelir üretimi ve istihdam yaratımı açısından da önemli roller üstlenir. Elde edilen ekonomik veriler, oyun içi paneller aracılığıyla doğrudan izlenebilmektedir (Şekil 4.92).

Şekil 4. 92. *Cities: Skylines II* oyununda oteller, parklar ve ziyaretçi yoğunluğu katmanlarının eşzamanlı olarak görselleştirildiği şehir turizmi haritası. (Orijinal, 2025)

Turizm yatırımları, LAF'ın 'ziyaretçi harcamaları ve ekonomik çeşitlilik' ilkesiyle doğrudan ilişkilidir. SimCity 4, Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II, LAF'ın ekonomik performans kriterlerine farklı düzeylerde yanıt verir. Mülk değeri, bakım maliyetleri, istihdam, ekonomik büyüme, vergi gelirleri ve ziyaretçi harcamaları bu oyunlarda farklı biçimlerde temsil edilmektedir (Tablo 4.19).

Tablo 4.19. LAF Ekonomik Performans Göstergelerine Dayalı Puanlama Tablosu

LAF Kriteri (Ekonomik)	<i>SimCity 4</i>	<i>Cities XL Platinum</i>	<i>Cities: Skylines II</i>	Ortalama Puan
Mülk Değeri	3.0	3.0	3.0	3.00
İşletme ve Bakım Tasarrufu	3.0	3.0	3.0	3.00
İnşaat Maliyeti Tasarrufu	3.0	3.0	3.0	3.00
İstihdam Olanakları	1.5	3.0	3.0	2.50
Ziyaretçi Harcamaları ve Gelirleri	1.5	3.0	3.0	2.50
Ekonomik Gelişim	1.5	3.0	3.0	2.50
Vergi Geliri	3.0	3.0	3.0	3.00

5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Şehir Kurma Video Oyunlarında Peyzaj Sürdürülebilirliği Temsilinin Evrimi ve Sonuçları

Şehir kurma temalı video oyunları, altmış yılı aşkın süredir yalnızca kentsel mekânların dijital temsillerini yaratmakla kalmamış; oyuncuların karmaşık sosyo-ekolojik sistemleri deneyimleyebileceği, karar süreçlerine doğrudan katılabileceği ve sürdürülebilirlik ilkelerini içselleştirebileceği etkileşimli simülasyonlara dönüşmüştür. Başlangıçta basit grafik ve soyut modellerle sınırlı kalan bu oyunlar, tarihsel süreç içerisinde çok boyutlu sürdürülebilirlik senaryolarına doğru güçlü bir evrim göstermiştir. Bu evrim, yalnızca grafik ve teknik gelişmelerle sınırlı olmayıp; oyuncu-karar ilişkileri, çevresel geri bildirim mekanizmaları, etik sorumluluk düzeyleri ve pedagojik potansiyel açısından da önemli dönüşümler yaratmıştır (Khan ve Zhao, 2021; Jolly ve Budke, 2023; Cañete ve ark., 2025).

Bu çalışmada incelenen 145 oyun, yüzeysel mekân düzenlemelerinden, oyuncunun aktif olarak çevresel, sosyal ve ekonomik sistemleri yönetebildiği ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazandığı karmaşık senaryolara evrilmiştir. Başlangıçta, The Sumerian Game (1964) ve Hamurabi (1973) gibi erken dönem metin tabanlı oyunlar, çevresel sistemleri yalnızca nüfus ve kaynak yönetimi üzerinden soyut biçimde temsil etmiş, fakat bu basit temsiller dahi oyunculara sistem temelli düşünme becerileri kazandırarak sürdürülebilirlik pedagojisinin ilk örneklerini oluşturmuştur.

1980'ler ve 1990'larda SimCity (1989) ve SimCity 2000 gibi oyunlar, kentsel çevre süreçlerini görsel göstergeler ve tematik haritalarla daha detaylı sunmuştur. Ancak oyuncuların çevresel süreçlere müdahale kapasitesi hâlen oldukça sınırlı kalmıştır. Lincity gibi açık kaynaklı yapımlar, geri dönüşüm, enerji ve atık yönetimi gibi alanlarda oyuncuya daha fazla kontrol sağlamış; ancak bu unsurlar çoğunlukla estetik ve puan odaklı kalmıştır. Bu dönemin oyunları, sürdürülebilirliği genellikle ikincil bir unsur olarak görmüş ve dönemin peyzaj mimarlığı pratiğiyle paralel biçimde çevresel düzenleme odaklı bir yaklaşımı yansıtmıştır.

2000–2010 yılları arasında ise oyunlarda sürdürülebilirlik kavramının temsili önemli bir niteliksel dönüşüm geçirmiştir. SimCity 4, Tropico, Anno ve Caesar IV gibi oyunlar, çevresel süreçleri ve ekolojik parametreleri dinamik ve etkileşimli sistemler olarak oyun içerisine yerleştirmiştir. Su döngüsü yönetimi, atık kontrolü, enerji dengesi ve yeşil altyapı unsurları, yalnızca estetik öğeler olmaktan çıkarak oyuncunun kararlarının somut sonuçlar ürettiği etkileşimli bileşenlere dönüşmüştür. Bu dönemde sürdürülebilirlik, durağan bir hedef olmaktan çıkıp oyuncunun doğrudan katıldığı aktif bir süreç hâline gelmiştir. Bu süreçte dijital peyzajın temsili, görsel unsurların ötesine geçerek ekolojik ve sosyal etkileşimlerin yönetildiği, müdahale edilebilir sistemlere dönüşmüştür. Bu durum, peyzaj mimarlığı disiplini içerisinde sürdürülebilirliğin yalnızca tasarım değil, süreç yönetimi ve stratejik planlama yaklaşımı olarak benimsenmesiyle doğrudan paralellik taşımaktadır.

Bu evrim, dijital peyzajın işlevini de dönüştürmüştür; peyzaj yalnızca estetik bir zemin değil, oyuncunun kararlarıyla şekillenen, ekolojik ve sosyal çıktılar üreten dinamik bir sistem olarak temsil edilmiştir. Tarım alanlarının verimliliği, topoğrafya, kıyı çizgileri ve orman dengesi gibi unsurlar müdahaleye açık hale gelmiş; böylece peyzaj çok katmanlı çevresel sistemlere entegre bir yapıya kavuşmuştur. Bu yaklaşım, peyzaj mimarlığını tasarımdan çok süreç yönetimi disiplini olarak tanımlayan çağdaş planlama paradigmasıyla örtüşmektedir.

2010'lu yıllarda Cities XL Platinum, SimCity (2013), Tropico 4-5 ve Banished gibi oyunlarda çevresel göstergeler, oyuncuların kararlarıyla doğrudan ilişkilendirilmiş; oyuncunun müdahaleleri ile çevresel sonuçlar arasında net ve ölçülebilir nedensel bağlar kurulmuştur. Sanayi yerleşimleri, ulaşım ağları, yeşil altyapı planlamaları ve enerji politikaları gibi kararlar, çevre kirliliği, kaynak tükenimi ve halk sağlığı gibi alanlarda somut sonuçlar doğurmuştur. Bu oyunlar, çevresel sistemleri soyut ve teknik temsil düzeyinden çıkarıp oyuncu kararları ile sürekli etkileşim içerisinde olan somut veri katmanlarına dönüştürmüştür. Ancak bu dönemde çevresel süreçlerin hâlen reaktif biçimde temsil edildiği, oyuncu müdahalelerinin daha çok kriz yönetimi biçiminde gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Bu durum, oyunların sürdürülebilirliği bütüncül biçimde ele almasını sınırlayarak, çevresel krizlere yönelik önleyici ve stratejik yaklaşımların yeterince gelişmemesine neden olmuştur.

Aynı dönemde peyzaj mimarlığı açısından da dikkate değer dönüşümler yaşanmıştır. Sistem temelli planlama, çok işlevli yeşil altyapı ve mekânsal metabolizma gibi çağdaş yaklaşımlar dijital oyunlara entegre olmaya başlamıştır. Örneğin Cities: Skylines (2015), yağmur suyu yönetimi, geçirgen yüzeyler, doğal koridorlar ve gürültü haritaları gibi Low Impact Development (LID) stratejilerini oyun mekânına dahil ederek, peyzajı yalnızca estetik değil; altyapı ve ekosistem hizmeti sağlayan bir bileşen olarak konumlandırmıştır.

2020’li yıllarda çıkan Cities: Skylines II, Terra Nil, Eco ve Frostpunk 2 gibi yapımlar ise çevresel sistemleri yalnızca teknik ya da görsel öğeler olarak değil, aynı zamanda çevresel adalet, kaynak dengesi ve kolektif sorumluluk gibi stratejik kavramlarla ilişkilendiren deneyim alanlarına dönüştürmüştür. Özellikle Terra Nil, oyuncuyu bozulmuş ekosistemleri onarma sorumluluğuyla donatırken; Eco, kolektif karar alma mekanizmaları ve sistemsal geri bildirimlerle çevresel sürdürülebilirliği topluluk temelli bir mesele hâline getirir. Cities: Skylines II ise veri temelli planlama yapısıyla yer altı suyu, iklim kuşakları, hava kirliliği ve biyoçeşitlilik gibi çevresel göstergeleri karar sistemine entegre ederek güncel planlama pratiklerine dijital yansıma sunar.

Bu dönüşüm, yalnızca oyun tasarımındaki teknolojik gelişmelerle değil; aynı zamanda “iklim değişikliği” yerine giderek daha fazla “iklim krizi” söyleminin benimsenmesiyle açıklanabilir. Çevresel sorunların yalnızca teknik değil; politik, etik ve varoluşsal yönleriyle ele alınmaya başlanması, dijital oyunlara da yansıması; oyuncudan pasif gözlemci değil, etkili ve sorumlu karar verici bir aktör olması beklenmiştir. Böylece video oyunları, çevresel krizi deneysel zeminde işleyen güçlü araçlara dönüşmüştür. Bu yapımlar, peyzaj mimarlığını yalnızca estetik çevre üretimi değil; aynı zamanda toplumsal dayanıklılığı güçlendirme, iklim krizine adaptasyon sağlama ve ekolojik farkındalık üretme gibi çok katmanlı işlevlerle bütünleştiren örnekler sunmaktadır.

Dolayısıyla 2020 sonrası şehir kurma oyunları, sürdürülebilirliği yalnızca teknik bir başarı kriteri değil; aynı zamanda kültürel, etik ve pedagojik bir tema olarak ele almaktadır. Oyuncuya tasarım yapmanın ötesinde stratejik düşünme ve eleştirel karar alma sorumluluğu yüklemektedir. Bu yönüyle dijital şehir simülasyonları,

kentlerin ötesinde geleceğe dair peyzaj vizyonları ve toplumsal sorumluluklar üreten dijital laboratuvarlara dönüşmüştür. Böylece video oyunları, peyzaj mimarlığı pedagojisinde yalnızca örnek olay analizi değil; senaryo temelli öğrenme ve sistemik düşünme için de güçlü bir araç haline gelmiştir.

Ancak bu dönüşüm süreci her oyunda eşit düzeyde gerçekleşmemektedir. Theotown, Bellwright ve Global City gibi oyunlar hâlen çevresel süreçleri estetik odaklı dekoratif unsurlar olarak kullanmakta ve stratejik sürdürülebilirlik potansiyellerini yeterince değerlendirememektedir. Ayrıca, strateji ve koloni yönetimi gibi farklı oyun türlerinde de çevresel sistemlerin temsili sezgisel ve dolaylı biçimlerde gerçekleşmektedir. Manor Lords ve Sengoku Dynasty gibi oyunlar, sürdürülebilirlik kavramını dolaylı yollarla, mevsim döngüleri ve kaynak yönetimiyle ilişkilendirerek oyunculara çevresel farkındalık kazandırmaktadır.

Sonuç olarak, şehir kurma video oyunlarında peyzaj sürdürülebilirliğinin temsili, pasif temsilden aktif etkileşime, soyut ve estetik odaklı yaklaşımlardan somut ve analitik sistemlere ve yüzeysel peyzaj kullanımından stratejik, etik ve eğitsel sürdürülebilirlik senaryolarına doğru kapsamlı bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşümün sonucunda dijital şehir kurma oyunları, oyuncuların çevresel sonuçları doğrudan deneyimleyebildiği, sistem düşüncesini ve etik karar alma becerilerini geliştirebildiği güçlü öğrenme ve deneyim platformlarına dönüşmüştür.

Sonuç olarak, şehir kurma video oyunlarında peyzaj sürdürülebilirliğinin temsili; pasif bir temsilden aktif katılıma, soyut ve estetik odaklı tasarımlardan somut ve analitik sürdürülebilirlik senaryolarına doğru kapsamlı bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşüm sayesinde dijital oyunlar, oyuncuların çevresel sonuçları doğrudan yönetebildiği, sistem düşüncesini geliştirdiği ve etik sorumluluklar üstlendiği güçlü eğitim platformları haline gelmiştir. Tez kapsamında incelenen 145 oyun arasından özellikle SimCity 4, Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II üzerinde yapılan detaylı analizler, bu tür oyunların güçlü bir eğitimsel değer taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır. Video oyunları artık sadece görsel ve teknik etkileşim araçları olarak değil; stratejik düşünme, çevresel bilinçlenme ve etik değerleri pekiştiren kültürel ve sosyal deneyim alanları olarak değerlendirilmektedir. Peyzaj mimarlığı disiplini için oyunların sunduğu bu zengin etkileşim olanaklarının daha geniş kapsamlı ve

sistematik kullanımı; sürdürülebilirlik eğitimi, çevre bilinci oluşturma ve mesleki farkındalık geliştirme açısından kritik fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda oyun geliştiricileri ile peyzaj mimarları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, yenilikçi eğitim modellerinin ve sürdürülebilirlik stratejilerinin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olacaktır.

5.2. Dijital Ortamda Peyzajı Kurmak: Temsil, Etkileşim ve Sürdürülebilirlik

Peyzaj, bu çalışma bağlamında yalnızca doğal unsurların estetik bir diziliminden ibaret değildir; ekolojik işleyiş, toplumsal etkileşim ve planlama kararları arasında kurulan çok katmanlı, dinamik ve stratejik bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, peyzajın tarihsel gelişimini yalnızca bir görsel temsil alanı olmaktan çıkararak, onu sosyal ve çevresel süreçlerle iç içe geçmiş bir etkileşim sahası olarak yeniden yorumlar (Spirn, 1985; Lennon, 2006; Musacchio, 2009). Özellikle dijital şehir kurma oyunlarında, peyzaj yalnızca gözlemlenen değil; aynı zamanda müdahale edilebilen, senaryolaştırılabilen ve stratejik düzeyde dönüştürülebilene bir yapıdır.

SimCity 4, Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II gibi oyunlar, bu kuramsal çerçevenin sanal ortamdaki temsillerini içerir. Ancak her bir oyun, peyzajın temsil düzeyinde farklılıklar göstermektedir. Özellikle Cities: Skylines II, peyzajın sadece doğal değil; aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bileşenlerle bütünleşik olarak yönetilebileceği bir sistem sunar. Bu yönüyle peyzaj, oyuncunun kararları doğrultusunda biçimlenen bir öğrenme alanına dönüşür. Bu dönüşüm, peyzaj kavramının yalnızca mekânsal çeşitlilikle değil; aynı zamanda stratejik ve etik müdahale potansiyeliyle yeniden tanımlanmasını sağlar.

Sürdürülebilirlik, bu tez bağlamında yalnızca doğal kaynakların korunmasıyla sınırlı olmayan, sosyal eşitlik, ekonomik dirençlilik ve çevresel işlevselliği bütüncül biçimde gözetene bir planlama çerçevesi olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşım, peyzajın mekânsal örüntüsü ile ekosistem hizmetleri arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirmeyi ve planlama kararlarını sistemsel bir anlayışla yönlendirmeyi amaçlar. Wu'nun (2025) geliştirdiği “örüntü–süreç–hizmet–sürdürülebilirlik” (PPSS)

modeli, bu çok katmanlı yapının kuramsal temelini sunarken; peyzajı yalnızca doğal sistemler değil, aynı zamanda sosyal etkileşim ve mekânsal adalet ilkeleriyle birlikte anlamlandırır.

Bu bağlamda sürdürülebilir peyzaj; yalnızca fiziksel mekân düzenlemesi değil, aynı zamanda doğa–toplum–ekonomi ilişkilerinin etik, ölçülebilir ve stratejik biçimde yeniden tanımlandığı bir sistematik olarak düşünülmelidir. LAF tarafından geliştirilen LPS, bu sistematığı sahadaki çıktılarla bütünleştirerek sürdürülebilirlik ilkelerini hem çevresel hem de toplumsal bağlamda ölçülebilir kılmaktadır (LAF, 2020). LAF’ın performans göstergeleri; karbon tutumu, su yönetimi, biyolojik çeşitlilik, sosyal kapsayıcılık ve vergi geliri gibi parametreleri bir arada ele alarak sürdürülebilirliğin disiplinlerarası doğasını görünür kılar.

Simülasyon temelli şehir kurma video oyunlarında bu çerçevenin dijital temsili, özellikle Cities: Skylines II örneğinde belirginleşmektedir. Bu oyun, enerji, atık, su, ulaşım ve demografi gibi sistemleri entegre eden çok katmanlı bir altyapı sunarak, sürdürülebilir peyzaj ilkelerini pedagojik olmayan ama stratejik olarak temsil eden bir yapıya dönüşmektedir. Bu yapılar, oyuncuya sadece kaynakları tüketen değil; kaynak akışlarını yöneten, mekânsal kararların uzun vadeli etkilerini izleyebilen bir kullanıcı rolü sunar. Böylece sürdürülebilirlik, oyunsal bir temsilin ötesinde sistem düşüncesiyle ilişkili bir karar pratiği hâline gelir.

Sürdürülebilir peyzaj kavramının kent bağlamında ele alınması, yalnızca ekolojik süreçlerin değil, aynı zamanda sosyo-mekânsal ilişkilerin ve kentsel sistemlerin de dikkate alınmasını gerektirir. Bu noktada “kent ekosistemi” kavramı, insan yerleşimlerinin hem doğa üzerinde baskı oluşturan hem de bu baskıdan etkilenen çok bileşenli yapılar olduğunu vurgular. Tansley’in (1935) ekosistem tanımının kentsel ölçekte yeniden yorumlanmasıyla şekillenen bu yaklaşım, kentleri biyotik ve abiyotik unsurların etkileşim hâlinde olduğu sosyal-ekolojik sistemler olarak görür (Forman, 2014).

Simülasyon temelli video oyunları, bu sistemlerin temsilinde önemli bir potansiyel sunar. Cities: Skylines II gibi dijital platformlar, ulaşım altyapısı, enerji sistemleri, su yönetimi, konut dengesi, sosyal eşitsizlik ve çevresel dışsallıklar gibi

birçok bileşeni entegre biçimde simüle ederek kent ekosistemini bütüncül bir yapı olarak temsil eder. Bu temsillerde, yalnızca yapılı çevrenin fiziksel genişlemesi değil; aynı zamanda yaşam kalitesi, sosyo-ekonomik dağılım ve ekosistem hizmetlerinin mekânsal erişimi gibi göstergeler de değerlendirmeye alınır.

Millennium Ecosystem Assessment (2005) raporunda belirtildiği gibi, kentler destekleyici, düzenleyici, sağlayıcı ve kültürel hizmetleri eşzamanlı olarak üretir ve tüketir. Simülasyon ortamlarında bu hizmetlerin nasıl temsil edildiği, sürdürülebilirlik pedagojisinin değilse bile sistemsel düşüncenin önemli bir göstergesidir. Örneğin Cities: Skylines II oyununda hava kirliliği, trafik yoğunluğu ve yeşil alan erişimi gibi unsurlar, oyuncunun müdahaleleriyle dinamik olarak değişmekte; bu da kullanıcıya, planlama kararlarının ekosistem hizmetleri üzerindeki etkisini deneyimleme fırsatı sunmaktadır.

Bu çerçevede kent ekosistemi, yalnızca doğal süreçlerin işlediği bir ortam değil; aynı zamanda toplumsal adalet, ekonomik eşitlik ve çevresel bütünlük ilkelerinin mekânsal karşılığını üreten bir yapı olarak tanımlanmalıdır. Kent, bu bağlamda estetik ve teknik değerlerin ötesinde, insan-doğa ilişkilerinin yeniden kurulabileceği bir yaşam laboratuvarı işlevi görür. Bu bakış açısı, dijital şehir kurma oyunlarının yalnızca eğlencelik temsiller değil; aynı zamanda stratejik düşüncenin ve sistemsel öğrenmenin aracı olabileceğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, dijital şehir kurma oyunları olan SimCity 4, Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II, peyzajın yalnızca görsel bir temsil olmaktan çıkarılarak; sürdürülebilirlik ilkeleriyle bütünleşen, çok katmanlı bir sistem olarak deneyimlenebileceği stratejik simülasyon ortamları sunmaktadır. Bu oyunlarda çevresel göstergeler üzerinden elde edilen bulgular, peyzajın ekolojik işlevselliği ve planlama kararları arasındaki ilişkiyi oyuncuya sezgisel biçimde kavratacak düzeydedir. Cities: Skylines II, toprak, su, enerji, habitat ve atık sistemlerini birbirine entegre sunarak, oyuncunun çevresel değişkenler arasında nedensel ilişkiler kurmasını mümkün kılmakta; bu yönüyle sistemsel düşünme becerilerini desteklemektedir.

Sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirildiğinde, her üç oyun da çevresel farkındalık yaratma kapasitesine sahip olmakla birlikte, sosyal eşitlik ve ekonomik

katılım gibi boyutlarda farklı düzeylerde temsil sunmaktadır. Cities: Skylines II, LAF performans göstergeleriyle uyumlu yapısıyla ekonomik sürdürülebilirliği kapsamlı biçimde işlerken; SimCity 4 ve Cities XL Platinum, daha sınırlı bir etkileşim alanı sunmaktadır. Özellikle ekonomik planlamanın, kamu hizmetleriyle entegrasyonu ve geri bildirim döngüleriyle modellenmesi, oyunların pedagojik potansiyelini artıran önemli bir etkidir.

Kent ekosistemi perspektifinden bakıldığında ise oyunlar, fiziksel altyapıdan sosyo-ekolojik hizmetlere kadar uzanan geniş bir yelpazede simülasyon üretmektedir. Ancak bu sistemlerde kültürel temsil, mekânsal adalet ve erişilebilirlik gibi kavramların sınırlı biçimde işlenmesi, kent ekosisteminin yalnızca fiziksel ve çevresel değil; aynı zamanda sosyal yönleriyle de ele alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, dijital oyunlar planlama eğitimi ve sürdürülebilirlik tartışmaları açısından destekleyici birer araç olabilir; ancak pedagojik bir etki iddiası, oyunun içeriğine, oyuncunun bilgi düzeyine ve eleştirel okuma pratiğine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Bu çalışmanın ortaya koyduğu bulgular, peyzaj, sürdürülebilirlik ve kent ekosistemi kavramlarının dijital temsili üzerinden, video oyunlarının mekânsal öğrenme, stratejik planlama ve sistemsel düşünme süreçlerine katkı sunabileceğini göstermektedir. Ancak bu katkının pedagojik değer kazanabilmesi, yalnızca oyun içeriğiyle değil, aynı zamanda bu içeriğin nasıl çözümlendiğiyle de yakından ilişkilidir. Dolayısıyla dijital oyunlar, sürdürülebilir peyzajın planlama, temsil ve deneyimlenme biçimlerine dair eleştirel bir düşünce zemini oluşturma potansiyeli taşımaktadır.

5.3. SimCity 4, Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II Üzerinden Sürdürülebilirlik Göstergeleri: LETES Modeliyle Karşılaştırmalı Sonuçlar

Simülasyon temelli şehir kurma video oyunlarında sürdürülebilirlik, yalnızca temsili bir unsur değil; oyuncunun stratejik kararlarını yönlendiren çok katmanlı bir yapıdır. Bu bağlamda, SimCity 4, Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II, LETES modeline göre çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik göstergeleri açısından

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Şekil 5.1’de görüldüğü üzere, oyunlar çevresel performans açısından belirgin şekilde farklılaşmakta; sosyal ve ekonomik göstergelerde ise daha yakın ama asimetrik temsiller sunmaktadır.

Şekil 5. 1. Video oyunlarının çevresel performanslarının LETES değerlendirme sistemine göre kategorik karşılaştırması ve sistem ortalaması.

Toprak kullanımı göstergelerinde Cities: Skylines II açıkça üstün bir performans sergilemektedir. Bu oyun, doğal kaynakların verim analizleri ve arazi şekillendirme araçlarıyla oyuncuya stratejik çevresel değerlendirme fırsatları sunmaktadır. SimCity 4 ise dönemin sınırlı teknolojik imkânları nedeniyle temel peyzaj araçları sunsa da, sistematik geri bildirimlerin eksikliği kullanıcı etkileşimini zayıflatmaktadır. Cities XL Platinum ise bu konuda neredeyse hiç gelişmiş araç sunmayarak, toprağı yalnızca estetik bir unsur olarak kullanmıştır.

Su sistemleri göstergelerinde Cities: Skylines II, yağmur suyu yönetimi ve su kalitesi gibi dinamik sistemlerle çevresel sürdürülebilirliği oyuncunun stratejik kararlarına doğrudan bağlar. SimCity 4’ün su temsili ise oldukça basittir ve kullanıcı müdahalesine göre sonuçlar üretmez. Cities XL Platinum’da ise su sistemlerine ilişkin hiçbir temsil bulunmaması, çevresel bilinçlenme açısından büyük bir eksiklik yaratmaktadır.

Habitat sistemleri açısından değerlendirildiğinde, Cities: Skylines II ve SimCity 4 benzer skorlar elde etmiş olsa da, Cities: Skylines II park ağları, yeşil koridorlar ve kentsel ekolojik alanların entegrasyonu bakımından daha gelişmiş bir temsil sunmaktadır. SimCity 4'te ise yeşil alanlar daha çok estetik ve erişim odaklı işlevlerle sınırlıdır. Cities XL Platinum'da bu göstergenin işlevselliği oldukça zayıftır ve kullanıcı müdahalesine açık bir yeşil altyapı sistemi neredeyse bulunmamaktadır. Bununla birlikte, her üç oyun da habitat sistemlerinde biyolojik çeşitlilik, ekolojik bağlantılar veya tür bazlı hassasiyetler gibi sürdürülebilir peyzaj planlamasının kritik bileşenlerini temsil etmekte yetersiz kalmaktadır. Bu durum, habitat sistemlerinin oyunsal temsillerinde görsel yüzeyin ötesine geçilemediğini ve stratejik ekolojik planlama boyutunun hâlâ büyük ölçüde eksik olduğunu göstermektedir.

Enerji sistemleri, oyunlar arasında en belirgin farkların gözlemlendiği kategorilerden biridir. Cities: Skylines II, enerji üretimini çevresel maliyetleriyle birlikte oyuncuya sunmakta, enerji kullanımını dinamik bir göstergeyle ilişkilendirmektedir. SimCity 4 yenilenebilir enerji kaynaklarını sunsa da geri bildirim mekanizması eksik kalmaktadır. Cities XL Platinum ise çevresel maliyetleri neredeyse hiç ele almamaktadır.

Atık yönetiminde de benzer bir durum gözlemlenir; Cities: Skylines II, atıkların ayrıştırılması ve sistematik geri bildirimleriyle pedagojik bir yaklaşım sunarken, SimCity 4 ve Cities XL Platinum çok temel ve işlevsellik açısından sınırlı kalmaktadır.

Sonuç olarak, çevresel sistemlerin video oyunlarındaki temsiliyet düzeyi, yalnızca mekânsal çeşitlilik sunmakla kalmayıp, oyuncunun çevresel süreçleri kavrama ve stratejik kararlar üretme becerisini doğrudan etkilemektedir. Cities: Skylines II örneğinde olduğu gibi, toprak kullanımı, su yönetimi, habitat sistemleri, enerji ve atık yönetimi gibi göstergelerin birbirine entegre biçimde sunulması, oyuncunun yalnızca tepki veren bir kullanıcı değil, aynı zamanda çevresel sistemleri yöneten aktif bir özne olarak konumlandırılmasını mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda, çevresel temsildeki derinlik, sürdürülebilirlik pedagojisinin başarısı açısından belirleyici bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

SimCity 4, Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II oyunlarının sosyal fayda üretim kapasiteleri, LETES modeli kapsamında LAF'ın toplumsal sağlık, eşit erişim ve sosyal bağlılık kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Tablo 4.18'den elde edilen bulgular, bu oyunların sosyal fayda temsillerinin derinliklerini ve pedagojik potansiyellerini açıkça ortaya koymaktadır. (Şekil 5.2.)

Şekil 5. 2. Video oyunlarının sosyal performanslarının LETES değerlendirme sistemine göre kategorik karşılaştırması ve sistem ortalaması.

Rekreasyon kategorisinde her üç oyun da benzer bir performans göstermektedir. Rekreasyonel ve sosyal değer açısından maksimum puanı (3.0) alan oyunların, kültürel mirasın korunması ve erişim eşitliği gibi alt başlıklarda orta düzeyde (1.5 puan) kaldıkları görülmektedir. Bu durum, rekreasyonun oyunlarda genellikle estetik ve temel işlevsellikle sınırlandırıldığını, mekânsal eşitlik ve kültürel bütünleşme gibi sosyal boyutların yeterince derinlikli işlenmediğini göstermektedir.

Sağlık sistemi değerlendirmesinde ise oyunlar arasındaki farklar belirgindir. Cities: Skylines II, halk sağlığına erişim, sağlık altyapısı ve mekânsal sağlık desteği gibi tüm alt göstergelerde tam puan alarak (3.0) kapsamlı bir sosyal temsil sağlamıştır. SimCity 4, altyapı kalitesi ve erişim açısından yüksek puanlar almasına rağmen, mekânsal sağlık desteğinde orta düzeyde kalmıştır. Cities XL Platinum ise sağlık sistemleri konusunda oldukça sınırlı kalmış ve en düşük puanları almıştır. Grafik üzerinde de görüldüğü üzere, Cities: Skylines II'nin sağlık sisteminde sistem

ortalamasının üzerinde bir performansa sahip olması, oyunun sağlık hizmetlerini mekânsal adaletle entegre eden pedagojik yaklaşımını göstermektedir.

Güvenlik sistemlerinde benzer biçimde Cities: Skylines II açık ara üstün performans sergilerken, SimCity 4 ve Cities XL Platinum sistem ortalamasının altında kalmıştır. Cities: Skylines II, suç önleme ve afet güvenliğini sosyal politikalarla ilişkilendirerek, kent güvenliğini yalnızca fiziksel müdahalelerle değil, sosyal politika perspektifiyle de ele almaktadır. Bu yaklaşım, oyunların sosyal sürdürülebilirlik temsilleri açısından pedagojik gücünü artırmakta, oyuncuların sosyal politikaların kent güvenliği üzerindeki önemini kavramalarına yardımcı olmaktadır.

Eğitim sisteminde her üç oyun da erişim göstergesinde yüksek puanlar (3.0) almış; ancak eğitimde fırsat eşitliği ve sürdürülebilir davranışa etkisi konularında orta düzeyde kalmıştır (1.5 puan). Bu durum, oyunların eğitim hizmetlerini genellikle niceliksel boyutta temsil ettiğini, ancak eğitimde eşitlik ve sürdürülebilir davranışların pedagojik etkilerini yeterince derinlemesine işlemediğini göstermektedir.

Ulaşım sistemleri açısından Cities: Skylines II, ulaşım kolaylığı ve gürültü azaltımı gibi göstergelerde tam puan olarak (3.0) ulaşım sistemlerini sosyal fayda üretiminde stratejik bir araç olarak kullanmaktadır. SimCity 4 ve Cities XL Platinum ise ulaşımın sosyal boyutlarını yeterince temsil edememiş ve sistem ortalamasının altında kalmıştır. Cities: Skylines II'nin, ulaşımı yalnızca fiziksel erişim olarak değil, sosyal eşitlik ve sürdürülebilirlik kriterleri bağlamında temsil etmesi, oyunun pedagojik üstünlüğünü pekiştirmektedir.

Gıda üretimi kategorisinde Cities: Skylines II, özellikle tedarik zinciri sürekliliğinde (3.0 puan) yüksek performans sergilerken, diğer oyunlar sadece temel düzeyde kalmıştır. Bu durum, oyunların gıda sistemlerini sosyal dayanıklılık ve sürdürülebilirlikle yeterince ilişkilendiremediğini ortaya koymaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Cities: Skylines II, sosyal sürdürülebilirlik açısından sistem ortalamasının üzerinde, tutarlı ve derinlikli bir temsil ortaya koyarak sağlık, güvenlik, ulaşım ve eğitim gibi hizmetleri sosyal adalet ve mekânsal eşitlik ilkeleriyle ilişkilendirmektedir. Bu bütüncül yaklaşım, oyunun hem pedagojik etkisini

hem de ticari başarısını artırmıştır. SimCity 4 belirli hizmetlerde işlevsel temsiller sunmakla birlikte, eşitsizlik ve entegrasyon gibi kritik konularda sınırlı kalırken; Cities XL Platinum sosyal fayda temsilleri açısından zayıf bir yapı sergilemiştir. Bu karşılaştırma, şehir kurma oyunlarında sosyal sürdürülebilirlik boyutunun hâlen gelişmekte olduğunu ve özellikle kültürel bütünleşme, erişim eşitliği ve dayanışma gibi göstergelerin derinleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Sosyal sistemlerin etik ve politik bağlamlarla daha güçlü ilişkilendirildiği oyun tasarımları, sürdürülebilirlik eğitimi açısından önemli bir potansiyel barındırmaktadır.

Ekonomik performansa ilişkin karşılaştırmalı değerlendirmeler Şekil 5.3'te görselleştirilmiştir. Şekilde, LETES modeline göre her oyunun ekonomik göstergelerdeki başarımı ve sistem ortalamasına göre konumu karşılaştırmalı biçimde sunulmaktadır.

Şekil 5. 3. Video oyunlarının ekonomik performanslarının LETES değerlendirme sistemine göre kategorik karşılaştırması ve sistem ortalaması.

LETES modeline göre yapılan değerlendirmelerde, ekonomik göstergeler açısından Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II oyunlarının her biri, tüm göstergelerde 3.0 tam puan olarak %100 başarıya ulaşmıştır (bkz. Şekil 4.xx). Bu sonuç, 2013 ve 2023 çıkışlı bu iki oyunun ekonomik sistemleri yalnızca teknik altyapı kurulumunu değil; aynı zamanda gelir yönetimi, vergi optimizasyonu, sektör çeşitliliği

ve hizmet-maliyet dengesi gibi çok katmanlı karar süreçlerini içeren yapılar sunduğunu göstermektedir.

Cities: Skylines II, özellikle sektörel verimlilik, iş gücü eşleşmeleri ve yatırım-getiri mekanizmaları açısından veri destekli stratejik karar almayı destekleyen daha gelişmiş bir geri bildirim yapısı sunarken; Cities XL Platinum, daha erken bir tarihte çıkmasına rağmen ekonomik temsillerde oldukça kapsamlı bir çerçeveye kurarak bu düzeyi yakalayabilmiştir.

Buna karşın, SimCity 4, yalnızca üç göstergede yüksek puan alarak ekonomik sistemleri daha sınırlı biçimde işlemiştir. Bu yapı, yatırım ve bütçe yönetimi gibi temel stratejilerde oyuncuya öğretici katkılar sunsa da dış ticaret, ekonomik çeşitlilik ve istihdam gibi makroekonomik düzeyde daha zayıf kalmıştır. Sonuç olarak, ekonomik sistemlerin video oyunlarındaki evrimi, teknik altyapıların ötesinde sürdürülebilir ekonomik planlama, veri temelli yönetim ve pedagojik geribildirim üretme kapasiteleriyle doğrudan ilişkilendirilmiştir. Özellikle 2020 sonrası yapımlar, ekonomik faydayı çok boyutlu olarak işleyebilen modeller ortaya koymaktadır.

SimCity 4 (2003), Cities XL Platinum (2013) ve Cities: Skylines II (2023) üçlemesi, sadece üç farklı oyun değil; aynı zamanda şehir kurma simülasyonlarının yirmi yıllık evrim sürecinde çevresel, sosyal ve ekonomik sistemlerin dijital temsiline dair dönüşümünü gösteren zaman kapsülleridir. LETES değerlendirmelerine dayanan çevresel (Tablo 4.11), sosyal (Tablo 4.18) ve ekonomik (Tablo 4.19) puanlamalar, bu oyunların sürdürülebilirlik bağlamında ne kadar asimetric geliştiğini nicel olarak da belgelemektedir.

En dikkat çekici ayrışma çevresel göstergelerde gerçekleşmiştir. Cities: Skylines II, 16 göstergeden 15'inden puan alarak ortalama 2.46 ile çevresel temsilde neredeyse tam puana yaklaşmıştır. SimCity 4, 21 puanla 1.31, Cities XL Platinum ise yalnızca 6 puanla 0.38 ortalamaya sahip olmuştur. Özellikle Cities XL Platinum'un yalnızca %24 oranında göstergeye sahip olması, 2013 teknolojisine rağmen çevresel sistemlerde ciddi bir gerilik yaşandığını göstermektedir. Bu bulgulara paralel olarak, Cities: Skylines II yalnızca çevresel göstergelerde değil, bu sistemlerin pedagojik ve

stratejik etki düzeylerinde de bütüncül bir temsil sunmuş, bu da oyuncu deneyimini ve oyunun ticari başarısını doğrudan etkilemiştir.

Sosyal göstergelerde ise puanlar birbirine görece yakın seyretmiştir. Her üç oyun da temel hizmet temsillerinde (eğitim, sağlık, ulaşım) anlamlı katkılar sunarken, Cities: Skylines II bu sistemleri birbirine entegre biçimde sunarak 17 göstergede en yüksek skorların çoğuna ulaşmıştır. SimCity 4 ise EQ, sağlık erişimi ve yangın güvenliği gibi başlıklarda yüksek katkılar sağlamış, Cities XL Platinum ise rekreasyon dışında birçok alanda sınırlı kalmıştır. Sosyal fayda üretiminin bu orta düzeyde seyretmesi, sistematik veri temsili ve mekânsal geri bildirimlerin eksikliğine bağlanabilir.

Ekonomik performans açısından değerlendirildiğinde, üç oyun arasında belirgin bir ayrışma ve olgunluk düzeyi gözlemlenmektedir. SimCity 4, yatırım geri dönüşü ve bütçe dengeleme gibi temel ekonomik mekanizmaları öğretici biçimde sunmasına karşın, dış ticaret, sektörel çeşitlilik ve veri temelli yönetim gibi gelişmiş alanlarda sınırlı kalmıştır. Cities XL Platinum, daha erken bir tarihte yayımlanmış olmasına rağmen, yedi ekonomik göstergenin altısında tam puan alarak çok katmanlı bir ekonomik sistem kurgusu sunmuş; gelir yönetimi, hizmet-maliyet dengesi ve sektör stratejilerini bütünlüklü biçimde temsil etmiştir. Cities: Skylines II ise tüm göstergelerde tam puana ulaşarak yalnızca teknik altyapı planlamasında değil, aynı zamanda iş gücü uyumu, yatırım-getiri analizi ve eğitim-ekonomi etkileşimi gibi karmaşık süreçlerde de gelişmiş geri bildirim mekanizmaları sağlamıştır.

Video oyunlarının ticari başarısı geleneksel olarak teknik nitelikler, grafik kalitesi ve kullanıcı arayüzü gibi kriterlerle açıklanmıştır. Ancak bu çalışma, oyun içi sürdürülebilirlik temsillerinin sistemsel bütünlüğü ile ticari başarı arasında dolaylı da olsa bir ilişki kurulabileceğini göstermektedir. SimCity 4, Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II örnekleri üzerinden yürütülen karşılaştırmalı analiz, sistem temelli geri bildirim, stratejik karar alanları ve çok boyutlu sürdürülebilirlik temsillerinin oyuncu etkileşimini nasıl etkileyebileceğini tartışmaya açmaktadır.

SimCity 4, dönemi açısından önemli bir atılım sunmasına rağmen sınırlı veri temsili ve reaktif oyun yapısıyla günümüz beklentilerine yanıt verememektedir. Cities

XL Platinum, ekonomik sistemlerdeki detaylı modellemesine karşın çevresel ve sosyal boyutlarda sınırlı kalmış ve bu asimetri, oyunun kullanıcı ilgisini sınırlayan bir etken olmuştur. Buna karşın Cities: Skylines II, çevresel, sosyal ve ekonomik göstergeleri entegre biçimde temsil ederek sadece sistem düşüncesini değil, oyuncunun planlayıcı ve karar verici rollerini de pekiştirmiştir. Bu bütüncül yaklaşım, oyunun kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasına olanak sağlamıştır.

Sonuç olarak, bu çalışmanın içerik analizine dayalı bulguları, sürdürülebilirlik temsillerinin oyunların pedagojik potansiyelini artırmakla kalmayıp, kullanıcı deneyimini derinleştirme ve dolaylı olarak ticari başarıya katkı sunma potansiyeli taşıdığını ortaya koymaktadır. Ancak bu ilişkinin daha net anlaşılabilmesi için kullanıcı temelli yöntemlerle desteklenmiş gelecekteki araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bununla birlikte, sürdürülebilir peyzaj temsillerinin çoğu oyunda hâlen parçalı ve yüzeysel düzeyde kaldığı saptanmıştır. Erken dönem oyunlar, çevresel sistemleri genellikle görsel unsurlar olarak sunmuş; oyuncunun stratejik kararlarını destekleyecek derinlik ve etkileşimden uzak kalmıştır. Yeni nesil oyunlarda ise sürdürülebilirlik, karar mekanizmalarına daha iyi entegre edilmiş ve oyuncunun aktif müdahalesine imkân tanıyan dinamik veri katmanlarıyla desteklenmiştir. Ancak bu gelişmeler, henüz oyunların genelinde yaygınlaşmamıştır.

Sosyal sürdürülebilirlik açısından oyunların genelde zayıf kaldığı, sosyal adalet ve eşitlik gibi kavramların teknik sistemlerin ötesine geçemediği belirlenmiştir. Sosyal eşitsizliği azaltmaya yönelik doğrudan teşviklerin eksik olması, bu sistemlerin pedagojik potansiyelini önemli ölçüde sınırlandırmaktadır.

Ekonomik sürdürülebilirlik temsilleri ise oyunlar arasında farklı düzeylerde gerçekleşmiştir. SimCity 4 ekonomik sistemleri teknik olarak başarılı fakat sınırlı etkileşimle sunarken, Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II ekonomik sürdürülebilirliği daha bütüncül ve derinlemesine işlemiştir.

Sonuç olarak, SimCity 4, Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II oyunları üzerinden gerçekleştirilen LETES temelli değerlendirme, simülasyon tabanlı şehir

kurma video oyunlarının sürdürülebilirlik temsillerinde ciddi bir evrim yaşandığını ortaya koymaktadır. Çevresel sistemlerde Cities: Skylines II'nin, yalnızca görsel değil, stratejik ve veri tabanlı karar mekanizmalarını içeren bütüncül bir yapı sunduğu; sosyal göstergelerde ise mekânsal adalet ve sağlık erişimi gibi alanlarda tutarlı bir temsil sağladığı görülmüştür. Ekonomik düzeyde ise her üç oyun farklı olgunluk düzeylerinde temsil gücü göstermiş, ancak yalnızca Cities: Skylines II bu üçlü yapıyı entegre bir sistem olarak sunmayı başarabilmiştir.

Bu bulgular, sürdürülebilirliğin oyunlarda yalnızca estetik bir içerik değil; oyuncunun stratejik karar üretme, neden-sonuç ilişkilerini kavrama ve sistemsel düşünce geliştirme yetilerini doğrudan etkileyen bir yapı olarak kurulduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bu temsil gücü, oyunun pedagojik etkisini ve ticari başarısını da artırmaktadır. Ancak bu potansiyel, hâlen oyunlar arasında dengesiz dağılmakta, özellikle sosyal eşitlik, biyolojik çeşitlilik ve çok ölçekli ekosistem planlaması gibi göstergelerde eksiklikler gözlemlenmektedir.

Sonuç olarak bu çalışma, sürdürülebilirlik temsillerinin video oyunlarında sistemsel derinlik kazandıkça öğretici potansiyelinin arttığını, ancak bu kapasitenin tam anlamıyla harekete geçebilmesi için daha bütüncül, katılımcı ve disiplinlerarası oyun tasarımlarına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuştur.

5.4. Hipotezlere Dayalı Tartışma ve Sonuç

Bu çalışma kapsamında geliştirilen hipotezler, şehir kurma temalı video oyunlarının sürdürülebilirlik ilkelerini dijital ortamda ne ölçüde temsil ettiğini değerlendirmek ve bu temsillerin oyuncu etkileşimiyle nasıl ilişkili olduğunu incelemek amacıyla yapılandırılmıştır. Çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları bir arada ele alan LETES modeli üzerinden yapılan analiz, bu hipotezlerin her birini ayrı ayrı sınama olanağı sunmuştur.

Hipotez 1: Şehir kurma temalı video oyunları, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını farklı düzeylerde temsil etmektedir.

Bu hipotez genel olarak desteklenmiştir. İncelenen üç oyun (SimCity 4, Cities XL Platinum ve Cities: Skylines II), sürdürülebilirlik boyutlarını temsil etme konusunda farklı derinlikler ve stratejiler ortaya koymuştur. Özellikle Cities: Skylines II, çevresel planlama, sosyal hizmetler ve ekonomik sistemleri entegre biçimde sunarak bu üç boyutta da dengeli bir yapı sergilemiştir. Buna karşılık, SimCity 4 daha sınırlı ve yüzeysel bir temsil sunmuş; Cities XL Platinum ise çevresel boyutta zayıf kalırken, ekonomik göstergelerde güçlü bir yapı ortaya koymuştur. Bu bulgu, her oyunun sürdürülebilirlik yaklaşımının kendi dönemsel ve yapısal koşullarıyla şekillendiğini göstermektedir.

Hipotez 2: Yayın tarihi daha güncel olan şehir kurma oyunları, sürdürülebilirlik göstergelerini daha kapsamlı ve bütüncül bir biçimde temsil etmektedir.

Bu hipotez büyük ölçüde desteklenmiştir. Cities: Skylines II (2023), teknik kapasitesi, mod desteği ve sistem entegrasyonu sayesinde en kapsamlı sürdürülebilirlik temsillerini sunmuştur. Ancak bu doğrusal ilişki bazı istisnalar içermektedir. Örneğin, 2013 tarihli Cities XL Platinum, çevresel sürdürülebilirlikte zayıf kalsa da ekonomik temsiller açısından oldukça gelişmiş bir yapı ortaya koymuştur. Bu durum, teknolojik yeniliğin önemli bir etken olduğunu ancak içerik tasarımı ve önceliklerin de belirleyici rol oynadığını göstermektedir.

Hipotez 3: Sürdürülebilirlik göstergelerinin daha bütüncül temsil edildiği video oyunları, oyuncuya daha fazla stratejik karar alanı sunmakta ve sistem düşüncesini teşvik etmektedir.

Bu hipotez çalışmanın bulgularıyla güçlü biçimde desteklenmiştir. Cities: Skylines II, entegre geri bildirim sistemleri, senaryolaştırılabilir yapılar ve mekânsal kararların çok katmanlı etkileriyle oyuncuya geniş bir stratejik alan sunmaktadır. Özellikle çevresel planlama ile ekonomik yatırımlar arasındaki nedensellik, oyuncunun sistemsal düşünmesini teşvik eden bir yapı yaratmaktadır. Buna karşın SimCity 4 gibi daha sınırlı yapılar, kullanıcıyı daha çok tepkisel kararlar almaya yönlendirmekte; stratejik bütünlük sunmamaktadır.

Hipotez 4: Sürdürülebilirlik temsilleri ile video oyunlarının ticari satış başarıları (örneğin satış oranları veya oyuncu ilgisi) arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.

Bu hipotez kısmen desteklenmiştir. SimCity 4, fiziksel sürümde 2 milyondan fazla satışa ulaşarak kendi döneminin önde gelen şehir kurma simülasyonlarından biri olmuştur. Aynı zamanda, LETES modeli kapsamında çevresel göstergelerde Cities XL Platinum'dan daha yüksek puanlar almış; toprak ve habitat sistemlerinde daha kapsamlı temsiller sunmuştur. Daha güncel bir örnek olan Cities: Skylines II ise, 2023 çıkışıyla birlikte hem 2-5 milyon arası tahmini sahiplik verisine ulaşmış hem de çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik temsillerinde sistemsel derinlik sunmuştur. Her iki durumda da sürdürülebilirlik temsili ile oyuncu ilgisi arasında güçlü bir ilişki gözlemlenmiştir.

Bununla birlikte, ticari başarıyı etkileyen tek etken sürdürülebilirlik değildir. Grafik kalitesi, kullanıcı arayüzü, topluluk desteği, mod geliştirilebilirliği ve teknik performans gibi değişkenler de bu başarıda belirleyici olmuştur. Yine de eldeki bulgular, sürdürülebilirlik temsillerinin ticari başarıyı destekleyen önemli bir yapıtaş haline geldiğini açık biçimde göstermektedir.

Hipotez 5: Şehir kurma video oyunlarında sürdürülebilirliğin çevresel boyutu, sosyal ve ekonomik boyutlara kıyasla daha yüksek temsil düzeyine sahiptir.

Bu hipotez çürütülmüştür. Analiz sonuçları, çevresel göstergelerin her oyunda yüksek düzeyde temsil edilmediğini; özellikle Cities XL Platinum'da bu temsillerin son derece zayıf olduğunu göstermiştir. Buna karşın ekonomik göstergelerin her üç oyunda da daha istikrarlı biçimde yer aldığı gözlemlenmiştir. Bu bulgu, sürdürülebilirliğin çevresel boyutunun öncelikli temsil alanı olduğu yönündeki yaygın varsayımı sorgulatmakta; ekonomik sistemlerin oyun tasarımında daha merkezi konumda olduğunu düşündürmektedir.

5.5. Öneriler

5.5.1. Oyun Geliştiricileri ve Tasarımcıları İçin Öneriler

İklim Adaptasyonu İçin Öngörücü Simülasyonlar: Oyun tasarımcıları, kent ve peyzaj planlamasının uzun vadeli stratejik sonuçlarını iklim adaptasyonu senaryoları üzerinden öngören simülasyon modellerini benimsemelidir. Oyuncunun arazi kullanımı, enerji politikası ve altyapı yatırımı gibi kararları, sıcaklık artışı, kuraklık, taşkın riski, tür kaybı gibi dinamik senaryolara bağlanarak, kriz öncesi risk yönetimi becerileri geliştirilebilir. Bu tür tasarımlar, oyuncuların geleceğe yönelik planlama reflekslerini güçlendirecek ve sürdürülebilirlik pedagojisini derinleştirecektir.

Dijital Etik Karar Mekanizmaları: Oyuncuların, ekonomik kazanç, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal adalet arasında kritik seçimler yapmaya zorlandığı senaryolar oluşturulmalıdır. Bu senaryolarda, kararların etik sonuçları gerçekçi sosyal ve ekolojik geri bildirimlerle desteklenerek, kullanıcıların yalnızca kısa vadeli başarı yerine uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonları geliştirmeleri teşvik edilmelidir.

Karbon Ayak İzi ve Ekolojik İzleme Sistemleri: Her yapı, altyapı ve yatırımın karbon salımı, enerji tüketimi ve ekosistem sağlığı üzerindeki etkilerini otomatik olarak ölçen ve oyuncuya sürekli olarak görsel ve sayısal geri bildirim sağlayan entegre sistemler oluşturulmalıdır. Bu sistemler, ekolojik etkinin sürekli izlenmesini mümkün kılarak sürdürülebilirliğin oyun mekaniğine doğrudan ve etkin biçimde yerleştirilmesini sağlar.

Ekosistem Sağlığı ve Biyoçeşitlilik Endeksleri: Oyunlardaki doğal sistemlerin sağlığını ölçen çok boyutlu ekosistem sağlığı endeksleri geliştirilmelidir. Oyuncunun her kararı ekosistem sağlığı üzerinde ölçülebilir etkiler yaratmalı, biyolojik çeşitlilik ve tür dinamikleri oyun sürecinde gerçek zamanlı olarak izlenmelidir. Bu mekanizmalar, çevresel karar alma süreçlerinin ekolojik sorumluluk temelinde yeniden yapılandırılmasını sağlayacaktır.

Yeşil Altyapı Performans Ölçüm Sistemleri: Yeşil altyapı elemanlarının yalnızca estetik değil, karbon tutma, mikroiklim kontrolü ve su döngüsünü düzenleme gibi ekolojik işlevleri oyun içi performans endeksleri aracılığıyla ölçülmelidir. Böylece oyuncular, yeşil altyapıyı stratejik bir planlama aracı olarak kullanmaya teşvik edilir.

5.5.2. Akademik Araştırmalar İçin Öneriler

Oyuncu Davranışının Ampirik Analizi ve LETES Modelinin Geliştirilmesi: LETES modelinin ampirik geçerliliği, çeşitli oyun türleri üzerinden geniş ölçekli deneysel ve gözlemsel çalışmalarla sınanmalıdır. Oyuncu tipleri, karar stratejileri ve sürdürülebilirlik algısı arasındaki ilişkilerin nicel ve nitel yöntemlerle incelenmesi, oyun tabanlı sürdürülebilirlik eğitime yönelik pedagojik modellerin doğruluğunu artıracaktır.

Oyun İçeriğinin Gerçek Dünya Davranışlarına Etkisi Üzerine Uzun Vadeli Araştırmalar: Dijital oyunların kullanıcıların gerçek dünya tutumları ve davranışları üzerindeki uzun vadeli etkilerini analiz eden araştırmalar yapılmalıdır. Oyun içi sürdürülebilirlik senaryolarının gerçek hayatta kaynak kullanımı, tüketim alışkanlıkları ve ekolojik farkındalığa dönüştürülüp dönüştürülemediği ölçülmeli; bulgular oyun tasarımının sürdürülebilirlik pedagojisini geliştirmek için kullanılmalıdır.

Disiplinlerarası Araştırma Platformları ve Uluslararası İşbirlikleri: Video oyunlarında sürdürülebilirlik temsili üzerine araştırmalar; peyzaj mimarlığı, şehir planlama, çevre bilimleri, medya çalışmaları, etik ve eğitim bilimleri gibi disiplinleri bir araya getiren uluslararası araştırma konsorsiyumları tarafından yürütülmelidir. Bu işbirlikleri, dijital oyunlar üzerine evrensel kabul görecektir sürdürülebilirlik standartları ve tasarım ilkelerinin oluşturulmasına olanak tanır.

Sürdürülebilirlik Temsilleri Üzerine Kültürlerarası Karşılaştırmalar: Farklı kültürel bağlamlardaki oyuncu topluluklarının çevresel sürdürülebilirlik temsillerine yönelik tutumları, karar alma pratikleri ve etik yargıları karşılaştırmalı olarak

incelenmelidir. Bu çalışmalar, küresel ölçekte sürdürülebilirlik pedagojisi için daha kapsayıcı ve evrensel tasarım önerileri sunacaktır.

5.5.3. Kamu ve Uluslararası Politika Yapıcılar İçin Öneriler

Eğitim Müfredatlarında Dijital Sürdürülebilirlik Modüllerinin Yaygınlaştırılması: Çevresel eğitim programlarında sürdürülebilirlik odaklı video oyunlarının kullanılması uluslararası düzeyde teşvik edilmelidir. UNESCO gibi uluslararası kuruluşlar, dijital simülasyon araçlarını müfredata entegre edecek eğitim standartları geliştirerek, genç kuşakların sürdürülebilirlik farkındalığını artırmada öncü rol üstlenebilir.

Dijital Simülasyonların Kamu Politikası Araçları Olarak Kullanımı: Ulusal ve yerel yönetimler, kent planlama ve iklim değişikliği senaryolarını test etmek amacıyla oyun tabanlı simülasyonları kullanmalı; bu yöntem kamu politikaları ve katılımcı planlama süreçlerinin etkinliğini artırmalıdır. OECD, UN-Habitat gibi kuruluşlar, bu uygulamaları uluslararası iyi uygulama örnekleriyle destekleyebilir.

Küresel Açık Çevresel Veri Platformları ve Dijital Oyun Entegrasyonu: Uluslararası çevresel verilerin oyun geliştiricilerine açık kaynak olarak sunulduğu küresel platformlar oluşturulmalıdır. Bu platformlar aracılığıyla oyunlarda gerçekçi çevresel senaryoların modellenmesi kolaylaşır ve oyunların sürdürülebilirlik pedagojisi açısından etkisi güçlenir.

Uluslararası Dijital Sürdürülebilirlik Sertifikasyon Sistemi: Video oyunlarının sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildiği uluslararası bir sertifika sistemi geliştirilmelidir. Bu sertifika, oyun endüstrisini sürdürülebilirlik yönünde teşvik edecek ve tüketicilere bilinçli seçim yapma imkânı sunacaktır.

İklim ve Çevre Politikalarında Oyunlaştırma Yaklaşımlarının Teşviki: Uluslararası çevre politikalarının geliştirilmesinde, politika önerileri ve simülasyon sonuçlarını oyunlaştırılmış senaryolarla sunan yöntemler benimsenmelidir. Bu uygulama, karar alıcıların karmaşık çevresel konuları daha etkili biçimde anlamalarını ve yönetmelerini sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- Aarseth, E. J. J. *Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature*. UK ed., Johns Hopkins University Press, Londra, Birleşik Krallık, 1997, 216 s.
- Aarseth, E., Smedstad, S. M., Sunnanå, L. E. A multidimensional typology of games. *Proceedings of the Digital Games Research Association Conference*, 4-6 Kasım 2003, University of Utrecht, Hollanda, 2003, 30-39. DOI 10.26503/dl.v2003i1.66
- Adams, E., Rollings, A. *Fundamentals of Game Design*. Pearson, 2006, 720 s.
- Adams, E. Background: The Origins of Game Genres. *Gamasutra*. 2009, 9 Temmuz. Erişim tarihi: 15 Mart 2025.
- Ahern, J. Green infrastructure for cities: The spatial dimension. In: Novotny, V., Brown, P. Eds. *Cities of the Future: Towards Integrated Sustainable Water and Landscape Management*. IWA Publishing, London, 2007, 267–283 s.
- Ahern, J. Urban landscape sustainability and resilience: the promise and challenges of integrating ecology with urban planning and design. *Landscape Ecology*. 2013, 28, 1203–1212. DOI 10.1007/s10980-012-9799-z
- Ahmad, A. A., Wasito, A. Exploring Amartya Sen's Capability Approach: Insights from Climate Change Adaptation in Indonesia. *Peradaban Journal of Economic and Business*. 2023, 2(2), 115–136. DOI 10.59001/pjeb.v2i2.109
- Alberti, M. The effects of urban patterns on ecosystem function. *International Regional Science Review*. 2005, 28(2), 168–192. DOI 10.1177/0160017605275160
- Anderson, L. W., Krathwohl, D. R. Ed. *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives (Professional Edition)*. Longman, New York, 2001, 352 s.
- Antrop, M. Why Landscapes of the Past Are Important for the Future. *Landscape and Urban Planning*. 2005, 70, 21–34. DOI 10.1016/j.landurbplan.2003.10.002
- Álvarez Munárriz, L. The Cultural Landscape Concept. *AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana*. 2011, 6(1), 57–80. DOI 10.11156/aibr.060104e
- Apperley, T. Genre and game studies: Toward a critical approach to video game genres. *Simulation & Gaming*. 2006, 37(1), 6–23. DOI 10.1177/1046878105282278
- Baer, R. H. *Videogames: In the Beginning*. Rolenta Press, New York, 2005, 280 s.
- Bahçeçi Başarmak, H. I., Öktem, M. K. Küreselleşme Sürecinde Kentselliğin Dönüşümü: Toplumsal, Teknolojik ve Mekânsal Süreçler Üzerine Bir İnceleme. *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*. 2019, 2(2), 284–300. DOI 10.33712/mana.597185

Bastian, O. Landscape ecology – Towards a unified discipline? *Landscape and Urban Planning*. 2001, 57(3–4), 93–100.

Batty, M. *The New Science of Cities*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2013, 496 s.

Bateman, C., Boon, R. *21st Century Game Design*. Charles River Media, Hingham, MA, ABD, 2006, 332 s.

Bean, A., Pooran, N. The video gamer persona: A five factor study exploring personality elements of the video gamer. *Journal of Psychology and Psychotherapy Research*. 2022, 9(7), 121–149. DOI 10.12974/2313-1047.2022.09.7

Bereitschaft, B. Commercial city building games as pedagogical tools: what have we learned? *Journal of Geography in Higher Education*. 2021, 47(2), 161–187. DOI 10.1080/03098265.2021.2007524

Banfi, R. Gaming I, II, and III: Arcades, Video Game Systems, and Modern Game Streaming Services. *Games and Culture*. 2023. DOI 10.1177/155541202311866

Benedict, M. A., McMahon, E. T. *Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities*. Island Press, Washington DC, ABD, 2006, 320 s.

Beluce, A. C., Oliveira, K. L. Students' motivation for learning in virtual learning environments. *Paidéia (Ribeirão Preto)*. 2015, 25(60), 105–113. DOI 10.1590/1982-43272560201513

Björk, S., Holopainen, J. *Patterns in game design*. Charles River Media, Boston, MA, 2005, 376 s.

Biggs, E. M., Bruce, E., Boruff, B., Duncan, J., Horsley, J., Pauli, N., McNeill, K. Sustainable development and the water–energy–food nexus: A perspective on livelihoods. *Environmental Science & Policy*. 2015, 54, 389–397. DOI 10.1016/j.envsci.2015.08.002

Binark, M., Bayraktutan, G., Fidaner, I. B. Ed. *Dijital Oyun Rehberi: Oyun Tasarımı, Türler ve Oyuncu*. Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2009.

Bogost, I. *Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames*. MIT Press, Cambridge, 2010, 464 s.

Bolund, P., Hunhammar, S. Ecosystem services in urban areas. *Ecological Economics*. 1999, 29(2), 293–301. DOI 10.1016/S0921-8009(99)00013-0
Carson, R. *Sessiz Bahar (Çev. Çağatay Güler)*. Palme Yayıncılık, Ankara, 2011, 398 s.

Cañete, L., Martens, S., De la Hera, T. The case of Cities: Skylines versions—Affordances in urban planning education. *Media and Communication*. 2025, 13, Article 8747. DOI 10.17645/mac.8747

- Chang, A. Y. Playing Nature: Ecology in Video Games. *ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*. 2020, 27(3), 672–674. DOI 10.1093/isle/isaa066
- Chang, W.-N. Working with wicked problems in socio-ecological systems: Awareness, acceptance, and adaptation. *Landscape and Urban Planning*. 2013, 110, 1–4. DOI 10.1016/j.landurbplan.2012.11.006
- Chase, R. CRASE The Restaurant Game. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*. 1970, 10(4), 87–91. DOI 10.1177/001088047001000418
- Chen, J., Saunders, S. C. Ecological processes and landscape ecology. Ed.: Crooks, K. R., Sanjayan, M. *Connectivity Conservation*. Cambridge University Press, Cambridge, Birleşik Krallık, 2006, 197–218 s.
- Chen, J., Liu, Y. Coupled natural and human systems: a landscape ecology perspective. *Landscape Ecology*. 2014, 29(10), 1641–1644. DOI 10.1007/s10980-014-0125-9
- Chiaradia, A. *SimCity*. AA Files, Architectural Association School of Architecture, 1994.
- Crawford, C. *The Art of Computer Game Design*. Osborne/McGraw-Hill, Berkeley, 1984, Elektronik Yayın. <https://www.vancouver.wsu.edu/fac/peabody/game-book/Coverpage.html>
- Council of Europe (CoE). *European Landscape Convention*. Council of Europe, Floransa, 2000, 20 s. <https://www.coe.int/en/web/landscape>
- Cowan, R. *The Dictionary of Urbanism*. Streetwise Press, London, 2005, 468 s.
- Clayton, S. Environmental identity: A conceptual and an operational definition. In: Clayton, S., Opatow, S. Eds. *Identity and the Natural Environment: The Psychological Significance of Nature*. MIT Press, Cambridge, 2003, 45–65 s. DOI 10.7551/mitpress/3644.003.0005
- Dang, T. What you need to know about new technology games before building your own. Orient Software, 2023. Çevrimiçi erişim: <https://www.orientsoftware.com/blog/new-technology-games/>
- Dewi, E. J. Students' Perceptions of Using The Sims 4 Digital Game for Increasing Their Knowledge of Vocabulary. Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, Department of English Education, Faculty of Educational Sciences, Endonezya, 2023, 115 s. (Yüksek Lisans Tezi).
- Deblauwe, V., Barbier, N., Couteron, P., Lejeune, O., Bogaert, J. The global biogeography of semi-arid periodic vegetation patterns. *Global Ecology and Biogeography*. 2008, 17(6), 715–723. DOI 10.1111/j.1466-8238.2008.00413.x

Dorn, D. S. Simulation Games: One More Tool on the Pedagogical Shelf. *Teaching Sociology*. 1989, 17(1), 1–18. DOI 10.2307/1317920

Elkington, J. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Yayınları, Oxford, Birleşik Krallık, 1999, 424 s.

Erdoğan, N., Kesgin Atak, B., Nurlu, E. Modeling of land use dynamics: Case studies on urban growth in Turkey. Ed.: Efe, R., Onay, T. T., Sharuho, I., Atasoy, E. *Urban and Urbanization*. St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, Bulgaristan, 2014, 11–25 s. ISBN 978-954-07-3772-0.
<https://www.researchgate.net/publication/279510963>

Erdoğan, N., Selim, S., Erdem, Ü. Peyzaj ekolojisi ve peyzajın korunması. Uluslararası Katılımlı Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'nin Uygulanması Yolunda Türkiye Sempozyumu, 17–20 Mayıs 2007, Ankara. Ed.: Karadeniz, N., Akay, A., Demirbaş Özen, M. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları, Yayın No: 2007/3, Ankara, 2007, 56–61 s.

European Commission. *Green Infrastructure*. European Commission, Brussels, 2021. Erişim adresi: https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/green-infrastructure_en

Fahrig, L. Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*. 2003, 34, 487–515. DOI 10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132419

Fernández-Vara, C. *Introduction to Game Analysis*. Routledge Yayınları, New York, ABD, 2014, 288 s. DOI 10.4324/9780203794777

Forman, R. T. T., Godron, M. *Landscape Ecology*. Wiley Yayınları, New York, ABD, 1991, 648 s.

Forman, R. T. T. *Land mosaics: The ecology of landscapes and regions*. Cambridge University Press, Cambridge, Birleşik Krallık, 1995, 632 s.

Forman, R. T. T. *Urban Ecology: Science of Cities*. Cambridge University Press, Cambridge, 2014, 478 s.

Forrester, J. W. *Urban Dynamics*. Pegasus Communications, Inc., Waltham, Massachusetts, 1969, 299 s.

Frasca, G. Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology. Ed.: Wolf, M. J. P., Perron, B. *The Video Game Theory Reader*. Routledge Yayınları, New York, ABD, 2003, 221–235 s.

Fu, B., Liu, Y., Zhao, W., Wu, J. The emerging “pattern–process–service–sustainability” paradigm in landscape ecology. *Landscape Ecology*. 2025, 40(3), 54–60. DOI 10.1007/s10980-025-02063-7

Galloway, A. R. Gaming: Essays on algorithmic culture (New ed., Vol. 18). University of Minnesota Press, 2006. <https://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttss5p>

Gedik, Y. Sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarla sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma. *International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences*. 2020, 3(3), 197–208. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1200582>

Gee, J. P. What video games have to teach us about learning and literacy. Palgrave Macmillan, New York, 2003, 283 s.

Gee, J. P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy (2. Baskı: Revize ve Güncellenmiş). Palgrave Macmillan, New York, 2007, 256 s.

Giddings, B., Hopwood, B., O'Brien, G. A framework for sustainability indicators. *Sustainable Development*. 2002, 10(2), 79–92. DOI 10.1002/sd.199

Gray, C. D. From Emergence to Divergence: Modes of Landscape Urbanism. Edinburgh College of Art, School of Architecture, Edinburgh, 2006, 212 s. (Yüksek Lisans Tezi).

Grimm, N. B., Faeth, S. H., Golubiewski, N. E., Redman, C. L., Wu, J., Bai, X., Briggs, J. M. Global change and the ecology of cities. *Science*. 2008, 319(5864), 756–760.

Gölbey, A. G. Ekolojik adalet ve iklim adaleti kavramlarının peyzaj mimarlığı perspektifiyle irdelenmesi. Ed.: Yazıcı, K. *Güncel Gelişmeler Işığında Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları – 2022*. İksad Yayıncılık, Ankara, 2022, 203–218 s.

Gölbey, A. G. Küresel iklim değişikliği karşısında peyzaj mimarlığında yeni yaklaşımlar. Ed.: Yazıcı, K. *Güncel Gelişmeler Işığında Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları – 2022*. İksad Yayıncılık, Ankara, 2022, 251–270 s.

Grove, J. M., Troy, A. R., O'Neil-Dunne, J. P. M., Burch, W. R., Cadenasso, M. L., Pickett, S. T. A. Characterization of households and its implications for the vegetation of urban ecosystems. *Ecosystems*. 2006, 9(4), 578–597. DOI 10.1007/s10021-006-0116-z

Guzsvinecz, T. Video game accessibility in the top-level genres. *Universal Access in the Information Society*. Springer Nature, 2024. DOI 10.1007/s10209-024-01154-7

Haiman, K. More than just a game: What higher education can learn from player agency. University of Northern Iowa, 2025, [Doktora Tezi]. Erişim: <https://scholarworks.uni.edu/etd/2273>

Hirschfeld, T. How to Master the Video Games. Bantam Books, 1981, 180 s.

Hoff, H. Understanding the Nexus. Background Paper for the Bonn 2011 Conference: The Water, Energy and Food Security Nexus. Stockholm Environment Institute, Stockholm, İsveç, 2011, 35 s.

Hulme, M. *Why We Disagree About Climate Change: Understanding Controversy, Inaction and Opportunity*. Cambridge University Press, Cambridge, Birleşik Krallık, 2009, 434 s.

Hussey, C. *The Picturesque: Studies in a Point of View*. G. P. Putnam's Sons, New York, ABD, 1927, 298 s.

IPCC. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Ed.: Pörtner, H.-O., Roberts, D.C., Tignor, M., Poloczanska, E.S., Mintenbeck, K., Alegría, A., Craig, M., Langsdorf, S., Löschke, S., Möller, V., Okem, A., Rama, B. Cambridge University Press, Cambridge, Birleşik Krallık ve New York, ABD, 2022, 3056 s. DOI 10.1017/9781009325844

James, L. How to create atmosphere in video games. *Gamespew*, 2019. Erişim: <https://www.gamespew.com/2019/05/create-atmosphere-in-games/>

Janakiraman, S. Digital Games for Environmental Sustainability Education: Implications for Educators. *TEEM'20: Eighth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*, 2020, 1–6 s. DOI 10.1145/3434780.3436649

Järvinen, A. Elements of simulation in videogames. *Simulation & Gaming*. 2005, 36(3), 265–276. DOI 10.25969/mediarep/17628

Jenkins, H. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York University Press, New York, 2006, 308 s.

Jolly, R., Budke, A. Assessing the Extent to Which Players Can Build Sustainable Cities in the Digital City-Builder Game “Cities: Skylines”. *Sustainability*. 2023, 15(14), 10780. DOI 10.3390/su151410780

Jones, K. *Simulations: A Handbook for Teachers and Trainers*. 3. Baskı, Kogan Page Ltd, London, UK, 1995, 213 s.

Juul, J. The game, the player, the world: Looking for a heart of gameness. In: Copier, M., Raessens, J. Eds. *Level Up: Digital Games Research Conference Proceedings*. Utrecht University Press, 2003. Erişim: <https://jesperjuul.net/text/gameplayerworld/>

Juul, J. *A Casual Revolution: Reinventing Video Games and Their Players*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2010, 256 s.

Kabisch, N., Haase, D. Green justice or just green? Provision of urban green spaces in Berlin, Germany. *Landscape and Urban Planning*. 2014, 122, 129–139. DOI 10.1016/j.landurbplan.2013.11.016

Karhulahti, V.-M. Defining the Videogame. *Game Studies: The International Journal of Computer Game Research*. 2015, 15(2). Erişim: <https://gamestudies.org/1502/articles/karhulahti>

Kaylı, A. Dijital Oyunların Sanal Çevre Tasarımında Peyzaj Mimarlığı. İzmir Demokrasi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İzmir, 2022, 135 s. [Yüksek Lisans Tezi]

Keleş, R. Kentleşme Politikası. İmge Kitabevi, Ankara, 2006, 703 s.

Kent, S. L. The Ultimate History of Video Games: From Pong to Pokémon—The Story Behind the Craze That Touched Our Lives and Changed the World. Three Rivers Press, New York, 2001, 624 s.

Khan, T. A., Zhao, X. Perceptions of students for a gamification approach: Cities Skylines as a pedagogical tool in urban planning education. Lecture Notes in Computer Science: Responsible AI and Analytics for an Ethical and Inclusive Digitized Society. 2021. DOI 10.1007/978-3-030-85447-8_64

Koval, V., Arsawan, I. W. E., Suryantini, N. P. S., Kovbasenko, S., Fisunen, N., Alohyna, T. Circular Economy and Sustainability-Oriented Innovation: Conceptual Framework and Energy Future Avenue. Energies. 2023, 16(1), 243. DOI 10.3390/en16010243

Kuckartz, U. Qualitative Text Analysis: A Guide to Methods, Practice & Using Software. SAGE Publications, Londra, Birleşik Krallık, 2014, 176 s. DOI 10.4135/9781446288719

Kuhlman, T., Farrington, J. What is Sustainability? Sustainability. 2010, 2(11), 3436–3448. DOI 10.3390/su2113436

Landscape Architecture Foundation. Landscape Performance Series. Landscape Architecture Foundation, Washington, DC, 2021. Erişim: <https://www.landscapeperformance.org>

Lawrence, E. User-centered design to enhance accessibility and usability in digital systems. 2024. Çevrimiçi erişim: <https://www.researchgate.net/publication/386339454>

Leal, J. M., Aquino, C. S. de, Araújo, R. L. de. A utilização do SimCity 5 como ferramenta de análise dos problemas ambientais urbanos no ensino de geografia. Federal University of Goiás, 2019. [Yüksek Lisans Tezi]. DOI 10.46789/edugeo.v9i17.532

Lennon, J. L. Cultural Heritage Management. Ed.: Lockwood, M., Worboys, G. L., Kothari, A. Managing Protected Areas: A Global Guide. Earthscan, Londra, Birleşik Krallık, 2006, 448–473 s.

Lima, E. S. de, Feijó, B., Furtado, A. L. Player behavior and personality modeling for interactive storytelling in games. Entertainment Computing. 2018, 28, 32–48. DOI 10.1016/j.entcom.2018.08.003

- Lovell, S. T., Johnston, D. M. Creating multifunctional landscapes: How can the field of ecology inform the design of the landscape? *Frontiers in Ecology and the Environment*. 2009, 7(4), 212–220. DOI 10.1890/070178
- Lowood, H. Videogames in Computer Space: The Complex History of Pong. *IEEE Annals of the History of Computing*. 2009, 31(3), 5–19. Eriřim: <https://muse.jhu.edu/article/316999>
- Lynch, K., Imgesi, K. İstanbul (Çev. İ. Başaran). *Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları*, İstanbul, 2010, 215 s.
- Lux, J.-D., Budke, A. Playing with complex systems? The potential to gain geographical system competence through digital gaming. *Education Sciences*. 2020, 10(5), 130. DOI 10.3390/educsci10050130
- MacCallum-Stewart, E., Parsler, J. Illusory Agency in Vampire: The Masquerade – Bloodlines. *Dichtung Digital*. 2007, (37). Eriřim: <https://mediarep.org/bitstreams/53d4bc40-bb2b-4666-80f9-695b1b706857/download>
- Manovich, L. *The Language of New Media*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2001, 334 s.
- Mansourian, S., Vallauri, D., Dudley, N. Forest landscape restoration: Progress in the last decade and remaining challenges. *Ecology and Society*. 2017, 22(2), 1–10. DOI 10.3368/er.35.4.281
- Mateas, M. A preliminary poetics for interactive drama and games. *Digital Creativity*. 2001, 12(3), 140–152. DOI 10.1076/digc.12.3.140.3224
- McGonigal, J. *Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world*. Penguin Press, New York, 2011.
- McPhearson, T., Hamstead, Z. A., Kremer, P. Urban ecosystem services for resilience planning and management in New York City. *AMBIO: A Journal of the Human Environment*. 2014, 43(4), 502–515. DOI 10.1007/s13280-014-0509-8
- Merrifield, A. The Urban Question under Planetary Urbanization. *International Journal of Urban and Regional Research*. 2013, 37(3), 909–922. DOI 10.1111/j.1468-2427.2012.01189.x
- Mayring, P. Qualitative content analysis. *Forum: Qualitative Social Research*. 2000, 1(2), Makale No: 20. DOI 10.17169/fqs-1.2.1089
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., Behrens III, W. W. *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. Universe Books, New York, ABD, 1972, 205 s.
- Millennium Ecosystem Assessment (MEA). *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*. Island Press, Washington D.C., ABD, 2005, 155 s.

Murray, J. H. *Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace*. MIT Press, Cambridge, 1998, 336 s.

Musacchio, L. R. The scientific basis for the design of landscape sustainability: A conceptual framework for translational landscape research and practice of designed landscapes and the six Es of landscape sustainability. *Landscape Ecology*. 2009, 24(8), 993–1013. DOI 10.1007/s10980-009-9396-y

Musacchio, L. R. Using the research-through-designing lens to advance landscape sustainability. *Landscape Ecology*. 2025, 40(2), 275–288. DOI 10.1007/s10980-025-02045-9

Neef, E. *Die theoretischen Grundlagen der Landschaftslehre*. Haack, Gotha, Almanya, 1967, 245 s.

Newman, J. In search of the videogame player: The lives of Mario. *New Media & Society*. 2002, 4(3), 405–422. DOI 10.1177/146144480200400305

Newman, J. *Videogames*. Routledge, Londra ve New York, 2004, 208 s.

Newman, P., Kenworthy, J. *Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence*. Island Press, Washington DC, 1999, 402 s.

Nintendo of America. *Super NES Player's Guide Book*. Ed.: Gail Tilden. Nintendo of America Inc., 1993.

Nişanyan, S. *Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçe'nin Etimolojik Sözlüğü*. Everest Yayınları, İstanbul, 2010, 773 s.

O'Donnell, C. The Nintendo Entertainment System and the 10NES Chip: Carving the Video Game Industry in Silicon. *Games and Culture*. 2010, 6(1), 83–100. DOI 10.1177/1555412010377319

Oxford English Dictionary. Oxford University Press. Erişim tarihi: 2024
Pelland, S. *Game Boy Nintendo's Player's Guide*. Nintendo of America Inc., 1991, 176 s.

Preece, R. A. *Designs on the Landscape: Everyday Landscapes, Values and Practice*. Belhaven Press, Londra, Birleşik Krallık, 1991, 192 s.

Rawls, J. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, ABD, 1999, 624 s.

Ribeiro, G., Rogers, K., Altmeyer, M., Terkildsen, T., Nacke, L. E. Game atmosphere: Effects of audiovisual thematic cohesion on player experience and psychophysiology. *Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY '20)*. 2020, 107–119. DOI 10.1145/3410404.3414245

Riedl, M., Stern, A., Dini, D. M. Mixing story and simulation in interactive narrative. Proceedings of the Second Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment Conference (AIIDE 2006), June 20–23, Marina del Rey, California, 2006.

Ringler, C., Bhaduri, A., Lawford, R. The Nexus across Water, Energy, Land and Food (WELF): Potential for improved resource use efficiency? Current Opinion in Environmental Sustainability. 2013, 5(6), 617–624. DOI 10.1016/j.cosust.2013.11.002

Ryan, M.-L. Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Johns Hopkins University Press, 2001, 399 s.

Rufat, S., Ter Minassian, H. Video games and urban simulation: new tools or new tricks? Cybergeog: European Journal of Geography. 2012, (622). DOI 10.4000/cybergeog.25561

Rollinger, C. Classical Antiquity in Video Games: Playing with the Ancient World. Bloomsbury Publishing, Londra, Birleşik Krallık, 2020, 320 s.

Rollings, A., Adams, E. Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design. New Riders, 2003, 400 s.

Salen, K., Zimmerman, E. Rules of Play: Game Design Fundamentals. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2003, 688 s.

Sarinta, K., Setiawan, A. O., Astriandifa, I. G. Analisis Perubahan Perilaku Generasi Milenial dengan Munculnya Permainan The Sims. Translitera. 2023, 12(1), 49–54. DOI 10.35457/translitera.v12i1.2704

Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J. L., Sheil, D., Meijaard, E., Venter, M., Boedhihartono, A. K., Day, M., Garcia, C., van Oosten, C. J., Buck, L. E. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2013, 110(21), 8349–8356. DOI 10.1073/pnas.1210595110

Scherr, S. J., Shames, S., Friedman, R. Defining Integrated Landscape Management for Policy Makers. EcoAgriculture Partners, Washington, DC, ABD, 2013, 12 s.
Schulz, K. Cities: Skylines and the search for the keys to the virtual city. The New Yorker. 27 Ağustos 2018. Erişim: <https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/cities-skylines-and-the-search-for-the-virtual-city>

Shakeri, M., Budke, A. Playing with complex systems? The potential to gain geographical system competence through digital gaming. Education Sciences. 2020, 10(5), 130. DOI 10.3390/educsci10050130

Shen, Z., Peng, X., Du, C., Kim, M. Quantifying sustainability and landscape performance: A smart devices assisted alternative framework. Sustainability. 2023, 15(17), 13239. DOI 10.3390/su151713239

Sicart, M. Against proceduralism. *Game Studies*. 2011, 11(3). Erişim: https://gamestudies.org/1103/articles/sicart_ap

Simatupang, V. D. Studi Representasi dalam Life Simulation Games: Potret Kehidupan Masyarakat Modern dalam The Sims 4. Gadjah Mada Üniversitesi, Sosyal ve Politik Bilimler Fakültesi, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Yogyakarta, 2021, 110 s. [Yüksek Lisans Tezi]

Spirn, A. W. *The Granite Garden: Urban Nature and Human Design*. Basic Books, New York, ABD, 1985, 352 s.

Squire, K. *Video games and learning: Teaching and participatory culture in the digital age*. Teachers College Press, New York, 2011, 224 s.

Squire, K., Jenkins, H. Harnessing the power of games in education. *InSight Vision*. 2003, 3, 5–33. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

Sousa, M. Modelling Urban Spaces with Cubes: Building analogue serious games for collaborative planning over maps. *International Journal of Film and Media Arts*. 2023, 8(1), 8–35. DOI 10.24140/ijfma.v8.n1.01

Susi, T., Johannesson, M., Backlund, P. Serious games: An overview. Technical Report HS-IKI-TR-07-001, School of Humanities and Informatics, University of Skövde, 2015.

Szot, J. Video Games in Civic Engagement in Urban Planning: A Methodology for Effective and Informed Selection of Games for Specific Needs. *Sustainability*. 2024, 16(23), 10411. DOI 10.3390/su162310411

Tan, E. *Play the City: Games Informing the Urban Development*. Jap Sam Books, Amsterdam, Hollanda, 2017, 392 s.

Tanes, Z., Cemalcılar, Z. Learning from SimCity: An empirical study of Turkish adolescents. *Journal of Adolescence*. 2010, 33(5), 731–739. DOI 10.1016/j.adolescence.2009.10.007

Tansley, A. G. The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms. *Ecology*. 1935, 16(3), 284–307. DOI 10.2307/1930070

Thorns, D. C. *Kentlerin Dönüşümü: Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam* (Çev. E. Nal, H. Nal). Soyak Yayınları, İstanbul, 2004, 258 s.

Tinedo-Rodríguez, A.-J. Creativity and Language Learning through Digital Narratives, Didactic Audiovisual Translation and 'The Sims'. *Revista Letras Raras*. 2023, 12(2), 40–59. DOI 10.5281/zenodo.8299800

Toli, A., Murtagh, N. The Concept of Sustainability in Smart City Definitions. *Frontiers in Built Environment*. 2020, 6, 77. DOI 10.3389/fbuil.2020.00077

Troll, C. Landscape Ecology (Geoecology) and Biogeocenology – A Terminological Study. *Geoforum*. 1971, 8, 43–46.

Tuan, Y.-F. *Topophilia: A Study of Environmental Perceptions, Attitudes, and Values*. Columbia University Press, New York, ABD, 1990, 260 s.

Parlett, D. *The Oxford History of Board Games*. Oxford University Press, 1999.
Phillips, H., Sather, P., Griffes, L., Appel, J. C. *The Official Nintendo Player's Guide: A Complete Review of Over 90 Games for Your N.E.S*. Nintendo of America Inc., 1987, 162 s.

Primack, B. A., Carroll, M. V., McNamara, M., et al. Role of video games in improving health-related outcomes: a systematic review. *American Journal of Preventive Medicine*. 2012, 42(6), 630–638. DOI 10.1016/j.amepre.2012.02.023
Priyantoro, E. Persepsi Dasar terhadap Video Game sebagai Aplikasi Pragmatis dan Media Reflektif. 2016.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1565473>

Puntillo, P. Circular economy business models: Towards achieving sustainable development goals in the waste management sector—Empirical evidence and theoretical implications. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 2023, 30(5), 1234–1245. DOI 10.1002/csr.2398

UN-Habitat. *World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization*. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), Nairobi, Kenya, 2020, 264 s. Erişim: https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/wcr_2020_report.pdf
United Nations. *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*. Stockholm, 1972.
<https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>

United Nations. *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations, New York, 2015, 41 s. Erişim: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>

Van Daele, F., Honnay, O., Janssens, S. B., De Kort, H. Habitat fragmentation affects climate adaptation in a forest herb. *Journal of Ecology*. 2023, 111(5), 1234–1245. DOI 10.1111/1365-2745.14225

Wang, L., Li, G. The impact of sustainable development planning on urban ecological resilience in resource-based cities: evidence from China. *Environmental Science and Pollution Research*. 2024, 31(8), 12245–12256. DOI 10.1007/s11356-024-31847-8

Wolf, M. J. P. *The Video Game Explosion: A History from PONG to PlayStation and Beyond*. Bloomsbury Academic, New York, 2008, 380 s.

WCED – World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford University Press, Oxford, Birleşik Krallık, 1987, 300 s.

Winnerling, T. Projekt Sumerian Game: Digitale Rekonstruktion eines Spiels als Simulation eines Modells. Gespielt, Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele, 2018. DOI 10.58079/p15d

Worth, S. E. The Paradox of Real Response to Neo-Fiction. In: *The Matrix and Philosophy: Welcome to the Desert of the Real*. HarperCollins, 2002, 178–187 s.

Wu, J. Landscape ecology: Coupling pattern, process, and scale. *Chinese Geographical Science*. 2012, 22(4), 385–391. DOI 10.1007/s11769-011-0480-2

Wu, J. Landscape sustainability science: ecosystem services and human well-being in changing landscapes. *Landscape Ecology*. 2013, 28(6), 999–1023. DOI 10.1007/s10980-013-9894-9

Wu, J. The emerging “pattern–process–service–sustainability” paradigm in landscape ecology. *Landscape Ecology*. 2025, 40(3), 54–60. DOI 10.1007/s10980-025-02063-7

Xiao, X., Ye, Q., Dong, X. Using Importance–Performance Analysis to Reveal Priorities for Multifunctional Landscape Optimization in Urban Parks. *Land*. 2024, 13(5), 564. DOI 10.3390/land13050564

Xu, C., Zhu, S., Yang, B., Miao, B., Duan, Y. A review of policy framework research on promoting sustainable transformation of digital innovation. *Sustainability*. 2023, 15(9), 7169. DOI 10.3390/su15097169

Çevrimiçi Kaynaklar

Atari VCS Catalog English - CO16725-Rev. D. Atari Mania, 1981. Erişim: https://www.atarimania.com/catalog-atari-atari-usa-co16725-rev-d_3_2.html

Anno 2205. Blue Byte / Ubisoft. Steam. Erişim Tarihi: 8 Nisan 2025. https://store.steampowered.com/app/375910/Anno_2205/

Aquatico. Digital Reef Games. Steam. Erişim Tarihi: 19 Mart 2025. <https://store.steampowered.com/app/1812300/Aquatico/>

Before We Leave. Balancing Monkey Games, Team17. Steam. Erişim Tarihi: 17 Mayıs 2025. https://store.steampowered.com/app/1073910/Before_We_Leave/

Bellwright. Donkey Crew. Steam. Erişim Tarihi: 23 Nisan 2025. <https://store.steampowered.com/app/1812450/Bellwright/>

Cities XL 2011. Focus Home Interactive. Steam. Erişim Tarihi: 21 Mart 2025. https://store.steampowered.com/app/231140/Cities_XL_Platinum/

Cities XL 2012. Focus Home Interactive. Steam. Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2025. https://store.steampowered.com/app/231140/Cities_XL_Platinum/

Cities XL Platinum. Focus Home Interactive. Steam. Erişim Tarihi: 17 Mart 2025. https://store.steampowered.com/app/231140/Cities_XL_Platinum/

Cities: Skylines. Colossal Order. Steam. Eriřim Tarihi: 15 Nisan 2025.
https://store.steampowered.com/app/255710/Cities_Skylines/

Cities: Skylines II. Paradox Interactive. Steam. Eriřim Tarihi: 24 Mart 2025.
https://store.steampowered.com/app/949230/Cities_Skylines_II/

Concrete Jungle. ColePowered Games. Steam. Eriřim Tarihi: 31 Mart 2025.
https://store.steampowered.com/app/400160/Concrete_Jungle/

Dawn of Man. Madruga Works. Steam. Eriřim Tarihi: 9 Mayıs 2025.
https://store.steampowered.com/app/858810/Dawn_of_Man/

Dice Legacy. DESTINYbit. Steam. Eriřim Tarihi: 23 Mayıs 2025.
https://store.steampowered.com/app/1229460/Dice_Legacy/

Dorfromantik. Toukana Interactive. Steam. Eriřim Tarihi: 6 Mayıs 2025.
<https://store.steampowered.com/app/1455840/Dorfromantik/>

Eco. Strange Loop Games. Steam. Eriřim Tarihi: 18 Mayıs 2025.
<https://store.steampowered.com/app/382310/Eco/>

Endzone: A World Apart. Assemble Entertainment. Steam. Eriřim Tarihi: 11 Nisan 2025.
https://store.steampowered.com/app/933820/Endzone_A_World_Apart/

Floodland. Vile Monarch, Ravenscourt. Steam. Eriřim Tarihi: 12 Nisan 2025.
<https://store.steampowered.com/app/1336180/Floodland/>

Foundation. Polymorph Games. Steam. Eriřim Tarihi: 3 Mayıs 2025.
<https://store.steampowered.com/app/690830/Foundation/>

Frostpunk. 11 bit studios. Steam. Eriřim Tarihi: 16 Nisan 2025.
<https://store.steampowered.com/app/323190/Frostpunk/>

Frostpunk 2. 11 bit studios. Steam. Eriřim Tarihi: 4 Nisan 2025.
https://store.steampowered.com/app/1601580/Frostpunk_2/

Global City. Red Brix Wall. Steam. Eriřim Tarihi: 2 Mayıs 2025.
https://store.steampowered.com/app/1731270/Global_City/

Going Medieval. Foxy Voxel. Steam. Eriřim Tarihi: 4 Mayıs 2025.
https://store.steampowered.com/app/1029780/Going_Medieval/

Highrise City. Fourexo Entertainment. Steam. Eriřim Tarihi: 4 Nisan 2025.
https://store.steampowered.com/app/1489970/Highrise_City/

Imagine Earth. Serious Bros. Steam. Eriřim Tarihi: 22 Mayıs 2025.
https://store.steampowered.com/app/280720/Imagine_Earth/

ISLANDERS. GrizzlyGames. Steam. Eriřim Tarihi: 27 Mart 2025.
<https://store.steampowered.com/app/1046030/ISLANDERS/>

Ixion. Bulwark Studios, Kasedo Games. Steam. Erişim Tarihi: 7 Nisan 2025.
<https://store.steampowered.com/app/1113120/IXION/>

Judgment: Apocalypse Survival Simulation. Suncrash. Steam. Erişim Tarihi: 22 Mart 2025.
https://store.steampowered.com/app/455980/Judgment_Apocalypse_Survival_Simulation/

Kaiserpunk. Overseer Games, Elda Entertainment. Steam. Erişim Tarihi: 12 Nisan 2025.
<https://store.steampowered.com/app/2012190/KAISERPUNK/>

Kingdoms and Castles. Lion Shield. Steam. Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2025.
https://store.steampowered.com/app/569480/Kingdoms_and_Castles/

Life is Feudal: Forest Village. Mindillusion. Steam. Erişim Tarihi: 2 Mayıs 2025.
https://store.steampowered.com/app/496460/Life_is_Feudal_Forest_Village/

Maia. Machine Studios. Steam. Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2025.
<https://store.steampowered.com/app/252250/Maia/>

Manor Lords. Hooded Horse. Steam. Erişim Tarihi: 18 Nisan 2025.
https://store.steampowered.com/app/1363080/Manor_Lords/

Nebuchadnezzar. Nepos Games. Steam. Erişim Tarihi: 19 Mayıs 2025.
<https://store.steampowered.com/app/1157220/Nebuchadnezzar/>

New Cycle. Daedalic Entertainment. Steam. Erişim Tarihi: 26 Nisan 2025.
https://store.steampowered.com/app/2198510/New_Cycle/

Norland. Hooded Horse. Steam. Erişim Tarihi: 1 Mart 2025.
<https://store.steampowered.com/app/1857090/Norland/>

Outlanders. Pomelo Games. Steam. Erişim Tarihi: 3 Nisan 2025.
<https://store.steampowered.com/app/1537050/Outlanders/>

Patron. Overseer Games. Steam. Erişim Tarihi: 19 Mart 2025.
<https://store.steampowered.com/app/1538570/Patron/>

Per Aspera. Tlön Industries, Raw Fury. Steam. Erişim Tarihi: 4 Mart 2025.
https://store.steampowered.com/app/803050/Per_Aspera/

Pharaoh: A New Era. Triskell Interactive. Steam. Erişim Tarihi: 12 Mart 2025.
https://store.steampowered.com/app/1351080/Pharaoh_A_New_Era/

Planetbase. Madrugá Works. Steam. Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2025.
<https://store.steampowered.com/app/403190/Planetbase/>

Reus. Abbey Games. Steam. Erişim Tarihi: 26 Mart 2025.
<https://store.steampowered.com/app/222730/Reus/>

RimWorld. Ludeon Studios. Steam. Eriřim Tarihi: 7 Mart 2025.

<https://store.steampowered.com/app/294100/RimWorld/>

Rise of Industry. Dapper Penguin Studios. Steam. Eriřim Tarihi: 16 Mayıs 2025.

https://store.steampowered.com/app/671440/Rise_of_Industry/

Rise to Ruins. Raymond Doerr. Steam. Eriřim Tarihi: 20 Nisan 2025.

https://store.steampowered.com/app/328080/Rise_to_Ruins/

SimCity (2013). Electronic Arts. EA Store. Eriřim Tarihi: 9 Mayıs 2025.

<https://www.ea.com/games/simcity/simcity>

SteamWorld Build. The Station. Steam. Eriřim Tarihi: 19 Mayıs 2025.

https://store.steampowered.com/app/2134770/SteamWorld_Build/

Stranded: Alien Dawn. Haemimont Games, Frontier Foundry. Steam. Eriřim Tarihi: 28 Mayıs 2025.

https://store.steampowered.com/app/1324130/Stranded_Alien_Dawn/

Stronghold 3. Firefly Studios. Steam. Eriřim Tarihi: 5 Nisan 2025.

https://store.steampowered.com/app/47400/Stronghold_3_Gold/

Stronghold Crusader II. Firefly Studios. Steam. Eriřim Tarihi: 3 Mart 2025.

https://store.steampowered.com/app/232890/Stronghold_Crusader_2/

Stronghold: Warlords. FireFly Studios. Steam. Eriřim Tarihi: 29 Mayıs 2025.

https://store.steampowered.com/app/907650/Stronghold_Warlords/

Summerhouse. Future Friends Game. Steam. Eriřim Tarihi: 3 Mart 2025.

<https://store.steampowered.com/app/2533960/SUMMERHOUSE/>

Surviving Mars. Haemimont Games, Paradox Interactive. Steam. Eriřim Tarihi: 25 Nisan 2025.

https://store.steampowered.com/app/464920/Surviving_Mars/

Surviving the Aftermath. Iceflake Studios, Paradox Interactive. Steam. Eriřim Tarihi: 6 Mayıs 2025.

https://store.steampowered.com/app/684450/Surviving_the_Aftermath/

Terra Nil. Free Lives, Clockwork Acorn. Steam. Eriřim Tarihi: 28 Mart 2025.

https://store.steampowered.com/app/1593030/Terra_Nil/

The Settlers 7: Paths to a Kingdom. Ubisoft Blue Byte. Ubisoft Store. Eriřim Tarihi: 4 Nisan 2025.

<https://store.ubisoft.com/tr/the-settlers-7-history-edition/5be2b34388a7e3b8170265df.html>

The Settlers: New Allies. Ubisoft Dusseldorf. Steam. Eriřim Tarihi: 26 Mart 2025.

https://store.steampowered.com/app/2750080/The_Settlers_New_Allies/

TheoTown. Lobby Divinus, blueflower. Steam. Erişim Tarihi: 12 Nisan 2025.
<https://store.steampowered.com/app/1084020/TheoTown/>

Timberborn. Mechanistry. Steam. Erişim Tarihi: 15 Mart 2025.
<https://store.steampowered.com/app/1062090/Timberborn/>

Tiny Glade. Pounce Light. Steam. Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2025.
https://store.steampowered.com/app/2198150/Tiny_Glade/

Tropico 4. Kalypso Media. Steam. Erişim Tarihi: 30 Nisan 2025.
https://store.steampowered.com/app/57690/Tropico_4/

Tropico 5. Kalypso Media. Steam. Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2025.
https://store.steampowered.com/app/245620/Tropico_5/

Tropico 6. Limbic Entertainment, Realmforge Studios; Kalypso Media. Steam.
Erişim Tarihi: 27 Mart 2025.
https://store.steampowered.com/app/492720/Tropico_6/

Townscaper. Oskar Stålberg, Raw Fury. Steam. Erişim Tarihi: 23 Nisan 2025.
<https://store.steampowered.com/app/1291340/Townscaper/>

Urbek City Builder. RockGame S.A. Steam. Erişim Tarihi: 14 Nisan 2025.
https://store.steampowered.com/app/1411740/Urbek_City_Builder/

Valhalla Hills. Funatics, Daedalic Entertainment. Steam. Erişim Tarihi: 21 Nisan
2025.
https://store.steampowered.com/app/351910/Valhalla_Hills/

Workers & Resources: Soviet Republic. 3Division. Steam. Erişim Tarihi: 28 Mart
2025.
https://store.steampowered.com/app/784150/Workers_Resources_Soviet_Republic/

SergiuHellDragoonHQ. Evolution of CITY BUILDER Games 1981 - 2020 [Video].
YouTube, 18 Temmuz 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=tzNC9rKY-ds>

Seabrook, J. Game Master: Will Wright changed the concept of video games with
The Sims. Can he do it again with Spore? The New Yorker. 2006, 6 Kasım. Erişim:
Şubat 2025, <https://www.newyorker.com/magazine/2006/11/06/game-master>

Brookhaven National Laboratory. (n.d.). Tennis for Two on a DuMont Lab
Oscilloscope Type 304-A [Photograph]. Wikimedia Commons.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tennis_For_Two_on_a_DuMont_Lab_Oscilloscope_Type_304-A.jpg

Smithsonian Institution. (n.d.). The Brown Box, 1967–68 [Photograph]. National
Museum of American History.
https://americanhistory.si.edu/collections/object/nmah_1301997

3DNews. (2013). SimCity (2013) oyun içi ekran görüntüsü
3DNews.https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2013/03/26/643312/SimCity_review_10.jpgadresinden alındı.

reSITE. (2016). Play the City Workshop, Prague Congress Centre.
[Fotoğraf].<https://www.resite.org/events/resite-2016-conference-cities-in-migration>

Mochizuki, T., Savov, V. Epic's Battle With Apple and Google Actually Dates Back to Pac-Man. Bloomberg News. 2020, 25 Ağustos. Erişim:
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-25/epic-vs-apple-how-the-battle-over-fortnite-began>

MobyGames. (2020, February 25). Tearaway Unfolded (PlayStation 4) screenshot: How do you make believable falling water out of paper? Retrieved from
<https://www.mobygames.com/game/75003/tearaway-unfolded/screenshots/playstation-4/1001877>

MobyGames. (2014, May 7). Pong (Arcade) screenshot: Starting screen. Retrieved April 19, 2025, from
<https://www.mobygames.com/game/64135/pong/screenshots/arcade/674031/>

Atari Pong was released on November 29, 1972, here's a retrospective look back. TechEBlog. <https://www.techeblog.com/atari-pong-released-november-29-1972-retrospective/>

Wikipedia. List of city-building video games. Erişim tarihi: 8 Haziran 2025.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_city-building_video_games

The Economist. Why video games are so expensive to develop. The Economist. 2014, 24 Eylül. Erişim: <https://www.economist.com/the-economist-explains/2014/09/24/why-video-games-are-so-expensive-to-develop>

LUDOGRAFI

Colossal Order. Cities: Skylines. 2015.

Colossal Order. Cities: Skylines – After Dark. 2015.

Colossal Order. Cities: Skylines – Natural Disasters. 2016.

Colossal Order. Cities: Skylines – Snowfall. 2016.

Colossal Order. Cities: Skylines – Green Cities. 2017.

Colossal Order. Cities: Skylines – Mass Transit. 2017.

Colossal Order. Cities: Skylines – Industries. 2018.

Colossal Order. Cities: Skylines – Parklife. 2018.

Colossal Order. Cities: Skylines – Campus. 2019.

Colossal Order. Cities: Skylines – Sunset Harbor. 2020.

Colossal Order. Cities: Skylines – Airports. 2022.

Colossal Order. Cities: Skylines II. 2023.

Focus Home Interactive. Cities XL Platinum. 2012.

Focus Home Interactive. Cities XXL. 2015.

Haemimont Games. Surviving Mars. 2018.

11 bit studios. Frostpunk. 2018.

Lionshield Studios. Foundation. 2019.

Firaxis Games. Civilization VI: Gathering Storm. 2019.

Maxis. The Sims. 2000.

Maxis. The Sims 2. 2004.

Maxis. The Sims 4. 2014.

Maxis. SimCity 4: Deluxe Edition. 2003.

Maxis. SimCity. 2013.

Maxis. SimCity: Amusement Park Set. 2013.

Maxis. SimCity: Cities of Tomorrow. 2013.

Ubisoft. Anno 1800. 2019.

Limbic Entertainment. Tropico 6. 2019.